

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik Masterarbeit

Berufswahl für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung an einem simulierten Arbeitsplatz

Eine Unterrichtseinheit zur Förderung von
Berufswahlkompetenzen von Jugendlichen ohne
Anspruch auf eine berufliche Grundbildung

Eingereicht von: Madeleine Steinegger

Begleitung: Roman Manser

Eingereicht am: 22. Juni 2019

Abstract

Für alle Jugendlichen stellt der Übergang von Schule und Beruf eine zentrale Entwicklungsaufgabe in der Adoleszenz dar. Damit sie diese bewältigen können, sind sie sowohl auf die Unterstützung von Eltern und Lehrpersonen wie auch berufswahlrelevante Erfahrungen (z.B. Schnupperlehren) angewiesen. Weiter spielen auch neue Denkmöglichkeiten und Reifungsprozesse im Jugendalter eine wesentliche Rolle, um eine gewisse Berufswahlreife zu erlangen. Bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung sind aber genau diese Faktoren beeinträchtigt. Besonders jene Schülerinnen und Schüler, welche zwar fähig sind, eine gewisse Arbeitsleistung zu erbringen, jedoch aufgrund ihrer kognitiven und emotionalen Voraussetzungen keine Ausbildung machen können, sind dem Thema oft hilflos ausgeliefert. Neben kognitiven Einschränkungen haben sie in der Regel nicht die gleichen Möglichkeiten praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln und dadurch ihren Berufswahlprozess anzustossen. Oft ist für sie der Übergang in die Arbeitswelt dann sehr abrupt und mit einer schmerzhaften Ablösungsphase verbunden. Diese Arbeit beschäftigt sich genau mit dieser Thematik und hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler, welche keine Möglichkeiten auf eine berufliche Grundbildung haben, in der Schule in ihrem Berufswahlprozess zu unterstützen. Dabei wurde aus der Auseinandersetzung mit der Theorie eine Unterrichtseinheit entwickelt, welche einen möglichst typischen Arbeitsplatz in der Küche simulieren soll. Während zehn Wochen haben vier Jugendliche zusammen mit der Autorin zwei Chutneys hergestellt, Etiketten und einen Flyer gestalten und das Produkt verkauft. Anhand der verschiedenen Arbeitsschritte haben die Schülerinnen und Schüler über eigene Interessen und Fähigkeiten reflektiert und praktische Erfahrungen gesammelt. Das Projekt wird in dieser Arbeit ausführlich begründet und dokumentiert. Die Auswertung der Unterrichtseinheit hat zwei Bereiche untersucht: Die allgemeine Evaluation der Einheit und die Schülerreflexionen. Es zeigte sich, dass die Umsetzung und Durchführung der Unterrichtseinheit motivierend und erfahrungsreich für die Schülerinnen und Schüler waren. Für eine nachhaltige Wirkung wäre jedoch ein längeres Projekt notwendig. Die Untersuchung der Schülerreflexionen ergab weiter, dass Lernenden mit einer geistigen Behinderung im Bereich der mittelgradigen Intelligenzmilderung fähig sind über eigene Interessen und Fähigkeiten zu reflektieren. Jedoch muss eine konkrete und praktische Tätigkeit angeboten werden. Weiter braucht es individuelle Unterstützungsangebote respektive Hilfsmittel, damit einerseits Arbeiten möglichst selbständig ausgeführt werden können, andererseits eigenständig kommuniziert werden kann.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Hinführung zum Thema und Problemstellung	1
1.2. Ziel und Gegenstand der Arbeit	1
1.3. Aufbau der Arbeit.....	2
2. Theoretischer Hintergrund	1
2.1. Klärung der verwendeten Begriffe	1
2.2. Die Zielgruppe: Jugendliche, ohne Anspruch auf eine berufliche Grundbildung	2
2.2.1. Jugendliche mit einer geistigen Behinderung	2
2.2.2. ICD-10: Mittelgradige Intelligenzminderung	3
2.2.3. Emotionales Entwicklungsalter	4
2.2.4. Kognitives Entwicklungsalter der Zielgruppe	5
2.2.5. Die Entscheidung der IV.....	5
2.3. Berufswahl von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung	6
2.3.1. Berufswahl – ein bedeutender Entwicklungsprozess in der Adoleszenz.....	6
2.3.2. Berufswahl für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung – Was ist anders?	7
2.3.3. Berufswahlvorbereitung an der Schule	7
2.3.4. Kooperationsmodell als Basis der Berufswahlvorbereitung im Sonderschulbereich	8
2.4. Praxisinput und Lehrmittel	10
2.4.1. Schülerfirmen	10
2.4.2. Beispiele von Arbeiten aus der Praxis	10
2.4.3. Blick auf die Lehrmittel	11
2.4.3.1. Interessen und Fähigkeiten in aktuellen Lehrmitteln im Sonderschulbereich	11
2.4.3.2. Berufe kennen lernen.....	12
2.5. Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung in der Berufswahl	12
2.5.1. Das Selbst bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung.....	12
2.5.2. Das psychoanalytische Persönlichkeitsmodell	13
2.5.3. Metakognition	14
2.6. Zusammenfassung Theorie	15
2.7. Fazit der theoretischen Auseinandersetzung und weiteres Vorgehen	17
3. Entwicklung der Unterrichtseinheit	21
3.1. Elementarisierung der Unterrichtseinheit	21
3.2. Situationsanalyse	22
3.2.1. Ebene Institution	22
3.2.2. Ebene Klasse	22
3.2.3. Ebene einzelner Schülerinnen und Schüler	22
3.3. Didaktischer Zugang über Unterrichtsprinzipien	27

3.3.1.	Lebenspraxis und Lebensnähe	27
3.3.2.	Handlungsorientierung und Handlungsbezogener Unterricht.....	28
3.4.	Zwischenbilanz	29
3.5.	Methoden und Handlungsansätze	30
3.5.1.	Autonomes Handeln durch Strukturierung mit Hilfe von TEACHH	30
3.5.2.	Unterstützende Kommunikation	31
3.6.	Erstellen der Unterrichtseinheit	31
3.6.1.	Zusammenfassung der Unterrichtseinheit.....	31
3.6.2.	Elementarisierung der Unterrichteinheit.....	32
3.6.3.	Ziele Unterrichtseinheit.....	32
3.6.4.	Grobplanung Unterrichtseinheit	34
3.6.5.	Beispiel der konkreten Umsetzung	36
3.7.	Fazit	37
4.	Methodisches Vorgehen	39
4.1.	Durchführung der Unterrichtseinheit	39
4.2.	Datenerhebung durch Beobachtung	39
4.3.	Forschertagebuch	40
4.3.1.	Begründung und Ziel des Forschertagebuchs	40
4.3.2.	Struktur und Vorgehen	40
4.3.3.	Datenerhebung aus dem Forschertagebuch	41
4.4.	Videoaufnahmen	41
4.4.1.	Begründung und Ziel der Beobachtung	41
4.4.2.	Auswahl von Schlüsselsequenzen	43
4.4.3.	Auswertung der Daten aus den Videoaufnahmen.....	45
4.5.	Fazit	49
5.	Ergebnisse	50
5.1.	Evaluation der Unterrichtseinheit.....	50
5.1.1.	Beschreibung des Prozesses	51
5.1.1.1.	Arbeitsschritte (Ausüben der Tätigkeiten).....	51
5.1.1.2.	Reflexion/Auswertung	52
5.1.1.3.	Aus der Durchführung ergebene Fragestellungen	53
5.1.2.	Zielerreichung ebene Klasse	53
5.1.3.	Individuelle Förderschwerpunkte.....	55
5.2.	Darstellung Daten Videoanalyse.....	58
5.2.1.	Videoanalyse 1	58
5.2.2.	Videoanalyse 2.....	60
6.	Diskussion.....	63

6.1. Interpretation der Ergebnisse zur Evaluation der Unterrichtseinheit.....	63
6.2. Interpretation Daten Videoanalyse	65
6.3. Beantwortung Fragestellungen	66
6.4. Schlussfolgerungen und Ausblick.....	67
6.5. Kritische Reflexion der Masterarbeit	67
6.6. Persönliches Schlusswort	68
7. Literaturverzeichnis	69
8. Abbildungsverzeichnis	71
9. Tabellenverzeichnis	72
10. Anhang.....	73
10.1. Feinplanungen	73
10.2. Unterrichtsprotokolle Forschertagebuch.....	82
10.3. Auswertung Schlüsselszene 1 – 3.....	96
10.4. Transkript Schlüsselszene 4.....	102
10.5. Auswertung Ergebnisse	106
10.5.1. Ergebnisse Schlüsselszene 1 – 3.....	106
10.5.2. Ergebnisse Schlüsselszene 4	111

1. Einleitung

1.1. Hinführung zum Thema und Problemstellung

Mit dem Eintritt in die Oberstufe werden alle Jugendlichen mit der Frage konfrontiert: Wie geht es nach der Schule weiter? Damit wird der Berufswahlprozess ausgelöst. Dieser kommt häufig früh und zeitgleich mit dem schwierigen Alter der Pubertät. Oft ist er dadurch mit Ängsten und Überforderung verbunden. Gleichzeitig ist die Berufswahl und das «in Gang setzen» dieses Prozesses wichtig für die Gesamtentwicklung und das Lösen von zentralen Entwicklungsaufgaben im Jugendalter. Das Gleiche passiert auch mit Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung, die aufgrund ihrer schulischen Leistungen eine Sonderschule besuchen. Auch sie beenden die Schulzeit und müssen den Weg in eine erwachsene Arbeitswelt finden. An der Heilpädagogischen Schule Frauenfeld stehen ihnen in der Regel zwei Möglichkeiten der beruflichen Eingliederung zur Verfügung: Das Antreten einer beruflichen Tätigkeit mit einer Ausbildung (PrA) und das Antreten einer beruflichen Tätigkeit ohne Ausbildung. In der Oberstufe findet eine (meist erneute) Abklärung der Invalidenversicherung (IV) statt. Neben der Abklärung über Ergänzungsleistungen ab dem 18. Lebensjahr, haben Jugendliche, welche die kognitiven Voraussetzungen erfüllen, Anspruch auf eine Berufswahl der IV. Sie werden in Gesprächen beraten und Schnupperlehren in verschiedenen Ausbildungsangeboten werden organisiert. Für diese Schülerinnen und Schüler findet somit der Berufswahlprozess wenigstens ab dem Zeitpunkt der Gutsprache statt und sie haben in der Regel auch Zeit sich durch die praktischen Erfahrungen mit der Berufswahl auseinanderzusetzen. Schwieriger wird es für diejenigen Jugendlichen, welche keine Möglichkeit der beruflichen Ausbildung haben und entweder in eine geschützte Werkstatt oder eine Beschäftigung übertreten. Natürlich werden auch sie nicht einfach in eine Arbeit «überstellt», sondern gehen vorher schnuppern und es wird gemeinsam besprochen, ob die Tätigkeit oder Institution ein geeinter Platz ist. Jedoch stehen vor diesen Schnuppereinsätzen wenig Angebote zur Verfügung anregende Erfahrungen für den Berufswahlprozess zu sammeln. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Arbeit und Beruf ist somit oft lange etwas Diffuses, Unfassbares und Fremdbestimmtes. Gerade Jugendliche sollte jedoch in diesen Bereichen gefördert werden. Darum muss sich die Schule Gedanken machen, wie Oberstufenschülerinnen und -schüler mit einer geistigen Behinderung sich mit der Berufswahl auseinandersetzen können und dabei weder unter- noch überfordert werden. Genau mit dieser Problematik hat sich die Autorin in dieser Arbeit beschäftigt. Im nächsten Kapitel möchte sie genauer auf den Gegenstand und das Ziel der Arbeit eingehen.

1.2. Ziel und Gegenstand der Arbeit

Der Gegenstand dieser Arbeit ist erstens eine theoretische Auseinandersetzung mit der Berufswahl von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung und der damit verbundenen Auseinandersetzung mit sich selbst. Zweites wird daraus ein Unterrichtskonzept entwickelt in welchem die Jugendlichen in diesen Bereichen praktische und berufsspezifische Erfahrungen sammeln können. In einem dritten Schritt werden das übergreifende Unterrichtskonzept, die einzelnen Durchführungen und einzelne Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler ausgewertet. Abschliessend findet eine Diskussion der Arbeit statt.

Ziel dieser Arbeit ist es, Jugendliche mit einer geistigen Behinderung ohne Möglichkeit einer beruflichen Ausbildung in ihrem Berufswahlprozess im Rahmen der Schule zu unterstützen. Die Fragen lauten nun: Wie soll das gelingen?

Aus dieser Problemstellung lassen sich weitere Fragestellungen für die Theorie, die praktische Umsetzung und die Auswertung ableiten:

- ⇒ Wer sind die Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung, die keine Ausbildungsmöglichkeiten haben?
- ⇒ Wie funktioniert der Berufswahlprozess für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung?
- ⇒ Welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es in der Praxis?
- ⇒ Wie kann die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung im Zusammenhang mit Berufswahl unterstützt werden?
- ⇒ Welche Schlüsse lassen sich aus der theoretischen Auseinandersetzung für das praktische Vorhaben ziehen?

1.3. Aufbau der Arbeit

Die *Einleitung* gibt einen kurzen Überblick über die Problemstellung und grobe Zielsetzung dieser Masterarbeit.

Im Kapitel 2 werden die *Theoretischen Grundlagen* dargestellt und diskutiert. Da es nur wenig Literatur gibt, welche sich auf die sehr spezifische Thematik „Berufswahl von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung ohne Möglichkeit einer beruflichen Grundbildung an der Sonderschule“ bezieht, wird die Thematik anhand vier Schwerpunkten angegangen:

- ⇒ Die Zielgruppe: Jugendliche mit einer (mittelschweren) geistigen Behinderung
- ⇒ Berufswahl für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung
- ⇒ Input aus der Praxis
- ⇒ Entwicklung der Persönlichkeit von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung im Zusammenhang mit Berufswahl

Die gewonnenen Erkenntnisse werden am Ende des Theorieteils zusammenfassend dargestellt, analysiert und das weitere Vorgehen wird erläutert.

Kapitel 3 befasst sich mit der *Entwicklung des Unterrichtskonzeptes*. Hier geht es darum, die schulhausinternen Möglichkeiten, die individuellen Voraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler sowie didaktische Überlegungen zu erörtern. Weiter wird die Entwicklung der Einheit anhand exemplarischer Beispiele aufgezeigt und sowohl Grob- und Feinplanung, inklusive Ziele zusammenfassend dargestellt. Am Ende dieses Kapitels stellt die Autorin die weiterentwickelten Fragestellungen für die empirische Untersuchung.

In Kapitel 4 wird das methodische Vorgehen erläutert und in Kapitel 5 werden die erhaltenen Daten dargestellt. Ausgewertet wird die Umsetzung des gesamten Unterrichtskonzeptes, die einzelnen Durchführungen und ausgewählte Unterrichtssequenzen. Dafür wird sowohl ein Forschungstagebuch geführt wie auch zwei Sequenzen gefilmt.

Im letzten Kapitel findet schliesslich die *Diskussion* statt. Hier werden die gewonnen Erkenntnisse aus der Untersuchung im Zusammenhang mit der Theorie diskutiert und eine kritische Reflexion der Masterarbeit findet statt. Am Ende dieser Arbeit gibt die Autorin ein persönliches Fazit ab.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1. Klärung der verwendeten Begriffe

Berufswahl: In dieser Arbeit verwendet die Autorin den Begriff *Berufswahl* und meint damit das Gleiche, wie der im Lehrplan 21 aufgeführte Begriff *Berufliche Orientierung*. Sie bezieht sich also damit auf den Unterricht und den Prozess, welcher in der Oberstufe stattfindet. Dabei ist ihr bewusst, dass der Begriff nicht sehr präzise ist, da gerade im Bereich der Sonderpädagogik häufig nicht von „Wahl“ gesprochen werden kann. Aber weil sich diese Arbeit ja gerade auch mit der Förderung der Entscheidungsfähigkeit in Bezug auf die Berufswahl beschäftigt, scheint er ihr hier doch passend.

Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA): Unter dem Begriff Praktische Ausbildung (PrA) ist eine standardisierte Ausbildung für Menschen mit einer geistigen Behinderung gemeint, welche die berufliche Integration erleichtern soll. Sie wurde vom nationalen Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung (INSOS) eingeführt und ist eine Weiterentwicklung der IV-Lehre. Die PrA ist eine zweijährige Ausbildung und ähnlich aufgebaut wie die Berufslehren mit Fähigkeitszeugnis (EFZ und EBA), jedoch nicht eidgenössisch anerkannt. Berufsschule findet in der Regel intern und den individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schülern angepasst statt. Eine PrA kann nur mit einer Verfügung der Invalidenversicherung (IV) absolviert werden. Mehrheitlich findet sie im zweiten Arbeitsmarkt statt. In 130 Institutionen werden heute mehr als 50 verschiedene Berufsausbildungen angeboten (INSOS, Zugriff am 23.05.2019)

Jugendliche mit einer geistigen Behinderung: Mit Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung sind vorwiegend Schülerinnen und Schüler gemeint, die eine Sonderschule besuchen. Mit einer geistigen Behinderung ist eine kognitive und emotionale Entwicklungsverzögerung gemeint. Die Zielgruppe sind Jugendliche mit einer mittelgradigen Intelligenzminderung. Eine ausführliche Definition der Zielgruppe findet sich im Kapitel 2.3.

Oberstufe: Mit Oberstufe meint die Autorin die Stufe an der Sonderschule, welche der Sekundarstufe I entspricht. Gemeint sind damit die Stufen vom 9. bis zum 12. Schuljahr (gezählt ab Basisstufe).

Entwicklungsaufgaben: Jugendliche müssen in der Pubertät verschiedene sogenannte Entwicklungsaufgaben lösen. Nach dem amerikanischen Pädagoge Robert Havighurst (1948) sind Entwicklungsaufgaben Aufgaben, die in einem bestimmten Lebensabschnitt eines Menschen entstehen und dessen erfolgreiche Bewältigung zu Glück und Erfolg für nachfolgende Entwicklungsaufgaben führt. Beispiele für typische Entwicklungsaufgaben in der Pubertät sind Aufnahme und Aufbau intimer Beziehungen, Entwicklung einer Identität, Aufbau einer Zukunftsperspektive und Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, besonders Selbstständigkeit, Selbstsicherheit und Selbstkontrolle (zit. nach Flammer, A. & Alsaker, F. D., 2002, S. 57).

Selbst: Die Autorin verwendet für die Beschreibung der Persönlichkeitsstruktur den Begriff Selbst und meint damit das komplexe Ganze von Selbstwert und Selbstkonzept.

Interessen und Fähigkeit: Mit Interessen ist gemeint, was man gern macht und mit Fähigkeit, was man gut kann. Häufig lassen sich die beiden Begriffe jedoch nicht klar voneinander abgrenzen und sie

werden deshalb dort, wo beides gemeint ist zusammen verwendet (Interessen und Fähigkeiten). In der Untersuchung findet dann jedoch eine klare Abgrenzung statt (vgl. Kapitel 4 - 6).

2.2. Die Zielgruppe: Jugendliche, ohne Anspruch auf eine berufliche Grundbildung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Jugendlichen, welche aufgrund ihrer kognitiven Voraussetzungen keinen Anspruch auf eine berufliche Ausbildung haben. Aber was bedeutet das konkret? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten und muss von verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Denn eine geistige Behinderung kann nicht nur anhand der kognitiven Entwicklung beschrieben werden. Wichtig ist auch das Lebensalter, in diesem Fall das Jugendalter und die emotionale Entwicklung einer Person. Weiter muss uns bewusst sein, dass die Entscheidung, wie sehr eine Person im Kontext von Berufswahl und beruflicher Tätigkeit beeinträchtigt ist oder eben nicht, hauptsächlich von der Einschätzung der Invalidenversicherung abhängt und damit nur bedingt eine (heil-)pädagogische Entscheidung ist. Neben dem Versuch die Zielgruppe auf verschiedenen Ebenen zu beschreiben soll in diesem Kapitel daher auch aufgezeigt werden, welche Anschlussmöglichkeiten Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen haben und wie diese zustande kommen.

2.2.1. Jugendliche mit einer geistigen Behinderung

Mit der Pubertät beginnt die Phase der geschlechtlichen Reifung. Bei Mädchen beginnt diese in der Regel mit dem elften oder zwölften Lebensjahr, bei Jungen ab dem dreizehnten Lebensjahr. Mit ungefähr sechzehn bis siebzehn Jahren geht sie über in die Adoleszenz und endet bei Mädchen etwa mit achtzehn Jahren und bei Jungen mit einundzwanzig Jahren. Die Pubertät und die Adoleszenz werden zusammen als das Jugendalter bezeichnet. Sie sind der Übergang vom Kind zum Erwachsenen und gekennzeichnet durch starke körperlich-sexuelle, emotionale, kognitive wie auch soziale Veränderungen. Typisch für das Jugendalter sind Konflikte mit Eltern und Bezugspersonen, eine starke Auseinandersetzung mit sich selbst, veränderte Freundschaften und erste romantische und sexuelle Beziehungen (vgl. Senckel, 2006, S. 82).

Auch Menschen mit einer geistigen Behinderung durchlaufen im Jugendalter typische Veränderungen. Unabhängig vom Grad der Behinderung passiert bei fast allen Jugendlichen eine hormonelle Umstellung, die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale entwickeln sich und die Geschlechtsreife tritt ein. Im Vergleich zu Gleichaltrigen verzögert sich die Pubertät/Adoleszenz häufig um einige Jahre und oft dauert sie auch länger (vgl. Senckel, 2006, S. 97).

Im Jugendalter muss eine Vielzahl komplexer Entwicklungsaufgaben gelöst werden, wie der Umgang mit der eigenen Sexualität, emotionale Ablösung und Selbständigkeit gegenüber den Eltern, der Aufbau eines eigenen Norm- und Wertesystem und das Hineinwachsen in die erwachsene Gesellschaft (u.a. Berufswahl und Zukunftsentscheidungen). Dazu stehen dem „normal“ begabten Jugendlichen neue kognitive Fähigkeiten zur Verfügung, denn im Jugendalter entwickelt sich das logische und abstrakte Denken (Phase der formalen Operationen). Diesbezüglich sind Jugendliche mit einer geistigen Behinderung klar beeinträchtigt (→ vgl. Kapitel 2.3.4). Es ist für sie so sehr viel schwieriger oder gar nicht möglich eigene Gedanken und Gefühle zu erfassen, rational zu bewerten und dementsprechend einzuordnen. Gerade auch im Zusammenhang mit den emotionalen, psychischen und körperlichen Veränderungen, welche mit der Pubertät ausgelöst werden, kann das die Entwicklung stark behindern. Weiter bekommen sie meistens deutlich weniger Anregungen aus der Umwelt und damit weniger

Möglichkeiten etwas auszuprobieren und Rückmeldungen zu erhalten. Für Jugendliche mit einer leichten bis mittleren Behinderung kommt erschwerend dazu, dass sie sich vermehrt mit der eigenen Behinderung auseinandersetzen. Dies kann ein sehr schmerzhafter Prozess sein und Gefühle von Anderssein und Einsamkeit auslösen. Nicht selten führen diese Faktoren zu psychischen Problemen. Viele Betroffene reagieren darauf mit aggressivem, regressivem oder depressivem Verhalten (vgl. Senckel, 2006, S. 97 - 99).

Gerade Jugendliche mit einer leichten bis mittelgradigen Behinderung zeigen grundsätzlich gleiche Verhaltensweisen, wie ihre Altersgenossen. Sie versuchen sich von den Eltern und Bezugspersonen abzulösen, widersprechen häufiger, verweigern Mithilfe im Haushalt und fordern mehr Freiheit und Selbstbestimmung ein. Auch orientieren sie sich zunehmend an Gleichaltrigen und suchen Bestätigung innerhalb ihrer Peergroup. Dadurch werden auch neue Formen von Freundschaften eingegangen und das Interesse an romantischen und sexuellen Beziehungen wächst. Wie bereits beschrieben sind Jugendliche mit einer geistigen Behinderung jedoch häufig in der kognitiven und emotionalen Verarbeitung dieser neuen Erfahrungen eingeschränkt und können tendenziell leicht beeinflusst werden. Ihrer Sexualität fühlen sie sich oft hilflos ausgeliefert. Weiter können für das Jugendalter typische impulsive Gefühlsausbrüche deutlich heftiger ausfallen als bei Gleichaltrigen ohne Beeinträchtigung (vgl. Senckel, 2006, S. 100 - 101).

Im Versuch Jugendliche mit einer geistigen Behinderung zu beschreiben, muss die Tatsache berücksichtigt werden, dass der Begriff „geistige Behinderung“ ein grosses Spektrum umfasst. Um sich der Zielgruppe dieser Arbeit anzunähern, muss der Begriff daher eingegrenzt werden. Dabei bedient sich die Autorin eines gängigen Klassifikationssystem. Weiter soll sowohl auf die emotionale wie auch die kognitive Entwicklung der Zielgruppe eingegangen werden.

2.2.2. ICD-10: Mittelgradige Intelligenzminderung

Obwohl es aus heilpädagogischer Sicht schwierig ist Behinderung anhand von Diagnosen und die damit verbunden Defiziten zu definieren, passiert dies leider sobald es um das Thema Berufswahl geht (vgl. Kapitel 2.2.5). Für das Vorhaben dieser Arbeit ist es daher notwendig auf ein medizinisches Klassifikationssystem zurückzugreifen. Die Autorin hat sich dafür für die *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme* (ICD-10) entschieden. Im ICD-10 wird der Begriff „geistige Behinderung“ unter „Intelligenzminderung“ aufgeführt. Unter einer Intelligenzminderung versteht ICD-10 „...eine sich in der Entwicklung manifestierende, stehen gebliebene oder unvollständige Entwicklung der geistigen Fähigkeiten, mit besonderer Beeinträchtigung von Fertigkeiten, die zum Intelligenzniveau beitragen, wie z.B. Kognition, Sprache, motorische und soziale Fertigkeiten. (...) Das Anpassungsverhalten ist stets beeinträchtigt, eine solche Anpassungsstörung muss aber bei Personen mit leichter Intelligenzminderung in geschützter Umgebung mit Unterstützungsmöglichkeiten nicht auffallen.“ (Dilling et al., 2014, S. 308).

Das Klassifikationssystem unterscheidet dabei verschiedene Schweregrade einer Intelligenzminderung: leichte, mittelgradige, schwere und schwerste Intelligenzminderung. (vgl. Dilling et al., 2014, S. 308). Die Zielgruppe, auf welche sich diese Arbeit bezieht, lässt sich grob der mittelgradigen Intelligenzminderung zuordnen. Im Folgenden wird diese Unterklassifikation kurz erläutert (ebd.):

F71: IQ-Bereich von 35 - 49 (bei Erwachsenen Intelligenzalter von 6 bis unter 9 Jahren). Deutliche Entwicklungsverzögerung in der Kindheit. Die meisten können aber ein gewisses Maß an Unabhängigkeit erreichen und eine ausreichende Kommunikationsfähigkeit und Ausbildung erwerben. Erwachsene brauchen in unterschiedlichem Ausmaß Unterstützung im täglichen Leben und bei der Arbeit.

2.2.3. Emotionales Entwicklungsalter

Anton Dosen (1997) beschreibt in seinem Entwicklungsmodell fünf Phasen der Emotionalen Entwicklung (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 25). Sappok und Zepperitz (2016, S. 25) ordnen diese Phasen sowohl einem emotionalen Referenzalter (normales Entwicklungsalter bei keiner Intelligenzminderung) wie auch dem kognitiven Funktionsniveau (Schweregrad der geistigen Behinderung) bei Erwachsenen mit einer Intelligenzminderung zu (vgl. Abbildung 1).

emotionale Entwicklungsphase	emotionales Referenzalter	kognitives Funktionsniveau bei erwachsenen mit IM	Entwicklungsschritte	Entwicklungs-Ziele
1 Erste Adaption	0–6 Monate	Schwerste IM (F73)	Integration von sensorischen Stimuli und äußeren Strukturen (Ort, Zeit und Menschen)	Integration und Koordination äußerer und innerer Reize, Regulation körperlicher Grundbedürfnisse
2 Erste Sozialisation	6–18 Monate	Schwerste IM (F73)	soziale Bindungen, Bildung einer Vertrauensbasis, Urvertrauen	Sicherheit, Objektpermanenz, Erkunden der Umgebung, Körperschema
3 Erste Individuation	18–36 Monate	Schwer-schwerste IM (F72–F73)	Ich-Du Differenzierung, sichere Objektpermanenz, Kommunikationsfähigkeit bei räumlichem Abstand, Persönlichkeitsaufbau	Abgrenzung von der nächsten Bezugsperson, Erkennen und Äußern des eigenen Willens
4 Erste Identifikation	3–7 Jahre	Mittelgradige-schwere IM (F71–F72)	Ich-Bildung, Ich-Zentriertheit, Lernen aus Erfahrung	Theory of Mind, Spielen/interagieren mit Gleichrangigen, Zusammenspiel, Unterscheidung zwischen Realität und Phantasie
5 Beginnendes Realitätsbewusstsein	7–12 Jahre	Leichte-mittelgradige IM (F70–F71)	Ich-Differenzierung, moralisches Ich, Realitätsbewusstsein, logisches Denken	Moralisches Handeln, Einschätzen der eigenen Fähigkeiten, logisches Denken

Abbildung 1: Entwicklungsphasen, -alter, -schritte und -ziele

Diese Arbeit beschäftigt sich vorwiegend mit Jugendlichen mit einer mittelgradigen Intelligenzminderung. Dieser Schweregrad der geistigen Behinderung wird der Emotionalen *Entwicklungsphase 4 – Erste Identifikation* zugeschrieben (SEO-5). Das entspricht dem Referenzalter von 3 - 7 Jahren, also dem „Kindergartenalter“. Im Mittelpunkt steht „das erste Finden einer eigenen, zunächst noch wenig ausdifferenzierten Identität“ (Sappok & Zepperitz, 2016, S. 32). Ein realistisches Selbstbild entwickelt sich, auch wenn das Weltbild noch stark egozentrisch ist. Es ist vermehrt möglich, Rückmeldungen anzunehmen und so Stärken und Schwächen der eigenen Persönlichkeit herauszuarbeiten. Neue Erfahrungen werden gesammelt und Vergleiche zu anderen gezogen. Besonders zentral ist die Entwicklung der *Theory of mind*, der Fähigkeit sich in andere hineinzusetzen. Eine Unterscheidung zwischen Realität und Phantasie wird zunehmend sicherer. Menschen mit einer mittelgradigen Intelligenzminderung zeigen teilweise auch Fähigkeiten in der Phase 5 – Beginnendes Realitätsbewusst

sein. Dadurch werden moralisches Handeln, Einschätzen der eigenen Fähigkeit und logisches Denken möglich. (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 32 - 34).

2.2.4. Kognitives Entwicklungsalter der Zielgruppe

Menschen mit einer mittelgradigen Intelligenzminderung befinden sich von der kognitiven Entwicklung her vermutlich ungefähr auf der Stufe des voroperationalen Denkens bis zu ersten konkreten Operationen.

Operationen sind gedankliche Abläufe, die nach einfachen logischen Regeln ablaufen. Die kognitive Entwicklungsstufe des voroperativen Denkens zeichnet sich dadurch aus, dass bereits ausgeführte Handlungen sich gedanklich vorgestellt werden können. Diese folgen jedoch nicht immer logischen Regeln und werden daher *voroperativ* genannt. Denken auf symbolischer Ebene ist jetzt möglich und eröffnet häufig durch die gleichzeitig schnelle Entwicklung der Sprache neue Möglichkeiten. Typisch für diese Phase sind so zum Beispiel Rollenspiele. Voroperative Denker sind jedoch noch stark von ihrer Wahrnehmung geprägt. Der Mengenbegriff und die Reihenbildung sind häufig noch nicht entwickelt. Weiter können meist nur Zustände erkannt werden, nicht aber Prozesse (vgl. Mietzel, 2002, S. 81 - 85). In der Entwicklungsstufe der konkreten Operationen gelingt es zunehmend, nach komplexen logischen Regeln zu denken. Die Wahrnehmung ist nicht mehr im Vordergrund für eine Urteilsbildung. Im Gegensatz zur nächsten Entwicklungsstufe bedarf es jedoch noch immer erfassbare Dinge (z.B. konkrete Gegenstände) für das Gelingen von logischen Schlussfolgerungen (vgl. Mietzel, 2002, S. 88).

Zwei der Schülerinnen und Schüler, welche im Unterrichtsprojekt teilnehmen, haben die Diagnose Trisomie 21. Daher soll an dieser Stelle noch kurz auf syndromspezifische Besonderheiten eingegangen werden: Eine vielseitig bestätigte Untersuchung von Poeschel et al. (1987) zeigte, dass Kinder mit Down-Syndrom eine relative Schwäche in der Verarbeitung von sprachlichen Informationen im Vergleich zu visuell angebotenen Informationen aufweisen. Dies äussert sich beispielsweise darin, dass das Abrufen von Wortlisten und Zahlenreihen deutlich weniger gut gelingt als visuelle Muster wiederzuerkennen und sich räumliche Abfolgen von Objekten zu merken. Diese Auffälligkeiten lassen sich durch ein spezifisches Defizit im verbalen Kurzzeitgedächtnis erklären, der sogenannten phonologischen Schleife (zit. nach Sarimski, 2014, S. 231 - 232).

2.2.5. Die Entscheidung der IV

Die Mehrheit der Sonderschülerinnen und -schüler der heilpädagogische Schule Frauenfeld treten nach Beendigung der obligatorischen Schulzeit eine Tätigkeit im zweiten Arbeitsmarkt an. Dabei kommt nur für einen Teil der Jugendliche eine Praktische Ausbildung (PrA) in Frage. Ob eine Person Anspruch auf eine berufliche Grundbildung im geschützten Rahmen hat, entscheidet die kantonale Invalidenversicherung (IV). Aufgrund medizinischer Gutachten, Schulbesuchen, Intelligenztest und bei Grenzfällen auch durch Schnupperlehren wird dann entschieden, welche Art von Ergänzungsleistungen die betroffene Person in Anspruch nehmen kann. Jugendliche welche aufgrund ihrer kognitiven, aber auch emotionalen Voraussetzungen zwar nicht in der Lage sind eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt zu machen, jedoch trotzdem eine gewisse Arbeitsleistung erbringen können, haben Anspruch auf eine Berufsberatung der IV sowie eine Ausbildungsplatz für eine PrA (vgl. Kanton Zürich, Bildungsdirektion, 2016, S. 30 - 34). Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die diese Leistung nicht erbringen können,

haben Anspruch auf einen Arbeitsplatz ohne Ausbildung. Sie bekommen eine IV-Rente ab den 18. Lebensjahr (vgl. EDI, 2017, S. 12).

2.3. Berufswahl von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung

In diesem Kapitel wird Berufswahl für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung genauer betrachtet und wichtige Erkenntnisse aus der Theorie dargestellt. Es ist zu beachten, dass sich die Literatur vorwiegend auf Jugendliche bezieht, welche mindestens eine berufspraktische Ausbildung machen können. Zur Berufswahl für Jugendliche, welche der im Kapitel 2.2 definierten Zielgruppe entsprechen, ist nur wenig Fachliteratur vorhanden. Nichtsdestotrotz erscheint es der Autorin wichtig, sich mit der allgemeinen Theorie auseinanderzusetzen und daraus für die Entwicklung der Unterrichtseinheit wichtige Schlussfolgerungen und Erkenntnisse abzuleiten.

2.3.1. Berufswahl – ein bedeutender Entwicklungsprozess in der Adoleszenz

Die Berufswahl, welche am Ende der obligatorischen Schulzeit stattfindet, stellt eine zentrale Entwicklungsaufgabe im Jugendalter dar. Sie ist eng verknüpft mit anderen für das Alter wichtigen Entwicklungsaufgaben, wie Identitätsentwicklung und Ablösung von den Eltern (vgl. Flammer, A. & Alsaker, F. D., 2002, S. 57). Sie ist weiter eine persönliche Aufgabe der Jugendlichen und kann ihnen nicht abgenommen werden (vgl. Egloff & Jungo, 2007, S. 12).

Wesentlich für das Gelingen einer erfolgreichen Berufswahl ist dabei die *Berufswahlreife* oder auch *Berufswahlkompetenz*. Gemeint ist dabei ein komplexes Ganzes aus Reifungs- und Lernprozessen wie auch körperliche und geistige Bereiche einer Person und deren Bezug zur Umwelt. Berufswahlreife befähigt die Jugendlichen, das Problem Berufswahl anzugehen. Dabei zeigen wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die Reife nicht nur eine Frage des Alters und der Entwicklung ist, sondern auch durch die Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit sich selbst und der Umwelt erlangt wird (vgl. Egloff & Jungo, 2007, S. 13 - 14).

Die Mehrheit der Berufswahltheorien gehen von einem bestimmten Ablauf des Berufwahlprozesses aus. Idealerweise gelingt es den Jugendlichen während dieses Prozesses, Träume und Vorstellungen von Berufen mit ihren Interessen und Fähigkeiten sowie dem bestehenden Angebot abzugleichen und so zu einer befriedigenden Anschlusslösung nach der obligatorischen Schulzeit zu kommen (vgl. Egloff & Jungo, 2007, S. 14).

Aus diesen Ausführungen wird zum einen deutlich, dass die Berufswahl ein Entwicklungsprozess ist und zum anderen, dass ein hohes Mass an Entscheidungsfähigkeit und Selbstbestimmung von den Jugendlichen gefordert wird. Diese Aufgabe ist nicht einfach und häufig mit Unsicherheiten und Schwierigkeiten verbunden. Insbesondere für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf stellt das eine grosse Herausforderung dar (vgl. Lischer & Hollenweger 2007, S. 120).

Für das Vorhaben dieser Arbeit ist es wichtig, auf diesen Punkt genauer einzugehen. Die nachfolgenden Kapitel beschäftigen sich daher mit den Fragen, welche Besonderheiten sich in der Berufswahl für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung ergeben, wie die Berufswahl in der Schule stattfindet und welche Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

2.3.2. Berufswahl für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung – Was ist anders?

Nach einer Studie von Schellenberg und Hofmann (2013) durchlaufen auch Jugendliche mit besonderem Förderbedarf die typischen Phasen der Berufswahl und setzen sich mit gleichen oder zumindest ähnlichen Entwicklungsaufgaben auseinander (S. 46). Ziel der Berufswahl ist auch hier, eine möglichst autonome Berufsentscheidung anzustreben (Zihlmann, 1998; Egloff, 2006, Tennyson, 1980; zit. nach Marty, 2008, S. 42). Da Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung häufig einige Jahre in der Entwicklung zurückliegen, kann dieser Prozess und die damit verbundene Fähigkeit selbständige Entscheidungen zu treffen, erschwert sein. Besonders trifft das wahrscheinlich auf die Zielgruppe dieser Arbeit zu, welche keine Möglichkeit auf eine berufliche Grundausbildung hat. So befinden sich vermutlich viele betroffene Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Voraussetzungen noch in der Phase der sogenannten *diffusen/ kindlichen Berufswahl*. Wie Grundschulkinder beurteilen sie so zum Beispiel einen Beruf nach einem positiven oder negativen Erlebnis (z.B. „Beim Bäcker gibt es immer feine Brötli, ergo ist Bäcker ein super Beruf“). Objektive Kriterien und persönliche Interessen und Fähigkeiten werden dabei noch wenig miteinbezogen. Der Beginn der Berufswahl kommt dann oft sehr abrupt daher und kann überfordern (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2013, S. 34). Aufgrund ihrer kognitiven Voraussetzungen, einem weniger ausgeprägten Erfahrungshorizont und fehlendem sozialen Vergleich, fällt es den Jugendlichen zudem in der Regel schwerer, sich überhaupt über eigene Interessen und Fähigkeiten klar zu werden (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2013, S. 46). Allgemein ist die Reflexionsfähigkeit stark eingeschränkt. Je nach kognitiver Behinderung ist zudem die Arbeit mit gängigen Lehrmitteln und Arbeitsmaterialien erschwert und komplexe Inhalte (z.B. Persönlichkeitsbildung) können nur stark vereinfacht bearbeitet werden. (vgl. Lischer & Hollenweger, 2007, S. 124).

Neben personenbezogenen Faktoren gibt es auch systemische Unterschiede: Schülerinnen und Schüler an einer Sonderschule wachsen oftmals sehr behütet auf und sind vergleichsweise abhängiger von ihren Bezugspersonen. In diesem Kontext ist es nicht immer einfach, eine Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu entwickeln (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2013, S. 46). Weiter braucht es in den meisten Fällen eine intensivere Kooperation zwischen Begleitpersonen (Eltern, Schule, Behörden und Institutionen) (Audeoud, M. & Häfeli, K., 2009; Audeoud, M. & Häfeli, K., 2006; Hofer, U. & Wohlgensinger, C., 2009 zit. nach Schellenberg und Hofmann, 2013, S. 19). Gerade die zuständigen Behörden (IV und Sozialamt) greifen dabei je nach gesundheitlichem Befund der Betroffenen stark in den Prozess der Berufswahl ein. Je nach Behinderungsgrad ist zudem eine sehr eingeschränkte Wahlmöglichkeit von Berufen vorhanden (vgl. Marty, R., 2008, S. 41). Praktische Erkundigungen in der Arbeitswelt, die eine vertiefte Auseinandersetzung mit sich selbst und der Berufswelt wesentlich fördern, sind weiter häufig mit grossen Hürden verbunden. Schnupperlehren im ersten Arbeitsmarkt werden für Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung kaum angeboten und Schnupperlehren in geschützten Institutionen sind können nur mit dem Einverständnis der zuständigen Behörde organisiert werden (vgl. Schellenberg und Hofmann, 2013, S. 46).

2.3.3. Berufswahlvorbereitung an der Schule

Für die Sonderschule gibt es keinen verbindlichen Lehrplan, jedoch zeigt eine Umfrage von Schellenberg und Hofmann (2013), dass ein Grossteil der Schulen in der Schweiz über ein Konzept zur Berufswahlvorbereitung verfügt. Der Berufskundeunterricht findet meist fächerübergreifend und stark

individualisiert (alters- und niveaugemischt) statt. Lehrpersonen gestalten überdies den Unterricht an Sonderklassen autonomer. Besonders bei der Auswahl von geeigneten Lehrmitteln zeigen sich grosse Unterschiede (S.129 - 132). Aktuell hat die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) das neue Berufswahllehrmittel „Meine Berufswahl und ich“ herausgegeben. Dieses richtet sich an Jugendliche mit speziellem Förderbedarf und ist vom Aufbau her stark an das *Berufswahltagbuch* (Egloff & Jungo, 2017) angelehnt (vgl. Schellenberg et al., 2018, S. 2). Der im Lehrmittel vorgeschlagene Ablauf ist in 5 Schritte aufgeteilt (vgl. Schellenberg et al., 2018, S. 3):

1. Schritt: Das bin ich
2. Schritt: Das ist die Berufswelt
3. Schritt: Diese Berufe kann ich lernen
4. Schritt: Das ist meine Schnupperlehre
5. Schritt: Das ist meine Bewerbung

Der Ablauf macht deutlich, dass die Berufswahl über das Kennenlernen der eigenen Person und das Einschätzen von Interessen und Fähigkeiten stattfindet. In einem ersten Schritt erstellen die Jugendlichen durch Selbst- und Fremdbeurteilungen eine Art Persönlichkeitsprofil. Über dieses Profil werden die Jugendlichen schliesslich an spezifische Berufe herangeführt. Diese Vorgehensweise ist in den meisten Berufswahllehrmitteln und didaktischen Kommentaren zu finden. (vgl. Berufswahltagbuch von Egloff & Jungo, 2017; Meine Berufswahl und ich von Schellenberg et al., 2018; Berufswahlportfolio von Schmid & Barmettler, 2018). Dieser sogenannte *psychodynamische Ansatz* nach Frey (1977) ist nach neusten Erkenntnissen die an der besten geeigneten Strategie, Schülerinnen und Schüler an mögliche Berufe heranzuführen. Verglichen mit dem lexikalischen Ansatz, in welchem die Berufswelt mit all ihren Berufen präsentiert wird, ist diese Methode weniger zeitaufwendig und individueller auf die einzelnen Lernenden zugeschnitten (vgl. Egloff & Jungo, 2007, S. 59).

2.3.4. Kooperationsmodell als Basis der Berufswahlvorbereitung im Sonderschulbereich

Eine gute Berufswahlvorbereitung kann entscheidend sein, ob der Übergang von der Volksschule in die Erwerbstätigkeit gelingt. Was ein „guter“ Berufswahlunterricht jedoch konkret beinhaltet, insbesondere bezogen auf Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen, ist jedoch bis heute nicht eindeutig gesichert (Pfäffli, 2010, zit. nach Schellenberg, C. & Hofmann, C. 2013, S. 15). Das Kooperationsmodell nach Egloff (1998) kann jedoch für die Beantwortung dieser Frage wichtige Hinweise geben.

Wie Abbildung 2 zeigt, steht im Zentrum des Modells der Jugendliche selbst, welcher sich in fünf Schritten auf die Berufswahl vorbereitet. Neben Eltern und Lehrpersonen werden auch Berufs- und Laufbahnberatung sowie Ausbilderinnen und Ausbilder als wichtige Kooperationspartner im Berufswahlprozess betrachtet. Lehrpersonen haben die Aufgabe, Jugendliche dabei zu unterstützen zu einem realistischen Selbstbild zu gelangen und sie in sogenannten *Übergangskompetenzen* zu stärken. Zu diesen gehören beispielsweise die Wahrnehmung und Beurteilung von Interessen, Stärken und Fähigkeiten, die Selbstfindung bezogen auf die Berufswelt und auch das Erlernen von Informationsbeschaffungsmöglichkeiten und dessen Auswertung (vgl. Schellenberg, C. & Hofmann, C. 2013, S. 16).

Abbildung 2: Kooperationsmodell nach Egloff und Jungo (2007)

Das Kooperationsmodell kann grundsätzlich auch auf Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung übertragen werden. Aufgrund der in den vorgängigen Kapiteln aufgeführten Besonderheiten wird jedoch deutlich, dass die einzelnen Schritte flexibler gehandhabt werden müssen. Wie die Abbildung 2 gut aufzeigt, handelt es sich bei der Berufswahl von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung mehr um einen zirkulären Prozess als um einen Ablauf. Jugendliche mit einer Beeinträchtigung sollen in ihrer Selbständigkeit gefördert, jedoch nicht überfordert werden (Schellenberg & Hofmann, 2013, S. 46 - 47). Sie sind weiter auf realistische Rückmeldungen von Eltern und Lehrpersonen angewiesen. Studien zeigen, dass der Zugang zu eigenen Interessen und Fähigkeiten für Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung besonders über praktische Tätigkeiten und Erfahrungen mit der Berufswelt stattfinden kann. Viele Lehrpersonen erachten ausserdem die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung als wichtig (Schellenberg & Hofmann, 2016, S. 38 - 39).

Abbildung 3: Zirkuläres Kooperationsmodell (Schellenberg & Hoffman, 2016)

2.4. Praxisinput und Lehrmittel

Ziel dieser Arbeit ist es ein praktisches Unterrichtsvorhaben zu entwickeln, welches die Jugendlichen in ihrer Berufswahl unterstützt. Neben dem theoretischen Input lohnt es sich auch einen Blick in die Praxis zu werfen. In diesem Kapitel werden Möglichkeiten der praktischen Umsetzung von Berufswahlunterricht, geeignete Lehrmittel sowie berufliche Tätigkeiten in Institutionen vorgestellt.

2.4.1. Schülerfirmen

Seit 2001 wird in Berlin an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt in einem Projekt die Entwicklung von sogenannten *Schülerfirmen* gefördert. Zusammen mit Praxisphasen in Betrieben der freien Wirtschaft sollen die Lernenden arbeitsrelevante Erfahrungen und Erkenntnisse gewinnen und so in ihrem Berufswahlprozess gefördert werden. Schülerfirmen sind Abbildungen kleiner Unternehmen, welche nach didaktisch begründeten Kriterien gestalten werden. Sie finden in der Regel während vier Lektionen innerhalb der regulären Unterrichtszeit statt. Die Chance einer Schülerfirma besteht darin, dass nicht nur technisch-handwerkliche Kompetenzen erprobt und erarbeitet werden, sondern auch weitere für den späteren Berufsalltag wichtige Fähigkeiten erlernt werden. So sollen die Jugendlichen innerhalb dieses Lernarrangement auch die Möglichkeit erhalten mit Kunden in Kontakt zu treten, Umgang mit Geld zu haben und einfache Buchhaltungen zu führen (vgl. Meschenmoser, 2005, S. 40 - 44). Im Zentrum des Vorhabens steht „die Förderung der Selbständigkeit in verschiedenen Handlungsfeldern und die Förderung arbeitsrelevanter Basiskompetenzen“ (Duismann, 2001; zit. nach Meschenmoser, 2005, S. 43). Damit die Zielsetzung erreicht werden kann, werden unter anderem folgende Bedingungen für eine Schülerfirma formuliert:

- Die Geschäftsidee wird so weit wie möglich von den Schülerinnen und Schülern entwickelt.
- Waren oder Dienstleistungen werden angeboten.
- Es existiert Kundenkontakt (Werbung, Beratung, Verkauf, Service, Kundenbefragung).
- Geld wird für erbrachte Leistungen entrichtet.
- Buchhaltung aller Einnahmen und Ausgaben wird geführt.
- Schülerinnen und Schüler werden so weit wie möglich in Verantwortung gezogen.
- Zeitgemässe Informations- und Kommunikationstechnik wird eingesetzt.
- Verankerung im Schulprogramm findet statt.
- Einbezug der Schülerfirmen in andere Unterrichtsfächer
- Lernplanung und Evaluation der Lernprozesse

2.4.2. Beispiele von Arbeiten aus der Praxis

Die Autorin konnte im Verlauf ihrer Arbeit an der Heilpädagogischen Schule Frauenfeld verschiedene Institutionen besuchen, welche Anschlusslösungen für Menschen mit einer Behinderung anbieten. Einige Beispiele für sinnvolle Arbeiten möchte sie hier vorstellen:

- Im Ekkharthof gibt es Arbeitsplätze in drei verschiedenen Bereichen: Produktion, Dienstleistung und Förderbereich. In der Produktion stellen die Mitarbeiter beispielsweise Konfitüre her, füllen Lebensmittel ab und arbeiten im Garten. Dienstleistungen finden unter anderem im Verkauf statt. Für Menschen mit höherem Förderbedarf stehen einfachere Arbeiten im Textilatelier und der Holzwerkstatt zu Verfügung (Ekkarthof, Besuch am 23.11.2018).

- Im Andante Steckborn werden Arbeiten im Garten, in der Holzwerkstatt, im Textilatelier und im Haushalt verrichtet. In der Holzwerkstatt werden zum Beispiel Feueranzünder hergestellt (Andante Steckborn, 03.12.2018).
- Die Bildungsstätte Sommeri bietet Arbeitsplätze in den Bereichen Industrie, Garten, Betriebsunterhalt und Wäscherei an. In den Werkstätten werden für verschiedene Grossunternehmen Aufträge ausgeführt. Beispielsweise füllen die Mitarbeiter eine gewisse Anzahl Schrauben in Säckchen ab, verpacken Produkte, kleben Etiketten auf und messen Bänder ab (Bildungsstätte Sommeri, Besuch am 03.05.2019).

Zusammenfassend zeigt sich, dass häufig ein grosses Angebot an Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen besteht. Arbeiten werden je nach Voraussetzung unter einem gewissen Produktionsdruck ausgeführt. Oft erhalten Institutionen Grossaufträge von Unternehmen und so ist es möglich eine grosse Stückzahl eines Produktes herzustellen oder diese abzapacken. Dies hat den Vorteil, dass Tätigkeiten in kleine Schritte zerlegt werden und in Serie ausgeführt werden können. Somit ist es möglich, individuelle Voraussetzungen der Mitarbeiter zu berücksichtigen und flexibel zu handhaben. Typische Arbeitsplätze sind Küche, Holz-, Textil- und Industrierwerkstatt, Wäscherei und Garten.

2.4.3. Blick auf die Lehrmittel

2.4.3.1. Interessen und Fähigkeiten in aktuellen Lehrmitteln im Sonderschulbereich

Im Arbeitsheft *Meine Berufswahl und ich*, welches von der HfH aktuell für Jugendliche mit Förderbedarf entwickelt wurde, können Jugendliche ihre Interessen in drei Bereichen ankreuzen (vgl. Schellenberg et al., 2018, S. 15). Diese werden wie folgt in der Tabelle unten dargestellt:

Körperliche Interessen	Schulische Interessen	Persönliche Interessen
<ul style="list-style-type: none"> • im Freien arbeiten • drinnen arbeiten • im Sitzen arbeiten • im Stehen arbeiten • kräftig zupacken • keine strenge Arbeit haben • sich gerne bewegen • gerne genau arbeiten • unterwegs sein 	<ul style="list-style-type: none"> • rechnen • technische Interessen • zeichnen und gestalten • organisieren • exakt arbeiten • logisch denken • schreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • in einem Team arbeiten • für sich alleine arbeiten • anderen Menschen helfen • viel Kontakt zu Menschen haben • nach Aufträgen arbeiten • frei und selbständig arbeiten • regelmässige Arbeitszeiten • unregelmässige Arbeitszeiten • modische Kleider tragen • Pflanzen und Blumen • die Tierwelt • bauen

Tabelle 1: Übersicht Interessen aus dem Lehrmittel «Meine Berufswahl und ich» (Schellenberg et al., 2018)

Weiter machen sich die Schülerinnen und Schüler Gedanken, mit welchen Materialien sie gerne arbeiten (Schellenberg et al., 2018, S. 16). Dabei haben sie folgende Auswahl:

⇒ Holz, Stoff, Papier, Leder, Steine, Ton, Glas, Nahrungsmittel, Pflanzen, Heu / Stroh, Metall, Maschinen, Elektronisch, Computer, Wasser

Auch im Manual des Lehrmittels *Fotosets für Praktische Ausbildungen* findet sich ein Interessenschlüssel für praktische Ausbildungen (vgl. Fuchs und Randa, 2014). Folgende Interessen werden dabei aufgezählt:

- im Freien arbeiten
- in Räumen arbeiten

- sich gerne bewegen
- kräftig zupacken
- gerne genaue, feinmotorische Tätigkeiten verrichten
- gerne für sich alleine arbeiten
- gerne mit anderen (im Team) arbeiten
- mit Pflanzen und Tieren arbeiten
- mit Nahrungsmitteln arbeiten
- mit Holz arbeiten
- mit Metall arbeiten
- mit Baumaterialien arbeiten
- mit Maschinen arbeiten

2.4.3.2. Berufe kennen lernen

Fuchs und Randa (2014) fassen in ihrem Manual zum Arbeitsmittel *Fotoset für praktische Ausbildungen* sechs Berufsfelder zusammen. Diese Einteilung orientiert sich an gängigen Berufswahllehrmitteln (vgl. Berufswahltagbuch von Egloff und Jungo, 2017), Wegweiser der Berufswahl (Schmid & Barmettler, 2013) und Meine Berufswahl und ich mit jeweils neun Berufsfelder; SDBB (Zihlmann, 2014) mit 22 Berufsfelder) und wurde an die Berufsmöglichkeiten der praktischen Ausbildung angepasst. Aufgrund des bestehenden Ausbildungsangebotes der Praktischen Ausbildung wurden Bereiche zusammengefasst oder auch weggelassen. Insgesamt werden im Fotoset 17 Berufe aufgeführt. Diese werden auf drei Ebenen dargestellt:

- Wo: Wo möchte ich arbeiten? Umfasst das Arbeitsfeld
- Was: Was würde ich gerne Arbeiten? Umfasst die Tätigkeit
- Womit: Mit was würde ich gerne arbeiten? Umfasst Materialien, Gegenstände

Mit dieser Einteilung soll berücksichtigt werden, dass für viele Jugendliche im Bereich der geistigen Behinderung Teilbereiche, wie der Arbeitsort oder die Arbeitsmaterialien des Berufes von zentraler Bedeutung sind.

2.5. Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung in der Berufswahl

Die Erkenntnisse aus den vorgängigen Kapiteln zeigen deutlich, wie wichtig der Zugang zu eigenen Interessen und Fähigkeiten in der Berufswahl für Jugendliche im Allgemeinen und speziell für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung ist. Es wird jedoch auch deutlich, dass gerade in diesem Bereich Schülerinnen und Schüler mit kognitiven Beeinträchtigungen deutlich mehr Schwierigkeiten haben. Für die Umsetzung des praktischen Vorhabens erscheint es daher sinnvoll, sich an dieser Stelle genauer mit der Thematik der Persönlichkeitsentwicklung und dem damit verbundenen Zugang zu eigenen Fähigkeiten und Interessen bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung auseinanderzusetzen. Dies findet anhand ausgewählter Begriffe/Konstrukte, Modelle und pädagogischer Ansätze statt, welche für die geplante Unterrichtsreihe von Bedeutung sind.

2.5.1. Das Selbst bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung

Das Konstrukt *Selbst* wird in der Literatur von verschiedenen Autoren unterschiedlich definiert und ist teilweise schwierig von anderen bedeutungsähnlichen Begriffen wie Selbstkonzept, Selbstvertrauen, Selbstbild, Selbst-Schemata, Identität etc. abzugrenzen. Eine gewisse Einigung scheint aber darin zu

bestehen, dass das Selbst zwei wesentliche Komponenten beinhaltet: Die beschreibende Kognition einer Person über sich selbst (Selbstkonzept) und die Bewertung dieser Kognition (Selbstwert) (vgl. Rustemeyer, 2000). In der Entwicklung des Selbst durchläuft der Mensch von der Geburt bis zum jungen Erwachsenenalter unterschiedliche Entwicklungsphasen (vgl. Rakoczy, H., 2016). Diese Theorie lässt sich auch auf Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung anwenden, individuell gibt es aber grosse Abweichungen (vgl. Speck, 1999, S. 137 - 139). Besonders scheint dabei die Auseinandersetzung mit der Umwelt eine Rolle zu spielen: So merken viele Kinder mit einer geistigen Behinderung bereits früh, dass sie anders sind und das Umfeld auch dementsprechend anders auf sie reagiert. Dies führt dazu, dass sie nicht die gleichen Erfahrungen machen können wie Gleichaltrige. Bestimmte Erfahrungen in einem bestimmten Entwicklungsalter sind aber sehr wichtig für die Entwicklung eines Menschen (vgl. Speck, 1999, S. 137; vgl. Senckel, S. 164, 2006). Inwiefern sich die aufgeführten Faktoren auf den Selbstwert und das Selbstkonzept auswirken, ist jedoch schwierig zu sagen (vgl. Speck, 1999, S. 137 - 139). In einer Studie von Hutt und Gibby (1976) konnte jedoch folgendes gut aufgezeigt werden: Je niedriger die kognitive Entwicklung, desto geringer die Akzeptanz, desto geringer der Selbstwert und das Selbstkonzept (zit. nach Speck, 199, S. 139). Um sich dieser Thematik weiter anzunähern, bietet das psychoanalytische Persönlichkeitsmodell gute Anhaltspunkte. Im Folgenden Kapitel soll darauf genauer eingegangen werden.

2.5.2. Das psychoanalytische Persönlichkeitsmodell

Das von Sigmund Freud 1923 entwickelte Strukturmodell zur Beschreibung der menschlichen Persönlichkeit umfasst drei Teilbereiche (vgl. Senckel, 2006, S. 145 - 148):

- Das Es: Das Es sind die Triebe eines Menschen und dient der Selbsterhaltung und der sofortigen Befriedigung aller Bedürfnisse. Das Es ist egoistisch und impulsiv und kann Handlungen nicht abschätzen. Man kann das Es auch als unterbewusst bezeichnen. Es ist von der Geburt an vorhanden.
- Das Ich: Das Ich ist der bewusste Mensch selbst. Es agiert zwischen Es und Über-Ich, also zwischen den angeborenen Trieben und den persönlichen Norm- und Wertevorstellungen. Es dient in erster Linie der Selbstregulation. Das Ich entwickelt sich durch Interaktion mit der Umgebung. Erste Erfahrungen können damit bereits im Säuglingsalter gemacht werden, die Hauptentwicklungsphase des Ichs ist aber zwischen 1 – 3 Jahren.
- Das Über-Ich: Das Über-Ich sind die Normen und Werte, die man für sich selber anstrebt. Diese werden durch verschiedene Bezugspersonen geprägt (Eltern, Lehrpersonen etc.) und später in der Pubertät durch selbstgewählte Autoritäten ergänzt. Das Über-Ich ist durch den soziokulturellen Hintergrund beeinflusst. Man kann auch sagen, das Über-Ich ist die Idealvorstellung der eigenen Persönlichkeit.

Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung ist besonders die Ich-Funktion geschwächt. Sowohl intelligenzbedingte wie auch emotionale Faktoren beeinträchtigen die Entwicklung des Ichs und machen es schwierig, Triebe zu steuern und sich an der Realität anzupassen. Eine flexible Vermittlung zwischen dem Es und dem Über-Ich ist oft nicht möglich und typischerweise sind Betroffene häufig entweder ihren Trieben ausgeliefert oder sie passen sich übermässig stark der Umgebung an. Auch die Bildung des

Über-Ichs ist bei vielen Menschen mit einer geistigen Behinderung eingeschränkt. Einerseits natürlich bedingt durch kognitive und emotionale Voraussetzungen, welche es schwierig machen die Forderungen der Umgebung angemessen wahrzunehmen und einzuordnen, andererseits sind Menschen mit einer geistigen Behinderung aber auch vermehrt Konfliktsituationen ausgesetzt. Nicht selten liegen das Es und das Über-Ich stark im Streit. Dadurch kommt es je nach Situation zu extremem Verhalten, in welchem entweder die Es- oder die Über-Ich-Funktion dominiert. Dies zeigt sich beispielsweise in starken Triebausbrüchen (z.B. Aggressionen, Sexualtrieb) oder in Überanpassungen (z.B. extreme Scham, Angst). Für den Umgang mit Menschen mit einer geistigen Behinderung ist es daher wichtig, diese teils irritierenden Verhaltensweisen zu akzeptieren und ihnen einen angemessenen Schutzraum zu bieten. Weiter sollte die Stärkung der Ich-Funktion im Zentrum der Förderung stehen (vgl. Senckel, 2006, S. 149 - 151).

Bezogen auf die Berufswahl ist eine ausgebildete Ich-Funktion zentral, um sich mit der eigenen Person und berufsspezifischen Interessen und Fähigkeiten auseinanderzusetzen. Dies bedingt ein hohes Mass an Reflexionskompetenz oder auch *metakognitive Fähigkeiten* genannt. Was damit gemeint ist, soll im folgenden Kapitel kurz erläutert werden.

2.5.3. Metakognition

Metakognition ist eine Zusammensetzung aus dem griechische Wort meta „zwischen“, danach“, „später“ (gemeint sind nacheinander folgende Dinge wie zum Beispiel Meta-morphose) und dem lateinischen Verb cognoscere „erkennen“. Während Kognitionen geistig-mentale Vorgänge und somit das Denken beschreiben, versteht man unter Metakognition das Nachdenken über das eigene Lernen und Denken. Der Begriff wird in der Pädagogik häufig gleichgesetzt mit Lernreflexion (vgl. Walt & Wildhirt, 2006, S. 60 - 61). Das Reflektieren von eigenen Gedanken und Handlungen wird in zwei Bereichen unterteilt (vgl. Weber, 2012, S. 22):

- Das *Wissen über eigene Gedanken* ist das Bewusstsein darüber, was man weiss und was man nicht weiss.
- Die *Selbstregulation* ist das Wissen über den Prozess des Lernens und damit über sinnvolle mögliche Lernstrategien. Denkprozesse können durch diese Fähigkeit ausserdem über einen längeren Zeitraum reflektiert werden, von der Entstehung über das Jetzt bis zum weiteren Vorgehen. Einfache Strategien sind beispielsweise das Üben von einfach zu schwierig oder das Wissen über mögliche Störfaktoren.

Das Wissen über eigene Gedanken ist stark entwicklungsabhängig. Forschungen zeigen, dass Kinder je nach Entwicklungsalter unterschiedliche Vorstellungen haben, was Lernen bedeutet. Das Konzept erfolgt in drei Stufen (vgl. Weber, 2012, S. 23):

- Lernen als Tun: Kinder im Kindergartenstufenalter antworten auf die Frage, was sie schon gut können häufig mit konkreten Gegenständen oder Handlungen aus ihrer Umwelt (z.B.: Ich kann gut Fahrradfahren). Von unsichtbarem „Können und Wissen“ scheinen sie noch wenig zu wissen.
- Lernen als Wissen: In den ersten Schuljahren beginnen Kinder in der Regel ihr Lernen auf einer höheren Abstraktionsebene zu begreifen. Lerninhalte werden durch Abbildungen, Buchstaben,

Zahlen, Symbole etc. komplexer und ermöglichen neue Erfahrungen in Lern- und Denkprozessen.

- Lernen als Verstehen: Am Ende der Primarschulzeit gelingt es dem Kind vermehrt, Lernen als Verstehensprozess wahrzunehmen. Sie erkennen, dass Lernen auch ein Prozess ist, der sich entwickelt und verstehen wie neue Kenntnisse und Fähigkeiten ergänzend, korrigieren und vervollständigend auf diesen Lernprozess einwirken. Dadurch wird es ihnen möglich, auf Situationen zu reagieren und sich neuen Bedingungen anzupassen (z.B. Wie eignet man sich zu einem Thema neues Wissen an?).

Die Selbstregulation ist im Gegensatz zum Wissen über die eigenen Kognitionen weniger entwicklungsabhängig, sondern hat viel mit bereits gemachten Lernerfahrungen zu tun. Damit spielen auch Selbstvertrauen und Selbstkonzept eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der Selbstregulation (vgl. Weber, 2012, S. 24).

2.6. Zusammenfassung Theorie

Die Thematik wurde von drei teils unterschiedlichen Blickwinkeln angegangen. Damit die Leserin / der Leser einen groben Überblick über die theoretische Auseinandersetzung erhält, ist diese auf der folgenden Seite anhand eines Diagramms dargestellt. Diese Zusammenfassung ist die Grundlage für das in Kapitel 2.7 gezogene Fazit und die Erläuterung des weiteren Vorgehens.

Zielgruppe: Jugendliche mit einer geistigen Behinderung
Jugendliche:

- ⇒ durchlaufen ebenfalls die körperlichen/hormonellen Veränderungen, teilweise jedoch verzögert und oft über länger Zeit
- ⇒ zeigen häufig pubertäres Verhalten: Orientierung an Peers, Streben nach Selbständigkeit, Interesse an romantischen Beziehungen
- ⇒ eingeschränkte kognitive Fähigkeiten schränken kognitive Entwicklung ein → Bewältigung von Entwicklungsaufgaben ist erschwert, für das Jugendalter typische Erfahrungen und neue Gefühle können weniger gut verarbeitet werden, es stehen weniger Anregungen aus der Umwelt zur Verfügung (überbehütet) häufig stark beeinflussbar da die Entwicklung eigener Wertevorstellungen schwierig ist, Auseinandersetzung mit sich selbst kann schmerzhaft sein, häufig hilflos im Umgang mit der eigenen Sexualität

Zielgruppe nach ICD-10:
 ⇒ im Bereich der mittelgradigen Intelligenzminderung (IQ 35 – 49)

Emotionale Entwicklung:
 ⇒ «Kindergartenalter»: Realistisches Selbstbild entwickelt sich, jedoch noch stark egozentrisch, Rückmeldungen von Erwachsenen sind wichtig, Unterscheidung von Realität und Fantasie zunehmend möglich, Theorie of Mind

Kognitive Entwicklung
 ⇒ voroperationales Denken: ausgeführte Handlungen können sich vorgestellt werden, noch keine Reihenfolge, Rollenspiele sind typisch, Zustände erkennen, jedoch keine Prozesse
 ⇒ konkrete Operationen: zunehmend Vorstellung von Abfolgen und Prozessen, konkrete Gegenstände sind nötig (keine abstrakten)
 ⇒ Trisomie 21: sprachliche Verarbeitung von Informationen ist besonders eingeschränkt (phonologische Schleife im Kurzzeitgedächtnis)

Entscheidung der IV
 ⇒ Anspruch auf berufliche Grundbildung ist eine Entscheidung der IV

Entwicklung Selbstkompetenz
Selbst:

- ⇒ Zusammengesetzt aus Selbstkonzept (Wissen über sich selbst) und Selbstwert (Bewertung des Selbst)
- ⇒ Entwicklung des Selbst durchläuft einen Entwicklungsprozess auch bei Menschen mit Behinderung
- ⇒ Selbst von Menschen mit Beeinträchtigung durch Grad der Behinderung (je schwerer desto weniger entwickeltes Selbst) und (häufig andere) Erfahrungen mit der Umwelt geprägt

Psychoanalytische Persönlichkeitsmodell:
 ⇒ Es, Ich, Über-Ich
 ⇒ Ich-Funktion bei Menschen mit einer geistigen Behinderung häufig wenig entwickelt, die flexible Handhabung von Es und Über-Ich ist dadurch schwierig
 ⇒ Problem: Übermäßige Triebsteuerung (z.B. keine Impulskontrolle) oder übermäßige Anpassung

Metakognition
 ⇒ Zusammengesetzt aus Wissen über eigene Gedanken und der Steuerung
 ⇒ Wissen über eigene Gedanken stark entwicklungsabhängig, verläuft in Phasen: Lernen als Tun, Lernen als Wissen und Lernen als Verstehen
 ⇒ Steuerung ist nur bedingt entwicklungsabhängig, sondern hat mit gemachten Lernerfahrungen zu tun, viele Lernstrategie können ausserdem erlernt und automatisiert werden

Zielgruppe: Jugendliche mit einer geistigen Behinderung
Berufswahl allgemein:

- ⇒ Wichtige Entwicklungsaufgabe in der Adoleszenz, eng verknüpft mit weiteren typischen Entwicklungsaufgaben (Ablösung, Selbstbestimmung etc.)
- ⇒ Berufswahlreife wesentlich für eine erfolgreiche Berufswahl, Reife ist nicht nur von der Entwicklung abhängig, sondern auch von Anregungen der Umwelt
- ⇒ Berufswahl erfolgt in einem Ablauf: Erkennen von Interessen und Fähigkeiten, Abgleich mit der Berufswelt, Entscheidung (psychodynamischer Ansatz)
- ⇒ Schwieriger Prozess, häufig verbunden mit Unsicherheiten und Ängsten

Berufswahl für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung:
 ⇒ Durchlaufen grundsätzlich den gleichen Prozess wie Jugendliche ohne Behinderung
 ⇒ Personenzentrierte Besonderheiten: Verzögertes Entwicklungsalter, Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt, Auseinandersetzung mit sich selbst (Fähigkeiten und Interessen) durch kognitive und emotionale Voraussetzungen erschwert, Reflexionsfähigkeit eingeschränkt, Phase der «diffusen Berufswahl»
 ⇒ Systemische Besonderheiten: Erfahrungen (z.B. Schnupperlehren) können häufig nicht ohne Entscheidung IV gemacht werden, Ablösungsprozess durch Überbehütung ebenfalls erschwert, Zusammenarbeit mit Kooperationspartner (Eltern, Lehrperson, Institutionen) intensiver

Berufswahl in der Schule:
 ⇒ Sonderschulen verfügen häufig über Berufswahlkonzepte und halten Berufswahl ähnlich wie an der Regelschule, dabei handhaben sie den Unterricht jedoch vermehrt fächerübergreifend und setzen individuelle Lehrmittel ein
 ⇒ 5 Schritte der Berufswahl: 1. Das bin ich, 2. Das ist die Berufswelt, 3. Diese Berufe kann ich lernen, 4. Das ist meine Schnupperlehre, 5. Das ist meine Bewerbung

Kooperationsmodell / Themenkreise
 Kooperationsmodell: Im Zentrum steht der Jugendliche, aussen die Kooperationspartner (Eltern, Schule, Wirtschaft, Berufswahl)
 Kooperationsmodell in der Sonderschule: vermehrt ein zirkulärer Prozess, praktische Erfahrungen besonders wichtig, Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung, Jugendlichen in der Selbständigkeit weder unter- noch überfordern

Praxisinput
Schülerfirmen an Sonderschulen

- ⇒ Abbildung eines kleinen Unternehmens, selbsterhaltend, didaktisch aufgearbeitet
- ⇒ Ziel: Förderung der Selbständigkeit in verschiedenen Handlungsfelder, Erprobung und Erlernen von arbeitsrelevanten Kompetenzen, Unterstützung im Berufswahlprozess

Arbeiten aus der Praxis

- ⇒ Produktion, Dienstleistung und Förderbereich
- ⇒ Küche, Holz-, Textil-, und Industriewerkstatt, Garten und Wäscherei
- ⇒ Arbeiten häufig als Auftrag von Grossunternehmen, grosse Anzahl, Zerlegung in kleine Teilschritte und Arbeit in Serie so gut möglich

Lehrmittel

- ⇒ Meine Berufswahl und ich: Auflistung Interessen und Fähigkeiten nach drei Bereichen (körperliche Interessen, schulische Interessen, persönliche Interessen)
- ⇒ Manual Fotoset für Praktische Ausbildungen: Auflistung Interessen und Fähigkeiten
- ⇒ Manual Fotoset für Praktische Ausbildungen: Aufteilung nach Wo, Was, Womit arbeite ich?

2.7. Fazit der theoretischen Auseinandersetzung und weiteres Vorgehen

Aus der Auseinandersetzung mit der Theorie ergeben sich aus Sicht der Autorin zwei wesentliche Problemstellungen, die sich in der Berufswahl mit Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung zeigen:

⇒ Problemstellung 1: Berufswahlunterricht an Sonderschulen gestalten

Die Mehrzahl der Sonderschulen sehen in der Berufswahlbegleitung und -unterstützung eine zentrale Aufgabe. Berufswahl findet jedoch häufig klassen- und fächerübergreifend statt und muss stark an den individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler angepasst werden. Im Gegensatz zur Regelschule gibt es im Sonderschulbereich keinen verbindlichen Lehrplan. Somit ist es schwierig zu sagen, wie denn eigentlich ein „guter“ Berufswahlunterricht für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung zu gestalten ist. Eine gewisse Einigkeit scheint darin zu bestehen, dass das Kooperationsmodell nach Egloff eine wichtige Basis für die Unterstützung des Berufswahlprozesses darstellt. In diesem Modell stehen die Schülerinnen und Schüler im Zentrum während verschiedene Kooperationspartner (Eltern, Schule, Wirtschaft, Berufswahl) in gegenseitiger Kooperation unterstützend mitwirken. Dabei besteht die Aufgabe der Lehrpersonen darin, die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Für den Sonderschulbereich kann dieses Modell als Grundlage gut übernommen werden, sollte jedoch flexibler gehandhabt werden und mehr als ein zirkulärer Prozess verstanden werden. Besonders wichtig scheinen praktische Erfahrungen mit der realen Arbeitswelt zu sein, über welche persönliche Interessen und Fähigkeiten erfahren und reflektiert werden können. Hier stehen viele Schulen jedoch vor institutionellen Problemen. Gerade das Sammeln von praktischen Erfahrungen ist schwierig, da wenig Schnupperlehren für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung zur Verfügung stehen. Weiter sind sie von Entscheidungen und Begutachten der Behörden abhängig, welche den Prozess teils massiv einschränken können. Oft sind Schnupperlehren dadurch erst am Ende der Oberstufenzeit möglich und sind häufig schon Teil der definitiven Entscheidung. Erschwerend kommt dazu, dass die meisten Sonderschulschülerinnen und -schüler schon von klein an in einem sehr behüteten Klima aufwachsen und im Vergleich zu Gleichaltrigen weniger für ihren Entwicklungsprozess wichtige Erfahrungen zu machen können. Dies schränkt logischerweise nicht nur den Berufswahlprozess ein, sondern behindert generell die jugendliche Entwicklung. Gerade die Bereiche Selbständigkeit und Persönlichkeitsentwicklung, welche wiederum wichtig für das Erreichen einer Berufswahlreife sind, finden so unter erschwerten Bedingungen statt. Die Schule muss sich also fragen, wie sie Anregungen und praktische Erfahrungen anbieten kann, damit die Jugendlichen in ihrem Berufswahlprozess unterstützt werden können. Weiter sollten Möglichkeiten geschaffen werden, die Autonomie und Selbständigkeit zu fördern. Dabei geht es auch darum persönliche und hemmende Ängste seitens der Eltern und Lehrpersonen zu überwinden. Ein guter Input für die Gestaltung eines solchen Unterrichts gibt das Konzept der Schülerfirma. In diesem Projekt bekommen die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, praktische Erfahrungen zu sammeln, auszuprobieren und für den Berufswahlprozess wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Dabei werden viel Selbständigkeit und Verantwortung seitens der Jugendlichen verlangt. Für die Zielgruppe ist das Führen einer eigenen Firma inklusive Geschäftsmodell, Buchhaltung und Marketing jedoch zu komplex und würde sie überfordern. Auch entspricht es nicht der Realität eines zukünftigen Arbeitsplatzes. Ein Blick in die Praxis zeigt, dass Arbeitstätigkeiten in Institutionen hauptsächlich in der Küche, einer Werkstatt oder dem Garten

stattfinden und in der Regel in einfachen und möglichst seriellen Arbeitsschritten ausgeführt werden. Wie kann also ein möglichst realistisches Abbild eines Arbeitsplatzes gestaltet werden, in dem die Schülerinnen und Schüler sowohl eigene Interessen und Fähigkeiten erfahren und reflektieren können, aber auch in ihrer Selbständigkeit und Autonomie gefördert werden?

⇒ Problemstellung 2: Wesentliche Voraussetzung für die Berufswahl bei Jugendlichen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist eingeschränkt

Berufswahl ist für alle Jugendliche, unabhängig davon ob sie eine Beeinträchtigung haben oder nicht eine zentrale Entwicklungsaufgabe und eng verknüpft mit weiteren für das Jugendalter wichtigen Entwicklungsaufgaben wie der Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit und dem Erlangen einer gewissen Autonomie. Wesentlich dabei ist das Erreichen einer Berufswahlreife, welche sowohl vom persönlichen Entwicklungsstand wie auch von Anregungen der Umwelt abhängt. Die Mehrheit der Berufswahltheorien gehen dementsprechend davon aus, dass die Berufswahl in der Oberstufe nach einem gewissen Ablauf stattfinden muss. Am Anfang dieses Prozesses steht immer die Auseinandersetzung mit sich selber und seinen Interessen und Fähigkeiten. Erst in einem zweiten Schritt werden die Angebote der Arbeitswelt mit den persönlichen Interessen und Fähigkeiten abgeglichen. Das Vorgehen nach dem psychodynamischen Ansatz soll sowohl auf die persönlichen Voraussetzungen und Interessen der Jugendlichen eingehen wie auch wichtige Entwicklungsprozesse anstossen. Spätestens hier wird klar, dass dieser erste Schritt in der Berufswahl für Jugendliche mit einer Beeinträchtigung nicht vernachlässigt werden darf. Gerade in diesem Punkt zeigen sich jedoch auch besondere Schwierigkeiten für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Beeinträchtigung. An dieser Stelle lohnt es sich einen Blick auf das psychoanalytische Persönlichkeitsmodell zu werfen: Viele Menschen mit einer geistigen Behinderung verfügen über eine eingeschränkte Ich-Funktion. Diese Funktion hat eine Art Vermittlerrolle zwischen den angeboren Trieben eines Menschen (Es) und den persönlichen Werten und Normen (Über-Ich). Das führt dazu, dass die Persönlichkeit Betroffener nicht im Einklang mit sich selber ist und extremes Verhalten kann gehäuft auftreten (schnelles Nachgeben von Trieben versus Überangepasstheit). Mit dem Jugendalter und jungen Erwachsenenalter wird dieses Verhalten immer unangemessener und gerade für die Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunftsvorstellungen kann das hemmend sein. Auch die verzögerte kognitive Entwicklung wird mit zunehmendem Alter sichtbarere. Aufgrund ihrer Intelligenzminderung erreichen Jugendliche im Bereich IQ 35 – 49 (Zielgruppe) nicht die gleiche Stufe der kognitiven Entwicklung (Stufe der formalen Operationen) wie ihre Altersgenossen ohne geistige Behinderung. Abstraktes und logisches Denken, welche sich in der Pubertät unter nicht erschwerten Bedingungen entwickelt, ist aber eine wichtige Voraussetzung für den Umgang mit den neuen Anforderungen und die damit verbunden Gefühlen im Jugendalter. Denn unabhängig vom Grad der Behinderung durchlaufen Menschen in dieser Phase eine Vielzahl körperlicher und emotionaler Veränderungen. Aufgrund dieser eingeschränkten metakognitiven Fähigkeiten fällt es den Schülerinnen und Schülern im Berufswahlprozess deutlich schwerer eigene Interessen und Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und zu bewerten. Weiter ist zu bedenken, dass Betroffene häufig auch emotionale Entwicklungsverzögerungen aufweisen. Sie wissen zwar, dass es verschiedene Berufe in ihrem Umfeld gibt und interessieren sich für die Arbeit in ihrem Umfeld („Papa arbeitet im Büro.“), können das aber noch nicht mit sich in Einklang bringen. Ihre Vorstellungen von

Arbeit und Beruf sind eher diffus und fremdbestimmt. Für die Gestaltung eines sinnvollen Berufswahlunterrichts ist die Förderung der Ich-Kompetenz gerade in der der Sonderschule demnach zentral. Damit diese gelingt, muss der kognitive und emotionale Entwicklungsstand der Zielgruppe berücksichtigt werden. Auf der Stufe der präoperativen Phase bis zu der Phase der ersten Operationen müssen komplexe Zusammenhänge darum anhand praktischer Handlungen und konkreter Beispiele aufgezeigt werden. Über sich selber Nachdenken ist hauptsächlich über Handlungen möglich. Für die Arbeit mit Jugendlichen mit Down-Syndrom ist im Besonderen zu beachten, dass Inhalte nicht nur mündlich, sondern auch visuell angeboten werden müssen. Emotional entspricht das Entwicklungsalter der Zielgruppe ungefähr demjenigen eines Kindergartenkindes. Die Entwicklung der Identität ist von einem egozentrischen Weltbild geprägt. Durch Rückmeldungen, Erfahrungen und Vergleiche mit anderen kann die Entwicklung des Selbstbildes jedoch gefördert werden. Weiter sind Rollenspiel in dieser Entwicklungsstufe ein wichtiger Zugang zur Verarbeitung von Inhalten. Für die Einschätzung persönlicher Interessen und Fähigkeiten braucht es demnach praktische Tätigkeiten, an welchen diese erprobt und erlernt werden können und anschauliche Beispiele. Rückmeldungen der Lehrperson müssen in den Unterricht eingebaut werden. Weiter bietet die Arbeit in der Gruppe Vergleichsmöglichkeiten. Ein Blick auf die Lehrmittel zeigt eine Übersicht an Interessen und Fähigkeiten, welche für die Berufswahl wichtig sind. Diese müssen dem Unterrichtsprojekt und der Zielgruppe angepasst werden. Weiter sollten Arbeitstätigkeiten auch jeweils unter dem Aspekt des Ortes (Wo?), der Tätigkeiten (Was?) und der Werkzeuge und Geräte (Womit?) betrachtet werden. Abschliessend stellt sich hier also Frage, wie der Unterricht optimal an die Voraussetzungen der Jugendlichen angepasst werden dann und wie besonders das Ausprobieren und Reflektieren von Interessen und Fähigkeiten gefördert werden kann?

Aus diesen beiden Problemstellungen ergibt sich eine übergreifende Fragestellung:

⇒ Wie kann die Zielgruppe anhand realistischer Arbeitstätigkeiten in der Schule in ihrem Berufswahlprozess unterstützt werden?

Aus dieser Auseinandersetzung entstand die Idee im Rahmen dieser Masterarbeit einen möglichst realistischen Arbeitsplatz zu gestalten, die Autorin nennt das Projekt „Berufswahl am simulierten Arbeitsplatz“. Ziel der Unterrichtsreihe ist es, dass die Schülerinnen und Schüler realistische Arbeitstätigkeiten erproben und erlernen können. Das Vorhaben bewegt sich zwischen dem Konzept der Schülerfirma und den Beispielen von Tätigkeiten aus der realen Arbeitswelt. Im Projekt soll ein eigenes Produkt hergestellt und später verkauft werden. Dadurch können der komplexe Zusammenhang und das Ziel der einzelnen Tätigkeiten ersichtlich gemacht werden und die Lernenden haben die Gelegenheit ihr „Ergebnis“ zu präsentieren. Das fördert sowohl Motivation wie auch Selbständigkeit und Autonomie. Gleichzeitig dürfen die Jugendlichen jedoch nicht überfordert werden und die einzelnen Arbeitsschritte müssen zerlegt und den individuellen Voraussetzungen angepasst werden. Auch sollen die jeweiligen Tätigkeiten authentisch sein und dem entsprechen, was in Werkstätten gearbeitet wird. Ziel der Unterrichtsreihe ist es den Jugendlichen Gelegenheit zu geben einen möglichst realistischen Arbeitsplatz zu erfahren und sich dadurch mit sich selber (Interessen und Fähigkeiten) und der Berufswahl auseinanderzusetzen. Neben der praktischen Arbeit muss daher ein Teil auch Schülerreflexion sein.

Für die Umsetzung der Unterrichtseinheit ergeben sich folgende weitere Fragestellungen:

- ⇒ Welche schulinternen Möglichkeiten (räumliche, zeitliche, organisatorische) stehen zur Verfügung? (Ebene Institution)
- ⇒ Wie kann auf die Lernvoraussetzungen der Schülergruppe eingegangen werden? (Ebene Klasse)
- ⇒ Welche individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler müssen berücksichtigt werden? (Ebene einzelne Schülerinnen und Schüler)
- ⇒ Wie muss der Unterricht didaktisch aufgearbeitet und strukturiert werden, um auf die kognitiven und emotionalen Voraussetzungen der Lernenden einzugehen? (Didaktische Analyse)
 - Wie weit können die Jugendlichen in das Projekt miteingezogen werden, ohne dass sie überfordert werden?
 - Welche didaktischen Prinzipien müssen berücksichtigt werden?
 - Welche Methoden und Möglichkeiten der Unterstützung sind zu wählen?
 - Wie kann die Einschätzung persönlicher Interessen und Fähigkeiten konkret gefördert werden?
- ⇒ Wie kann ein möglichst authentischer Arbeitsplatz geschaffen werden?
- ⇒ Welche übergreifenden Überlegungen müssen getroffen werden (komplexer Zusammenhang, Verkauf planen, Information gegen aussen)

Anhand dieser Fragestellungen wird im nachfolgenden Kapitel die Unterrichtsreihe entwickelt.

3. Entwicklung der Unterrichtseinheit

Die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema ist die Grundlage für die Entwicklung der Unterrichtseinheit. Nun braucht es einen Blick auf die konkrete Situation. Daher werden in diesem Kapitel die räumlich-zeitlichen Gegebenheiten der Schule (Ebene Institution), die Voraussetzungen der Zielgruppe (Ebene Klasse) und der einzelnen Schülerinnen und Schüler (Ebene einzelne Schülerinnen und Schüler) zusammenfassend dargestellt. Weiter müssen didaktische Überlegungen getroffen werden. Hierfür werden sowohl für das Unterrichtsvorhaben wichtige didaktische Prinzipien wie auch Methoden und Handlungsansätze aufgeführt. Daraus werden schliesslich elementare Aspekte, Ziele/Kompetenzen sowie individuelle Förderschwerpunkte für die Einheit formuliert und eine Grobplanung und Feinplanung erstellt. Am Ende dieses Kapitels zeigt die Autorin einige Beispiele von konkreten Umsetzungsmöglichkeiten auf.

Dieses Vorgehen entspricht in den Grundzügen dem didaktischen Konzept der *Elementarisierung*. Als übergreifende Vorgehensweise und Einstieg in dieses Kapitel wird dieses kurz vorgestellt.

3.1. Elementarisierung der Unterrichtseinheit

Elementarisierung ist eine didaktische Vorgehensweise und versteht das Zusammenfügen der Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler mit dem Kerngerüst des Lerninhaltes (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 85). Ziel des Konzeptes ist es, einen Bildungsinhalt so aufzuarbeiten, dass er zum «bedeutsamen Lehrgegenstand für die Schülerinnen und Schüler» wird (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 86). Dabei werden fünf Elementarisierungsrichtungen unterschieden, welche in gegenseitiger Wechselwirkung zueinanderstehen (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 87). Diese lassen sich den Unterrichtsschritten nach Klafki zuordnen (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 89):

Elementarisierungsprozess nach Heinen	Unterrichtsplanungsraaster Terfloth / Bauersfeld basierend auf Klafki	
elementare lebensleitende Grundannahmen	Auseinandersetzung mit dem Bildungsinhalt	Begründungszusammenhang zur Auswahl und Eingrenzung des Themas (Bildungsplan, Unterrichtsfach, Stoffverteilungsplan)
elementare Strukturen		Sachanalyse mit Blick auf die Lerngruppe
elementare Erfahrungen	Lernvoraussetzungen	Inhaltliche und methodische Vorerfahrungen
elementare Zugänge		Aneignungsmöglichkeiten und Entwicklungsorientierung
elementare Vermittlungs- bzw. Aneignungswege	methodische Entscheidungen	

Abbildung 4: Synopse der Elementarisierung der Unterrichtsplanung (Terfloth & Bauersfeld, 2015)

In der Erarbeitung der Unterrichtseinheit hat sich die Autorin bereits mit verschiedenen Aspekten der Elementarisierung beschäftigt. Durch die fundierte Analyse des theoretischen Hintergrundes konnte die Bedeutsamkeit des Bildungsinhaltes aufgezeigt und Erkenntnisse für die Umsetzung der Unterrichtseinheit gewonnen werden. Nun müssen weitere situationsbezogene und didaktische Überlegungen stattfinden, damit geeignete und elementare Zugangswege gefunden werden. In diesem Kapitel setzt sich die Autorin mit dieser Thematik auseinander. Kapitel 3.6.2 widmet sich nochmals explizit den *elementaren Strukturen* des Unterrichtgegenstandes. Die exemplarische Bedeutung des Lerninhaltes wird dargestellt und die einzelnen Arbeitsschritte werden zerlegt. Dadurch können

Zusammenhänge und Strukturen für die Lernenden vereinfacht dargestellt und Ziele und Kompetenzen wie auch Förderschwerpunkte formuliert werden. Diese sind sowohl für die Durchführung der Unterrichtseinheit wie auch die Untersuchung grundlegend.

3.2. Situationsanalyse

3.2.1. Ebene Institution

Ungefähr 100 Kinder und Jugendliche besuchen das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) in Frauenfeld. Das HPZ ist Teil der Primarschule, hat aber ein eigenes Schulhaus mit eigenen Räumlichkeiten. Die Oberstufe besteht im Schuljahr 18/19 aus drei Klassen. Vor einem Jahr hat das Oberstufenteam Projektnachmittage entwickelt und eingeführt. Alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe besuchen jeweils am Nachmittag ein Projekt. In eher homogenen Gruppen werden schulische, praktische und auch berufswahlspezifische Kompetenzen gefördert. Beispiele für schulische Fächer sind „NMG+“, „Experimente“ und „Geografie+“. Praktische Tätigkeiten können in den Projekten „Pausenkiosk“, „Werken Projekt“ und „Garten“ erlernt werden und berufswahlspezifische Angebote sind „Serienarbeit“ und „Atelier“. Die Autorin führt im zweiten Semester am Dienstagnachmittag von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr das Projekt Serienarbeit mit einer Gruppe Schülerinnen und Schüler durch, welche genau der Zielgruppe entsprechen. Es macht daher Sinn, das Unterrichtsvorhaben im Rahmen dieses Nachmittages durchzuführen. Für das Schaffen eines möglichst authentischen Arbeitsplatzes sollte der Unterricht nicht im Schulzimmer stattfinden. Besser bieten sich die Küche, der Garten oder die Werkstatt an. Da am geplanten Tag nur die Küche zur Verfügung steht, wird das Projekt in diesen Räumlichkeiten stattfinden.

3.2.2. Ebene Klasse

Die Lerngruppe am beschriebenen Projektnachmittag besteht aus vier Schülerinnen und Schülern. Larissa, Loris und Adrian besuchen das zweite Oberstufenjahr und sind schon in Berührung mit Berufswahl gekommen (Besuche einer Institution, Gespräche mit Eltern und Lehrperson). Alle drei sind gegenwärtig noch in Abklärung, ob für sie eine berufliche Grundbildung möglich ist oder nicht, tendenziell werden sie jedoch eine Arbeit in einer geschützten Werkstatt ohne berufliche Ausbildung antreten. Dominik ist im ersten Oberstufenjahr und hat sich noch wenig mit der Thematik beschäftigt. Die vier Schülerinnen und Schüler besuchen unterschiedliche Oberstufenklassen. Loris ist in der Klasse der Autorin, die anderen besuchen zum ersten Mal ein Projekt bei ihr. Dominik hat jeweils in der zweiten Lektion Ergotherapie.

3.2.3. Ebene einzelner Schülerinnen und Schüler

Neben den Voraussetzungen der Zielgruppe und Kontextfaktoren müssen auch die individuellen Lernvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden. Dabei spielen die *Aneignungsmöglichkeiten* eine wichtige Rolle für didaktische und methodische Entscheidungen. Tabelle 2 zeigt die unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 108 - 110) und deren Zuordnung an die unterschiedlichen Stufen der kognitiven Entwicklung nach Piaget (vgl. Mietzel, 2003, S. 79 - 89):

Lernniveau	Aneignungsmöglichkeit	Phase nach Piaget
4	formal-operativ	formale Operationen
3	begrifflich-abstrakt	konkrete Operationen
2b	konkret-vorstellend	präoperativ
2a	konkret-gegenständlich (Symbol)	präoperativ
1b	konkret-gegenständlich (im engeren Sinne)	sensomotorisch
1a	basal-perzeptiv	sensomotorisch

Tabelle 2: Aneignungsmöglichkeiten und Phasen der kognitiven Entwicklung (Terloth & Bauersfeld, 2015)

Im Folgenden werden die vier Schülerinnen und Schüler bezüglich ihrer individuellen Lernvoraussetzungen erfasst. Die Erfassung findet anhand der *Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit* (ICF) statt. Die ICF-CY ist ein Klassifikationsinstrument der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2011). Im Gegensatz zu dem im Kapitel 2.2.2 beschriebenen Klassifikationssystem ICD-10 versteht die ICF Behinderung nicht nur als Defizit, sondern erfasst sie in ihrer Ganzheitlichkeit. Grundlage für die Einschätzungen sind die aktuellen Förderberichte.

<i>Loris: 14 Jahre</i>	<u>Kontextfaktoren</u>
	L. ist 14;10 Jahre alt, männlich und besucht das 2. Oberstufenjahr. L. hat die Diagnose Trisomie 21. Damit verbunden zeigt er Entwicklungsverzögerungen, eine kognitive Beeinträchtigung, motorische Auffälligkeiten (speziell Hand- und Mundmotorik) und eine Sehbeeinträchtigung. L. ist motiviert, fröhlich, unkompliziert und arbeitet am liebsten selbständig mit TEACCH-Aufgaben (vgl. Kapitel 2.5.1) am Arbeitsplatz. Er beteiligt sich aber auch gerne an Gruppearbeiten. L. macht grundsätzlich gut mit, kann aber auch verweigern. Im lebenspraktischen Bereich ist er sehr selbständig (Toilette, umziehen, duschen, essen) und findet sich im Schulhaus und in der näheren Umgebung gut zurecht. Seit kurzem geht er einmal pro Woche selbständig zu Fuss nach Hause.
<i>Therapie</i> <i>Ergotherapie, Sehtraining</i>	<u>Stand der Dinge Berufswahl</u>
<i>Hilfsmittel</i> <i>Lampe, Brille</i>	L. wird voraussichtlich im Sommer 2021 aus der Schule austreten. Momentan sind Eltern, Lehrperson und IV-Berufsberaterin im Gespräch, welche Ausbildungsmöglichkeiten für ihn in Frage kommen. Es finden diesbezüglich auch medizinische Abklärungen statt. Eine erste Betriebsbesichtigungen hat im Frühjahr 2019 stattgefunden. Schnupperwochen sind ebenfalls geplant (voraussichtlich Herbst 2019).
<i>Muttersprache</i> <i>Schweizerdeutsch</i>	Relevante Aussagen aus der Förderplanung für die Erfassung
<i>Diagnose</i> <i>Trisomie 21</i>	<u>Lesen lernen, schreiben lernen, rechnen lernen (d140 – d150)</u>
<i>Relevante Körperfunktionen</i> <i>Sehbeeinträchtigung</i>	L. hat Einsichten in die Laut-Buchstaben-Beziehung, erliest Ganzwörter, kann diese schnell erlesen lernen und kann wenige Wörter zusammenlauten. Unterstützend für die Erfassung von Arbeitsblättern und Texten sind Piktogramme. Schreiben fällt ihm teilweise aufgrund grob- und feinmotorischer Defizite schwer. Er benutzt auch ein Tablet, um zu schreiben. L. zählt und erfasst Zahlen sicher bis 20, zählen kann er schon weiter. Er kann einfache Additionen mit Hilfsmitteln (z.B. Perlen) rechnen im Zahlenraum 10. L. kennt Geld als Zahlungsmittel und er kennt das Konzept „Geld verdienen“. Er versteht den Geldwert dabei jedoch vermutlich nicht. Die einzelnen Noten und Münzen kennt er nur teilweise.
<i>Sprachlich kognitive Funktion</i> <i>konkret-gegenständlich bis konkret vorstellende Aneignungsmöglichkeit</i>	

	<p><u>Kommunizieren als Sender und Empfänger und Konversation (d310 – d350)</u> L. kann komplexere Anweisungen verstehen. Dabei sind Piktogramme eine gute Unterstützung. Von sich aus erzählt er eher wenig und teilt sich nur in routinierten Situationen (Morgenkreis) mit. Ihm fällt es schwer eine komplexere Konversation zu führen und seine Bedürfnisse zu äussern. Häufig sagt er zu allem „ja“ oder lenkt mit einer Standardaussage wie „das ist ein Geheimnis“ ab.</p> <p><u>Sich Fertigkeiten aneignen (d155)</u> L. kann sich gut und schnell einfache Fertigkeiten aneignen und diese auch teilweise auf andere Tätigkeiten übertragen. Gerade serielle Tätigkeiten, bei denen er immer das Gleiche macht, liegen ihm. Durch viel Übung und Wiederholung kann er innerhalb einer gut strukturierten Umgebung so auch komplexere Tätigkeiten selbständig ausführen. Dabei kann er einfache Strategien schnell erlernen und anwenden. Er arbeitet sehr ausdauernd. Er möchte jedoch auch immer schnell fertig sein und muss teilweise auf Genauigkeit hingewiesen werden.</p> <p><u>Entscheidungen treffen (d177)</u> L. kann einfache Entscheidungen zwischen zwei Optionen treffen (z.B. Spiele), komplexere Entscheidungen gerade auch auf die unmittelbare und längerfristige Zukunft kann er nur sehr schwer treffen.</p> <p><u>Eine Einzelaufgabe übernehmen (d210)</u> L. hat Mühe eine Aufgabe zu planen und anzupacken (Herangehensweise, Material, Raum und Zeit). Es braucht oft den Anstoss von aussen. Die selbständige Ausführung einer Aufgabe ist nur durch die Zerlegung in Teilschritte möglich. Diese müssen geübt und wiederholt werden und es braucht ein hohes Mass an Struktur.</p>
<p><i>Adrian: 15</i></p> <p><i>Therapie</i> Logopädie</p> <p><i>Hilfsmittel</i> Brille</p> <p><i>Muttersprache</i> Schweizerdeutsch</p> <p><i>Diagnose</i></p>	<p><u>Kontextfaktoren</u> A. ist 15;0 Jahre alt, männlich und besucht das 2. Oberstufenjahr. A. hat die Diagnose Trisomie 21. Damit verbunden zeigt er Entwicklungsverzögerungen, eine kognitive Beeinträchtigung. A. ist motiviert, fröhlich und arbeitet häufig zügig. A. macht grundsätzlich gut mit, wird aber schnell müde. A. ist meistens freundlich im Umgang mit anderen und sucht häufig den Kontakt zu Erwachsenen. Bei Meinungsverschiedenheiten und ungeplanten Situationen kommt es teilweise zu verweigerndem Verhalten. Er macht auch immer wieder „Witzli“ und kann sich dann teilweise lange nicht mehr beruhigen. Im lebenspraktischen Bereich ist er sehr selbständig (Toilette, umziehen, duschen, essen). A. findet sich gut im Schulhaus und in der näheren Umgebung zurecht. Er kommt mit ÖV in die Schule.</p> <p><u>Stand der Dinge Berufswahl</u> A. wird voraussichtlich im Sommer 2020 aus der Schule austreten. Eltern, Lehrperson und IV-Berufsberatung sind im Gespräch, welche Anschlussmöglichkeiten für A. in Frage kommen. A. hat bereits erste Schnupperlehren gemacht.</p>

<p>Trisomie 21</p> <p><i>Relevante Körperfunktionen</i></p> <p><i>Sprachlich kognitive Funktion</i></p> <p>konkret-vorstellenden bis</p> <p>begrifflich abstrakte</p> <p>Aneignungsmöglichkeit</p>	<p>Relevante Aussagen aus der Förderplanung für die Erfassung</p> <p><u>Lesen, schreiben rechnen (d166 – d172)</u></p> <p>A. liest und schreibt lautgetreu, kann aber schon teilweise Rechtschreibregeln beachten. Für komplexere Texte braucht er Piktogramme zur Unterstützung. Orientiert sich im Zahlenraum 100 sicher. Rechnet mit der Methode nach „Yes we can“ (Rechnen mit den Fingern). Rechnet mit Geld, die Unterscheidung von Rappen und Franken bereiten ihm jedoch noch Schwierigkeiten. Kann einfache Uhrzeiten erlesen (analoge Uhr).</p> <p><u>Kommunizieren als Sender und Empfänger und Konversation (d310 – d350)</u></p> <p>A. versteht viel, auch komplexere Anweisungen. Er kennt das Schriftbild. Er kommuniziert von sich aus, äussert seine Bedürfnisse, sucht das Gespräch mit Gleichaltrigen und Erwachsenen. Er kann einfache Konversationen führen und aufrechterhalten. Zusammenhänge sind für den Zuhörer dabei nicht immer auf Anhieb erschliessbar. A. spricht oft sehr schnell. Teilweise erzählt er auch absichtlich Unsinn und spielt den „Pausenclown“.</p> <p><u>Sich Fertigkeiten aneignen (d155)</u></p> <p>A. kann sich gut komplexere Fertigkeiten aneignen und kann auch auf gelernte Strategien zurückgreifen. Dabei geht er eher schnell vor. Er muss auf Genauigkeit hingewiesen werden. Weiter verfügt er teilweise über wenig Ausdauer und braucht viel Motivation.</p> <p><u>Entscheidungen treffen (d177)</u></p> <p>A. kann einfache Entscheidungen treffen.</p> <p><u>Eine Einzelaufgabe übernehmen (d210)</u></p> <p>A. kann einfache Einzelaufgaben selber planen und ausführen. Bekannte und strukturierte Arbeitsabläufe ermöglichen ihm selbständig zu Arbeiten. Im Kochen geht er strukturiert vor und kann einfache Rezepte selbständig umzusetzen. Bei Aufräumarbeiten muss A. eng begleitet werden.</p>
<p><i>Larissa: 14 Jahre</i></p> <p>(Da die Autorin nur eine Videoerlaubnis nicht aber keine Fotoerlaubnis für Larissa hat, ist das Bild verschwommen)</p> <p><i>Therapie</i></p> <p>keine</p> <p><i>Hilfsmittel</i></p> <p>Lampe, Brille</p> <p><i>Muttersprache</i></p>	<p>Kontextfaktoren</p> <p>L. ist 14;10 Jahre alt, weiblich und besucht das 2. Oberstufenjahr. L. hat eine Teilleistungsschwäche, eine Sprecherwerbsstörung und eine Körperwahrnehmungsstörung. L. ist interessiert, freundlich und ehrgeizig. Gegenüber anderen zeigt sie sich hilfsbereit und mitfühlend. Sie traut sich wenig zu. Im lebenspraktischen Bereich ist sie sehr selbständig (Toilette, umziehen, duschen, essen) und findet sich gut im Schulhaus und in der näheren Umgebung gut zurecht. Sie benutzt den Schulbus, Ziel ist es jedoch bis Ende Schuljahr ÖV für den Schulweg zu benutzen.</p> <p>Stand der Dinge Berufswahl</p> <p>L. tritt im Sommer 2020 aus der Schule aus. Momentan läuft über verschiedene Schnupperlehren eine Abklärung, ob L. Anspruch auf eine berufliche Massnahme hat oder nicht.</p> <p>Relevante Aussagen aus der Förderplanung für die Erfassung</p> <p><u>Lesen, schreiben rechnen (d166 – d172)</u></p> <p>L. liest Wörter und kurze Sätze und schreibt gerne und fehlerfrei ab. Beim Schreiben von komplexeren Texten braucht sie Hilfestellungen. Sie operiert im 20er Raum und kennt Zahlen bis 40.</p>

<p>Schweizerdeutsch</p> <p><i>Diagnose</i> Teilleistungsschwäche, Sprecherwerbsstörung, Körperwahrnehmungsstörung</p> <p><i>Relevante Körperfunktionen</i> keine</p> <p><i>Sprachlich kognitive Funktion</i> konkret-vorstellenden bis begrifflich abstrakte Aneignungsmöglichkeit</p>	<p><u>Kommunizieren als Sender und Empfänger und Konversation (d310 – d350)</u> L. kann komplexere Anweisungen mehrheitlich verstehen. Sie beantwortet Fragen häufig einsilbig. L. erzählt zusammenhängend, muss aber dazu aufgefordert werden und steht generell nicht gerne im Mittelpunkt. Sie kommuniziert jedoch sehr gerne mit anderen und kommentiert, was sie gerade macht. Sie erzählt auch gerne von sich aus von verschiedenen alltäglichen Erlebnissen. Oft sind diese jedoch nicht zusammenhängend, sondern kommen spontan.</p> <p><u>Sich Fertigkeiten aneignen (d155)</u> L. zeigt beim Erlernen neuer Fertigkeiten häufig Anfangsschwierigkeiten, die jedoch vermutlich mehrheitlich auf fehlendes Selbstvertrauen zurückzuführen sind. Sind diese überwunden, ist sie motiviert Neues zu lernen und kann Gelerntes auch häufig auf andere Tätigkeiten übertragen. In der Küche arbeitet sie ausdauernd und genau.</p> <p><u>Entscheidungen treffen (d177)</u> L. kann grundsätzlich Entscheidungen treffen (z.B. Spiele), ist jedoch durch ihr mangelndes Selbstvertrauen häufig gehemmt. Sie braucht positive Bestärkung.</p> <p><u>Eine Einzelaufgabe übernehmen (d210)</u> L. kann einfache Einzelaufgaben selbständig ausführen, planen und zeitlich strukturieren. Ihre hilfsbereite und selbständige Art und das Sehen der Arbeit sind dabei von grossem Vorteil. Sie braucht dabei jedoch Hilfe und Struktur. L. kann im Kochen viele Tätigkeiten selbständig ausführen und räumt selbständig und sauber auf. Sie kann auch Verantwortung für eine Tätigkeit übernehmen.</p>
<p><i>Dominik: 12 Jahre</i></p> <p><i>Therapie</i> Logopädie, Ergotherapie</p> <p><i>Hilfsmittel</i> Talker, Orthesen</p> <p><i>Muttersprache</i> Schweizerdeutsch</p>	<p><u>Kontextfaktoren</u> D. ist 12 Jahre alt, männlich und besucht das 1. Oberstufenjahr. L. hat die Diagnose Joubert-Boltshauser-Syndrom¹. Damit verbunden zeigt er Entwicklungsverzögerungen, eine kognitive Beeinträchtigung, Bewegungsstörungen und eine zentrale Sehstörung.</p> <p>D. ist motiviert, arbeitet selbständig und ausdauernd. Er bringt sich in Themen ein und erledigt Aufgaben zuverlässig. D. ermüdet schnell. Er hat einen freundlichen Umgang mit Gleichaltrigen und Erwachsenen. Teilweise lässt er sich ungern helfen. Er arbeitet gerne in der Gruppe. Im lebenspraktischen Bereich ist er inzwischen relativ selbständig unterwegs. D. findet sich gut im Schulhaus und der näheren Umgebung zurecht.</p> <p><u>Stand der Dinge Berufswahl</u> D. ist im Sommer 18 in die Oberstufe gekommen und daher noch wenig mit Berufswahl konfrontiert. Voraussichtlich wird er in einem Jahr erste Besichtigungen in Institutionen machen.</p>

¹ Das Joubert-Boltshauser-Syndrom ist eine genetische Entwicklungsstörung und gekennzeichnet durch angeborene zerebrale Fehlbildungen. Häufig auftretende Symptome sind ein abnormes Atmungsmuster, Nystagmus (Augenbewegungsstörung), Muskelhypotonie, Ataxie (unkontrollierte und überschüssige Bewegungen) und verzögerte motorische Entwicklung.

<p><i>Diagnose</i></p> <p>Joubert-Boltshauser-Syndrom</p> <p><i>Relevante Körperfunktionen</i></p> <p><i>Sprachlich-kognitive Funktion</i></p> <p>konkret-vorstellenden</p> <p>Aneignungsmöglichkeit</p>	<p>Relevante Aussagen aus der Förderplanung für die Erfassung</p> <p><u>Lesen, schreiben rechnen (d166 – d172)</u></p> <p>D. hört Laute aus Wörtern heraus, kennt die Buchstaben und kann Wörter schreiben. Er versucht zunehmend Sätze zu bilden, braucht dabei jedoch noch Unterstützung. Schreiben fällt aufgrund seiner motorischen Beeinträchtigung schwer. D. operiert im Zahlenraum 20, kennt alle Ziffern. Er wendet die „Yes we can“ - Methode an. D. kann mit Unterstützung die Uhrzeit benennen. Vorstellung von Geld und Masseinheiten sind noch wenig vorhanden.</p> <p><u>Kommunizieren als Sender und Empfänger und Konversation (d310 – d350)</u></p> <p>D. kommuniziert mit Gebärden (Empfänger) und dem Talker (Sender und Empfänger). Er hat ein gutes Sprachverständnis und kommuniziert mithilfe des Talkers mit Erwachsenen und Mitschülerinnen und Mitschülern. Er kann Wörter teilweise lautieren und versteht komplexe Zusammenhänge.</p> <p><u>Sich Fertigkeiten aneignen (d155)</u></p> <p>D. ist in seinen motorischen Fertigkeiten eingeschränkt. Er möchte jedoch so viel wie möglich selber machen, auch wenn er dadurch oft langsam ist. Gerade für praktische Tätigkeiten braucht er deshalb Unterstützung und sein eigenes Arbeitstempo. Er hat jedoch eine gute Auffassungsgabe, erlernt Fertigkeiten schnell und kann Gelerntes adaptieren. Bei ihm müssen bei praktischen Tätigkeiten Hilfsmittel eingesetzt werden.</p> <p><u>Entscheidungen treffen d177</u></p> <p>L. kann Entscheidungen treffen und verfügt über einen eigenen Willen.</p> <p><u>Eine Einzelaufgabe übernehmen d210</u></p> <p>D. kann einfache Aufgabe planen (Herangehensweise, Material, Raum und Zeit) und verfügt über eine gute Merkfähigkeit. D. kocht einfache Bildrezepte selbständig in eigenem Tempo nach. Schneidet selbständig.</p>
--	--

Tabelle 3: Erfassung der individuellen Lernvoraussetzungen nach ICF (WHO, 2011)

3.3. Didaktischer Zugang über Unterrichtsprinzipien

Der Fokus der Unterrichtseinheit liegt auf dem Erleben eines realistischen Arbeitsplatzes und dem Erproben und Reflektieren von berufswahlspezifischen Interessen und Fähigkeiten. Neben der Erfassung der Lernvoraussetzungen der Lernenden, müssen auch didaktische Überlegungen getroffen werden. Diese werden anhand ausgewählter Unterrichtsprinzipien dargestellt.

Unterrichtsprinzipien sind übergeordnete Arbeitsziele oder Bestimmungsfaktoren, auf welchen methodische Entscheidungen begründet liegen. Im Bereich der Pädagogik für Menschen mit einer Behinderung steht besonders die Möglichkeit Erfahrungen zu machen, Ganzheitlichkeit, die Eigenaktivität, die Individualisierung und Differenzierung sowie die Strukturierung im Vordergrund (vgl. Terfloth & Bauernsiedel, 2015, S. 208). Für das Vorhaben sind aus Sicht der Autorin das Prinzip der *Lebenspraxis und Lebensnähe* und das Prinzip der *Handlungsorientierung und Handlungsbezogener Unterricht* von zentraler Bedeutung.

3.3.1. Lebenspraxis und Lebensnähe

Für Schülerinnen und Schüler mit einer geistiger Entwicklungsverzögerung hat die Förderung von Kompetenzen im lebenspraktischen Bereich einen hohen Stellenwert. Relevante Alltagshandlungen

müssen erkannt werden und in einen bestimmten Ablauf gebracht werden. Nötige Handlungsplanungen und -strategien können so entwickelt werden und schliesslich eigenständig durchgeführt werden. Leitziel aller lebenspraktischen Kompetenzen soll immer das Streben nach einer möglichst selbstbestimmten und unabhängigen Lebensführung sein (vgl. Terfloth & Bauernfeld, 2015, S. 209). Dabei betonen Terfloth und Bauernfeld (2015), sich nicht einfach auf einfache Alltagshandlungen wie das Umziehen im Sportunterricht zu beschränken (S. 210). Vielmehr hat die Lehrperson die herausfordernde Aufgabe „komplexe Inhalte unter Beachtung der Alltagsrelevanz für die Schülerinnen und Schüler gemäss ihrer Aneignungsmöglichkeit zu gestalten.“ (Terfloth und Bauernfeld, 2015, S. 210).

3.3.2. Handlungsorientierung und Handlungsbezogener Unterricht

Die Tätigkeit ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis und zwar unabhängig von der Schwere der Einschränkungen. Sie spielt somit eine zentrale Rolle für die Lernmotivation und regt Lernen wesentlich an. Wissen ist ausserdem nicht übertragbar, sondern wird über Tätigkeiten angeeignet (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 54). Unter einer Handlung wird ein Prozess verstanden. Dieser enthält vier Komponenten, welche miteinander in Beziehung stehen:

- Orientierung (Wahrnehmung der Situation, Eruierung der Bedürfnisse und Absichten)
- Planung (Ziele setzen und Teilschritte erkennen)
- Durchführung
- Kontrolle (Überprüfung des Erreichens des Ziels in Form von Selbst- und/oder Fremdkontrolle)

In der Sonderschulpädagogik prägte Mühl (1998; zit. nach Terfloth und Bauernfeld, 2015, S. 55) den Begriff *Handlungsbezogener Unterricht*. Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung verfügen laut Mühl nur über eingeschränkte Fähigkeiten Handlungen zu planen, Ziele zu formulieren und zu verfolgen sowie sich von stereotypen Denkweisen zu lösen. Im Gegensatz zum Handlungsorientieren Unterricht hat der Handlungsbezogene Unterricht nicht den Anspruch, dass Schülerinnen und Schüler eine Handlung selbständig planen, durchführen und kontrollieren können. Das Konzept geht von einer starken Steuerung seitens der Lehrperson aus. Den Lernenden sollen die einzelnen Schritte der Unterrichtsplanung aufgezeigt werden. Die Lehrperson lässt sie dadurch so weit wie möglich an Handlungen teilhaben. Terfloth und Bauernfeld (2015) betonen jedoch, dass von Lehrpersonen angebotene Hilfestellungen und der Unterricht immer wieder kritisch reflektiert werden müssen damit Schülerinnen und Schülern nicht die Möglichkeit zum selbstverantwortlichen Handeln verwehrt wird. Die Autoren folgern daraus folgendes für die Unterrichtsplanung (S. 55):

- Im Unterricht müssen vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten und unterschiedliche Tätigkeitsformen und Handlungsmöglichkeiten angeboten werden
- Die Handlungsaufgaben sollen in realen oder realitätsnahen Lernsituationen erfolgen.
- Die Handlungen müssen auf die Bedürfnisse und Motive der Lernenden ausgerichtet sein.
- Ziel ist die weitestgehend Selbststeuerung durch die Schülerinnen und Schüler

3.4. Zwischenbilanz

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Vorgaben wird das Unterrichtsprojekt in der Küche durchgeführt. Folgende zentralen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen ergeben sich aus der Auseinandersetzung mit der Zielgruppe (Ebenen Klasse und Ebenen einzelne Schülerinnen und Schüler):

- Die Schülerinnen und Schüler sind bereits unterschiedlich stark mit Berufswahl in Berührung gekommen. Loris, Adrian und Larissa haben erste Institutionsbesuche und Schnupperlehren absolviert, Dominik wurde noch wenig mit dem Thema konfrontiert. Was Beruf und Arbeit bedeutet, muss deshalb sicherlich für alle thematisiert werden. Weiter können die Lernenden auch gegenseitig von ihren Erfahrungen profitieren.
- Die Zielgruppe befindet sich auf der Stufe der konkret-gegenständlich bis konkret-vorstellenden Aneignungsmöglichkeit. Es wird somit mehrheitlich über das Handeln gelernt und anhand bildlicher, ikonischer und sprachlicher Repräsentation. Jedoch besteht auch die Möglichkeit, dass die Lernenden bereits über ein Sach- und Zielverständnis verfügen und eigene Handlungen reflektieren können. Alle Schülerinnen und Schüler haben sprachliche und mathematische Kompetenzen, um Repräsentationen auf symbolischer Ebene zu einem gewissen Teil möglich machen (lesen und schreiben, rechnen). Hier ist eine angemessene Form zu finden, die die Schülerinnen und Schüler weder über- noch unterfordert.
- Die physischen Voraussetzungen der Lernenden müssen beachtet werden. Dominik hat motorische Einschränkungen und Mühe mit der Kraftdosierung. Loris hat eine Sehbehinderung. Hier sind Überlegungen zu Hilfsmitteln und Orientierung am Arbeitsplatz/Raum zu machen.
- Die Schülerinnen und Schüler sind auf Unterstützung beim selbständigen Ausüben einer Aufgabe und dem Aneignen einer Tätigkeit angewiesen. Sowohl das übergreifende Projekt wie auch einzelne Tätigkeiten müssen deshalb didaktisch aufgearbeitet und in Teilschritte zerlegt werden. Eine gute Strukturierung ist notwendig. Ausserdem sollten auch Stärken berücksichtigt werden (z.B. zuverlässiges und ausdauerndes Arbeiten im Kochunterricht).
- Den unterschiedlichen mathematischen Kompetenzen muss Rechnung getragen werden. Bei Tätigkeiten, bei denen der Umgang mit Masseinheiten und Geld wichtig ist, kann beispielsweise in Gruppen gearbeitet werden und die Schülerinnen und Schüler können sich gegenseitig unterstützen.
- Bei der Reflexion der berufsspezifischen Interessen und Fähigkeiten muss ausserdem auf die Besonderheiten der Kommunikation wie auch auf emotionale Faktoren eingegangen werden. So verfügt Dominik beispielsweise kaum über Lautsprache und kommuniziert über den Talker. Loris gibt meist nur einsilbige Antworten. Larissa spricht zwar viel und gern, traut sich aber selber wenig zu. Adrian spricht ebenfalls viel, lässt sich aber schnell ablenken und verfällt teilweise in Blödeleien.

Das Unterrichtsvorhaben hat das Ziel den Schülerinnen und Schülern die Lebenswelt Arbeit und Beruf zugänglich zu machen und hat daher einen hohen Anspruch an Lebenspraxis und Lebensnähe. Damit dies gelingt, reicht es nicht, nur etwas herzustellen, was auch in Institutionen hergestellt wird. Auch die Lernumgebung, der zeitliche Ablauf und die Funktion der geleisteten Arbeit muss möglichst realistisch gestaltet sein. Es sind hier Überlegungen zu treffen, wie ein typischer Alltag an einem Arbeitsplatz Küche aussehen kann und wie dieser im vorgegebenen Zeitrahmen umgesetzt werden kann. Weiter müssen verschiedenen Arbeitstätigkeiten in Teilschritte zerlegt werden, damit diese möglichst

selbständig von den Schülerinnen und Schüler ausgeführt werden können. Auch ist es wichtig den Lernenden das den komplexen Zusammenhang respektive den Sinn und das Ziel ihrer Arbeit vor Augen zu führen.

Weiter steht das Lernen über Tun an zentraler Stelle des Unterrichtsprojektes. Ziel ist es über Handlungen eigene Interessen und Fähigkeiten zu erfahren und zu reflektieren. Die Schülerinnen und Schüler sollen im Sinne des handlungsorientierten Zugangs möglichst viel Erfahrungen mit realistischen Tätigkeiten in einem Arbeitsalltag machen können. Dabei hat das selbständige Ausüben dieser Tätigkeiten einen hohen Stellenwert. Damit das im Rahmen des Projektes gelingt, muss das Angebot und die Vorgehensweise von der Lehrperson gesteuert und gut strukturiert werden. Weiter sind aber auch die Bedürfnisse und die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen und im Vorfeld zu erfragen. Wo es möglich ist, sollen die Lernenden in Entscheidungen miteinbezogen werden.

3.5. Methoden und Handlungsansätze

Die Auseinandersetzung mit der Situationsanalyse und den didaktischen Prinzipien zeigt, dass besonders eine gute Strukturierung und das Bieten von angemessenen Hilfestellungen nötig für die schülerangepasste und -gerechte Umsetzung der Unterrichtseinheit ist. Im Folgenden werden zwei Handlungsansätze aufgezeigt, welche eine zentrale Bedeutung für das geplante Projekt haben.

3.5.1. Autonomes Handeln durch Strukturierung mit Hilfe von TEACHH

Der TEACCH-Ansatz ist ein methodisches Vorgehen für die Vermittlung von Informationen und Fähigkeiten. TEACHH steht für «Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children» (deutsch: Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder) und kommt ursprünglich aus der Pädagogik für Menschen mit Autismus Spektrums Syndrom. Der Ansatz bietet aber auch viele Möglichkeiten für den Einsatz in der allgemeine Förderpädagogik. Einfach gesagt, wird anhand von Visualisierung ein Lerninhalt strukturiert und individualisiert (vgl. Häussler, 2008, S.19). Menschen mit einer geistigen Behinderung sind oftmals überfordert mit komplexen Situationen. Mit TEACCH werden Hilfestellungen geboten, die eine Lernsituation räumlich und zeitlich strukturieren und somit eine vereinfachte Orientierung und Sicherheit bietet. Schülerinnen und Schüler können sich dadurch auf wesentliche Inhalte konzentrieren und dadurch wird es möglich, komplexere Zusammenhänge und Situationen zu durchschauen. Die Strukturierung dient ausserdem als Gedächtnisstütze, als Entscheidungshilfe, dem Aufbau von Motivation und fördert effizientes Handeln (vgl. Häussler, 2008, S. 43). Bezogen auf die Unterrichtseinheit sind folgende Strukturierungshilfen zu unterscheiden:

Strukturierung der Umwelt:

- Raumgestaltung / räumliche Strukturierung
- Materialgestaltung / materielles Umfeld

Zeitliche Strukturierung:

- Zeitpläne: wann? (passiert etwas)
- Aufgabenpläne: was? (muss ich tun)
- Instruktionspläne: wie? (muss ich es tun)

Verschiedene Tätigkeiten und auch der zeitliche Ablauf der Doppelstunde wurde für das Projekt mit dem Konzept strukturiert. Beispiele dafür finden sich im Kapitel 2.6.5.

3.5.2. Unterstützende Kommunikation

Unter dem Begriff «Unterstützte Kommunikation» (UK) versteht man alle Kommunikationsstrategien, -hilfen und -techniken, welche Menschen mit keiner oder nicht ausreichend entwickelter Lautsprache in ihrer Kommunikation unterstützen. Die Unterstützende Kommunikation kann sowohl eine ergänzende Möglichkeit der Unterstützung sein wie auch eine Ersatzsprache. Die Art der Unterstützung ist stark von den Voraussetzungen der Person abhängig (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 238). Es gibt sowohl körpereigene Kommunikationsmittel (z.B. Gebärden), wie auch externe Kommunikationshilfen (z.B. Computer). Im Folgenden eine Übersicht an möglichen Formen der Unterstützenden Kommunikation (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 242):

- Individuelle körpereigene Kommunikationsformen
- Gebärden
reale Gegenstände, Fotos, Piktogramme, Symbole
Buchstabentafeln, Computer
- Gestützte Kommunikation
Sprachcomputer und elektronische Kommunikationshilfen

Für das Projekt wurden insbesondere Piktogramme zur Unterstützung von Tätigkeiten und dem Lesen von Plänen und Arbeitsblättern eingesetzt. Die Heilpädagogische Schule Frauenfeld verwendet für die Erstellung von Piktogrammen das Programm «Boardmaker». Beispiele dafür finden sich im Kapitel 2.6.5.

3.6. Erstellen der Unterrichtseinheit

3.6.1. Zusammenfassung der Unterrichtseinheit

Basierend auf den theoretischen Grundlagen der Thematik, der Situationsanalyse und der didaktischen-methodischen Analyse wurde die Unterrichtseinheit «Simulierter Arbeitsplatz Küche erleben» entwickelt. Das Projekt findet während 8 Doppellektionen jeden Dienstagnachmittag von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr statt. Das übergreifende Ziel des Vorhabens ist, dass die Schülerinnen und Schüler anhand praktischer Arbeitstätigkeiten in der Küche berufswahlrelevante Interessen und Fähigkeiten erfahren und reflektieren können. Der Lerninhalt wurde speziell für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung entwickelt, welche aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten zwar in der Lage sind, eine gewisse Leistung an einer Arbeitsstelle zu erbringen, jedoch wenig Chance auf eine berufliche Grundausbildung haben. Darin liegen sowohl die Begründung wie aber auch die Hinweise für die didaktische Aufarbeitung der Thematik. Konkret wird die Autorin zusammen mit vier Schülerinnen und Schüler in der Küche zwei verschiedene Chutneys herstellen (Apfel-Chutney und Kürbis-Chutney). Für die Herstellung von Chutneys hat sie sich entschieden, weil solche Produkte typischerweise an einem Arbeitsplatz Küche hergestellt werden, die Chutneys innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens herstellbar sind und eine Vielzahl Arbeitsschritte und damit verbundenen Erfahrungen gemacht werden können. Neben dem Schneiden und Schälen von Obst und Gemüse, müssen weitere Zutaten abgemessen und bereitgestellt werden, die Masse muss eingekocht und in Gläser abgefüllt werden. Weiter müssen passende Etiketten gestaltet und das Produkt verkauft werden. Die verschiedenen Arbeitsschritte werden dabei möglichst selbständig von den Schülerinnen und Schülern ausgeführt und reflektiert. In jeder Doppellektion findet eine Schülerreflexion statt, in der die Lernenden eigene Interessen und Fähigkeiten bezogen auf die

ausgeführten Tätigkeiten der Stunde einschätzen. Am Ende der Einheit erstellen die Schülerinnen und Schüler eine Art Interessenskompass. Ein weiterer Aspekt des Projektes ist die realistische Gestaltung des Arbeitsplatzes Küche. Darum werden die Jugendlichen wie Mitarbeiter behandelt, müssen Arbeitskleidung tragen und werden gesiezt. Der Nachmittag enthält zudem typische Elemente eines Arbeitsalltages, am Anfang ist eine Sitzung, es gibt eine Kaffeepause (koffeinfrei) und am Ende ist Feierabend.

3.6.2. Elementarisierung der Unterrichtseinheit

Die berufsspezifischen Tätigkeiten, Interessen und Fähigkeiten, welche im Rahmen des Projektes thematisiert werden, finden alle in der Küche statt. Diese didaktische Reduktion auf den Arbeitsbereich Küche ist nicht nur aus zeitlichen und räumlichen Gründen notwendig, sondern bietet auch die Möglichkeit den komplexen Inhalt auf das Elementare zu beschränken. Die Arbeitsschritte bis zur Herstellung des Chutneys werden in Tätigkeiten zerlegt und diese wiederum in die dafür nötigen Fähigkeiten/Interessen. Dabei soll das grosse Ganze jedoch so weit wie möglich ersichtlich bleiben. Daher ist es auch wichtig, die übergreifende Tätigkeit verständlich zu machen, grundsätzliche Interessen und Fähigkeiten wie auch das Endprodukt immer wieder zu thematisieren. Tabelle 3 zeigt die verschiedenen Tätigkeiten, welche für die Herstellung des Chutneys notwendig sind und die dafür dazugehörigen (Teil-) Fähigkeiten. Weiter wurden auch übergreifende Tätigkeiten (oder Interessen) formuliert, welche für die Arbeit in der Küche relevant sind (in Anlehnung an die in Kapitel 2.4.3 aufgeführten Lehrmittel zur Berufswahl). Die Aspekte sind dem jeweiligen Arbeitsschritt zugeordnet.

Arbeitsschritt	Tätigkeiten	(Teil-)Fähigkeiten	Übergreifende Tätigkeit
Wo 1 – 4 Hauptzutaten für Chutney schnippeln	Tätigkeit 1: Obst und Gemüse schneiden.	-Kraft -Messer richtig halten -nicht in den Finger schneiden -Geduld haben	(hartes) Gemüse / Früchte schnippeln
Wo 5 Zutaten für das Chutney bereitstellen und abmessen	Tätigkeiten 2: Zutaten abmessen und richtig in den Korb versorgen	-richtig abmessen -genau arbeiten -konzentriert arbeiten -im Team arbeiten -gut lesen	Sachen abpacken Sachen abmessen
Wo 6 Chutney einkochen und Gläser auskochen	Tätigkeit 3: Alle Zutaten in den Topf machen, einkochen lassen	-schnell arbeiten -kochen -sauber arbeiten -im Team arbeiten	kochen
	Tätigkeit 4: Einmachgläser auskochen	-vorsichtig und genau arbeiten -nicht verbrennen -sauber arbeiten -im Team arbeiten	Einmachgläser auskochen
Wo 7 Etiketten gestalten	Tätigkeit 5: Etiketten gestalten	-Ideen haben -gerne am Computer arbeiten -genau, schön arbeiten	kreativ sein
Wo 8 Chutney verkaufen	Tätigkeit 6: Chutney verkaufen	-netter Umgang mit den Kunden -freundlich sein -Geld einkassieren	verkaufen

Tabelle 4: Elementare Fähigkeiten der Arbeitsschritte

3.6.3. Ziele Unterrichtseinheit

Aus der Zerlegung der einzelnen Arbeitsschritte können Ziele für die Unterrichtseinheit formuliert werden. Die Ziele gelten gleichermassen für alle Schülerinnen und Schüler und sollten für alle erreichbar sein. Nur so können aus Sicht der Autorin auch die Erfahrungen für alle zugänglich gemacht

werden. Da es sich um eine eher homogene Gruppe handelt, ist dies gut umsetzbar. Eine Differenzierung für die einzelnen Schülerinnen und Schüler findet anhand Förderschwerpunkten statt, welche in der Grobplanung aufgeführt werden (Kapitel 3.6.4).

➤ Ziel 1: Die Schülerinnen und Schüler lernen typische Tätigkeiten am simulierten Arbeitsplatz «Küche» kennen und erlernen diese.

- Teilziel 1.1: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit «Obst- und Gemüse schneiden» kennen und üben diese aus.
- Teilziel 1.2: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit «Zutaten abmessen und bereitstellen» kennen und üben diese aus.
- Teilziel 1.3: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit «(ein-) kochen» kennen und üben diese aus.
- Teilziel 1.4: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit «kreativ sein» kennen und üben diese aus
- Teilziel 1.5 Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit «Etiketten aufkleben» kennen und üben diese aus.
- Teilziel 1.6: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit «verkaufen» kennen und üben diese aus.

➤ Ziel 2: Die Schülerinnen und Schüler erleben einen typischen Arbeitsalltag am simulierten Arbeitsplatz «Küche».

- Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause).
- Teilziel 2.2: Die Schülerinnen und Schüler lernen mögliche Besonderheiten eines Arbeitsalltags kennen, wie beispielsweise das Tragen von Arbeitskleidung und das «Siezen» von Mitarbeitern.
- Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus.
- Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeit (wenn möglich) in Serie aus.

➤ Ziel 3: Die Schülerinnen und Schüler schätzen eigene Interessen und Fähigkeiten am simulierten Arbeitsplatz «Küche» ein.

- Teilziel 3.1: Die Schülerinnen und Schüler benennen welche jeweilige Tätigkeit sie in der Stunde gemacht haben, was sie gerne gemacht haben, was sie nicht gerne gemacht haben und was sie beim nächsten Mal machen möchten.
- Teilziel 3.2: Die Schülerinnen und Schüler schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit «Obst- und Gemüse schneiden» anhand von Teilfähigkeiten ein.
- Teilziel 3.2: Die Schülerinnen und Schüler schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit «Zutaten abmessen und bereitstellen» anhand von Teilfähigkeiten ein.
- Teilziel 3.3: Die Schülerinnen und Schüler schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit «(ein-) kochen» anhand Teilfähigkeiten ein.
- Teilziel 3.4: Die Schülerinnen und Schüler schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit «kreativ sein» anhand von Teilfähigkeiten ein.
- Teilziel 3.6: Die Schülerinnen und Schüler schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit «verkaufen» anhand von Teilfähigkeiten ein.

➤ Ziel 4: Die Schülerinnen und Schüler nehmen Rückmeldungen der Lehrperson bezüglich eigener Interessen und Fähigkeiten am simulierten Arbeitsplatz «Küche» an.

- Teilziel 4.1: Die Schülerinnen und Schüler nehmen Rückmeldungen zur Tätigkeit «Obst- und Gemüse schneiden» anhand von Teilfähigkeiten an.
- Teilziel 4.2: Die Schülerinnen und Schüler nehmen Rückmeldungen zur Tätigkeit «Zutaten abmessen und bereitstellen» anhand von Teilfähigkeiten an.
- Teilziel 4.3: Die Schülerinnen und Schüler nehmen Rückmeldungen zur Tätigkeit «(ein-) kochen» anhand von Teilfähigkeiten an.
- Teilziel 4.4: Die Schülerinnen und Schüler nehmen Rückmeldungen zur Tätigkeit «kreativ sein» anhand von Teilfähigkeiten an.
- Teilziel 4.6: Die Schülerinnen und Schüler nehmen Rückmeldungen zur Tätigkeit «verkaufen» anhand von Teilfähigkeiten an.

3.6.4. Grobplanung Unterrichtseinheit

In der nachfolgenden Tabelle wird die Grobplanung aufgezeigt. Neben den Schulwochen sind die einzelnen Arbeitsschritte aufgeführt und die Schwerpunkte der Gruppen- und Einzelförderung. Die Förderschwerpunkte für die einzelnen Schülerinnen und Schüler wurden aufgrund der Erfassung der individuellen Lernvoraussetzungen formuliert. Die Feinplanungen befinden sich im Anhang (Anhang 10.1).

Wo	Arbeitsschritt	Gruppenförderung	Einzelförderung
1 04.02.2019	Hauptzutaten für Chutney schnippeln (Apfel, Kürbis, Zwiebel)	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung in das Projekt, Beruf und Arbeit • Tätigkeit «Obst und Gemüse» schneiden • einfache Reflexion konkrete Tätigkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Kennenlernen der Schülerinnen und Schüler • Einführung Reflexion
2 12.02.2019		<ul style="list-style-type: none"> • Tätigkeit «Obst und Gemüse» schneiden • komplexere Reflexion über konkrete Tätigkeit • Einschätzen Interessen 	<u>Obst und Gemüse schneiden</u> <ul style="list-style-type: none"> • Dominik: Kraftdosierung schwierig beim Gemüse/Obst schnippeln (Hilfsmittel einsetzen) • Loris: Orientierung im Raum und am Arbeitsplatz bei allen Tätigkeiten (Strukturierungshilfen)
3 18.02.2019		<ul style="list-style-type: none"> • Tätigkeit «Obst und Gemüse» schneiden vertiefen, automatisieren • komplexere Reflexion über konkrete Tätigkeit • Einschätzen Interessen 	<ul style="list-style-type: none"> • Loris: Messer richtig halten beim Zutatenschnneiden (darauf hinweisen) • Adrian: Ausdauer und Konzentration bei allen Tätigkeiten (zeitliche Strukturierung, Pause einbauen) • Larissa: Selbstvertrauen stärken bei allen Tätigkeiten (positives Verstärken)
4 25.02.2019		<ul style="list-style-type: none"> • Tätigkeit «Obst und Gemüse» schneiden, vertiefen, automatisieren und nach Interessen wählen • Reflexion berufsspezifische Tätigkeit • Einschätzung Fähigkeiten (Obst und Gemüse schneiden) 	<u>Reflexion</u> <ul style="list-style-type: none"> • Loris: Orientierung auf dem Arbeitsblatt bei der Schülerreflexion (Strukturierung des Arbeitsblattes) • Larissa: Selbstvertrauen stärken bei allen Tätigkeiten (positives Verstärken)

04.03.2019	Fasnacht, frei		
5 11.03.2019	Zutaten für das Chutney bereitstellen und abmessen	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion berufsspezifische Tätigkeit (Obst und Gemüse schneiden) • Einschätzung Fähigkeiten (Obst und Gemüse schneiden) • Tätigkeit «Zutaten bereitstellen und abmessen» 	<u>Reflexion</u> <ul style="list-style-type: none"> • Dominik: Unterstützende Kommunikation bei der Schülerreflexion einsetzen (Talker, Gebärden) • Loris: Orientierung auf dem Arbeitsblatt bei der Schülerreflexion (Strukturierung des Arbeitsblattes) • Adrian: Ausdauer und Konzentration bei allen Tätigkeiten (zeitliche Strukturierung, Pause einbauen) • Larissa: Selbstvertrauen stärken bei allen Tätigkeiten (positives Verstärken) <u>Zutaten abmessen und bereitstellen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Dominik: feinmotorische Schwierigkeiten beim Abmessen und Abfüllen von Zutaten (Hilfsmittel einsetzen) • Loris: Neuer unbekannter Ablauf verstehen und ausführen (Strukturierungshilfen, Automatisierung) • Larissa: Selbstvertrauen stärken bei allen Tätigkeiten (positives Verstärken) • Adrian: Ausdauer und Konzentration bei allen Tätigkeiten (zeitliche Strukturierung, Pause einbauen) • Alle: mathematische Kompetenzen beachten (richtig abwägen, abmessen beachten, Hilfestellungen anbieten und auch Stärken fördern)
6 18.03.2019	Chutney einkochen und Gläser auskochen	<ul style="list-style-type: none"> • Chutney einkochen und Gläser auskochen • Reflexion berufsspezifische Tätigkeit «(ein-) kochen» • Einschätzung Fähigkeiten (ein-) kochen) 	<u>Einkochen, Gläser auskochen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Loris: Neuer unbekannter Ablauf verstehen und ausführen (Strukturierungshilfen, Automatisierung) • Dominik: Arbeitstempo eingeschränkt beim Einkochen vom Chutney (Strukturierungshilfen, Hilfsmittel) • Adrian: Ausdauer und Konzentration bei allen Tätigkeiten (zeitliche Strukturierung, Pause einbauen) • Larissa: Selbstvertrauen stärken bei allen Tätigkeiten (positives Verstärken) <u>Reflexion</u> <ul style="list-style-type: none"> • Loris: Orientierung auf dem Arbeitsblatt bei der Schülerreflexion (Strukturierung des Arbeitsblattes) • Larissa: Selbstvertrauen stärken bei allen Tätigkeiten (positives Verstärken)
7 25.03.2019	Etiketten gestalten	<ul style="list-style-type: none"> • Etiketten gestalten • Reflexion berufsspezifische Tätigkeit (kreativ) • Einschätzung Fähigkeiten (kreativ) 	<u>Etiketten gestalten</u> <ul style="list-style-type: none"> • Alle: Unterschiedliche Voraussetzungen Kreativität und Umgang mit dem Computer beachten • Adrian: Ausdauer und Konzentration bei allen Tätigkeiten (zeitliche Strukturierung, Pause einbauen) • Larissa: Selbstvertrauen stärken bei allen Tätigkeiten (positives Verstärken) <u>Reflexion</u> <ul style="list-style-type: none"> • Loris: Orientierung auf dem Arbeitsblatt bei der Schülerreflexion (Strukturierung des Arbeitsblattes) • Larissa: Selbstvertrauen stärken bei allen Tätigkeiten (positives Verstärken)
8 01.04.2019	Chutney verkaufen	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung Verkauf • Etiketten aufkleben • Besprechung Fähigkeiten «verkaufen» 	<u>Verkauf/Vorbereitung Verkauf</u> <ul style="list-style-type: none"> • Adrian: Vorwissen durch Mitarbeit beim Pausenkiosk, Umgang mit Geld (Retourgeld) gelingt schon

		<ul style="list-style-type: none"> • Loris, Larissa: Vorstellung von Geldwert noch wenig vorhanden, Strategien zum Retourengeben • Larissa: Selbstvertrauen stärken bei allen Tätigkeiten (positives Verstärken) • Adrian: Ausdauer und Konzentration bei allen Tätigkeiten (zeitliche Strukturierung, Pause einbauen)
08.04.2019	Ferien	
15.04.2019		
9		• Erstellen Interessenkompass
23.04.2019		

Tabelle 5: Grobplanung

3.6.5. Beispiel der konkreten Umsetzung

Die Lernumgebung für die Unterrichtseinheit soll möglichst einem realen Arbeitsplatz entsprechen und gleichzeitig den Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler angepasst sein. Wie bereits in Kapitel 2.4 beschrieben, gibt es keine Lehrmittel, welche für die Zielgruppe und die geplante Unterrichtseinheit Eins zu Eins übernommen werden können. Die Lernenden sind auf eine gute Strukturierung und auf Unterstützende Kommunikation angewiesen. Weiter müssen Überlegungen getroffen werden, wie ein Arbeitsalltag möglichst authentisch gestaltet werden kann. Die nachfolgende Tabelle zeigt einige Beispiele von Elementen, Hilfestellungen, Materialien und Umsetzungsmöglichkeiten auf, welche von der Autorin für die Umsetzung des Projektes entwickelt wurden:

Bild

Beschreibung des Gegenstands

Arbeitsplan und Rhythmisierung

Am Anfang jeder Doppellektion wird mit den Schülerinnen und Schülern in einer «Sitzung» der Ablauf und die Aufgabenverteilung besprochen. Ähnlich Pläne finden sich auch an realen Arbeitsplätzen. Weiter entspricht der Ablauf einem typischen Arbeitsalltag. Er beginnt und endet mit einer gemeinsamen «Sitzung», enthält eine „Pause“ und am Schluss ist «Feierabend». In der Pause dürfen die Mitarbeiter etwas trinken (Tee, Wasser oder koffeinfreier Kaffee).

Tragen von Arbeitskleidung

Am Arbeitsplatz Küche ist es üblich Arbeitskleidung zu tragen. Das machen die Lernenden auch während des Unterrichtsprojektes, wenn sie in der Küche arbeiten. Jede Mitarbeiterin/ jeder Mitarbeiter trägt eine Schürze und eine Kochmütze und muss diese jeweils vor Arbeitsbeginn anziehen.

	<p><u>Siezen</u></p> <p>Ein weiteres Element, welches angewendet wird, ist das Ansprechen mit Nachnamen. Hier geht es einerseits darum die Schülerinnen und Schüler wie Erwachsene zu behandeln und andererseits aber auch sie mit gleicher Anrede anzusprechen, wie sie den Chef ansprechen. In der realen Arbeitswelt duzen sich Mitarbeiter und Vorgesetzter auch oft. Aber das wollte die Autorin in ihrer Rolle als Lehrperson nicht, darum hat sie sich für das Siezen entschieden.</p>
	<p><u>Tätigkeiten strukturieren</u></p> <p>Damit die Tätigkeiten für die Herstellung des Produktes möglichst selbständig ausgeführt werden können, wurden sie stark strukturiert und mit Piktogrammen unterstützend dargestellt. Beispiele sind Fotorezepte, bei denen das «richtige» Schneiden von Apfel, Kürbis und Zwiebeln angeleitet wird. Weiter wurde eine Zutatenkiste erstellt, damit die Lernenden die richtigen Zutaten bereitstellen und abmessen können.</p>
	<p><u>Schülerreflexion</u></p> <p>Bei der Schülerreflexion wurde zu Beginn des Projektes eher allgemein reflektiert und anschliessend spezifisch auf die jeweilige Tätigkeit bezogen. Die Arbeitsblätter sind mit Piktogrammen unterstützt und an das gängige Berufswahllehrmittel «Meine Berufswahl und ich» angelehnt.</p>

Tabelle 6: Ausgewählte Elemente der Unterrichtseinheit

3.7. Fazit

Die theoretischen, situationsbedingten, didaktisch-methodischen und praktischen Überlegungen sind zentral für die Gestaltung der Unterrichtseinheit. Durch die fundierte Auseinandersetzung konnte die Mehrheit, der am Ende von Kapitel 2 gestellten Fragen für die Planung beantwortet werden. Jedoch bleibt nach wie vor offen, was eine geeignete Form der Schülerreflexion ist und inwiefern die Schülerinnen und Schüler, welche der Zielgruppe entsprechen überhaupt in der Lage sind, über eigenen

Interessen und Fähigkeiten zu reflektieren. Für die Untersuchung ergeben sich deshalb zwei übergreifende Fragestellungen?

- Wie konnte die Durchgeführte Unterrichtseinheit «simulierter Arbeitsplatz in der Küche» die Schülerinnen und Schüler in ihrem Berufswahlprozess unterstützen?
- Inwiefern sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage eigene Interessen und Fähigkeiten zu reflektieren?

Für die Beantwortung dieser Fragestellungen werden während der Durchführung Daten gesammelt. Die Autorin führt über den ganzen Zeitraum der Unterrichtseinheit ein Forschertagebuch und filmt gezielt einzelne Sequenzen der Schülerreflexion. Im nachfolgenden Kapiteln wird auf das methodische Vorgehen eingegangen.

4. Methodisches Vorgehen

Die Unterrichtseinheit wurde im zweiten Semester des Schuljahres 18/19 im Rahmen eines Projektnachmittages mit vier Oberstufenschülerinnen und Schülern an der Heilpädagogischen Schule Frauenfeld durchgeführt. Anhand strukturierter und unstrukturierter Beobachtungen konnte analysiert werden, ob und inwiefern die Einheit die Jugendlichen in ihrem Berufswahlprozess und dem Reflektieren eigener Interessen und Fähigkeiten unterstützen konnte. Die Darstellung der Ergebnisse finden sich im Kapitel 5 und Kapitel 6.

4.1. Durchführung der Unterrichtseinheit

Das Unterrichtsprojekt «Simulierter Arbeitsplatz Küche erleben» wurde vom 4. Februar 2019 bis zum 1. April 2019 während acht Wochen jeweils am Montagnachmittag von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr mit vier Schülerinnen und Schülern der Oberstufe durchgeführt. Die Produkte wurden ausserdem in der letzten Woche am Donnerstag, 7. April in der Pause verkauft. Nach den Frühlingsferien, am 23. April 2019 fand als Abschluss eine Auswertung der gemachten Arbeitsschritte statt und die Lernenden erstellen eine Art Interessenskompass. Die Einheit konnte in den Grundzügen wie geplant durchgeführt werden. Im Kapitel 5 wird darauf genauer eingegangen. Auch die Dokumentation des Projektes durch Videoaufnahmen und mit einem Forschungstagebuch konnte mehrheitlich gewährleistet werden. Dominik hatte jeweils in der zweiten Lektion Ergotherapie und da die Schülerreflexion meistens am Ende der Doppelstunde stattgefunden hat, konnte er nur einmal daran teilnehmen. Diese Sequenz ist jedoch Teil der Auswertung.

4.2. Datenerhebung durch Beobachtung

Die Autorin hat sich für die Methode der Beobachtung für die Auswertung des Unterrichtsprojektes entschieden. Aufgrund der Voraussetzungen der Zielgruppe sind andere Methoden, wie beispielsweise eine Befragung der Akteure nur bedingt möglich. Weiter eignet sich die Beobachtung für eine qualitative und explorative Untersuchung, welche für die Auswertung der Unterrichtseinheit sinnvoll ist (vgl. Schell et al., 2018, S. 369).

Für die Datenerhebung hat die Autorin sowohl gezielte Beobachtungssequenzen gefilmt wie auch ein Forschertagebuch über die gesamte Einheit geführt. Die beiden Arten der Beobachtung haben das Ziel den beiden bereits in Kapitel 3.7 gestellten Fragestellungen auf den Grund zu gehen. Dabei wird mit beiden Methoden eine andere Fragestellung verfolgt:

Forschertagebuch: Die Unterrichtseinheit soll anhand des Forschertagebuches kritisch reflektiert und evaluiert werden. Die Fragestellung dazu lautet:

Wie konnte die Durchgeführte Unterrichtseinheit «simulierter Arbeitsplatz in der Küche» die Schülerinnen und Schüler in ihrem Berufswahlprozess unterstützen?

Videoaufzeichnungen: Die gefilmten Sequenzen beziehen sich auf die Schülerreflexion, welche jeweils Teil der Doppellektion war. Dabei sollen Erkenntnisse zu der folgenden Fragestellung gewonnen werden:

Inwiefern sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage eigene Interessen und Fähigkeiten zu reflektieren?

Für die Auswertung der Beobachtungen wurden Kategorien gebildet und Daten kodiert. Diese qualitative Herangehensweise eignet sich besonders gut, um sich der Forschungsfrage anzunähern. Im Gegensatz zu quantitativen Forschungsansätzen, hat die qualitative Erforschung nämlich das Ziel, zu verstehen und neue Hypothesen zu bilden (vgl. Huber & Lehmann, 2010, S. 219). Genau dies erzielt die empirische Auswertung dieser Arbeit. Neben der Evaluation der Unterrichtseinheit und dem Verstehen von gemachten Beobachtungen sollen neue Vermutungen und Erkenntnisse zur Thematik formuliert werden.

Nachfolgend wird das Vorgehen sowohl für das Forschertagebuch wie auch die Videosequenzen im Detail beschrieben.

4.3. Forschertagebuch

4.3.1. Begründung und Ziel des Forschertagebuchs

«Das Führen eines Forschertagebuchs ist nicht nur eine Gedächtnisstütze, sondern auch ein Prozess zur Generierung neuer Perspektiven und Herstellung von Beziehung.» (Altrichter & Posch, 2007, S. 31). Daher eignete sich diese unstrukturierte Beobachtungsmethode besonders gut, um sowohl die einzelnen Durchführungen und die gesamte Einheit wie auch den Entwicklungsprozess auszuwerten. Weiter bietet das Forschertagebuch die Möglichkeit weitere Daten, die mit anderen Forschungsmethoden gewonnen wurden, zu ergänzen und zu kombinieren. Dadurch ändert sich der Blickwinkel für das übergreifende Forschungsfeld (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 30). Erkenntnisse aus dem Forschertagebuch überprüfen und reflektieren somit nicht nur die formulierten Lernziele, sondern nähern sich auch der zentralen Frage an, inwiefern das Unterrichtsprojekt den Berufswahlprozess der Zielgruppe nachhaltig unterstützt hat.

4.3.2. Struktur und Vorgehen

Wichtig ist es, das Tagebuche regelmässig und möglichst zeitnahe am Geschehen zu führen. Damit dies gelingt sollten sich die Beobachtungen auf das Wesentliche beschränken und anhand einer festgelegten Struktur erfolgen. Es macht auch Sinn, einen Zeitraum festzulegen, indem der Eintrag jeweils geschrieben wird. Weiter ist zu erwähnen, dass das Schreiben eines Tagebuches etwas Persönliches ist und daher nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Sprache hat. Bei der Auswertung des Tagebuches ist jedoch präzise zwischen Beobachtungen und Interpretationen zu unterscheiden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 30 - 36). Die Tabelle unten zeigt die von der Autorin erstellte Struktur des geführten Forschertagebuchs. Bei der persönlichen Reflexion hat sich die Autorin auch Fragen zum weiteren Vorgehen gestellt und neue Ideen aufgeschrieben. Diese wurden vorweg beantwortet und ergänzt. Im Anhang befinden sich die ausgefüllten Beobachtungsprotokolle des Forschertagebuchs (Anhang 10.2).

Beobachtungsprotokoll Nr. 1

Einheit Nr.: Datum, Kalenderwoche	
Thema:	
Teilziele	
Lektionsziele	
Inhalt	
Beobachtung (stichwortartig)	
Persönliche Reflexion:	
	1
	2

Tabelle 7: Struktur Forschertagebuch

4.3.3. Datenerhebung aus dem Forschertagebuch

Bei der Datenerhebung orientiert sich die Autorin an der Datenerhebungsmethode «Kategorien bilden und Daten kodieren» wie es von den Altrichter und Posch (2007, S. 194 - 196) beschrieben wird. Für die Auswertung der Daten hat sich die Autorin unter anderem an den formulierten Lernzielen orientiert. Es handelt sich dabei um ein deduktives Vorgehen, da die Lernziele gleichzeitig vorgängig definierte Kategorien sind (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 195). Beobachtungen aus dem Tagebuch wurden gesucht, markiert und den Kategorien (Lernzielen) zugeordnet. Die jeweiligen Textstellen werden im Text mit der Nummer des Beobachtungsprotokolls und der Zeilennummer markiert. Die gewonnenen Daten werden in Kapitel 5 und 6 dargestellt und ausgewertet. Neben der gezielten und auf die Lernziele bezogener Auswertung werden auch allgemeine Erkenntnisse zur Durchführung und Entwicklung der Unterrichtseinheit aus dem Forschertagebuch entnommen. Auch diese sind in Kapitel 5 und 6 aufgeführt.

4.4. Videoaufnahmen**4.4.1. Begründung und Ziel der Beobachtung**

Neben der Notwendigkeit die entwickelte Unterrichtseinheit zu kritisch zu reflektieren hat sich wie in Kapitel 3.7 beschrieben, eine weitere übergreifende Fragestellung zur Schülerreflexion ergeben:

Inwiefern sind die Schülerinnen und Schüler überhaupt in der Lage eigene Interessen und Fähigkeiten zu reflektieren?

Diese wird für die Untersuchung in drei Teilfragen unterteilt.

- Können die Schülerinnen und Schüler eigenen Interessen bezogen auf die Unterrichtsstunde einschätzen?
- Können die Schülerinnen und Schüler eigenen Fähigkeiten bezogen auf die Unterrichtsstunde einschätzen?
- Welche Reaktionen zeigen die Schülerinnen und Schüler auf Rückmeldungen der Lehrperson zu ihren Fähigkeiten?

Für Annäherungen an diese Fragestellung hat die Autorin zwei Sequenzen aus zwei Projektnachmittagen gefilmt. Es handelt sich somit um eine strukturierte Beobachtung (vgl. Schnell et. al., 2018, S. 356). Beide Aufnahmen zeigen die Schülerreflexion in einem Schüler-Lehrergespräch,

welche Teil jeder Doppellektion war. Die Schülerinnen und Schüler wurden für die Auswertung einem Buchstaben zugeordnet. Die Videoaufnahmen wurden in folgenden Sequenzen gemacht:

Wo Datum	Videoaufzeichnung	Schülerinnen und Schüler
3 18.02	Film 1_18.02.2019 Reflexionssequenz am Ende der Doppellektion Benennen konkreter Tätigkeit und Einschätzen von Interessen	Adrian (Schüler A) Larissa (Schüler B) Loris (Schüler C)
5 11.03	Film 2_11.03.2019 Reflexionssequenz am Anfang der Doppellektion berufsspezifische Fähigkeiten (Obst und Gemüse schneiden) einschätzen	Adrian (Schüler A) Larissa (Schüler B) Loris (Schüler C) Dominik (Schüler D)

Tabelle 8: gefilmte Sequenzen

Eine genauere Beschreibung der Videoaufnahmen findet sich im nachfolgenden Kapitel. Diese beiden Aufnahmen wurden aus mehreren Gründen ausgewählt. Einerseits handelt es sich dabei um zwei verschiedene Arten der Reflexion. Bei der ersten Sequenz (Film 1) haben die Schülerinnen und Schüler konkrete Tätigkeiten (Was hast du heute gemacht? Wie hat dir das gefallen? Was möchtest du nächstes Mal machen?) benannt und reflektiert. Bei der zweiten Sequenz (Film 2) handelt es sich um eine komplexere Art der Reflexion. Hier mussten die Jugendlichen ihre Fähigkeiten innerhalb der Tätigkeit «Obst- und Gemüse schneiden» reflektieren und sich selber einschätzen. Weiter haben sie Rückmeldungen der Lehrperson erhalten. Trotz der unterschiedlichen Art haben sich die beiden Auswertungen auf den gleichen Arbeitsschritt innerhalb der Unterrichtseinheit (Obst- und Gemüse schneiden) bezogen und konnten somit auch miteinander verglichen werden. Ein weiterer Grund war, dass Obst- und Gemüse schneiden die einzige Tätigkeit war, die über längere Zeit ausgeführt wurde (vier Wochen). Dadurch konnten die Schülerinnen und Schüler auch wirklich Erfahrungen zu ihren Fähigkeiten sammeln. Zudem war es so auch für die Lehrperson möglich, Stärken und Schwächen der Jugendlichen besser einzuschätzen und eine gezielte Rückmeldung zu geben. Sinnvoller wäre es dennoch gewesen, wenn die beiden Aufzeichnungen näher beisammen gelegen wären. Hier liegt der Grund in einem Vorfall, welcher die geplante Aufzeichnung von 25.02.2019 leider unbrauchbar macht. Ein Schüler aus der Klasse der Autorin ist weggelaufen und darum wurde die Videoaufnahme gestört.

Die Beobachtungen wurden teilnehmend und offen durchgeführt. Das heisst, die beobachtende Person nahm aktiv am Geschehen teil und die Beobachtungsabsicht war den beobachteten Personen grob bekannt (vgl. Schnell et. al. 2018, S. 356). Gerade in den Reflexionssequenzen war es notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler eng von der Lehrperson begleitet wurden. Es wäre schwierig gewesen gleichzeitig ein Gespräch zu führen und zu beobachten. Durch das Aufzeichnen konnten die Szenen im Nachhinein gesichtet werden und Geschehnisse rekonstruiert werden.

Neben einem Mindestmass an technischen Kompetenzen müssen jedoch einige Faktoren bei der Verwendung von audiovisuellen Geräten beachtet werden (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 149):

- Die Kameraperspektive ist wichtig, da immer nur ein Teilbereich eines Raumes aufgenommen werden kann. Da es sich bei beiden Sequenzen um ein Gespräch am Tisch handelt, konnte die Situation jedoch gut eingefangen werden.

- Für die Transkription spielt die Tonqualität der Videos eine entscheidende Rolle.
- Es ist zu beachten, dass es sich bei der Kamera um ein fremdes Gerät handelt, welches die Beobachtungssituation stören kann. Die Aufnahmen mit dem Computer wurden daher immer auf dunkel geschaltet, so dass die Schülerinnen und Schüler sich selber nicht im Bild sehen konnten.

4.4.2. Auswahl von Schlüsselsequenzen

Da die Aufarbeitung von Videoaufnahmen sehr umfangreich ist, wurden nur ausgewählte Stellen transkribiert und ausgewertet. Die Autorin ist dabei wie folgt vorgegangen (in Anlehnung an Altrichter & Posch, 2007, S. 145).

1. anhören der ganzen Aufzeichnung
2. Beim Anhören der ganzen Aufzeichnung wurden Notizen gemacht und die Szenen wurden einzelnen Themen zugeordnet
3. Auswahl geeigneter Schlüsselszenen, welche für die Fragestellungen wichtig sind

Aus den zwei Videoaufnahmen sind vier Schlüsselszenen entstanden, welche wörtlich transkribiert wurden. Die Schlüsselszene 1 - 3 finden sich in der ersten Videoaufzeichnung (Film 1_18.02.2019), Schlüsselszene 4 findet sich in der zweiten Videoaufnahme (Film 2_11.03.2019). Eine detailliertere Beschreibung der Vorgehensweise findet sich in Kapitel 4.5.2.

Im Folgenden werden die beiden Aufnahmen und die ausgewählten Schlüsselszenen kurz beschrieben. Für ein besseres Verständnis wird bei der Beschreibung der gesamten Aufnahme jeweils das Arbeitsblatt/die Piktogramm Tafel gezeigt, welches die Jugendliche bearbeiten mussten:

Kurzbeschreibung der gesamten Aufnahme 1 (Film 1_18.02.2019; Schlüsselszene 1 - 3)

Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende der Doppellektion ein Arbeitsblatt mit verschiedenen Tätigkeiten der heutigen Stunde. Die Tätigkeiten sind in Piktogrammen dargestellt. Bei den Tätigkeiten handelt es sich gleichzeitig um Interessen. Einerseits sind sie sehr konkret auf die Stunde bezogen (Kürbis schneiden, Apfel schneiden, Zwiebeln schneiden, abwaschen, abtrocknen, Kompost entsorgen und Boden wischen), andererseits eher theoretisch und übergreifend (sitzen, stehen, drinnen arbeiten, draussen arbeiten)

Diese Tätigkeiten/Interessen müssen die Schülerinnen und Schüler jeweils nach vier Kriterien beurteilen und das entsprechende Kreuz setzen:

1. Was habe ich heute gemacht?
2. Was hat mir gefallen?
3. Was hat mir nicht gefallen?

4. Was möchte ich nächstes Mal gerne machen?

Die Schülerinnen und Schüler sitzen an am «Sitzungstisch» und füllen zunächst in Einzelarbeit das Blatt aus. Die Lehrperson unterstützt und erklärt dabei. Am Schluss wird gemeinsam besprochen.

Kurzbeschreibung der Schlüsselszenen 1 – 3

In der Schlüsselszenen 1-3 werden Schüler A, B und C einzeln beobachtet:

- Schlüsselszene 1: Ausfüllen des Arbeitsblattes (Schüler A) und Gespräch zwischen Lehrperson und Schüler A
- Schlüsselszene 2: Ausfüllen des Arbeitsblattes (Schüler B) und Gespräch zwischen Lehrperson und Schüler B
- Schlüsselszene 3: Ausfüllen des Arbeitsblattes (Schüler C) und Gespräch zwischen Lehrperson und Schüler C

Die Schlüsselszenen beziehen sich auf Beobachtung, welche für die Beantwortung der folgenden Fragestellung wichtig sind:

→ Können die Schülerinnen und Schüler eigenen Interessen bezogen auf die Unterrichtsstunde «Obst und Gemüse schneiden» einschätzen? (Darin enthalten sind sowohl Aussagen zu «Was mache ich gerne» und «Was mache ich nicht gerne» wie auch Wünsche für die nächste Stunde)

Teilweise wurden auch Äusserungen der anderen Schülerinnen und Schüler transkribiert, jedoch nur wenn eine Interaktion zwischen zwei Lernenden stattgefunden hat. Ansonsten bezieht sich das Transkript nur auf die Interaktion und das Gespräch nur zwischen Schüler und Lehrperson.

Kurzbeschreibung der gesamten Aufnahme 2 (Film 2 11.03.2019; Schlüsselszene 4)

Die Arbeit		1	2	3	4	5
Meine Stärken						
	Nicht in den Finger schneiden	<input type="radio"/>				
	stehen	<input type="radio"/>				
	sitzen	<input type="radio"/>				
	Geduld haben	<input type="radio"/>				

Die Schülerinnen und Schüler A, B, C und D besprechen gemeinsam mit der Lehrperson die Tätigkeit «Obst und Gemüse schneiden». Die Frage ist dabei: Kann ich gut Obst und Gemüse schneiden? Um diese Frage beantworten zu können, hat die Lehrperson mögliche Kompetenzen für diese Tätigkeit formuliert:

→ z.B. Kraft, Geduld, nicht in den Finger schneiden/Messer halten, stehen, sitzen.

Diese werden im ersten Teil der Aufnahme mit den Schülerinnen und Schülern mündlich besprochen und auf einer Magnettafel mit Piktogrammen dargestellt. Die Lehrperson bespricht mit den Schülerinnen und Schülern welche Kompetenzen wichtig sind, damit man gut die Tätigkeit «Obst und Gemüse schneiden» auszuführen

kann. Anschliessend bekommen alle Schülerinnen und Schüler ein Arbeitsblatt, auf dem diese Kompetenzen nochmals aufgeführt sind. Diese müssen sie nun anhand drei Smileys bewerten. (gut, mittel, schlecht). Die Schülerinnen und Schüler füllen das Blatt zunächst in Einzelarbeit. Am Schluss werden die einzelnen Kompetenzen der Reihe nach besprochen. Jeder Schüler/jede Schülerin muss

sich zunächst selber dazu äussern, dann bekommt die Person eine Rückmeldung der anderen Schülerinnen und Schüler und schliesslich auch von der Lehrperson.

Kurzbeschreibung der Schlüsselszene 4

Die Schlüsselszene 4 zeigt den dritten Teil der Videoaufnahme, wenn sich die Schülerinnen und Schüler zu ihren Fähigkeiten innerhalb der Tätigkeit «Obst und Gemüse schneiden» äussern müssen und dabei eine Rückmeldung von den Mitschülerinnen und Schülern und der Lehrperson erhalten. Die Schlüsselszenen beziehen sich somit auf Beobachtungen, welche für die Beantwortung folgender Fragestellungen wichtig sind:

→ Können die Schülerinnen und Schüler eigenen Fähigkeiten bezogen auf die Unterrichtsstunde «Obst und Gemüse schneiden» einschätzen?

→ Welche Reaktionen zeigen die Schülerinnen und Schüler auf Rückmeldungen zu Fähigkeiten «Obst und Gemüse schneiden» der Lehrperson?

4.4.3. Auswertung der Daten aus den Videoaufnahmen

Bei Auswertung der Videodaten orientiert sich die Autorin an dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015, S. 70 ff.) Wie bereits beschrieben, wurden aus dem Videomaterial Schlüsselszenen anhand vorformulierter Fragestellungen resp. Kriterien ausgewählt. Diese Schlüsselszenen wurden wörtlich transkribiert. Die Gespräche sind dabei vom Schweizerdeutschen in die deutsche Standardsprache übersetzt worden, wobei der Wortlaut möglichst beibehalten wurde. Aus den gewonnenen Rohdaten wurden anschliessend Kategorien gebildet. Es handelt sich bei der Erhebung also sowohl um eine deduktive wie auch induktive Kategorienbildung. Deduktiv, weil die Auswahl der Szenen anhand vorformulierter Kriterien (Fragestellungen) erfolgt und induktiv, weil anschliessend daraus weitere Kategorien abgeleitet werden. Die induktive Herangehensweise hat den Vorteil, dass aus der zuvor eingegrenzten Datenerhebung weitere Erkenntnisse abgeleitet werden können (vgl. Mayring, 2003, S. 22). Da die erste Aufzeichnung (Film 1_ 18.02.2019, Schlüsselszenen 1 – 3) eine andere Gesprächsführung aufzeigt als die zweite Aufzeichnung (Film 2_11.03.2019, Schlüsselszene 4), weicht die Vorgehensweise der Datenerhebung leicht ab. Im Folgenden sollen diese mithilfe von Beispielen erläutert werden.

Vorgehen Film 1, Schlüsselszenen 1 – 3

1. Formulieren von Kriterien und Indikatoren

Wie bereits beschrieben, sollen in der ersten Aufzeichnung Erkenntnisse zu folgender Fragestellung ermittelt werden:

Können die Schülerinnen und Schüler eigenen Interessen bezogen auf die Unterrichtsstunde «Obst und Gemüse schneiden» einschätzen?

Aus dieser Fragestellung ergeben sich drei vordefinierte Kriterien. Die Autorin verwendet hier den Begriff «Kriterien», damit diese nicht mit den in einem späteren Schritt entwickelten «Kategorien» verwechselt werden. Es handelt sich bei den Kriterien jedoch auch um Kategorien. Die Tabelle 9 zeigt die Kriterien und die dazugehörigen Indikatoren:

Kriterium 1	Indikatoren
konkrete Tätigkeit der heutigen Stunde benennen	Die Schülerin/ der Schüler... ⇒ kreuzt auf dem Auswertungsblatt selbständig die jeweiligen Bilder an. ⇒ äussert sich spontan zu den Bildern/Tätigkeiten. ⇒ orientiert sich an den verschiedenen Tätigkeiten.
Kriterium 2	Indikatoren
Einschätzung Interesse der konkreten Tätigkeit	Die Schülerin/ der Schüler... ⇒ kreuzt auf dem Auswertungsblatt selbständig die jeweiligen Bilder an. ⇒ äussert sich spontan zu den Bildern/Tätigkeiten.
Kriterium 3	Indikatoren
äussern von Wünschen für die nächste Stunde anhand konkreter Tätigkeit	Die Schülerin/ der Schüler... ⇒ kreuzt auf dem Auswertungsblatt selbständig die jeweiligen Bilder an. ⇒ äussert sich spontan zu den Bildern/Tätigkeiten. ⇒ orientiert sich an den verschiedenen Tätigkeiten.

Tabelle 9: Kriterien und Indikatoren für die Auswertung der Schlüsselszene 1 -3

2. Zuordnen von Schlüsselszenen und wörtliches Transkribieren

Aus der Videoaufnahme 1 konnte zu jeder Schülerin/jedem Schüler eine Schlüsselszene den Kriterien zugeordnet werden (Schüler A – C). Die Tabelle unten zeigt, wie ausgewählte Szenen (Beispiel von Schüler A) aus der Videoaufnahme den Kriterien zugeordnet und wörtlich transkribiert wurden:

Schlüsselszene 1: Schüler A

Kriterien	Indikatoren	Beobachtung	Zeit: 01:00 – 02:05
konkrete Tätigkeit der heutigen Stunde benennen (1)	Die Schülerin/ der Schüler... ⇒ kreuzt auf dem Auswertungsblatt selbständig die jeweiligen Bilder an ⇒ äussert sich spontan zu den Bildern/Tätigkeiten ⇒ orientiert sich an den verschiedenen Tätigkeiten	(A hört aufmerksam zu, als die LP erklärt beginnt dann das Blatt auszufüllen.) LP: <i>Beim ersten Blatt geht es darum, was haben Sie heute gemacht? Nicht was machen Sie gerne oder nicht gerne machen, sondern was haben Sie heute gemacht?</i> A: Alle drei. LP: <i>Haben Sie denn auch Kürbis geschnitten?</i> (hat er nicht) (A macht weiter, ohne zu antworten.) (A füllt anschliessend die Kriterien sehr selbständig aus und ist am schnellsten fertig. LP geht die letzten Bilder nochmals mit A durch.) LP: <i>Haben sie den Boden gewischt?</i> A: Nein. LP: <i>Sind Sie gestanden?</i> A: Nein. LP: <i>Sind Sie gesessen?</i> A: Ja. LP: <i>Also, dann müssen Sie da auch ein Kreuz machen.</i>	

Tabelle 10: Auszug aus der Datenauswertung (Zuordnen von Schlüsselszenen)

3. Bilden von Kategorien aus den Rohdaten

In einem dritten Schritt wurden die transkribierten Schlüsselszenen auf das wesentliche reduziert (Generalisierung). Aus dieser Reduktion sind verschiedene Kategorien gebildet worden. Im Kapitel 5.2.1 werden die verschiedenen Kategorien übersichtlich dargestellt.

Transkript Schlüsselszene	Generalisierung	Kategorien
<p>SZ1 Zeit: 02:10 – 06:36 LP ist noch bei S C am Erklären. A ist bereits weiter am Lesen. LP sagt zu A) LP: Was hat dir gefallen? A: Ich bin schon fertig, ich mach da weiter. (LP ist bei C am Erklären) LP: (...) Herr ████████, haben Sie Geschirr abgewaschen? (Darauf äussert sich A spontan) A: Danke Loris! (A arbeitet selbständig weiter. Kreuzt selber Punkte an, die ihm gefallen haben. LP ist bei C am Erklären, daraufhin sagt A dann spontan) A: Siehst du, du hörst immer Loris zu. LP: Jetzt haben wir halt neue Bilder, die muss ich euch halt teilweise erklären. (A arbeitet weiter.) A: Stehen! (A zeigt mit dem Daumen nach oben.) LP: Also stehen hat Ihnen gefallen? A: Ja. LP: Also lieber als Sitzen? A: Ja (A kreuzt es an und ist wieder fertig mit dem Blatt) (LP gibt ein neues Blatt. Nun kreuzen die S an, was ihnen nicht gefallen hat. A nimmt die Arbeit selbständig auf.) A: Kompost entsorgen möchte ich nicht. (A kreuz das Bild an. A arbeitet weiter, fängt dann an zu grinsen, arbeitet weiter und sucht den Blickkontakt zur LP) A: Das wott ich auch nicht, das wott ich auch nicht (Zwiebeln und Kürbis), Kompost wott ich auch nicht, abwaschen wott ich auch nicht, sitzen wott ich auch nicht, stehen wott ich auch nicht. LP: (lacht) Was wollen Sie dann machen? A: schlafen (lacht) LP: (lacht) Ah, schlafen. Aber nochmals wegen dem Stehen und Sitzen. Arbeiten Sie lieber im Stehen oder im Sitzen? A: Sitzen. LP: Also, dann müssen Sie das ankreuzen.</p>	<p>kreuzt selber Punkte an, die ihm gefallen haben.</p> <p>stehen ja (Daumen) sitzen ja</p> <p>will alles nicht, will stattdessen schlafen</p>	<p>K1.1: Ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) eindeutig zu.</p> <p>K1.2: Ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) nicht eindeutig zu (z.B. widersprüchliche Aussagen, Motivation unklar)</p> <p>K2.1: Auf Thematik bezogene Interaktion mit Mitsch</p>

Tabelle 11: Auszug aus der Datenauswertung Bildung Kategorien Schlüsselszenen 1 - 3

Auszug aus der Datenauswertung (Bilden von Kategorien)

Da es sich bei den Schlüsselsequenzen um kurze Ausschnitte handelt, die jeweils in drei Teile unterteilt werden konnten, wurde das Material mit der Zeitangabe gekennzeichnet. Das Material kann dadurch schnell wiedergefunden werden. Im Kapitel 5 und 6 werden die zusammengefassten Ergebnisse aus der Datenerhebung dargestellt und diskutiert.

Vorgehen Film 2, Schlüsselszenen 4

1. Formulieren von Kriterien und Indikatoren

Die zweite Aufzeichnung soll Erkenntnisse zu folgenden Fragestellungen geben:

- Können die Schülerinnen und Schüler eigenen Fähigkeiten bezogen auf die Unterrichtsstunde «Obst und Gemüse schneiden» einschätzen?
- Welche Reaktionen zeigen die Schülerinnen und Schüler auf Rückmeldungen zu Fähigkeiten «Obst und Gemüse schneiden» der Lehrperson?

Aus dieser Fragestellung ergeben sich drei vordefinierte Kriterien. Auch hier verwendet die Autorin den Begriff «Kriterien», damit es keine Verwechslung mit den später gebildeten Kategorien gibt. Die Tabelle zeigt die Kriterien und die dazugehörigen Indikatoren:

Kriterien	Indikatoren
Einschätzen von berufswahlspezifischen Fähigkeiten anhand vorgegebener Unterfähigkeiten (z.B. ich kann gut Gemüse und Obst schneiden, weil ich mir nicht in den Finger geschnitten habe...)	Die Schülerin/ der Schüler... ⇒ ordnete die Fähigkeiten für die jeweilige Tätigkeiten zu (z.B. nicht in den Finger schneiden → ich kann gut schnippeln) ⇒ ordnet die Fähigkeiten der eigenen Persönlichkeit zu ⇒ versteht die übergreifende Fähigkeit dazu (Kürbis, Apfel, Zwiebel schneiden → In der Küche schnippeln)
Rückmeldungen der Lehrperson annehmen	Die Schülerin/ der Schüler... ⇒ reagiert auf Rückmeldungen der Lehrperson ⇒ passt im Gespräch mögliche Vorstellungen aufgrund der Rückmeldungen an

Tabelle 12: Auszug Kriterien und Indikatoren Schlüsselszene 4

Auszug aus der Datenauswertung (Bilden von Kategorien)

2. Transkription der Schlüsselszene

Im Gegensatz zur ersten Videoaufnahme wurde die Schlüsselszene 4 aus der zweiten Videoaufnahme nicht direkt den Kriterien zugeordnet. Das war nicht im gleichen Ausmass möglich, da es sich bei der gefilmten Sequenz um ein Gespräch der Lehrperson mit allen vier Schülerinnen und Schüler handelt. Die Aussagen der einzelnen Schülerinnen und Schüler mussten daher aus einer längeren Schlüsselaufnahme von fast 14 Minuten herausgesucht werden. Damit die Szene jedoch nicht ihren Zusammenhang verliert, hat die Autorin vor der Zuordnung an die Kriterien die ganze Schlüsselszene transkribiert und mit Zeilennummern versehen (vgl. Anhang 10.4).

3. Zuordnen von Teilen aus der Schlüsselszene und Bilden von Kategorien

Die Textstellen aus der transkribierten Sequenz wurden schliesslich den Kriterien zugeordnet. Dabei wurden Aussagen von den einzelnen Schülerinnen und Schülern (hier ein Beispiel von Schüler D) den Kriterien zugeteilt. Diese wurden wieder reduziert (Generalisierung) und daraus wurden Kategorien gebildet. Im Kapitel 5 werden die verschiedenen Kategorien übersichtlich dargestellt (Kapitel 5.2.1).

Kriterien	Textausschnitte SZ 4	Generalisierung	Kategorie
Kriterium 1 einschätzen von berufswahlspezifischen Fähigkeiten anhand vorgegebener Unterfähigkeiten (z.B. Ich kann gut Gemüse und Obst schneiden, weil ich mir nicht in den Finger geschnitten habe...)	nicht in den Finger schneiden SZ4: Z. 65 – 69: LP: Also, dann fangen wir gerade mal mit Herr [Name] an. Also Herr [Name], beim Finger reinschneiden, konnten Sie das gut? Haben Sie sich nicht in den Finger geschnitten? D: Äh. (Nein) LP: Ihnen ist das nie passiert? D: Äh. (Nein)	Finger geschnitten, nein	K. 4.1: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson eindeutig.
Indikatoren Die Schülerin/ der Schüler... ⇒ ordnete die Fähigkeiten für die jeweilige	Geduld SZ4: Z. 166 – 169: LP: Oh, jetzt kommt etwas Spannendes, der nächste Punkt. Geduld haben. Und Geduld haben heisst wirklich, man kann lange, mindestens eine halbe Stunde etwas machen. Herr [Name], wie ist das, haben Sie Geduld beim Arbeiten? D: Ja.	stehen oder sitzen, beides Geduld, ja	

<p>Tätigkeiten zu (z.B. nicht in den Finger schneiden → ich kann gut schnippeln)</p> <p>⇒ ordnet die Fähigkeiten der eigenen Persönlichkeit zu</p> <p>⇒ versteht die übergreifende Fähigkeit dazu (Kürbis, Apfel, Zwiebel schneiden → In der Küche schnippeln)</p>	<p><u>stark</u> SZ4: Z. 230 – 235: LP: Jetzt kommen wir noch zum letzten, genau. Jetzt müssen wir die zweite Seite anschauen. Nun bin ich aber gespannt. C: Jetzt kommt stark. D: Warum? LP: Gut, Herr █████, wie sieht das aus bei Ihnen, sind Sie stark? D: Ja.</p>	<p>Stark, ja</p>	
	<p><u>sitzen oder stehen</u> SZ4: Z. 110 – 121: LP: Gut dann gehen wir zum zweiten. Die machen wir zusammen. Herr █████, wie ist das bei Ihnen, stehen sie gerne oder sitzen sie gerne? D: stehen LP: Nur stehen? D: Mmm (nein) (zeigt Gebärde für sitzen) LP: Sitzen auch? D: Ja. LP: Sie machen beides gerne? D: Ja. LP: Fänden Sie es denn schön, wenn man manchmal stehen und manchmal sitzen könnte? D: (zuckt mit den Schultern)</p>	<p>Sitzen oder stehen? Sitzen? Nur sitzen? Nein auch stehen</p>	<p>K. 4.2: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson nicht eindeutig.</p>

Tabelle 13: Auszug aus der Datenauswertung Bildung Kategorien Schlüsselszene 4

4.5. Fazit

In diesem Kapitel wurde beschrieben, mit welchen Methoden die Unterrichtseinheit überprüft wurde und Erkenntnisse zur Schülerreflexion gewonnen werden konnten. Im nächsten Kapitel werden die aus der Untersuchung gewonnen Daten dargestellt.

5. Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse finden anhand zwei Themenschwerpunkte statt: Die Evaluation der Unterrichtseinheit und die Auswertung der Videosequenzen zur Schülerreflexion. Bei der Auswertung der Unterrichtseinheit wird sowohl die gesamte Einheit wie auch die einzelnen Durchführungen und deren Prozess betrachtet. Weiter werden die Lernziele und die individuellen Förderschwerpunkte der Schülerinnen und Schüler kritisch überprüft. Die Schülerreflexion wird entlang drei Fragestellungen respektive übergreifenden Kriterien ausgewertet (vgl. Kapitel 4.4). Dabei wird das Ergebnis für die einzelnen Schülerinnen und Schüler mithilfe der gebildeten Kategorien der Reihe nach vorgestellt. Die Rohdaten (Transkripte und Beobachtungsprotokolle) sowie die Datenauswertung befinden sich im Anhang 10. 5. Im Kapitel 6 werden die Daten interpretiert, analysiert und mit der Theorie verknüpft. Die folgende Grafik zeigt das Vorgehen der Datenpräsentation übersichtlich auf:

Abbildung 5: Darstellung der Daten für die Untersuchung (eigene Grafik)

5.1. Evaluation der Unterrichtseinheit

Die Auswertung der Unterrichtseinheit findet zu einem grossen Teil nach den Lernzielen statt. Diese werden mithilfe der Beobachtungsprotokolle des Forschungstagebuches kritisch reflektiert. Das Unterrichtsprojekt muss jedoch auch übergreifend betrachtet werden. Daher möchte die Autorin zunächst auf den Entwicklungsprozess der einzelnen Durchführungen eingehen. Am Ende werden die individuellen Förderschwerpunkte der einzelnen Schülerinnen und Schüler nochmals genauer betrachtet. Bei der Auswertung der Unterrichtseinheit findet auch gleichzeitig eine Reflexion statt. Obwohl die Autorin sich bemüht, die gemachten Beobachtungen möglichst neutral darzustellen, müssen diese für die Evaluation kritisch hinterfragt und dadurch bereits teilweise interpretiert werden. In den Augen der Autorin ist diese Handhabung jedoch notwendig, damit das Material «Stoff» für die im Kapitel 6 geführte Diskussion hergibt. Die Ergebnisse werden mit der Angabe zur Textstelle aus dem Beobachtungsprotokoll versehen. Dabei wird die Nummer des Beobachtungsprotokolles (BP), die Seitenzahl (S.) und die Zeilennummer (Z:) angegeben. Teilweise war es nicht möglich eine genaue

Stelle anzugeben und so wurde die Aussage mit dem Beobachtungsprotokoll gekennzeichnet, welche die Information enthält.

5.1.1. Beschreibung des Prozesses

Nach der theoretischen Auseinandersetzung mit der Thematik unter Miteinbezug verschiedener Voraussetzungen konnte die Planung der Unterrichtsreihe gemacht werden und Ziele wie Förderschwerpunkte formuliert werden. Im Grossen und Ganzen hat die Durchführung so stattgefunden und war aus Sicht der Autorin erfolgreich. Die Feinplanung musste jedoch auf verschiedenen Ebenen laufend entwickelt werden. Einerseits hat die Autorin die Mehrheit der Gruppe vor dem Projekt noch nie unterrichtet und konnte daher die individuellen Voraussetzungen nicht vollumfänglich einschätzen. Andererseits bewegt sich der Themenbereich, wie schon mehrfach erwähnt in einem eher unerforschten Gebiet. So mussten Elemente der Unterrichtsplanung aufgrund von Hypothesen und Vermutungen entwickelt werden. Damit sich die Leserin/der Leser ein Bild vom Entwicklungsprozess machen kann, werden im Folgenden drei Aspekte der Einheit genauer betrachtet.

5.1.1.1. Arbeitsschritte (Ausüben der Tätigkeiten)

Während neun Wochen haben die Schülerinnen und Schüler am simulierten Arbeitsplatz Küche zwei verschiedene Chutneys hergestellt, Etiketten für die Einmachgläser gestalten und das Produkt anschliessend verkauft. Innerhalb der einzelnen Arbeitsschritte konnten die Jugendlichen verschiedene Tätigkeiten erfahren und erlernen. Anbei nochmals einen kurzen Überblick, damit die nachfolgende Prozessbeschreibung verständlich ist:

Arbeitsschritt	Tätigkeiten
Wo 1 – 4 Hauptzutaten für Chutney schnippeln	Tätigkeit 1: Obst und Gemüse schneiden.
Wo 5 Zutaten für das Chutney bereitstellen und abmessen	Tätigkeiten 2: Zutaten abmessen und richtig im Korb versorgen
Wo 6 Chutney einkochen und Gläser auskochen	Tätigkeit 3: Alle Zutaten in den Topf, einkochen lassen Tätigkeit 4: Einmachgläser auskochen
Wo 7 Etiketten gestalten	Tätigkeit 5: Etiketten gestalten
Wo 8 - 9 Chutney verkaufen	Tätigkeit 6: Chutney verkaufen

Tabelle 13: Arbeitsschritte und Tätigkeiten

Bei der ersten Tätigkeit «Obst und Gemüse schneiden» zeigte sich schnell, dass die Schülerinnen und Schüler diese gut mit Hilfe der Fotoanleitung ausführen können. Es brauchte jedoch Übung und genaues Hinschauen der Lehrperson (BP1, S. 1: Z: 16 - 17). Damit die Lernenden beispielsweise die Stücke wirklich geschnitten haben, war es wichtig ihnen den Ablauf nochmals zu zeigen und auf die Anleitung im Fotobuch hinzuweisen (BP 2, S. 3: Z: 4 - 6). Es hat sich schliesslich auch als sinnvoll erwiesen die Jugendlichen möglichst oft die gleichen Tätigkeiten ausführen zu lassen, damit sie diese automatisieren können (BP4, S. 7: Z. 3 – 4). Aufgrund der Erfahrungen der ersten vier Doppellektionen konnte die Lehrperson anschliessend auch die anderen Tätigkeiten sinnvoll strukturieren. So wurde die Tätigkeit «Zutaten abmessen und bereitstellen» sowie «(ein-) kochen» mithilfe von TEACCH stark strukturiert und sollte zum selbständigen Arbeiten anregen (BP 5, S. 9: Z: 5). Bei der Gestaltung der

Etiketten, sowie den letzten Planungen für den Verkauf, hat die Autorin eine eher offene Form gewählt, weil es schwer abzuschätzen war, welche Voraussetzungen die Lernenden mitbringen. Sie sollten nicht zu sehr eingeeignet werden, gerade auch bei kreativen Tätigkeiten (Etiketten gestalten) (BP 7, S. 13 Z: 2 -3). Laufende Anpassungen gab es auch bei dem Arbeitsplan (Anpassung Zeiten und Aufgaben).

5.1.1.2. Reflexion/Auswertung

Das Einschätzen der Jugendlichen von eigenen Interessen und Fähigkeiten stellte schon im Vorfeld eine Herausforderung dar. Es war für die Lehrperson schwierig einzuschätzen, wie die Schülerinnen und Schüler das können und welche Formen dafür geeignet sind. Darum wurde zunächst sehr einfach erfragt mit nur wenigen konkreten Tätigkeiten der vergangenen Doppellektion. Die Schülerinnen und Schüler füllten ein Auswertungsblatt aus, auf dem sie ankreuzen mussten, was sie in der heutigen Stunde gemacht haben, was sie gerne gemacht haben, was sie nicht gerne gemacht haben und was sie in der nächsten Stunde gerne machen würden (BP 1 und BP 2). Nach der zweiten Durchführung konnte diese Auswertung dann nochmals erweitert werden und weitere berufsübergreifende Interessen miteinbezogen werden (draussen arbeiten, drinnen arbeiten, im Stehen arbeiten, im Sitzen arbeiten) (BP 3). Diese Begrifflichkeiten waren für die Schülerinnen und Schüler dann wiederum eher schwierig den eigenen Interessen zuzuordnen. Nach drei Durchführungen war diese Art der Auswertung jedoch langsam etwas «gebraucht» (BP3, S. 5, Z: 13 - 14). Die Lehrperson wollte sich zunehmend der Frage nach den Fähigkeiten widmen. Damit die Lernenden beurteilen können, ob sie etwas gut können, hat sie (Teil-) Fähigkeiten für die jeweilige Tätigkeit formuliert. Also wenn sie sich beispielsweise nie in den Finger geschnitten haben, geduldig bei der Arbeit geblieben sind, die Kraft richtig dosieren konnten etc. kann man sagen, sie können die Tätigkeit «Obst und Gemüse schneiden» gut. Diese (Teil-) Fähigkeiten wurden mit Piktogrammen visualisiert und zunächst mündlich mit den Schülerinnen und Schülern besprochen (BP 4). Der Einsatz von Unterstützender Kommunikation (v.a. Piktogramme) erwies sich als sehr sinnvoll (BP 4, S. 7, Z: 10). Anschliessend wurde auch daraus ein Auswertungsblatt entwickelt, auf dem die Lernenden die einzelnen Teilfähigkeiten bewerten konnten (BP 5). Dieses Auswertungsblatt ist ans Arbeitsheft «Meine Berufswahl und ich» angelehnt. Für jede neue Tätigkeit wurde ein solches Auswertungsblatt entwickelt. Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Arbeitsblätter (AB) für die jeweilige Schülerreflexion auf:

Durchführung 1-2	Durchführung 3	Durchführung 4-7
AB: Tagesrückblick (einfach)	AB: Tagesrückblick (schwierig)	AB: Einschätzen von Fähigkeiten

Tabelle 14: Arbeitsblätter zur Schülerreflexion

5.1.1.3. Aus der Durchführung ergebene Fragestellungen

Während des Prozesses haben sich laufend neue Fragestellungen ergeben. Die meisten haben sich während der Durchführung beantwortet (vgl. Anhang 10.2). Was nach wie vor offen bleibt, ist die Frage nach einer geeigneten Form der Selbstreflexion für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung und zur damit verbundenen Frage, wie weit Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung metakognitive Fähigkeiten überhaupt als Voraussetzung mitbringen (BP 9).

5.1.2. Zielerreichung ebene Klasse

Ziel 1: Die Schülerinnen und Schüler lernen typische Tätigkeiten am simulierten Arbeitsplatz «Küche» kennen und erlernen diese.

Die Schülerinnen und Schüler hatten während den neun Unterrichtseinheiten die Gelegenheit, verschiedene typische Tätigkeiten in der Küche kennenzulernen. Neben der praktischen Ausübung der jeweiligen Tätigkeit wurde diese auch jeweils in der Stunde besprochen (vgl. Ziel 3). Die Lehrperson hat auch immer wieder versucht, auf die Tätigkeiten als Arbeit hinzuweisen und Vergleiche zur realen Arbeitswelt zu ziehen. Das Erlernen der Tätigkeiten ist dagegen nicht überall gleich gut gelungen. Schön zu beobachten war der Prozess, indem die Schülerinnen und Schüler gelernt haben den Kürbis, den Apfel und die Zwiebeln zu schneiden. Während sie anfangs noch unsicher waren und Unterstützung brauchten (BP 1, S. 1: Z. 11 - 12), konnten sie in der vierten Einheit sehr selbständig und korrekt arbeiten. Das Arbeitstempo hat sich auch deutlich gesteigert (BP 4, S. 7: Z. 4 - 6). Interessant war auch, dass je sicherer die Tätigkeit ausgeübt werden konnte, desto mehr zeigten sich persönliche Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler (BP 3, S. 5: Z. 3 - 9). Die weiteren Tätigkeiten (Zutaten abmessen und bereitstellen, (ein-) kochen, kreativ sein und verkaufen) konnten dagegen nur je einmal ausgeführt werden und es bestand zwar so die Möglichkeit diese zu testen, jedoch hatten die Schülerin und Schüler keine Möglichkeiten sie einzuüben. So konnten sie die Tätigkeit «Zutaten abmessen und bereitstellen» trotz starker Strukturierung nicht selbständig ausführen (vgl. Teilziel 1.2). Die Vorgehensweise war zunächst einmal noch nicht klar (Bild nehmen, Zutat holen, bereitstellen und dann in die Kiste stellen). Dann gab es auch Schwierigkeiten beim richtigen Abmessen. Die

Schülerinnen und Schüler wussten zwar, wie viel sie abmessen mussten (z.B. 200 g), sie konnten die Zahl jedoch nicht erfassen und verstanden beispielsweise nicht, ob jetzt schon genug ist, schon zu viel oder noch zu wenig (BP 5, S. 10: Z. 6 - 7). Auch bei der Tätigkeit (ein-) kochen hat die Lehrperson viel eingegriffen, so dass die Schülerinnen und Schüler wenig selbständig arbeiten konnten (vgl. Teilziel 1.3). Hier lag es aber auch am Zeitdruck, der bei dieser Stunde vorhanden war. Das Chutney musste eine gewisse Zeit einkochen und die Zutaten mussten alle möglichst gleichzeitig in den Topf. Ansonsten brennt es an (BP 6, S. 11: Z. 4 - 6). Die Gestaltung der Etiketten wiederum konnte gut selbständig von den Schülerinnen und Schülern gemacht werden (vgl. Teilziel 1.4). Sie zeigten sich hier kreativ. Für die Arbeit am Computer brauchten sie dagegen Unterstützung. Hier griffen die Schülerinnen und Schüler auf sehr unterschiedliches Vorkönnen zurück (BP 7, S. 13: Z. 3 - 6). Dies hat man auch bei der Tätigkeit «verkaufen» gemerkt (vgl. Teilziel 1.6). Die Schülerinnen und Schüler haben bereits Erfahrungen mit dem Verkauf gemacht (Pausenkiosk). (BP 8, S. 15: Z. 7 - 8). Der Verkauf ist dann diesbezüglich auch gut gelungen. Die Jugendlichen waren haben die Kunden jeweils freundlich begrüsst und ihnen das Produkt zum Probieren angeboten. Hier musste die Lehrperson teilweise helfen. Alle durften einmal die Kasse bedienen. Hier brauchten die Schülerinnen und Schüler teilweise Unterstützung beim Wechselgeld. (BP 9, S. 17: Z. 7 - 10).

Ziel 2: Die Schülerinnen und Schüler erleben einen typischen Arbeitsalltag am simulierten Arbeitsplatz «Küche».

Die Gestaltung eines möglichst authentischen Arbeitsplatzes ist grundsätzlich gut gelungen und bei den Schülerinnen und Schülern gut angekommen. Sowohl das Tragen von Arbeitskleidung wie auch das sitzen wurde mit viel Motivation aufgenommen. Die Schülerinnen und Schüler haben auch den Arbeitsplan geschätzt, inklusive Kaffeepause (BP 1, S. 2: Z. 6 - 10) (vgl. Teilziel 2.1). Ab der ersten Unterrichtseinheit war es für Lernenden wichtig, dass dieses arbeitstypische Verhalten und Strukturierungen eingehalten wurden (BP 2, S. 3: Z. 1 - 2; BP 4, S. 8: Z. 24 - 27; BP 6, S. 11: Z. 2 - 3) (vgl. Teilziel 2.2). Die Tätigkeiten konnten wie bereits unter dem Lernziel 1 beschrieben teilweise selbständig und teilweise mit Unterstützung ausgeführt werden. Unterstützung wurde insbesondere da gebraucht, wo die Tätigkeit nur einmal ausgeführt werden konnte und somit keine Übungsmöglichkeit bestand (BP 5, S. 10: Z. 9 - 10; BP 6, S. 12: Z. 10 - 11) (vgl. Teilziel 2.3). Gleiches galt für die Arbeit in Serie. Um eine Arbeit seriell auszuführen braucht es eine gewisse Anzahl Tätigkeiten und/oder Stücke, die zu verarbeiten sind. Eine Tätigkeit muss zudem automatisiert werden.

Ziel 3: Die Schülerinnen und Schüler schätzen eigene Interessen und Fähigkeiten am simulierten Arbeitsplatz «Küche» ein.

Das Einschätzen eigener Interessen und Fähigkeiten wurde anhand einer Videoanalyse mithilfe von Schlüsselszenen noch einmal vertieft analysiert und ausgewertet. Darum werden an dieser Stelle eher allgemeine Beobachtungen zur Selbstreflexion dargestellt und insbesondere die Schlussreflexion nochmals genauer betrachtet. Grob zusammengefasst lassen sich noch folgende interessante Beobachtungen aus den Protokollen (Durchführung 1 - 9) entnehmen:

- Teilweise war es schwierig alle Begriffe zu verstehen. Konkrete Begriffe wie «nicht in den Finger schneiden» waren einfacher zu erfassen als abstraktere Begriffe wie «Geduld haben» (BP 4, S. 7: Z. 11 - 12; BP 5, S. 10: Z. 13 - 14).
- Bei der Tätigkeit «verkaufen», welche sowohl von Adrian wie auch Larissa schon mal beim Pausenkiosk gemacht wurde, zeigte sich, dass die Schülerinnen und Schüler auf einiges Vorwissen zurückgreifen konnten. Larissa und Adrian konnten so einiges nennen, was man beim «verkaufen» tun sollte (z.B. freundlich sein) (BP 8, S. 15: Z. 7 - 8).
- Teilweise war es für die Schülerinnen und Schüler wichtig, dass sie alles gut können. Sie haben sich dann miteinander verglichen und eine Art Wettbewerb veranstaltet (BP 4, S. 7: Z. 14).
- Für die Schülerinnen und Schüler war die Unterscheidung von «etwas gut können» und „etwas gerne machen“ schwierig (BP5, S. 10: Z. 15; BP 7, S. 14 Z. 11 - 12).

Die Schlussreflexion ist mehrheitlich gut gelungen. Erstaunlich war, dass auch nach dreiwöchiger Pause die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Tätigkeiten sowohl aufzählen konnten wie auch sagen konnten, was die dabei ungefähr gemacht haben (BP 10, S.18: Z. 10). Dabei wurden jedoch teilweise nur Teilaspekte der Tätigkeit genannt, wie beispielsweise unter «kreativ sein», vor allem «mit Farbstiften malen» verstanden wurde (BP 10, S.18: Z. 12 - 13).

Die Schülerinnen und Schüler nehmen Rückmeldungen der Lehrperson bezüglich eigener Interessen und Fähigkeiten am simulierten Arbeitsplatz „Küche“ an.

Auf die Rückmeldungen zu den Fähigkeiten wird in der Auswertung der Videodaten nochmals genauer eingegangen, daher wird auch an dieser Stelle dieses Lernziel eher allgemein beschrieben. Die Tätigkeit «Obst und Gemüse schneiden» konnten die Schülerinnen und Schüler mehrfach ausüben. Dadurch war es für die Lehrperson möglich persönliche Stärken und Schwächen der Lernenden zu beobachten (BP 3, S. 5.: Z. 9 - 10). Dies hat sie dann bei dieser Tätigkeit auch im Plenum gemacht (BP 5, S. 9: Z. 2). Bei den anderen Tätigkeiten ist dies nicht so gut gelungen. Das hatte verschiedenen Gründe:

- Es fehlte oft die Zeit, da das Vorhaben unter Zeitdruck stand (BP 5, S. 10: Z. 16; BP 6, S. 10: Z. 16 - 17).
- Die Tätigkeit wurde nur kurz ausgeführt, so dass es schwierig war wirklich persönliche Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler zu ermitteln (BP 5, S. 10: Z. 16)
- Der Unterricht wurde teilweise unterbrochen und die Lehrperson war durch andere Geschehnisse abgelenkt (BP 7, S. 13: Z. 8 - 9; BP 4, S. 7 – 8: Z. 16 - 19)

5.1.3. Individuelle Förderschwerpunkte

Teilweise wurde schon bei der Auswertung der Lernziele auf individuelle Besonderheiten der Schülerinnen und Schüler eingegangen. An dieser Stelle möchte die Autorin jedoch nochmals die in der Grobplanung formulierten Förderschwerpunkte betrachten und kritisch hinterfragen.

Förderschwerpunkte Dominik

- Kraftdosierung schwierig beim Gemüse/Obst schnippeln (Hilfsmittel einsetzen)
- feinmotorische Schwierigkeiten beim Abmessen und Abfüllen von Zutaten (Hilfsmittel einsetzen)
- Arbeitstempo eingeschränkt beim Einkochen vom Chutney (Strukturierungshilfen, Hilfsmittel)

- Mathematische Kompetenzen bei Abmessen von Zutaten und Verkauf beachten
- Unterstützende Kommunikation bei der Schülerreflexion einsetzen (Talker, Gebärden)

Wie vermutet hatte Dominik aufgrund seiner grob- und feinmotorischen Defizite Schwierigkeiten beim Ausüben einzelner Tätigkeiten. Durch Hilfestellungen wie das Benutzen eines Apfelernteers/Zwiebelschneiders konnte diese jedoch gut kompensiert werden (BP 1, S. 2, Z: 13 - 14). Hier brauchte es auch Hilfestellungen zum richtigen Abmessen (mathematische Kompetenzen) (BP 5, S. 10, Z: 6 - 7). Dominik hat Hilfestellungen gut und gerne angenommen und dort wo es möglich war selber probiert. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass es ihm gelungen ist alle Tätigkeiten auszuführen und Erfahrungen machen. Teilweise hatte er Mühe bei der Arbeit zu bleiben und es fehlte an Ausdauer (BP 3, S. 5, Z: 3 - 4). Dies müsste in Zukunft ebenfalls als Förderschwerpunkt für Dominik aufgenommen werden. Bei der Reflexion konnte Dominik leider nur zweimal teilnehmen, da er jeweils die zweite Lektion der Doppelstunde Ergotherapie hatte. Dabei zeigte sich, dass er auch gut ohne den Talker mit der Lehrperson kommunizieren (ja, nein, einfache Gebärden, Piktogramme) kann und ein gutes Verständnis für die besprochen Inhalte hat (BP 5). Der Einsatz von Piktogrammen hat Dominik insbesondere bei der Sprachproduktion unterstützt. Für eine flexiblere Sprachproduktion könnte der Talker stärker bei der Reflexion miteinbezogen werden, hierfür müsste jedoch im Vorfeld das nötige Vokabular eingespeichert werden. Bei der Schlussreflexion zeigte Dominik, dass er Rückmeldungen der Lehrperson annehmen kann und Fähigkeiten realistisch einschätzt (BP 10, S. 19, Z: 31 - 32). Dominik war insgesamt nur bei einer Reflexion dabei. Trotzdem konnte er sich in der Schlussergebnisbewertung gut einschätzen und Rückmeldungen der Lehrperson aus vergangenen Lektionen einbauen (BP 10, S. 19: Z. 31 - 32).

Förderschwerpunkte Loris

- Orientierung im Raum und am Arbeitsplatz bei allen Tätigkeiten (Strukturierungshilfen)
- Messer richtig halten beim Zutaten schneiden (darauf hinweisen)
- neuer unbekannter Ablauf verstehen und ausführen vor allem bei den Tätigkeiten «Zutaten bereitstellen und abmessen» und «kochen» (Strukturierungshilfen, Automatisierung)
- Vorstellung von Masseinheiten und Geldwert bei der Tätigkeit «abmessen» und «verkaufen» (Strukturierungshilfen, Automatisierung)
- Orientierung auf dem Arbeitsblatt bei der Schülerreflexion (Strukturierung des Arbeitsblattes)

Wie vermutet hatte Loris zu Beginn Mühe sich im Raum und am Arbeitsplatz zu orientieren. Bereits nach der zweiten Durchführung hatte er jedoch keine Schwierigkeiten mehr (BP 2, S. 3: Z: 4 - 5). Er arbeitete sehr ausdauernd und ihm war es wichtig mit der Arbeit fertig zu werden (BP 3, S. 5, Z: 3 - 9). Er musste immer wieder darauf hingewiesen werden, das Messer richtig zu halten (BP 2, S. 3: Z: 7 - 8). Neue Abläufe waren trotz guter Strukturierung schwierig. Bei der Tätigkeit «Obst und Gemüse schneiden» hat er dies jedoch schnell gelernt und automatisiert (BP 3, S. 5, Z: 5 - 7). Das war bei anderen Tätigkeiten (z.B. Zutaten abmessen und bereitstellen) nicht möglich und es kann daher nicht gesagt werden, wie es ihm bei einer Wiederholung gelungen wäre (BP 5, S. 10 Z: 5 - 6). Bei der Reflexion hatte Loris Mühe sich am Arbeitsblatt zu orientieren. Hier hat die Lehrperson verschiedene Hilfestellungen angeboten, wie das Abdecken, grösser kopieren und vereinfachte Darstellung (BP 1, S.

2: Z. 20 - 23; BP 2, S. 3: Z. 12). Am Schluss hat sich am besten die Strukturierung des Arbeitsblattes durch dicke Linien bewährt, an welchen sich Loris orientieren konnte (BP 1 - 9). Loris hat ein besonders ausdauerndes und motiviertes Verhalten gezeigt und dadurch war es ihm trotz seiner Voraussetzungen möglich die angebotenen Erfahrungen während des Projektes zu machen. Loris geht bei der Schlussauswertung gezielt und schnell vor. Es scheint aber so, dass er die Piktogramme eher noch dem Kriterium «Das möchte ich gerne machen» und das «Möchte ich nicht machen» zuordnet, also nicht nach seinen Fähigkeiten. Nichts desto trotz ergibt sich auch bei ihm am Ende ein Bild seiner Fähigkeiten/Interessen, welche sich auch in den vergangenen Lektionen gezeigt haben (BP 10, S. 19: Z. 33 - 36).

Förderschwerpunkte Larissa

- Selbstvertrauen stärken bei allen Tätigkeiten (positives Verstärken)
- Vorstellung von Masseinheiten und Geldwert bei der Tätigkeit «abmessen» und «verkaufen» (Strukturierungshilfen, Automatisierung)

Larissa konnte von Beginn weg positiv gestärkt werden, da ihr die Arbeit in der Küche sehr liegt und sie sie gewissenhaft und ausdauernd erledigt (BP 3, S. 5: Z. 3 - 9). Dies zeigte sich auch bei den Schülerreflexionen, bei denen sie sich gut und realistisch einschätzen konnte (BP 1, S. 2, Z: 19 - 20). Sie konnte diesbezüglich laufend komplexere Reflexionen machen (BP 1 - 10). Auch ihr kam die die hohe Strukturierung zu Gute, um sich zu orientieren. Besonders geschätzt hat sie den Arbeitsplan, der jeweils zu Beginn der Doppelstunde mit den Schülerinnen und Schülern besprochen wurde. Sie hat sich dann jeweils freiwillig für Aufräumarbeiten gemeldet (BP 2, S. 3, Z: 1 - 2). Beim Abmessen und der Geldrückgabe zeigte sie ebenfalls Schwierigkeiten (BP 5 und BP 9). Hier wären vermutlich auch für sie Wiederholungen und Automatisierung der Tätigkeit sinnvoll. Besonders positiv ist Larissa bei der Gestaltung der Etikette und dem Umgang mit dem Computer aufgefallen. Sie zeigte eine gestalterische Begabung und auch hier konnte von der Lehrperson gelobt werden (BP 7, S. 13, Z: 5 - 6). Larissa konnte während des Projektes viele positive Erfahrungen sammeln und zeigte sich sehr motiviert und pflichtbewusst. In der Schlussreflexion hat sich Larissa mehrheitlich gut selber eingeschätzt. Dies zeigte sich auch während der gesamten Unterrichtseinheit (BP 10, S. 19: Z. 40 - 41).

Förderschwerpunkte Adrian

- Ausdauer und Konzentration bei allen Tätigkeiten (zeitliche Strukturierung, Pause einbauen)
- Vorwissen beim Verkauf vorhanden (Verkauf Pausenkiosk)
- Stärken: Mathematische Kompetenzen berücksichtigen beim Abmessen und Geld zurückgeben

Wie vermutet zeigte Adrian teilweise Schwierigkeiten bei der Ausdauer (BP 3, S. 5, Z:3 - 4). Obwohl er die Tätigkeiten gut und selbständig ausführen konnte, hat er schnell nach Pausen verlangt und musste oft zur Weiterarbeit motiviert werden (BP 1 - 4). Zwar ist dies immer gelungen, jedoch musste die Autorin viel mit ihm diskutieren. So hat es beispielsweise als einziger nicht geschafft, eine eigene Etikette zu gestalten. Für Adrian war die gute Strukturierung anhand des Arbeitsplanes (zu Beginn der Stunde) und dem Einbauen einer Pause sehr wichtig (BP 1 - 9). Er hat auch den Begriff «Feierabend» sehr ernst genommen. Bei der Reflexion hat er teilweise mit Absicht etwas falsch angekreuzt und Blödsinn gemacht. Hier konnte er nicht zu einem anderen Verhalten angeregt werden (BP 5, S. 10, Z: 18 - 19).

Das Abmessen von Zutaten ist ihm gut gelungen, da er anscheinend über die nötigen mathematischen Kompetenzen verfügt. Beim Verkauf hat er viel Vorwissen gezeigt, war freundlich und zuvorkommend und konnte gut mit Geld umgehen (BP 5 und BP 9). Adrian hat ebenfalls einige gute Selbsteinschätzungen gemacht, teilweise aber auch zu negative. Rückmeldungen der Lehrperson nimmt er aber an (z.B. «Ich hab nicht so viel Geduld»). Bei ihm ist nicht immer klar, ob er sich teilweise auch extra schlecht einschätzt und daraus eine Art Witz macht (BP 10, S. 19: Z. 37 - 38).

5.2. Darstellung Daten Videoanalyse

In diesem Kapitel werden die Daten aus der Videoanalyse entlang der Fragestellungen dargestellt. Rohdaten wurden vorgängig definierten Kriterien zugeordnet und daraus wurden Kategorien gebildet. Nachfolgend werden die Daten aus den beiden Videoanalysen mithilfe dieser Kategorien dargestellt. Für ein besseres Verständnis werden die verschiedenen Kategorien übersichtlich und auch den Versuchspersonen zugeordnet aufgelistet. Die Ergebnisse werden mit Textstellen aus den transkribierten Schüsselszenen versehen. Dabei wird die Schüsselszene genannt (SZ) und die Zeit oder die Zeile (Z:). Den Schülerinnen und Schülern wurde jeweils ein Buchstabe zugeordnet. Schüler A ist Adrian, Schüler B ist Larissa, Schüler C ist Loris und Schüler D ist Dominik. Weiter sind die ermittelten Kategorien (K) angegeben.

5.2.1. Videoanalyse 1

Übergreifende Fragestellung:

Können die Schülerinnen und Schüler eigene Interessen bezogen auf die Unterrichtsstunde «Obst und Gemüse schneiden» einschätzen? (Darin enthalten sind sowohl Aussagen zu «Was mache ich gerne» und «Was mache ich nicht gerne» wie auch Wünsche für die nächste Stunde.)

Daraus haben sich aus dem Rohmaterial folgende Kategorien und Unterkategorien ergeben:

Kategorie 1: Zuordnung von Interessen und Wünschen bezogen auf die konkrete Tätigkeit

- ⇒ K.1.1: ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) eindeutig zu.
- ⇒ K1.2: ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) nicht eindeutig zu (z.B. widersprüchliche Aussagen, Motivation unklar)
- ⇒ K1.3: ordnet Wünsche (das möchte ich; das möchte ich nicht) eindeutig zu
- ⇒ K1.4: ordnet Wünsche (das möchte ich; das möchte ich nicht (z.B. widersprüchliche Aussagen) nicht eindeutig zu

Kategorie 2: Interaktion mit Mitschülerinnen und Mitschüler (Mitsch)

- ⇒ K2.1: auf Thematik bezogene Interaktion mit Mitsch
- ⇒ K2.2: lässt sich durch Interaktion mit / Aussagen von Mitsch beeinflussen
- ⇒ K2.3: lässt sich durch Interaktion mit /Aussagen von Mitsch nicht beeinflussen

Kategorie 3: Gründe für die Wahl

- ⇒ K3: gibt Erklärung für Interessen ab

Die Tabelle unten gibt einen Überblick, wie die Antworten der Probanden kategorisiert wurden.

Schüler A	Schüler B	Schüler C
K1.1: ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) eindeutig zu.	K1.1: ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) eindeutig zu	K1.1: ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) eindeutig zu
K1.2: ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) nicht eindeutig zu (z.B. widersprüchliche Aussagen, Motivation unklar)	K1.2: ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) nicht eindeutig zu (z.B. widersprüchliche Aussagen)	K1.2: ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) nicht eindeutig zu (z.B. widersprüchliche Aussagen)
K2.1: auf Thematik bezogene Interaktion mit Mitsch	K3: gibt Erklärung für Interessen ab	K1.3: ordnet Wünsche (das möchte ich; das möchte ich nicht) eindeutig zu
K1.3: ordnet Wünsche (das möchte ich; das möchte ich nicht) eindeutig zu	K1.3: ordnet Wünsche (das möchte ich; das möchte ich nicht) eindeutig zu	
K1.4: ordnet Wünsche (das möchte ich; das möchte ich nicht (z.B. widersprüchliche Aussagen) nicht eindeutig zu	K2.3: lässt sich durch Interaktion mit /Aussagen von Mitsch nicht beeinflussen	
K2.2: lässt sich durch Interaktion mit / Aussagen von Mitsch beeinflussen	K2.1: auf Thematik bezogene Interaktion mit Mitsch	
K2.1: auf Thematik bezogene Interaktion mit Mitsch		

Tabelle 15: Übersicht Kategorien Schlüsselszenen 1 - 3

Auswertung Schlüsselszene 1 – 3

Übergreifende Fragestellung

Können die Schülerinnen und Schüler eigenen Interessen bezogen auf die Unterrichtsstunde «Obst und Gemüse schneiden» einschätzen? (Darin enthalten sind sowohl Aussagen zu «Was mache ich gerne» und «Was mache ich nicht gerne» wie auch Wünsche für die nächste Stunde.)

- **SZ1 Zeit: 02:10 - 06:36:** Schüler A (Adrian) kreuzt selbständig Piktogramme an, die ihm gefallen haben. Er erweckt den Eindruck, als wüsste er, was ihm gefallen hat und was nicht (K.1.1). Bei der Frage, ob er lieber sitzt oder steht ist die Aussage nicht ganz eindeutig. Bei der Frage, «Was hat dir nicht gefallen?» sind seine Aussagen ebenfalls unklar. Er kreuzt alle an und gibt auf die Frage «Was möchten Sie dann machen?» zur Antwort, dass er am liebsten schlafen möchte. Hier macht er vermutlich einen Witz, kann sich aber nicht mehr auf die Frage einlassen (K.1.2). Schüler C sagt, dass er «Geschirr gewaschen» hat, daraufhin erinnert sich A und bedankt sich bei ihm (K.2.1).
- **SZ 1: Zeit: 06:54 - 09:16:** Schüler A (Adrian) macht mehrere klare Aussagen zu Wünschen für die nächste Stunde. Er benutzt dabei eindeutige Wörter wie «möchten», «gern», «nicht» und «mögen». Auf Fragen der Lehrperson gibt er eindeutige Antworten (K.1.3). Bei den Begriffen/Piktogrammen «drinnen» und «draussen» kreuzt er etwas anders an, als er sagt (K.1.4). Als er schon fertig ist, hört er zu was Sch C macht und ergänzt seine Wünsche auf dem Blatt (K.2.2). Allgemein ist ihm die Interaktion mit den Mitschülerinnen und -schülern wichtig und er möchte es lustig haben (K.2.1).
- **SZ 2: Zeit: 02:18 - 04:40:** Schüler B (Larissa) macht mehrere klare Aussagen zu Tätigkeiten, die ihr gefallen haben, sie zählt diese auf und gibt eindeutige Antworten («ja», «nein») auf Fragen der Lehrperson. Sie äussert sich ausserdem klar dazu, dass ihr nicht einfach alle gefallen haben (K.1.1).

Teilweise gibt sie unsichere Antworten («biz») und sie möchte weder sitzen noch stehen (K.1.2). Jedoch gibt sie eine Begründung ab, warum sie nicht sitzen möchte (es ist langweilig) (K.3).

- SZ2: Zeit: 04:40 - 05:31: Schüler B (Larissa) äussert klare Wünsche von sich aus (ohne Nachfragen der Lehrperson), was sie nächstes Mal machen möchte (K.1.3). Sie bleibt bei ihrer Aussage und lässt sich nicht beeinflussen. Als Schüler A und C beide das Gleiche machen wollen, sagt sie klar, sie möchte nur Kürbis schneiden (K.2.3). Die Interaktion mit den anderen Sch ist ihr wichtig und sie möchte ihre Wünsche vergleichen mit A (K.2.1).
- SZ3: Zeit: 03:31 - 07:54: Schüler C (Loris) gibt zwar eindeutige Antworten, die an sich logisch schlüssig sind und sich auch bei erneutem Nachfragen wiederholen, äussert sich jedoch nur auf Fragen der Lehrperson mit ja und nein. Zu einem späteren Zeitpunkt zeigt er aber von sich aus auf einen Begriff/ein Piktogramm (Kompost) (K.1.1). Bei den Begriffen/Piktogrammen «drinnen» und «draussen» ist seine Aussage nicht ganz klar und es stellt sich die Frage, ob er den Begriff richtig verstanden hat (K.1.2).
- SZ3: Zeit: 07:54 - 09:19: Schüler C (Loris) zeigt teilweise von sich aus auf Begriffe/Piktogramme, was er nächstes Mal machen möchte, mehrheitlich gibt er jedoch ja und nein Antworten auf gezielte Fragen der Lehrperson. Diese sind aber eindeutig und er sagt auch, was er nicht möchte (K.1.3).

5.2.2. Videoanalyse 2

Übergreifende Fragestellungen:

- ⇒ Können die Schülerinnen und Schüler eigenen Fähigkeiten bezogen auf die Unterrichtsstunde «Obst und Gemüse schneiden» einschätzen?
- ⇒ Welche Reaktionen zeigen die Schülerinnen und Schüler auf Rückmeldungen zu ihren Fähigkeiten «Obst und Gemüse schneiden» der Lehrperson?

Kategorie 4: eigene Fähigkeiten einschätzen

- ⇒ K. 4.1: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson eindeutig.
- ⇒ K. 4.2: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson nicht eindeutig.
- ⇒ K. 4.3: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson eindeutig und unterstreicht mit eigenen Worten.

Kategorie 5: Reaktion Rückmeldung Lehrperson

- ⇒ K. 5.1: Sch zeigt bestätigende Reaktion bei Rückmeldung der Lehrperson.
- ⇒ K. 5.2: Sch zeigt mit Reaktion, dass er die Rückmeldung eher negativ aufnimmt.
- ⇒ K. 5.3: Sch zeigt mit Reaktion, dass er stolz auf positive Rückmeldung ist.
- ⇒ K. 5.4: Sch zeigt reagiert mit Witzen und Blödeleien auf Rückmeldung der Lehrperson.
- ⇒ K. 5.5: Sch reagiert erleichtert auf positive Rückmeldung/ Bestätigung der Lehrperson.

Schüler D	Schüler A	Schüler B	Schüler C
K. 4.1: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson eindeutig.	K. 4.1: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson eindeutig	K. 4.3: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson eindeutig und	K. 4.1: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson eindeutig
K. 4.2: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson nicht eindeutig.	K. 4.3: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson eindeutig und	unterstreicht mit eigenen Worten	K. 4.2: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson nicht eindeutig
K. 5.1: Sch zeigt bestätigende Reaktion bei Rückmeldung der Lehrperson	unterstreicht mit eigenen Worten. K. 5.4: Sch zeigt reagiert mit Witzen und Blödeleien auf Rückmeldung der Lehrperson	K. 4.4: Sch korrigiert Aussage. K. 4.5: Sch gibt eine Begründung für die Antwort ab K. 5.1: Sch zeigt bestätigende Reaktion bei Rückmeldung der Lehrperson	K. 5.2: Sch zeigt mit Reaktion, dass er die Rückmeldung eher negativ aufnimmt K. 5.3: Sch zeigt mit Reaktion, dass er stolz auf positive Rückmeldung ist
		K. 5.5: Sch reagiert erleichtert auf positive Rückmeldung/ Bestätigung der Lehrperson	

Tabelle 16: Übersicht Kategorien Schlüsselszenen 4

Auswertungen aus der Schlüsselszene 4

Übergreifende Fragestellung

Können die Schülerinnen und Schüler eigenen Fähigkeiten bezogen auf die Unterrichtsstunde «Obst und Gemüse schneiden» einschätzen?

- Schüler D (Dominik) beantwortet die Fragen nach (Teil-) Fähigkeiten alle mit «Ja» (kann ich gut) (K. 4.1; BP 4, Z: 65 - 69; Z: 166 - 169; Z: 230 - 235). Die Frage nach «sitzen oder stehen» beantwortet er mit «stehen» auf erneutes Nachfragen der Lehrperson sagt er auch «sitzen» (K 4.2, BP 4, Z: 101 - 121). Das Gespräch wurde stark von der Lehrperson erfragt. Vom Sch D sind zu den einzelnen (Teil) Fähigkeiten keine eigenen Aussagen und/oder Erklärungen gekommen.
- Schüler C (Loris) beantwortet die Frage nach dem «Haben Sie sich schon mal in den Finger geschnitten?» eher unsicher (K. 4.2, BP 4, Z: 74 - 77). Weitere Fragen der Lehrperson nach (Teil-) Fähigkeiten beantwortet er mit «Ja» (kann ich) oder «beides» (sitzen oder stehen) (K 4.1, BP 4, Z: 122 - 136; Z: 183 – 184; Z: 258 - 260). Das Gespräch wurde stark von der Lehrperson erfragt, der Schüler bringt selber wenig eigene Ergänzungen oder Begründungen mit ein.
- Schüler A (Adrian) sag, er hat sich nie in den Finger geschnitten. Die anderen Fragen nach (Teil-) Fähigkeiten beantwortet er dagegen mit «nein» (das kann ich nicht gut) (K. 4.1, BP 4, Z: 93 - 96; Z: 267 - 270). Dabei äussert er sich teilweise mit sehr klaren Worten, wie «gar nicht» und «stehen möchte ich nicht» und bringt somit eigene Inputs in das Gespräch ein (K.4.3, BP 4, Z: 137 - 144; Z: 195 - 196). Grossteils sind die Einschätzungen realistisch (z.B. Geduld und sitzen) teilweise nicht (stark).

- Schüler B (Larissa) beantwortet die Fragen der Lehrperson klar und unterstreicht sie mit eigenen Worten wie «viel» oder «nie geschnitten» (K. 4.4, BP 4, Z: 101 - 103; Z: 152 – 156; Z: 216 - 219). Auf die Frage, ob sie lieber steht oder sitzt, sagt sie ebenfalls klar stehen und begründet dies, weil «sitzen ist langweilig» (K. 4.5, BP 4, Z: 157 - 165). Weiter sagt sie, sie hat viel Geduld. Sie sagt auch sie ist stark, korrigiert sich aber und sagt dann «biz» (K. 4.4, BP 4, Z: 216 - 219).

Welche Reaktionen zeigen die Schülerinnen und Schüler auf Rückmeldungen zu Fähigkeiten «Obst und Gemüse schneiden» der Lehrperson?

- Die Lehrperson bestätigt D (Dominik), dass er vorsichtig (mit dem Messer) gearbeitet hat. Dagegen sagt sie ihm, dass er nicht immer so viel Geduld gehabt hat (hat viele Pausen gemacht) und auch Hilfe gebraucht hat beim Apfel schneiden (Kraft). D hört aufmerksam zu und bestätigt Aussagen der Lehrperson mit Nicken und (schuldbewusstem) Lachen (K. 5.1, BP 4, Z: 70 - 73; Z: 170 - 182; Z: 236 - 242).
- Die Lehrperson macht C (Loris) darauf aufmerksam, dass er das Messer nicht immer richtig hält. Die Frage der Lehrperson (Wo ist die scharfe Kante beim Messer?) beantwortet C mit ausweichenden Antworten. Vermutlich hat er sie nicht richtig verstanden. Er versteht, dass er eine negative Kritik bekommt und die ist ihm unangenehm (K. 5.2, BP 4, Z: 80 – 92). Dagegen ist er stolz, als die Lehrperson ihm sagt, dass er sehr viel Geduld zeigt (K. 5.3, BP 4, Z: 185 - 194).
- Die Lehrperson möchte A (Adrian) aufzeigen, dass er zwar nicht sehr viele Geduld hat, aber trotzdem gut mitgearbeitet hat. Er nimmt diese Rückmeldung jedoch nicht an und antwortet zunehmend mit Albernheiten («ich war draussen rauchen»). Ähnlich verhält es sich bei der (Teil-) Fähigkeit «stark sein». Hier scheint es, als ob er mehr aus Scherz oder Trotz den roten Smiley ankreuzt als aus realistischer Einschätzung («Doch ich will das!»; «, Weil ich nicht gerne stark habe!»). Bei beiden Punkten sagt er, dass er es zuhause gut kann aber in der Schule nicht kann und/oder nicht können will (K. 5. 4, BP 4, Z. 197 - 215; Z: 268 - 291; Z: 197 - 215).
- Auf Bestätigung der Lehrperson reagiert B (Larissa) sehr zustimmend und bestätigt in eigenen Worten «nein, ich hab nie in den Finger geschnitten» (K. 5.1, BP 4, Z: 104 - 109). Die Lehrperson bestätigt auch, dass A viel Geduld hat. Daraufhin reagiert A erleichtert (K. 5.5, BP 4, Z: 202 - 229).

6. Diskussion

Im letzten Kapitel werden die gewonnenen Daten aus der Untersuchung interpretiert und in Zusammenhang mit der Theorie gesetzt. Weiter werden die Fragestellungen beantwortet und wichtige Schlussfolgerungen gezogen. Zum Schluss findet sich eine kritische Reflexion der Arbeit sowie ein persönliches Schlusswort der Autorin.

6.1. Interpretation der Ergebnisse zur Evaluation der Unterrichtseinheit

Es hat sich gezeigt, dass eine gute Planung und die fundierte Auseinandersetzung mit der Thematik unabdingbar für die Umsetzung und Durchführung der Unterrichtseinheit waren. Obwohl es im Vorfeld teilweise schwierig abzuschätzen war, welche Zugangswege für die Zielgruppe und die einzelnen Schülerinnen und Schüler ergiebig sind, konnte durch die getroffenen Vorüberlegungen gut auf die Situation reagiert werden. Gleichzeitig war es aber auch wichtig, während der Durchführung des Projektes rollend zu planen und Herausforderungen flexibel und kreativ anzugehen. Dies hat dazu geführt, dass alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihren Voraussetzungen die praktischen, elementaren Erfahrungen machen konnten, welche so zentral für in dieser Arbeit waren. Sehr sinnvoll war die hohe Strukturierung (u.a. mit dem TEACCH-Ansatz) und der Einsatz von Unterstützender Kommunikation (v.a. Piktogramme). Besonders die Strukturierung vom Arbeitsraum «Küche» und die zeitliche Strukturierung des Nachmittages (z.B. Arbeitsplan) waren für die Schülerinnen und Schüler hilfreich. Dagegen zeigte sich, dass die Strukturierung der Tätigkeiten selber zwar unterstützend ist, es jedoch viel stärker darauf ankommt, wie oft die Schülerinnen und Schüler die Handlungen schon ausgeführt haben respektive über welches Vorwissen sie verfügen. Dies konnte gut in der ersten Tätigkeit «Obst und Gemüse schneiden» beobachtet werden: Im Laufe der vier Doppellektionen konnten sichtbare Fortschritte der Lernenden in der selbständigen Ausübung der Arbeit beobachtet werden. Dagegen waren neue, einmalige (komplexere) Tätigkeiten, wie das Abmessen und Bereitstellen der Zutaten, trotz klarer Strukturierung kaum selbständig durchführbar. Dies deckt sich mit der Theorie, welche davon ausgeht, dass Lernen für Kinder und Jugendliche mit einer mittelgradigen Intelligenzminderung besonders über die Handlung und das Tun stattfindet. Anders gesagt: Handlungsplanungen sind zwar möglich, jedoch nur über das vorherige Ausüben der praktischen, konkreten Tätigkeit, dann können sie abgespeichert werden (vgl. Kapitel 2.2.4; vgl. Kapitel 3.3.2). Natürlich ist es keine neue Erkenntnis, dass Vorwissen und Automatisierung zentral für den allgemeinen Lernerfolg sind, für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung sollten diese Faktoren jedoch nochmals besonders betont werden. Für diese Art von Projekt sollten Tätigkeiten daher mindestens mehrfach ausgeführt werden. Das war leider im Rahmen dieser Arbeit nur bedingt möglich, da neben zeitlichen Grenzen am Ende ein Produkt stand, welches auch Arbeitsschritte beinhaltete, die nur einmalig ausgeführt werden konnten. Die Herstellung eines Produktes wiederum hatte das Ziel, dem Lerninhalt eine Bedeutung zu geben, die Eigenverantwortung und die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu fördern und den komplexen Zusammenhang ersichtlich zu machen. Insbesondere der abschliessende Verkauf und die damit verbundenen Präsentation der Chutneys war für die Schülerinnen und Schüler bedeutsam. In Anlehnung an das Konzept der Schülerfirmen scheint das neben den einzelnen Tätigkeiten ebenfalls dazu beizutragen, dass der Entwicklungsprozess und der damit verbundenen Berufswahlprozess angestossen wird (vgl. Kapitel 2.4.1). Ein weiterer wichtiger Faktor für die Förderung

des Berufswahlprozesses schien der Einsatz von arbeitstypischen Elementen zu sein. Die Jugendlichen haben sich durch das Tragen von Arbeitskleidung, das Sieszen, die arbeitstypische Struktur etc. besonders ernst genommen gefühlt, waren stolz und motiviert. Dies hat vermutlich dazu beigetragen, dass sie den Projektnachmittag besonders ernst genommen haben und ihre Arbeit sehr pflichtbewusst und eigenverantwortlich ausgeführt haben. Inwiefern sie den simulierten Arbeitsplatz mit einem realen Arbeitsplatz vergleichen können, ist natürlich nur schwer zu sagen, jedoch konnten vermutlich mindestens positive Assoziationen mit dem Thema Arbeit und Beruf gemacht werden. Die besondere Behandlung der Jugendlichen seitens der Lehrperson (tragen von Arbeitskleidung, sieszen) kann auch als eine Art Rollenspiel verstanden werden. Ganz gemäss der emotionalen Entwicklung der Zielgruppe ist dies ein wichtiger Zugang zu Lerninhalten und diese Vorgehensweise hat vermutlich ebenfalls zur hohen Schülermotivation beigetragen (vgl. Kapitel 2.2.3). Besonders einzelne Lernende konnten dadurch wieder ins Boot geholt werden und zu ausdauerndem Arbeiten motiviert werden.

Weiter stellt sich die Frage nach der Schülerreflexion und der Einschätzung von berufswahlrelevanten Interessen und Fähigkeiten. Im Grossen und Ganzen war es für alle Schülerinnen und Schüler möglich eigene Interessen und Fähigkeiten einzuschätzen. Dabei waren sowohl die Schüler-Lehrergespräche wie auch der Einsatz eines Arbeitsblattes sinnvoll. Bei der Schülerreflexion zeigten sich die unterschiedlichen Voraussetzungen der Jugendlichen besonders stark. Es scheint je besser sich die Schülerinnen und Schüler ausdrücken können, desto besser ist die Reflexion und die Einschätzung persönlicher Interessen und Fähigkeiten gelungen. Zusätzlich kann dadurch natürlich auch seitens der Lehrperson besser erfasst werden, was wirklich verstanden worden ist und was im Kopf der Lernenden vorgeht. Zwei Schüler waren ausserdem aufgrund ihrer Voraussetzungen (fehlende Lautsprache und Sehbeeinträchtigung) auf zusätzliche Unterstützung angewiesen. Hier war der Einsatz von Unterstützender Kommunikation und weiteren Hilfestellungen unabdingbar. Weiter zeigte sich, dass das Vorwissen (z.B. Erfahrung mit Verkaufen) viel dazu beigetragen hat, über eigene Fähigkeiten und Interessen nachzudenken. Sinnvoll war am Schluss eine Reflexion aller in der Unterrichtseinheit besprochener Fähigkeiten/Interessen zu machen und dadurch eine Art Interessenskompass zu erhalten. Diese konnten alle Schülerinnen und Schüler gut erstellen. Diese Vorgehensweise, insbesondere das Reflektieren über praktische Tätigkeiten entspricht dem zirkulären Kooperationsmodell Modell (vgl. Kapitel 2.3.4).

Abschliessend soll noch auf die Rückmeldungen der Lehrperson an die Schülerinnen und Schüler eingegangen werden. In der Theorie wird betont, dass gerade Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung auf Rückmeldungen von Lehrpersonen und Eltern angewiesen sind (vgl. Kapitel 2.3.4). Daher hat sich die Autorin vorgenommen, gezielt Rückmeldungen in den Unterricht einzubauen. Dies ist jedoch nur teilweise gelungen. Das lag einerseits an der fehlenden Zeit während der Doppellektion, andererseits war es aber auch nicht immer möglich konstruktive Rückmeldungen zu geben. Nur wenn die Tätigkeit wirklich mehrfach ausgeführt wurde und die Lehrperson die Schülerinnen und Schüler dabei beobachten konnten, war es ihr möglich auch wirklich etwas zu ihren Fähigkeiten zu sagen. Daher sind die geplanten Rückmeldungen der Lehrperson (ausser bei der Tätigkeit «Obst und Gemüse schneiden») eher dürftig ausgefallen.

6.2. Interpretation Daten Videoanalyse

Für das Einschätzen von Interessen haben die Schülerinnen und Schüler am Ende der dritten Doppellektion ein Arbeitsblatt ausgefüllt, bei dem sie konkrete Tätigkeiten nennen und diese bewerten mussten und anschliessend wünschen konnten, was sie das nächste Mal gerne machen wollen (Film 1). Dabei konnten Daten von drei Schülerinnen und Schülern gesammelt werden. Zwei der Probanden konnten eindeutige Antworten zu Fragen zu den konkreten Tätigkeiten und Interessen geben und eigene Inputs wie «das mach ich gerne», «das gefällt mir» einbringen. Es kann also vermutet werden, dass sich die befragten Personen durchaus mit eigenen Interessen auseinandersetzen konnten. Der dritte Schüler hat zwar ebenfalls eindeutig geantwortet, jedoch sehr einsilbig mit «ja» und «nein». Bei ihm kann deshalb nicht eindeutig gesagt werden, inwiefern er sich beim mehrheitlich von der Lehrperson geführten Gespräch beeinflussen lassen hat. Wo bei den Probanden unsichere/nicht eindeutige Aussagen und Antworten kamen, war bei den Interessen «drinnen arbeiten» und «draussen arbeiten» sowie «im Stehen arbeiten» und «im Sitzen arbeiten». Vermutlich wurde die Unsicherheit durch die Komplexität der Begriffe ausgelöst. «Drinnen» und «draussen» sowie «sitzen» und «stehen» ist eine eher übergreifende Interessenzuschreibung und nicht ganz so konkret wie beispielsweise «Kürbis schneiden». Ausserdem haben die Lernenden nicht draussen gearbeitet, sondern nur drinnen und auch nicht alle sind gesessen und gestanden oder umgekehrt. Diese Beobachtung würde die Theorie bestätigen, nach der die Zielgruppe Inhalte mehrheitlich über einen konkreten Gegenstand oder eine Tätigkeit erfassen kann. Das Verstehen theoretischer Konzepte ist dagegen schwierig (vgl. Kapitel 2.2.4). In der Reflexion lassen sich auch mehrere Interaktionen zwischen den Jugendlichen beobachten. Dabei lässt sich ein Schüler stark von einem anderen beeinflussen, während eine Schülerin klar bei ihrer Wahl bleibt. Für alle scheint die gegenseitige Rückmeldung und die Reaktionen der anderen jedoch von Bedeutung zu sein. Hier zeigt sich, dass auch bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung die Reaktionen der Gleichaltrigen wichtig sind (vgl. Kapitel 2.2.1).

Bei der zweiten Aufnahme (Film 2) (Beim Einschätzen von Fähigkeiten «Obst und Gemüse schneiden») war die Reflexion für die Lernenden komplexer. Das zeigte sich auch bei den Schülerantworten. Zwar konnten alle Schülerinnen und Schüler eindeutig Fähigkeiten benennen und zwei der Lernenden haben durch eigene Inputs diese Aussagen zusätzlich bestärkt. Teilweise waren die Einschätzungen jedoch nicht realistisch und es ist der Eindruck entstanden, dass es mehr darum ging, alles gut zu können (zu gewinnen), als wirklich darüber nachzudenken. Das traf vor allem auf einen Schüler zu. Zwei Schülerinnen und Schüler haben sich dagegen sehr realistisch eingeschätzt (das kann ich wirklich nicht gut), ein Schüler davon sogar tendenziell eher negativ. Eine Schülerin hat teilweise sogar Begründungen abgegeben, warum sie etwas gut kann oder nicht. Auch hier hat die Sprachproduktion eine entscheidende Rolle in der Schüler-Lehrer Interaktion gespielt und die Einschätzung der Lernenden seitens der Lehrperson wesentlich beeinflusst.

Bei diesem Reflexionsgespräch hat die Lehrperson versucht gezielt Rückmeldungen an die Schülerinnen und Schüler zu geben. Die beobachteten Reaktionen der Schüler sind unterschiedlich ausgefallen. Dominik hat die Rückmeldung sehr ernst genommen und verstanden und sich darauf korrigiert. Loris war eher nicht begeistert und hat sich nur bedingt darauf eingelassen. Adrian hat zwar zugehört, anschliessend jedoch eine Diskussion angefangen, welche am Thema vorbei gegangen ist.

Larissa hat sehr auf positive Bestätigung gehofft und mit Jubeln reagiert, als sie diese bekommen hat. Diese unterschiedlichen Reaktionen spiegeln vermutlich die unterschiedlichen Bedürfnisse der Jugendlichen wieder: (Ich möchte an mir arbeiten, ich will gewinnen, ich will selber bestimmen, um was es geht, ich will bestätigt werden etc.). Sie sagen viel über die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler aus und geben wichtige Anhaltspunkte für die weitere Zusammenarbeit und Förderung. Erkenntnisse aus der Theorie werden damit bestätigt: Das Thema der Ich-Förderung welches für den Berufswahlprozess aller Jugendlichen so zentral ist, darf insbesondere bei der Zielgruppe nicht vernachlässigt werden (vgl. Kapitel 2.5.2).

6.3. Beantwortung Fragestellungen

Wie konnte die durchgeführte Unterrichtseinheit «simulierter Arbeitsplatz in der Küche» die Schülerinnen und Schüler in ihrem Berufswahlprozess unterstützen?

Die Ergebnisse aus den Beobachtungen lassen darauf schliessen, dass die Schülerinnen und Schüler während des Unterrichtprojektes wertvolle und berufsrelevante Erfahrungen sammeln konnten. Dies zeigt sich in der hohen Motivation und dem Interesse, mit welchem sich die Jugendlichen für das Projekt eingesetzt haben. Gerade durch wiederholende Tätigkeiten konnten persönliche Interessen und Fähigkeiten ermittelt werden. Die fundierte theoretische, situationsbedingte und didaktisch-methodische Auseinandersetzung halfen, den Lerninhalt schülerrelevant und der Zielgruppe angepasst aufzuarbeiten und auf unbekannte Situationen adäquat zu reagieren. Kritisch zu betrachten ist dagegen, dass es für einige Arbeitsschritte mehr Zeit gebraucht hätte. Tätigkeiten müssen eingeübt und automatisiert werden, damit daraus relevante Erkenntnisse für die Berufswahl gewonnen werden können. Auch für die Schülerreflexion und Rückmeldungen der Lehrperson wäre dies wichtig gewesen. Allgemein war die Zeit für das Projekt eher knapp bemessen und der Inhalt stark bezogen auf die Arbeit in der Küche. Es ist daher schwer zu sagen, wie nachhaltig die Jugendlichen wirklich in ihrem Berufswahlprozess unterstützt wurden und kann hier nicht abschliessend beantwortet werden. Sicherlich wäre ein Projekt über längere Zeit oder dessen Wiederholung sinnvoll. Auch könnten weitere Projekte in anderen Arbeitswelten (z.B. Werkstatt) stattfinden und daraus weitere Interessen und Fähigkeiten ermittelt werden. Natürlich ist aber auch klar, dass die Erfahrungen, welche in der Schule gemacht werden können, niemals die Erfahrung in der realen Arbeitswelt ersetzen.

Inwiefern sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage eigene Interessen und Fähigkeiten zu reflektieren?

Ergebnisse aus der Untersuchung zeigen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt mit Jugendlichen mit einer mittelgradigen geistigen Behinderung metakognitiv über Berufswahl zu sprechen. Sie zeigten sich interessiert, nahmen Rückmeldungen an und brachten eigene Inputs und Erklärungen für ihre eigenen Einschätzungen ein. Dabei hat die Schülerreflexion hauptsächlich auf der Stufe 1 der Selbstreflexion stattfand: Lernen als tun (vgl. Kapitel 2.5.3). Das heisst, sie mussten Interessen und Fähigkeiten wirklich anhand Tätigkeit erlebt haben, um darüber nachzudenken. Bei komplexeren Elementen (z.B.: drinnen arbeiten), fiel es ihnen deutlich schwerer eine Aussage zu machen. Auch das Vorwissen war wichtig, um eigene Interessen und Fähigkeiten einzuschätzen. Wer schon einmal eine Tätigkeit gemacht hat, konnte sich deutlich mehr darunter vorstellen. Auch nahmen die Jugendlichen Rückmeldungen der

Lehrperson sehr unterschiedlich auf. Hier wäre es wichtig das Konzept der Reflexion und die damit verbunden Rückmeldungen seitens einer Bezugsperson mit den Lernenden zu besprechen. Ihnen sollte klar sein, dass es nicht um gewinnen und verlieren geht, sondern darum sich selber als Persönlichkeit zu begreifen.

6.4. Schlussfolgerungen und Ausblick

Zusammenfassen können aus diesen Ausführungen folgende Erkenntnisse gezogen werden:

- Das Unterrichtprojekt bietet eine sinnvolle und gute Möglichkeit innerhalb der Schule Erfahrungen mit der Berufswelt zu machen. Es reicht dabei jedoch nicht nur ein kurzes und thematisch sehr eingegrenztes Projekt durchzuführen. Vielmehr sollte eine Schule mehrere solche «simulierte Arbeitsplätze» anbieten und über mindestens ein Jahr führen. Die Entwicklung und auch die Durchführung eines solchen Projektes sind jedoch sehr anspruchsvoll und aufwendig. Ausserdem bleibt so weniger Zeit für andere Schulfächer. Hier sind Vor- und Nachteile schulintern abzuwägen.
- Tätigkeiten müssen mehrfach und über längere Zeit durchgeführt werden, damit nachhaltige und relevante Erkenntnisse zur Berufswahl gezogen werden können. Das Projekt sollte darum länger und im grösseren Umfang stattfinden. Was für ein Produkt/Ziel am Ende steht und/oder ob es Sinn macht Projekte ohne Herstellung eines Produktes zu führen (z.B. Velowerkstatt) sind wichtige Überlegungen. Der Zusammenhang sollte für die Schülerinnen und Schüler ersichtlich und sinnvoll sein.
- Für die Zielgruppe ist Lernen über Tun, das Erfassen von Lerninhalten über konkrete Handlungen und Gegenstände und die Arbeit mit Rollenspielen der didaktische und methodische Zugang und sollte in jedem Projekt an zentraler Stelle stehen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass es sich nicht mehr um Kindergartenkinder handelt, sondern um Jugendliche mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen.
- So weit wie möglich müssen die Schülerinnen und Schüler selbständig Tätigkeiten ausführen können. Gerade auch, wenn es darum geht berufswahlrelevante Interessen und Fähigkeiten herauszufinden. Hierfür sind eine gute Strukturierung und das Anbieten von Hilfestellungen wichtig (z.B. anhand des TEACCH-Ansatzes).
- Für die Schülerreflexion ist die Sprachproduktion grundlegend. Falls diese eingeschränkt ist, müssen Unterstützungsmöglichkeiten angeboten werden. Mithilfe Unterstützender Kommunikation kann dies gewährleistet werden.
- Es zeigt sich, dass die Ich-Bildung im Berufswahlprozess gerade für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung besonderen Förderbedarf hat. Konzepte, wie das psychodynamische Persönlichkeitsmodell können diesbezüglich Hinweise geben, welche Bereiche noch gestärkt werden müssen. Weiter ist diese Thematik nicht nur Sache der Berufswahl. Die Auseinandersetzung mit sich selbst sollte gerade an Sonderschulen schon früh, regelmässig und fächerübergreifend stattfinden.

6.5. Kritische Reflexion der Masterarbeit

Die Unterrichtseinheit konnte sorgfältig geplant, durchgeführt und evaluiert werden. Die Schülerinnen und Schüler konnten wertvolle Erfahrungen sammeln, waren motiviert und selbstbestimmt. Weiter

lieferte die Planung, Umsetzung und Auswertung der Einheit interessante Erkenntnisse für den Berufswahlprozess für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung. Zusammenfassend ist das Projekt also durchaus gelungen. Dennoch muss an dieser Stelle auch auf ein paar kritische Punkte hingewiesen werden. Der Planungsaufwand und die Vor- und Nachbereitungszeit waren enorm und es ist nicht realistisch eine weitere Unterrichtseinheit in diesem Umfang alleine und im Rahmen der normalen Arbeitszeit durchzuführen. Für die Umsetzung bräuchte es Unterstützung und mehr Lektionen pro Woche.

Bei der Evaluation war es schwierig eine geeignete Form der Datenauswertung zu finden. Das hat damit zu tun, dass wenig spezifische Literatur zum Forschungsgebiet vorhanden ist. Weiter war es auch nicht einfach, aus der Arbeit mit der Versuchsgruppe empirische Daten zu gewinnen. Aufgrund der kognitiven Entwicklung und aber auch der kleinen Anzahl der Probanden sind viele Datenerhebungsmethoden nicht möglich. Die Autorin musste daher in Anlehnung an die Theorie selber Forschungsmethoden und Vorgehensweisen entwickeln und kombinieren. Das war ebenfalls sehr zeitaufwendig. Da die Schülerinnen und Schüler auch teilweise über wenig Lautsprache verfügten oder nur einsilbige Antworten gegeben haben, wurden die ausgewerteten Gespräche ausserdem stark seitens der Lehrperson erfragt. Daher war es wichtig, neben den Videoaufnahmen auch die Beobachtungen aus dem Forschertagebuch (Beobachtungsprotokolle) in die Auswertung miteinzubeziehen. Trotzdem ist die Auswertung der Arbeit natürlich zu einem grossen Teil von der subjektiven Wahrnehmung der Autorin geprägt. Durch diese Faktoren können die gewonnenen Daten zwar wichtige Hinweise für die Arbeit mit Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung und Berufswahl geben, halten aber keiner empirischen Überprüfung stand. Dafür bräuchte es eine Untersuchung im grösseren und objektiveren Rahmen. Zum Schluss ist noch anzumerken, dass die Masterarbeit zwei Schwerpunkte behandelt (Berufswahl für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung und Schülerreflexion von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung). Dies am Ende zusammenzubringen war nicht einfach und hat viel Denkarbeit erfordert. Obwohl es aus Sicht der Autorin durchaus wertvoll war, beide Themen miteinzubeziehen und zu verknüpfen, konnten vermutlich andere Bereiche dadurch weniger vertieft werden.

6.6. Persönliches Schlusswort

Im Rahmen diese Masterarbeit konnte ich persönlich viel profitieren für meinen Schulalltag. Das Projekt hat mir trotz des hohen Zeitaufwandes viel Spass gemacht und es war schön zu sehen, wie motiviert und selbstwirksam die Schülerinnen und Schüler dabei waren. Ich hatte das Gefühl, sie haben sich in der Unterrichtseinheit ernst genommen und teilhabend gefühlt und waren stolz auf ihre Arbeit. Mir ist das ein grosses Anliegen in meiner Arbeit mit Menschen mit einer Behinderung. Weiter war es spannend mich auch theoretisch mit der Thematik Berufswahl und Schülerreflexion im Sonderpädagogikbereich auseinanderzusetzen. Für mich hat dabei auch ein eigener Entwicklungsprozess stattgefunden, welcher das Verständnis erweitert und die Sichtweise auf Jugendliche mit einer geistigen Behinderung verändert hat. Im Unterschied zu meiner ersten Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Luzern, war es mir ausserdem möglich die Arbeit in meinen Unterricht zu integrieren und aus der Theorie gewonnene Ideen und Vorschläge direkt umzusetzen. Dies hat mich in meiner pädagogischen Arbeit als Lehrperson und als angehende Schulische Heilpädagogin enorm weitergebracht.

7. Literaturverzeichnis

Altrichter H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. 4. Auflage. Kempten: Klinkhardt.

Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt M.H. (Hrsg.). (2014). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen*. Bern: Huber.

EDI. Eidgenössisches Departement des Innern. (2017). *Arbeit und Gleichstellung für Menschen mit Behinderungen Überblick über die rechtlichen Grundlagen* (PDF-Datei). Zugriff am 16.06.2019 unter https://www.edi.admin.ch/dam/.../SPP_Egalite%20et%20travail_BFEH_DE.pdf

Egloff, E. & Jungo, D. (2007). *Berufswahltagbuch. Kommentar für Lehrpersonen. Kooperationsmodell Berufswahlvorbereitung*. Bern: Schulverlag.

Egloff, E. & Jungo, D. (2009). *Berufswahltagbuch. Kommentar für Lehrpersonen. Kooperationsmodell Berufswahlvorbereitung*. Bern: Schulverlag.

Egloff, E. & Jungo, D. (2017). *Berufswahltagbuch. Praxisheft*. Bern: Schulverlag.

Flammer, A. & Alsaker, F. D. (2002). *Entwicklungspsychologie der Adoleszenz. Die Erschliessung innerer und äusserer Welten im Jugendalter*. Bern: Hans Huber.

Fuchs, C. & Randa, K. (2014). *Manual. Fotoset praktische Ausbildungen. WWW- Wo, Was, Womit*. Luzern: IV-Stelle.

Häussler, A. (2008). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus*. Einführung in Theorie und Praxis. Dortmund: Verlag modernes lernen

INSOS Schweiz. *Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA)*. Zugriff am 30.01.17 unter <http://www.insos.ch/praktische-ausbildung/portraet>

Lischer, L. & Hollenweger, J. (2007). Schweiz. In J. Hollenweger, P. Hübner & K. Hasemann (Hrsg.), *Behinderung beim Übergang von der Schule ins Erwerbsleben. Expertenberichte aus drei deutschsprachigen Ländern* (S. 103 – 145). Zürich: Verlag Petalozzianum.

Marty, R. (2008). Berufswahlvorbereitung – steigende Bedeutung auch im Behindertenbereich. In Häfeli, K. (Hrsg.), *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigung – Luxus oder Notwendigkeit* (S. 41 – 50). Zürich: SZH Edition.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 12., überarbeitete Auflage. Basel: Beltz.

Meschenmoser, H. 2005. Schülerfirmen: Ein Lernarrangement zur Förderung arbeitsrelevanter Basiskompetenzen benachteiligter Jugendlicher. In Felkendorff, K. & Lischer, E. (Hrsg.), *Barrierefreie Übergänge? Jugendliche mit Behinderung und Lernschwierigkeiten zwischen Schule und Berufsleben* (S. 40 – 51). Zürich: Pestalozzianum.

Mietzel, G. (2002). *Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens*. Bern: Hogrefe.

Mitchell, L.K & Krumboltz, J.D. (1994). Die berufliche Entscheidungsfindung als sozialerer Lernprozess: Krumboltz' Theorie. In D. Brown & L. Broos (eds.), *Karriere-Entwicklung* (S. 157 – 210). Stuttgart: Klett-Cotta.

Rakoczy, H. Selbstkonzept. Entwicklung. In Wirtz, M. A. (Hrsg.) (2016). *Dorsch - Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 25.10.2018 unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/de/ueber-den-dorsch/>

Rustemeyer, R., 2000. Selbstkonzept. In Weniger, R. (Hrsg.) (2000). *Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 16.05.2019 unter <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/selbstkonzept/13932>

- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2016). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. Bern: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2014). *Entwicklungspsychologie genetischer Syndrome*. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage. Bern: Hogrefe.
- Senckel, B. (2006). *Mit geistig Behinderten leben und arbeiten*. München: C.H. Beck.
- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2013). *Fit für die Berufslehre. Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf*. Bern: Edition. SZH/CSPS & HfH Reihe.
- Schellenberg, C., Krauss, A., Knecht, R. und Studer, M. (2018). *Arbeitsheft. Meine Berufswahl und ich*. Zürich: Schulverlag.
- Schell, R., B. Hill, P. & Esser, E. (2018). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. 11. Auflage. Berlin: Walter de Gruyter.
- Schmid, C. & Barmettler, C. (2012). *Wegweiser zur Berufswahl*. Bülach: S&B.
- Speck, O. (1999). *Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Erziehung. Ein heilpädagogisches Lehrbuch*. Basel: Reinhardt.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit einer geistigen Behinderung unterrichten*. Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Walt, M. & Wildhirt, S. (2006). *Bausteinheft 6. Eigenständiges Lernen und Soziale Verantwortung fördern*. Luzern: PHZ.
- Weber, K. (2012). *Denkbilder. Mit Kindern das Lernen reflektieren. Vorschulstufe und Primarstufe*. Bern: Schulverlag Plus.
- World Health Organization. (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklungsphasen, -alter, -schritte und -ziele	4
Abbildung 2: Kooperationsmodell nach Egloff und Jungo (2007)	9
Abbildung 3: Zirkuläres Kooperationsmodell (Schellenberg & Hoffman, 2016)	9
Abbildung 4: Synopse der Elementarisierung der Unterrichtsplanung (Terfloth & Bauersfeld, 2015)...	21
Abbildung 5: Darstellung der Daten für die Untersuchung (eigene Grafik)	50

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Interessen aus dem Lehrmittel «Meine Berufswahl und ich» (Schellenberg et al., 2018)	11
Tabelle 2: Aneignungsmöglichkeiten und Phasen der kognitiven Entwicklung (Terfloth & Bauersfeld, 2015)	23
Tabelle 3: Erfassung der individuellen Lernvoraussetzungen nach ICF (WHO, 2011)	27
Tabelle 4: Elementare Fähigkeiten der Arbeitsschritte	32
Tabelle 5: Grobplanung	36
Tabelle 6: Ausgewählte Elemente der Unterrichtseinheit	37
Tabelle 7: Struktur Forschertagebuch	41
Tabelle 8: gefilmte Sequenzen	42
Tabelle 9: Kriterien und Indikatoren für die Auswertung der Schlüsselszene 1 -3	46
Tabelle 10: Auszug aus der Datenauswertung (Zuordnen von Schlüsselszenen)	46
Tabelle 11: Auszug aus der Datenauswertung Bildung Kategorien Schlüsselszenen 1 - 3	47
Tabelle 12: Auszug Kriterien und Indikatoren Schlüsselszene 4	48
Tabelle 13: Arbeitsschritte und Tätigkeiten	51
Tabelle 14: Arbeitsblätter zur Schülerreflexion	53
Tabelle 15: Übersicht Kategorien Schlüsselszenen 1 – 3	59
Tabelle 16: Übersicht Kategorien Schlüsselszenen 4	61

10. Anhang

10.1. Feinplanungen

<u>Montag, 4. Februar 2019</u>				
Thema der Doppellektion:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einführung in das Projekt ➤ Tätigkeit „Obst und Gemüse“ schneiden ➤ einfache Reflexion konkrete Tätigkeiten 				
<u>Ziele</u>				
Teilziel 1.1: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „Obst- und Gemüse schneiden“ kennen und üben diese aus.				
Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause).				
Teilziel 2.2: Die Schülerinnen und Schüler lernen mögliche Besonderheiten eines Arbeitsalltags kennen, wie beispielsweise das Tragen von Arbeitskleidung und das „Siesen“ von Mitarbeitern.				
Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus.				
Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeit (wenn möglich) in seriell aus.				
Teilziel 3.1: Die Schülerinnen und Schüler benennen welche jeweilige Tätigkeit sie in der Stunde gemacht haben, was sie gerne gemacht haben, was sie nicht gerne gemacht haben und was sie beim nächsten Mal machen möchten.				
Wo	Zeit	Inhalt	Material / Umgebung	Differenzierung
1	13.30 – 14.00	<u>Sitzung</u> Lektionsziel: Die SuS werden in das Vorhaben eingeführt, kennen den Ablauf und orientieren sich im Raum. <ul style="list-style-type: none"> • LP begrüsst SuS und bittet sie am Sitzungstisch Platz zu nehmen (vorbereitetet Namensschilder) • LP erklärt, dass wie im Beruf gearbeitet wird (zeigen von Bildern „Was ist anders“) • LP gibt bekannt, was gemacht wird. Chutney dürfen probiert werden. LP erklärt, dass viel geschnitten werden muss. • Einzelne Punkte werden umgesetzt <ul style="list-style-type: none"> -Arbeitsplan (zeigen und erklären) -Arbeitskleidung (anziehen und Foto machen) -Arbeitsplatz (durchgehen) -Getränkepause (zeigen, Time-Timer stellen) 	<input type="checkbox"/> Sitzungstisch parat <input type="checkbox"/> Arbeitskleidung <input type="checkbox"/> Arbeitsplan <input type="checkbox"/> Fotos SuS <input type="checkbox"/> Wasser, Tee, Kaffee <input type="checkbox"/> Wasserkocher <input type="checkbox"/> Was ist anders <input type="checkbox"/> Tablet mit Time-Timer <input type="checkbox"/> Chutney und Brot <input type="checkbox"/> Büroklammern <input type="checkbox"/> Fotobüchli mit Arbeitsschritten <input type="checkbox"/> alle Küchenutensilien <input type="checkbox"/> Zwiebelschneider	Der erste Teil findet im Plenum statt. Die Ausführungen werden sowohl mit Schrift wie auch Piktogrammen unterstützt. Mit dem Time-Timer wird zeitlich strukturiert. Damit die SuS in der nächsten Stunde einen besseren Überblick auf dem Arbeitsplan haben, werden in dieser Lektion Fotos gemacht (mit Kochmütze).
	14.00 – 14.45	<u>Arbeiten</u> Lektionsziel: Die SuS erlernen die einzelnen Tätigkeiten (Apfel schneiden, Kürbis schneiden, Zwiebel schneiden). <ul style="list-style-type: none"> • SuS gehen an eingeteilten Arbeitsplatz <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbeitsplatz 1: Zwiebel hacken mit Zwiebelhacker (Larissa) ○ Arbeitsplatz 2: Apfel schneiden (Adrian) ○ Arbeitsplatz 3: Apfel schneiden (Loris) ○ Arbeitsplatz 4: Kürbis schneiden (Dominik) • Individueller Wechsel 	<input type="checkbox"/> Apfelschneider <input type="checkbox"/> Ringordner <input type="checkbox"/> Auswertungsblätter <input type="checkbox"/> Brief Eltern	Einerseits lernen die SuS die einzelnen Tätigkeiten für die nächsten Lektionen, andererseits ist für die LP ersichtlich, welche Voraussetzungen die SuS haben. Zeitlich ist es nicht möglich, dass alle SuS alle Tätigkeiten ausführen. Trotzdem gibt es einen groben Überblick. Zur Unterstützung steht den SuS auch ein Apfelschneider zur Verfügung.

		<ul style="list-style-type: none"> • Pause (14.20 – 14.30) • Aufräumen, abwaschen, Arbeitskleidung abgeben, Boden wischen (Larissa) • Dominik Therapie 		<p>Je nach Einschränkung unterstützt die LP. Auf folgendes muss geachtet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.S. hat motorische Einschränkungen und Mühe mit der Kraftdosierung • L.C. hat eine Sehbeeinträchtigung und braucht u.a. Hilfe beim Halten von Messern. • Kürbis: Stücke sind rutschig, nicht übereinanderlegen • Zwiebeln: Tränen, Taucherbrille?
	14.45 – 15.00	<p>Auswerten Lektionsziel: Die SuS schätzen sich anhand eines einfachen Auswertungsbogens (Was habe ich gemacht? Was habe ich gerne/nicht gerne gemacht? Was möchte ich nächstes Mal machen?) ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Auswertung • Brief abgeben mit Video- und Fotoerlaubnis, erklären 		<p>Die Auswertung in dieser Lektion ist auf ganz wenige Tätigkeiten beschränkt, da die Selbsteinschätzung nicht überfordern soll. Die Reflexion wird Schritt für Schritt zusammen mit den SuS gemacht. Es gibt ein zusätzliches Blatt mit weiteren Tätigkeiten, welches für diejenigen SuS eingesetzt werden kann, welche sich gut und schnell einschätzen können.</p>

<p><u>Montag, 11. Februar 2019</u> Thema der Doppellektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tätigkeit „Obst und Gemüse“ schneiden ➤ komplexere Reflexion über konkrete Tätigkeit ➤ Einschätzen Interessen 				
<p>Teilziel 1.1: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „Obst- und Gemüse schneiden“ kennen und üben diese aus. Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause). Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus. Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeit (wenn möglich) in seriell aus. Teilziel 3.1: Die Schülerinnen und Schüler benennen welche jeweilige Tätigkeit sie in der Stunde gemacht haben, was sie gerne gemacht haben, was sie nicht gerne gemacht haben und was sie beim nächsten Mal machen möchten.</p>				
Wo	Zeit	Inhalt	Material / Umgebung	Differenzierung
2	13.30 - 13.40	<p>Sitzung Lektionsziel: Die SuS kennen den heutigen Ablauf.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tagesplan: gemeinsam besprechen, wer macht was 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sitzungstisch parat <input type="checkbox"/> Arbeitskleidung <input type="checkbox"/> Arbeitsplan <input type="checkbox"/> Wasser, Tee, Kaffee <input type="checkbox"/> Wasserkocher <input type="checkbox"/> Tablet mit Time-Timer <input type="checkbox"/> Chutney und Brot <input type="checkbox"/> Büroklammern <input type="checkbox"/> Fotobüchli mit Arbeitsschritten 	<p>Da Die SuS in der letzten Stunde schon in das Thema eingeführt wurden, wird die Sitzung weniger lange dauern. Dies wurde am Arbeitsplan angepasst.</p>
	13.40 – 14.45	<p>Arbeiten Lektionsziel: Die SuS repetieren/vertiefen die einzelnen Tätigkeiten (Apfel schneiden, Kürbis schneiden, Zwiebel schneiden) und führen diese möglichst selbständig aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Arbeit an den einzelnen Tätigkeiten <ul style="list-style-type: none"> ○ Kürbis (Larissa), ○ Apfel (Dominik und Adrian) 		<p>SuS werden nach Fähigkeiten eingeteilt. Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dominik darf den Apfelschneider benutzen, für die Kraftdosierung braucht er evtl. Unterstützung.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zwiebel (Loris) → Dominik Therapie • Pause (Larissa, 14.15 – 14.30) • Aufräumen: Arbeitsplatz, wischen 	<input type="checkbox"/> alle Küchenutensilien <input type="checkbox"/> Zwiebelschneider <input type="checkbox"/> Apfelschneider <input type="checkbox"/> Ringordner <input type="checkbox"/> Auswertungsblätter	<ul style="list-style-type: none"> • Loris schneiden zum ersten Mal Zwiebeln. Beim Schälen braucht er evtl. Unterstützung.
14.45 – 15.00	<u>Auswertung</u> Lektionsziel: Die SuS schätzen sich anhand eines komplexeren Auswertungsbogens (Was habe ich gemacht? Was habe ich gerne/nicht gerne gemacht? Was möchte ich nächstes Mal machen?) ein. <ul style="list-style-type: none"> • Auswertung machen • Arbeitsplan für nächste Woche besprechen 		Die SuS haben die Auswertung letztes Mal sehr gut gemacht. Daher kann sie komplexer ausfallen und auf verschiedene Tätigkeiten und allgemeine Umstände in Küche und der Arbeit ausfallen. Zu beachten: → Für Loris nochmals die 1. Variante und grösser kopiert.

Montag, 18. Februar 2019 Thema der Doppellektion: ➤ Tätigkeit „Obst und Gemüse“ schneiden ➤ komplexere Reflexion über konkrete Tätigkeit ➤ Einschätzen Interessen				
Teilziel 1.1: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „Obst- und Gemüse schneiden“ kennen und üben diese aus. Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause). Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus. Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeit (wenn möglich) in seriell aus. Teilziel 3.1: Die Schülerinnen und Schüler benennen welche jeweilige Tätigkeit sie in der Stunde gemacht haben, was sie gerne gemacht haben, was sie nicht gerne gemacht haben und was sie beim nächsten Mal machen möchten.				
Wo	Zeit	Inhalt	Material / Umgebung	Differenzierung
3	13.30 - 13.40	<u>Sitzung</u> Lektionsziel: Die SuS kennen den heutigen Ablauf. <ul style="list-style-type: none"> • Tagesplan: gemeinsam besprechen, wer macht was • den SuS erklären, warum nochmals am gleichen Ort 	<input type="checkbox"/> Sitzungstisch parat <input type="checkbox"/> Arbeitskleidung <input type="checkbox"/> Arbeitsplan <input type="checkbox"/> Wasser, Tee, Kaffee <input type="checkbox"/> Wasserkrug <input type="checkbox"/> Wasserkocher <input type="checkbox"/> Tablet mit Time-Timer <input type="checkbox"/> Chutney und Brot <input type="checkbox"/> Büroklammern <input type="checkbox"/> Fotobüchli mit Arbeitsschritten <input type="checkbox"/> alle Küchenutensilien <input type="checkbox"/> Zwiebelschneider <input type="checkbox"/> Apfelschneider <input type="checkbox"/> Ringordner <input type="checkbox"/> Auswertungsblätter	Tätigkeiten sollen nochmals vertieft werden, da es in der letzten Lektion noch Unterstützung gebraucht hat. Darum arbeiten die SuS an gleicher Tätigkeit wie letztes Mal.
	13.40 – 14.45	<u>Arbeiten</u> Lektionsziel: Die SuS repetieren/üben die einzelnen Tätigkeiten und führen diese möglichst selbständig aus. <ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Arbeit an den einzelnen Tätigkeiten <ul style="list-style-type: none"> ○ Kürbis (Larissa) ○ Apfel (Dominik und Adrian) ○ Zwiebel (Loris) → Dominik Therapie • Pause (Larissa, 14.15 – 14.30) • Aufräumen: Arbeitsplatz, Kompost, abwaschen, abtrocknen, wischen 		Aufräumarbeiten werden klar zugeteilt und ausführlicher dargestellt. Damit gibt es keine Unsicherheiten und die SuS können selbständiger arbeiten (aufräumen). Zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> • Loris braucht beim Kaffeeinschenken Unterstützung. Ein Krug mit kaltem Wasser bereitstellen, damit die SuS den Kaffee schneller trinken können. Die Pause dauert sonst zu lange.
	14.45 – 15.00	<u>Auswertung</u>		Der Auswertungsbogen wird nochmals etwas komplexer und berufsspezifischer. Die SuS

	<p>Lektionsziel: Die SuS reflektieren sich anhand eines komplexeren Auswertungsbogens (Was habe ich gemacht? Was habe ich gerne/nicht gerne gemacht? Was möchte ich nächstes Mal machen?).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auswertung machen • Arbeitsplan für nächste Woche besprechen 		<p>dürfen für nächstes Mal wählen → Miteinbezug in die Arbeit. Die erste Auswertung wird heute gefilmt.</p>
--	--	--	---

<p>Montag, 25. Februar 2019 Thema der Doppellektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tätigkeit „Obst und Gemüse“ schneiden ➤ Reflexion berufsspezifische Tätigkeit ➤ Einschätzung Fähigkeiten (Obst und Gemüse schneiden) <p>Teilziel 1.1: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „Obst- und Gemüse schneiden“ kennen und üben diese aus. Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause). Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus. Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeit (wenn möglich) in seriell aus. Teilziel 3.2: Die Schülerinnen schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit «Obst- und Gemüse schneiden» anhand Teilfähigkeiten ein.</p>				
Wo	Zeit	Inhalt	Material / Umgebung	Differenzierung
4	13.30 - 13.40	<p><u>Sitzung</u> Lektionsziel: Die SuS kennen den heutigen Ablauf.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tagesplan gemeinsam besprechen, wer macht was → Leitung Adrian • längere Auswertung geplant 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sitzungstisch parat <input type="checkbox"/> Arbeitskleidung <input type="checkbox"/> Arbeitsplan <input type="checkbox"/> Wasser, Tee, Kaffee <input type="checkbox"/> Wasserkrug <input type="checkbox"/> Wasserkocher <input type="checkbox"/> Tablet mit Time-Timer <input type="checkbox"/> Chutney und Brot <input type="checkbox"/> Büroklammern <input type="checkbox"/> Fotobüchli mit Arbeitsschritten <input type="checkbox"/> alle Küchenutensilien <input type="checkbox"/> Zwiebelschneider <input type="checkbox"/> Apfelschneider <input type="checkbox"/> Ringordner <input type="checkbox"/> Auswertungsblätter 	<p>Adrian leitet Sitzung.</p> <p>Zeit für die Auswertung einplanen</p>
	13.40 – 14.30	<p><u>Arbeiten</u> Lektionsziel: Die SuS arbeiten an selbstgewählten Tätigkeiten möglichst selbständig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Arbeit an den einzelnen Tätigkeiten <ul style="list-style-type: none"> ○ Kürbis (Larissa) ○ Apfel (Dominik und Adrian) ○ Zwiebel (Loris) → Dominik Therapie • Pause (Larissa) (14.15-14.30) • Aufräumen: Arbeitsplatz, Kompost, abwaschen, abtrocknen, wischen 		
	14.30 – 15.00	<p><u>Auswertung</u> Lektionsziel: Die SuS besprechen verschiedene Teilfähigkeiten, welche für die Tätigkeit „Obst und Gemüse schneiden“ wichtig sind und schätzen sich selber ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übergeordnete Tätigkeit mit den SuS ermitteln, verschiedenen Teilbereiche in der Küche aufzeigen • Interessen/Fähigkeiten der Tätigkeit „Gemüse und Obst schnippeln“ zuordnen und sich selber einschätzen 		<p>Damit die SuS einschätzen können, ob sie gut „Obst- und Gemüse schneiden“ können, stehen ihnen Teilfähigkeit zur Verfügung (z.B. Ich habe mir nie in den Finger geschnitten). Die verschiedenen (Teil-) Fähigkeiten werden mündlich besprochen. Übergeordnete Fragestellung ist: Was muss ich können, damit ich gut „Obst und Gemüse schneiden“ kann. Die Auswertung findet nur mündlich statt.</p>

Montag, 11. März 2019				
Thema der Doppellektion:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reflexion berufsspezifische Tätigkeit (Obst und Gemüse schneiden) ➤ Einschätzung Fähigkeiten (Obst und Gemüse schneiden) ➤ Tätigkeit „Zutaten bereitstellen und abmessen“ 				
Teilziel 1.2: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „Zutaten abmessen und bereitstellen“ kennen und üben diese aus. Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause). Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus. Teilziel 3.2: Die Schülerinnen schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit «Obst- und Gemüse schneiden» anhand Teilfähigkeiten ein. Teilziel 4.1: Die Schülerinnen nehmen Rückmeldungen zur Tätigkeit «Obst- und Gemüse schneiden» anhand Teilfähigkeiten an. Teilziel 4.2: Die Schülerinnen nehmen Rückmeldungen zur Tätigkeit «Zutaten abmessen und bereitstellen» anhand Teilfähigkeiten an.				
Wo	Zeit	Inhalt	Material / Umgebung	Differenzierung
5	13.30 - 13.45	<u>Auswertung 1</u> Lektionsziel: Die SuS schätzen ihre Fähigkeiten zur Tätigkeit „Obst- und Gemüse schneiden“ anhand von (Teil-) Fähigkeiten schriftlich ein und erhalten Rückmeldung der Lehrperson. <ul style="list-style-type: none"> • Die SuS füllen ein AB zu verschiedene Teilfähigkeiten aus • Die Angaben der SuS werden der Reihe nach im Plenum besprochen und die LP gibt den SuS eine Rückmeldung 	<input type="checkbox"/> Sitzungstisch parat <input type="checkbox"/> Arbeitskleidung <input type="checkbox"/> Arbeitsplan <input type="checkbox"/> Wasser, Tee, Kaffee <input type="checkbox"/> Wasserkrug <input type="checkbox"/> Wasserkocher <input type="checkbox"/> Tablet mit Time-Timer <input type="checkbox"/> Brot <input type="checkbox"/> Arbeitsplätze <input type="checkbox"/> Zutaten auf den Tisch <input type="checkbox"/> Messbecher / Tupper beschrieben <input type="checkbox"/> Messbecher einzeichnen, Gramm grosssschreiben <input type="checkbox"/> Piktos Fähigkeiten <input type="checkbox"/> Auswertungsblatt <input type="checkbox"/> Zwischenarbeit	Die Fähigkeit „Obst- und Gemüse schneiden“ wurde in der letzten Doppelstunde anhand Teilfähigkeiten besprochen. Zur Vertiefung des Inhaltes, machen die SuS heute noch eine schriftliche Auswertung. Zu den 4 Teilfähigkeiten geben sie anhand Smileys an, ob sie es gut, mittel oder schlecht können. Diese Auswertung ist an das Lehrmittel „Fit für die Berufswahl“ angelehnt. Nachdem die SuS das Blatt ausgefüllt haben, werden die Ergebnisse besprochen und die LP gibt jedem einzelnen SuS eine Rückmeldung. Die Sequenz wird gefilmt. Leider liegen zwischen der Auswertung und der Tätigkeit zwei Wochen.
	14.00- 14.10	<u>Sitzung</u> Lektionsziel: Die SuS kennen den heutigen Ablauf und die neue Tätigkeit „Zutaten bereitstellen und abmessen“. <ul style="list-style-type: none"> • gemeinsames Besprechen der neuen Tätigkeit (Zutaten abmessen und bereitstellen) • Gruppen einteilen • Aufgabe erklären: <ul style="list-style-type: none"> ○ Alle Zutaten stehen auf dem Tisch ○ Arbeitsplätze sind eingerichtet ○ Bilde mit Mengenangabe liegen neben Kistli ○ Zutat holen, abmessen und in richtiges Gefäss füllen ○ Zutat zurückstellen ○ Bild mit abgemessener Zutat in Kistli stellen Übrig gebliebenen Zutaten auf die äussere Seite der Kiste stellen		Damit die SuS möglichst selbständig arbeiten können, werden die beiden Posten „Zutaten für Apfelchutney“ und „Zutaten für Kürbischutney“ mit allen besprochen. Alle Zutaten stehen bereit und die Kiste ist sehr strukturiert vorbereitet (TEACCH).
	14.10- 14.50	<u>Arbeiten</u> Lektionsziel: Die SuS können die Tätigkeit „Zutaten bereitstellen und abmessen“ möglichst selbständig ausführen.		Anleitung und Vorgehen ist so gestaltet, dass die SuS selber die Zutaten bereitstellen können. Die Lehrperson ist sich nicht sicher,

		<p>Lektionsziel: Die SuS erhalten Rückmeldung von der Lehrperson.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selbständiges Arbeiten in Gruppen <ul style="list-style-type: none"> Die SuS machen die Kisten parat LP kontrolliert gemeinsam mit den SuS und Rückmeldung geben Pause (14.30 – 14.40) Aufräumen: Arbeitsplatz putzen, abwaschen, abtrocknen 		<p>ob die SuS richtig abmessen und wägen können. Daher sind die ml eingezeichnet und neben der Waage liegt nochmals die Angabe in Gramm. Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zwischenarbeit bereitstellen, damit die Lehrperson in Ruhe helfen und kontrollieren kann und Rückmeldungen geben kann.
14.50 – 15.00	<p>Auswertung</p> <p>Lektionsziel: Die SuS schätzen ihre Interessen/Fähigkeiten an den der Tätigkeit messen und bereitstellen ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> Interessen/Fähigkeiten der Tätigkeit „abmessen, bereitstellen“ zuordnen und besprechen Runde machen Auf Arbeitsblatt eintragen Mit weiteren Tätigkeiten 		<p>Da am Anfang der Stunde schon eine sehr ausführliche Rückmeldung stattgefunden hat, fällt diese eher kurz aus.</p>	

<p>Montag, 18. März 2019</p> <p>Thema der Doppellektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Chutney einkochen und Gläser auskochen ➤ Reflexion berufsspezifische Tätigkeit „(ein-) kochen“ ➤ Einschätzung Fähigkeiten (ein-) kochen) <p>Teilziel 1.3: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „(ein-) kochen“ kennen und üben diese aus. Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause). Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus. Teilziel 3.3: Die Schülerinnen schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit «(ein-) kochen» anhand Teilfähigkeiten ein. Teilziel 4.3: Die Schülerinnen nehmen Rückmeldungen zur Tätigkeit «(ein-) kochen» anhand Teilfähigkeiten an.</p>				
Wo	Zeit	Inhalt	Material / Umgebung	Differenzierung
6	14.30-14.35	<p><u>Sitzung</u></p> <p>Lektionsziel: Die SuS kennen den heutigen Ablauf und die Tätigkeit „(ein-) kochen“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ganz kurze Sitzung, LP stellt Tagesplan vor 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sitzungstisch parat <input type="checkbox"/> Arbeitskleidung <input type="checkbox"/> Arbeitsplan <input type="checkbox"/> Wasser, Tee, Kaffee <input type="checkbox"/> Wasserkrug <input type="checkbox"/> Wasserkocher <input type="checkbox"/> Tablet mit Time-Timer <input type="checkbox"/> Brot <input type="checkbox"/> Kiste mit allen Zutaten inklusiv Kürbis, Zwiebel, Apfel <input type="checkbox"/> Auswertungsblatt 	<p>Heute stehen wir etwas unter Zeitdruck, damit die Chutneys einkochen können, müsse die Zutaten möglichst schnell im Topf sein.</p>
	14.35-14.50	<p><u>Arbeiten</u></p> <p>Lektionsziel: Die SuS können die neue Tätigkeit „(ein-) kochen“ möglichst selbständig ausführen.</p> <ul style="list-style-type: none"> alle Zutaten in den Topf und einkochen 		<p>Alle Zutaten wurden letzte Stunde bereitgestellt,</p>
	14.50-15.00	<p><u>Sitzung</u></p> <p>Lektionsziel: Die SuS kennen die neue Tätigkeit „Auskothen von Gläsern“.</p> <ul style="list-style-type: none"> Das Auskochen von Glasern wird erklärt und warum das wichtig ist 		

14.00-14.45	<u>Arbeiten</u> Lektionsziel: Die SuS können die Tätigkeit möglichst selbständig ausführen. <ul style="list-style-type: none"> • Auskochen von Gläsern • Pause (14.15 – 14.30) • Aufräumen 	<input type="checkbox"/> Zwischenarbeit	Hier muss sehr vorsichtig gearbeitet werden, damit sich die SuS nicht verbrennen.
15.45-15.00	<u>Auswertung</u> Lektionsziel: Die SuS schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit „einkochen“ ein. Lektionsziel: Die SuS erhalten Rückmeldungen der Lehrperson zum Auswertungsbogen „(ein-) kochen“. <ul style="list-style-type: none"> • Sus füllen den Auswertungsbogen aus • Der Auswertungsbogen wird mit den SuS besprochen und sie erhalten Rückmeldungen 		Loris erhält ein Auswertungsblatt mit dicken Linien zur besseren Orientierung.

Montag, 25. März 2019 Thema der Doppellektion: ➤ Etiketten gestalten ➤ Reflexion berufsspezifische Tätigkeit (kreativ) ➤ Einschätzung Fähigkeiten (kreativ)				
Teilziel 1.4: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „kreativ sein“ kennen und üben diese aus Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause). Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus. Teilziel 3.4: Die Schülerinnen schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit «kreativ sein» anhand Teilfähigkeiten ein. Teilziel 4.4: Die Schülerinnen nehmen Rückmeldungen zur Tätigkeit «kreativ sein» anhand Teilfähigkeiten an.				
Wo	Zeit	Inhalt	Material / Umgebung	Differenzierung
7	13.30 - 13.45	<u>Sitzung</u> Lektionsziel: Die SuS kennen den heutigen Ablauf und die neue Tätigkeit „kreativ Etiketten gestalten“. <ul style="list-style-type: none"> • Reflexion Tätigkeit letztes Mal • LP zeigt SuS die Gläser, sie dürfen probieren • Zeigen, was wir heute machen: Pikto • Etikettengestalten und Plakat gestalten (Computer) • Ablauf erklären (3 Tätigkeiten) 	<input type="checkbox"/> Sitzungstisch parat <input type="checkbox"/> Arbeitskleidung <input type="checkbox"/> Arbeitsplan <input type="checkbox"/> Wasser, Tee, Kaffee <input type="checkbox"/> Wasserkrug <input type="checkbox"/> Wasserkocher <input type="checkbox"/> Brot <input type="checkbox"/> Etiketten	Die SuS reflektieren kurz, welche Tätigkeit sie letztes Mal gemacht haben und ob sie diese gut gekonnt haben. Neue Tätigkeit wird ohne Zuordnung von Untertätigkeiten besprochen. Die heutige Doppellektion findet im SZ statt.
	13.45 – 14.40	<u>Arbeiten</u> Lektionsziel: Die SuS können die Tätigkeit „kreativ Etiketten gestalten“ möglichst selbständig ausführen. <ul style="list-style-type: none"> • Tätigkeit 1: Etikette für Apfelchutney • Tätigkeit 2: Etikette für Kürbis-Tomatenchutney • Tätigkeit 3: Plakat am Computer machen • Pause (14.15 – 15.30) 	<input type="checkbox"/> Vorlage Compi <input type="checkbox"/> Piktos Fähigkeiten <input type="checkbox"/> Auswertungsblatt <input type="checkbox"/> Zwischenarbeit	Damit die Etiketten passend sind und man den Begriff lesen kann, macht die LP eine Vorgabe als Unterstützung. Ansonsten sind die SuS kreativ. Aufgabe am Computer muss gut vorbereitet sein, damit der Umgang mit dem Computer gelingt. Hier ist der LP wenig bekannt, was die SuS können und was nicht.

14.40-15.00	<p><u>Auswertung</u> Lektionsziel: Die SuS schätzen ihre Fähigkeiten an den der Tätigkeit „kreativ Etiketten gestalten“ ein. Lektionsziel: Die SuS erhalten eine Rückmeldung der LP zu ihren Fähigkeiten „kreativ Etiketten gestalten“.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interessen/Fähigkeiten der Tätigkeit „kreativ gestalten“ zuordnen und besprechen • Runde machen • Auf Arbeitsblatt eintragen 		
-------------	--	--	--

<p><u>Montag, 1. April 2019</u> Thema der Doppellektion: ➤ Vorbereitung Verkauf ➤ Etiketten aufkleben ➤ Besprechung Fähigkeiten „verkaufen“</p> <p>Teilziel 1.6: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „verkaufen“ kennen und üben diese aus. Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause). Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus. Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeit (wenn möglich) in seriell aus. Teilziel 3.6: Die Schülerinnen schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit «verkaufen» anhand Teilfähigkeiten ein.</p>				
Wo	Zeit	Inhalt	Material / Umgebung	Differenzierung
8	13.30 - 13.40	<p><u>Sitzung</u> Lektionsziel: Die SuS kennen den heutigen Ablauf und die Tätigkeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reflexion Tätigkeit letztes Mal • LP zeigt Etiketten und Plakat • LP erklärt Ablauf (Etiketten aufkleben/Verkauf vorbereiten) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sitzungstisch parat <input type="checkbox"/> Arbeitskleidung <input type="checkbox"/> Arbeitsplan <input type="checkbox"/> Wasser, Tee, Kaffee <input type="checkbox"/> Wasserkocher <input type="checkbox"/> Brot <input type="checkbox"/> Etiketten fertig <input type="checkbox"/> Piktos Fähigkeiten <input type="checkbox"/> Auswertungsblatt <input type="checkbox"/> Zwischenarbeit <input type="checkbox"/> Spiel <input type="checkbox"/> Brief 	Die SuS reflektieren kurz, welche Tätigkeit sie letztes Mal gemacht haben und ob sie diese gut gekonnt haben. Neue Tätigkeit wird ohne Zuordnung von Untertätigkeiten besprochen.
	14.00 – 14.30	<p><u>Arbeiten</u> Lektionsziel: Die SuS kleben die Etiketten möglichst selbständig und in Serie auf die Gläser Pause (14.15 – 14.30)</p> <p>Lektionsziel: Die SuS bereiten gemeinsam mit der LP den Verkauf vor</p> <ul style="list-style-type: none"> • LP erklärt wann • gemeinsam Brief schreiben • Besprechung: Was braucht es zum Verkaufen? 		Die Etiketten wurden klein kopiert und farbig auf Klebefolie gedruckt. Die SuS lösen sie von der Folie und kleben sie auf die Gläser. Die Arbeit ist eher kurz, aber es sollte ihnen doch einen Eindruck von serieller Arbeit geben.
	14.30 – 15.00	<p><u>Auswertung</u> Lektionsziel: Die SuS schätzen ihre Interessen/Fähigkeiten an den der Tätigkeit „verkaufen“ ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interessen/Fähigkeiten der Tätigkeit „verkauf“ zuordnen und besprechen • Runde machen • Auf Arbeitsblatt eintragen 		Die SuS müssen dieses Mal ihre Fähigkeiten einschätzen, bevor Sie diese ausgeübt haben. Es geht aber auch darum zu besprechen, wie man sich gegenüber Kunden verhält (z.B.: freundlich sein.)

<u>Freitag, 5. April</u> Thema: ➤ Verkaufen				
Teilziel 1.6: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „verkaufen“ kennen und üben diese aus. Teilziel 4.6: Die Schülerinnen nehmen Rückmeldungen zur Tätigkeit «verkaufen» anhand Teilfähigkeiten an.				
Wo	Zeit	Inhalt	Material / Umgebung	Differenzierung
9	09.30- 10.30	<u>Verkauf</u> Die SuS verkaufen die Chutneys vor dem Teamzimmer in der Morgenpause. <ul style="list-style-type: none"> • Aufstellen des Verkaufstandes • Kleidung anziehen • Verkaufen • abräumen 	<input type="checkbox"/> Verkaufstisch <input type="checkbox"/> Arbeitskleidung <input type="checkbox"/> Chutneys <input type="checkbox"/> Kasse <input type="checkbox"/> Beschriftungen	Der Verkauf findet an einem Freitag statt, da nur an diesem Tag alle SuS in der Morgenpause anwesend sind. Der Verkauf wird gefilmt. Auch macht es Sinn die Chutneys noch vor den Ferien zu verkaufen, damit das Projekt abgeschlossen werden kann. Jeder SuS bedient einmal die Kasse. Die Sequenz wird gefilmt.

10.2. Unterrichtsprotokolle Forschertagebuch

Beobachtungsprotokoll Nr. 1	
Einheit 1: 04.02.19, Kalenderwoche 6	
Thema:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einführung in das Projekt ➤ Tätigkeit „Obst und Gemüse“ schneiden einfache Reflexion konkrete Tätigkeiten	
<ul style="list-style-type: none"> • Teilziel 1.1: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „Obst- und Gemüse schneiden“ kennen und üben diese aus. • Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause). • Teilziel 2.2: Die Schülerinnen und Schüler lernen mögliche Besonderheiten eines Arbeitsalltags kennen, wie beispielsweise das Tragen von Arbeitskleidung und das „Siezen“ von Mitarbeitern. • Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus. • Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeit (wenn möglich) in seriell aus. Teilziel 3.1: Die Schülerinnen und Schüler benennen welche jeweilige Tätigkeit sie in der Stunde gemacht haben, was sie gerne gemacht haben, was sie nicht gerne gemacht haben und was sie beim nächsten Mal machen möchten. 	
Lektionsziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Die Schülerinnen und Schüler kennen das Vorhaben. • Die Schülerinnen und Schüler kennen die Regeln und den Ablauf. <ul style="list-style-type: none"> ○ Beginn ist Sitzung ○ Arbeitskleidung ○ Siezen ○ Pause • Die Schülerinnen und Schüler reflektieren einfache Tätigkeiten (was habe ich gemacht? Was habe ich gemocht? Was habe ich nicht gemocht? Was möchte ich nächstes Mal machen?) • Die Schülerinnen und Schüler lernen folgende Tätigkeiten kennen: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kürbis schneiden ➤ Apfel schneiden Zwiebel schneiden	
Inhalt	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gemeinsamer Einstieg, erklären des Vorhabens, Regeln, Plan etc. 2. SuS gehen an eingerichtete Arbeitsplätze, LP erklärt kurz 3. SuS arbeiten an Tätigkeiten, wenn sie fertig sind, können sie weitere Tätigkeiten machen 4. Pause: In der Pause darf Kaffee, Tee und Wasser getrunken werden 5. Aufräumen, abwaschen 6. Schlussreflexion 	
Beobachtung (stichwortartig)	
<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Motivation durch siezen, Arbeitskleidung, Arbeitsplan und klare Strukturierung (!!! ☺) • Dominik muss die zweite Lektion jeweils um 14.10 Uhr in die Therapie • Zeit eher knapp, daher ist Vorbereitung wichtig → z.B. einrichten des Arbeitsplatzes • Weitere Aufgaben: Kompost entsorgen, abtrocknen, abwaschen, wischen • Reflexion war eher einfach → ist gut gelungen • Auch Larissa konnte das Reflexionsblatt 2 ausfüllen • Loris hatte eher Mühe und meinte Zwiebeln hätte er nicht gerne gemacht, obwohl er sie gar nicht gemacht hat → Orientierung Arbeitsplatz? • Adrian konnte vorher schon mündlich einige Sachen aufzählen: Kaffee, Chutney, schneiden • Chutney anbieten war gut → nächstes Mal wieder • Zum Apfelschneider haben die SuS den Apfelzerteiler benutzt. 	
Persönliche Reflexion:	
Der Einstieg in das Unterrichtsprojekt ist sehr gut gelungen. Es hat sich gelohnt, sich vorgängig auch theoretisch mit dem Inhalt auseinanderzusetzen und die Voraussetzungen gut abzuklären. Die Schülerinnen und Schüler haben auch den <u>Arbeitsplan sehr geschätzt</u> , und dass sie für bestimmte Tätigkeiten eingeplant wurden. Das Aufteilen von Aufräumarbeiten	1 2 3 4

hätten sie vermutlich ebenfalls geschätzt, da nicht ganz klar war, wer was macht. Besonders gut sind auch die <u>arbeitstypischen Umsetzungen</u> angekommen (Arbeitskleidung, Siezen, Pause mit Kaffee etc.). Ich denke durch das <u>Einsetzen dieser „Extras“</u> haben sich die Schülerinnen und Schüler <u>besonders ernst genommen gefühlt</u> . Das Siezen und die Arbeitskleidung gehen auch in Richtung <u>Rollenspiel</u> , was wiederum eine besondere Motivation hervorrufen kann (Ich schlüpfe in eine andere Rolle). Die Schülerinnen und Schüler konnten die Tätigkeiten grundsätzlich ausführen, <u>teilweise braucht es Unterstützung</u> . Ich musste mehrfach auf die vorbereiteten <u>Bildanweisungen hinweisen</u> . Dominik hatte teilweise <u>Mühe mit der Kraftdosierung</u> und brauchte beim Zerteilen des Apfels Unterstützung. Es war sehr sinnvoll, den Apfelzerteiler noch zur Verfügung zu stellen. Loris hat sehr feine Kürbiswürfel geschnitten, Larissa und Adrian mussten mehrfach <u>auf feines Schneiden hingewiesen</u> werden. Hier braucht es sicherlich noch mehr Übung, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Tätigkeiten sehr selbständig ausgeführt werden können. Dominik hat in der zweiten Lektion Therapie und kann daher bei der Auswertung jeweils nicht dabei sein. Adrian und Larissa haben das Arbeitsblatt „Auswertung“ korrekt und mit viel Motivation ausgefüllt. Wider Erwarten zeigte gerade Larissa ein <u>vertieftes Verständnis</u> und sie konnte sich <u>gut erinnern</u> , was sie gemacht hat. Auch Adrian konnte bei verschiedenen Dingen aufzählen, die ihm gefallen haben. <u>Loris hatte dagegen Mühe das Blatt korrekt auszufüllen</u> . Er hatte auch Schwierigkeiten, sich <u>auf dem Arbeitsblatt zu orientieren</u> . Hier ist unklar, ob er die Aufgabe/das Arbeitsblatt nicht verstanden hat oder ob er sich nicht orientieren konnte. Schön war auch, dass das Chutney gut angekommen ist. Für mich war es ein relativ grosser Vor- und Nachbearbeitungsaufwand, da die die Zeit knapp war und ich deshalb viel selber aufstellen und aufräumen musste. Hier gilt zu überlegen, wie der allenfalls reduziert werden könnte.	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
<u>Anpassungen für nächste Stunde</u>	29
<ul style="list-style-type: none"> Die Auswertung kann komplexer ausfüllen und zusätzliche Interessen/Vorlieben enthalten, die etwas abstrakter sind (z.B.: ich arbeite gerne draussen). Die Tätigkeiten können grundsätzlich so beibehalten werden, jedoch muss auch in der nächsten Lektion nochmals gezielt auf die einzelnen Arbeitsschritte gemäss der Fotoanleitung hingewiesen werden (z.B. Zuerst grobe Würfel, dann Scheiben, dann kleine Würfel schneiden). Loris wird eine einfache Auswertung machen und diese wird grösser kopiert. 	30 31 32 33 34 35 36 37
<u>Weitere (noch offene) Fragestellungen</u>	38
-Wie kann der Vor- und Nachbearbeitungsaufwand reduziert werden ohne dass die Arbeitszeit wesentlich verringert wird?	39
-Wie kann die Auswertung weiterentwickelt / den einzelnen SuS angepasst werden?	40
-Was ist das Ziel der Auswertung und Übertragung in die reale Arbeitswelt?	41
-Auswertung mal am Anfang, damit Dominik dabei sein kann?	42
	43
	44

Beobachtungsprotokoll Nr. 2
Einheit 2: 11.02.19, Kalenderwoche 7
Thema:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tätigkeit „Obst und Gemüse“ schneiden ➤ komplexere Reflexion über konkrete Tätigkeit
Einschätzen Interessen
<ul style="list-style-type: none"> Teilziel 1.1: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „Obst- und Gemüse schneiden“ kennen und üben diese aus. Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause). Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus. Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeit (wenn möglich) in seriell aus. Teilziel 3.1: Die Schülerinnen und Schüler benennen welche jeweilige Tätigkeit sie in der Stunde gemacht haben, was sie gerne gemacht haben, was sie nicht gerne gemacht haben und was sie beim nächsten Mal machen möchten.
Lektionsziele
<ul style="list-style-type: none"> Lektionsziel: Die SuS kennen den heutigen Ablauf. Lektionsziel: Die SuS repetieren/vertiefen die einzelnen Tätigkeiten (Apfel schneiden, Kürbis schneiden, Zwiebel schneiden) und führen diese möglichst selbständig aus.

Lektionsziel Die SuS schätzen sich anhand eines komplexeren Auswertungsbogens (Was habe ich gemacht? Was habe ich gerne/nicht gerne gemacht? Was möchte ich nächstes Mal machen?) ein.	
Inhalt	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gemeinsamer Einstieg, Besprechung Arbeitsplan 2. SuS gehen an eingerichtete Arbeitsplätze und arbeiten an einer Tätigkeit 3. Pause (Larissa): In der Pause darf Kaffee, Tee und Wasser getrunken werden 4. Aufräumen, abwaschen (wischen Loris) 5. Schlussreflexion 	
Beobachtungen (stichwortartig)	
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplan mit neuen Tätigkeiten wurde geschätzt (Kompost, Abwaschen, etc.) • Wenig SuS: Adrian war abwesend, in der zweiten Lektion daher nur Larissa und Loris • Tätigkeiten konnten mehrheitlich selbständig ausgeführt werden • Larissa brauchte Hilfe bei der Schale wegschneiden, kleine Stücke schneiden musste nochmals erklärt werden, musste darauf hingewiesen werden, das Bilderbuch nochmals anzuschauen • Loris braucht Hilfe beim Zwiebeln schälen, er machte es zum ersten Mal, hat Mühe das Messer richtig zu halten • Dominik ist nur sehr langsam vorwärts gekommen beim Apfel schälen, das hat er aber selbständig gemacht • Pause eher knapp zum Kaffeetrinken • Loris braucht Unterstützung beim Kaffeemachen • Komplexere Reflexion ist gut gelungen. Loris hat auch mit Anpassung noch Mühe sich auf dem Blatt zu orientieren • Vor- und Nachbearbeitung nach wie vor gross 	
Persönliche Reflexion	
Die Schülerinnen und Schüler haben sich auf den <u>Arbeitsplatz schon gut eingestellt</u> und <u>wollten gleich wissen</u> , was heute <u>Thema</u> ist. Auch haben sie gleich die <u>Arbeitskleidung</u> angezogen. Es scheint ihnen also auch heute eine Art Orientierung zu geben und sie zu motivieren. Schön war auch, dass <u>bereits ein gewisses „Können/Wissen“ bezüglich der Tätigkeiten</u> vorhanden war. Dies sind aber <u>noch nicht korrekt und sicher eingeübt</u> . Es macht Sinn, dass die Schülerinnen und Schüler „ihre“ Tätigkeiten beim nächsten Mal nochmals machen. Loris muss nochmals gezeigt werden, wie er das Messer richtig hält (→ Förderziel Ergo). <u>Larissa hält sich nach wie vor nicht an den genauen Ablauf und auch Dominik musste auf sauberes Schälen hingewiesen werden.</u>	1
Loris braucht in der Pause Unterstützung beim Kaffee machen. Die Pause ist eher kurz, daher sollen die Schülerinnen und Schüler noch kaltes Wasser in den Kaffee giessen.	2
<u>Larissa hat die Reflexion gut gemacht, Loris hat nach wie vor Mühe</u> , auch mit dem grösseren Exemplar. Es lohnt sich aber, dies nochmals zu versuchen. Vor- und	3
Nachbearbeitungsaufwand ist nach wie vor gross für mich. Hier habe ich die Idee, dass ich Kistli machen könnte, mit den verschiedenen Arbeits-/Themenplätzen (Kürbis schneiden, Zwiebel schneiden, Apfel schneiden, Arbeitskleidung, Kaffeestation).	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
<u>Anpassungen für nächste Stunde</u>	18
• Auswertung kann nochmals leicht angepasst werden	19
• Nochmals die gleichen Tätigkeiten machen lassen, wie dieses Mal	20
• Kaltes Wasser für den Kaffee	21
• Unterstützung für Loris beim Kaffee vorbereiten	22
	23
<u>(noch offene) Fragestellungen</u>	24
-Wie kann der Vor- und Nachbearbeitungsaufwand reduziert werden ohne dass die Arbeitszeit wesentlich verringert wird?	25
-Wie kann die Auswertung weiterentwickelt / den einzelnen SuS angepasst werden?	26
-Was ist das Ziel der Auswertung und Übertragung in die reale Arbeitswelt?	27
-Auswertung mal am Anfang, damit Dominik dabei sein kann?	28
	29
<u>Weiter</u>	30
-Dürfen die SuS beim letzten Mal wählen?	31
	32

Beobachtungsprotokoll Nr. 3	
Einheit 3: 18.02.19, Woche 8	
Thema:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tätigkeit „Obst und Gemüse“ schneiden ➤ komplexere Reflexion über konkrete Tätigkeit 	
Einschätzen Interessen	
<ul style="list-style-type: none"> • Teilziel 1.1: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „Obst- und Gemüse schneiden“ kennen und üben diese aus. • Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause). • Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus. • Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeit (wenn möglich) in seriell aus. • Teilziel 3.1: Die Schülerinnen und Schüler benennen welche jeweilige Tätigkeit sie in der Stunde gemacht haben, was sie gerne gemacht haben, was sie nicht gerne gemacht haben und was sie beim nächsten Mal machen möchten. 	
Lektionsziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Lektionsziel: Die SuS kennen den heutigen Ablauf. • Lektionsziel: Die SuS repetieren/üben die einzelnen Tätigkeiten und führen diese möglichst selbständig aus. • Lektionsziel: Die SuS reflektieren sich anhand eines komplexeren Auswertungsbogens (Was habe ich gemacht? Was habe ich gerne/nicht gerne gemacht? Was möchte ich nächstes Mal machen?). 	
Inhalt	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gemeinsamer Einstieg, Besprechung Arbeitsplan 2. SuS gehen an eingerichtete Arbeitsplätze und arbeiten an einer Tätigkeit 3. Pause (Adrian): In der Pause darf Kaffee, Tee und Wasser getrunken werden 4. Aufräumen, abwaschen (wischen Loris) 5. Schlussreflexion 	
Beobachtungen (stichwortartig)	
<ul style="list-style-type: none"> • Nach wie vor kommen die SuS motiviert und arbeiten gut mit • Bei Adrian zeigt sich, dass er vermehrt anfängt durchzuhängen und rumzublödeln • Dominik konnte sein Arbeitstempo nach wie vor nicht steigern und hält teilweise inne, muss dann aufgefordert werden, weiterzuarbeiten • Loris kann sehr lange an der Sache dranbleiben • Die SuS haben die Reflexion gut ausgefüllt, auch Loris konnte sich heute besser orientieren, jedoch wiederholt sich das Ganze und die Schülerinnen und Schüler haben inzwischen gesagt, was es zu sagen gibt. • heute wird das erste Mal gefilmt 	
Persönliche Reflexion	
Die Doppellektion wiederholt sich. Dadurch zeigen sich die Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler immer deutlicher. Sie fühlen sich wohl, kennen die Umgebung und was von ihnen verlangt wird und verhalten sich mehr und mehr wie sich selber. Bei <u>Adrian und Dominik</u> zeigt sich, dass sie nicht ganz so viel <u>Durchhaltevermögen</u> haben wie Loris und Larissa. Besonders Loris lässt sich nicht von der Arbeit abbringen und <u>arbeitet stoisch und ausdauernd</u> . Er ist dann auch <u>stolz</u> , wenn man sagt, er sei „turbo“. Bei Dominik bin ich mir nicht sicher, wie motiviert er ist. Klar hat er körperliche Einschränkungen (Fein- und Grobmotorik) und ermüdet schnell, aber er arbeitet sehr langsam und lässt keine Gelegenheit aus, sich <u>anders zu beschäftigen</u> . <u>Diesbezüglich könnte ich als Lehrperson den Schülerinnen und Schülern Rückmeldungen geben</u> . Die Reflexion wurde heute gefilmt. Langsam zeigt sich, dass es eine neue Auswertung braucht. Wir haben jetzt eher über Interessen und Wünsche gesprochen. Jetzt sollten die Schülerinnen und Schüler sich auch mal bezüglich ihrer Fähigkeiten einschätzen. Ich habe mir überlegt, dass es Sinn machen würde, mit den Schülerinnen und Schülern die Tätigkeit in einem grösseren Kontext zu besprechen. Die Tätigkeit „Obst- und Gemüse schneiden“ ist eine typische Tätigkeit in der Küche. Aber wann kann man diese Tätigkeit eigentlich gut? Hier würde es Sinn machen Teilfähigkeiten zu formulieren, welche einem sozusagen befähigen, eine Tätigkeit gut zu können oder nicht. Auch überlege ich mir, dass es schön wäre, wenn es am Schluss eine Art Zusammenfassung der Auswertung für die Schülerinnen und Schüler geben würde. In der nächsten Stunde	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

werden wir das letzte Mal „Obst- und Gemüse schneiden“. Daher dürfen die Schülerinnen und Schüler wählen, was sie gerne machen möchten und werden so in den Arbeitsplatz miteingezogen.	20 21 22 23
<u>Anpassungen für nächste Stunde</u>	24
• Auswertung überarbeiten (Fähigkeiten, Teilfähigkeiten)	25
• Rückmeldungen an die Schülerinnen und Schüler einplanen	26 27
<u>(noch offene) Fragestellungen</u>	28
-Wie kann der Vor- und Nachbearbeitungsaufwand reduziert werden ohne dass die Arbeitszeit wesentlich verringert wird?	29 30
-Wie kann die Auswertung weiterentwickelt / den einzelnen SuS angepasst werden?	31
-Was ist das Ziel der Auswertung und Übertragung in die reale Arbeitswelt?	32
-Auswertung mal am Anfang, damit Dominik dabei sein kann?	33
-Dürfen die SuS beim letzten Mal wählen?	34
<u>Weitere</u>	35
-Wie kann die Auswertung den SuS zusammenfassend präsentiert werden?	36

Beobachtungsprotokoll Nr. 4
Einheit 4: 25.02.19, Woche 9
Thema:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tätigkeit „Obst und Gemüse“ schneiden ➤ Reflexion berufsspezifische Tätigkeit
Einschätzung Fähigkeiten (Obst und Gemüse schneiden)
<ul style="list-style-type: none"> • Teilziel 1.1: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „Obst- und Gemüse schneiden“ kennen und üben diese aus. • Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause). • Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus. • Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeit (wenn möglich) in seriell aus. • Teilziel 3.2: Die Schülerinnen schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit «Obst- und Gemüse schneiden» anhand Teilfähigkeiten ein.
Lektionsziele
<ul style="list-style-type: none"> • Lektionsziel: Die SuS kennen den heutigen Ablauf. • Lektionsziel: Die SuS arbeiten an selbstgewählten Tätigkeiten möglichst selbständig. <p>Lektionsziel: Die SuS besprechen verschiedene Teilfähigkeiten, welche für die Tätigkeit „Obst und Gemüse schneiden“ wichtig sind und schätzen sich selber ein.</p>
Inhalt
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gemeinsamer Einstieg, Besprechung Arbeitsplan 2. SuS gehen an eingerichtete Arbeitsplätze und arbeiten an einer Tätigkeit 3. Pause (Adrian): In der Pause darf Kaffee, Tee und Wasser getrunken werden 4. Aufräumen, abwaschen (wischen Loris) 5. Schlussreflexion (mündlich)
Beobachtungen (stichwortartig)
<ul style="list-style-type: none"> • Adrian macht Leitung, das gelingt gut • Arbeitstempo konnte gesteigert werden • Noch immer zeigen Adrian und Dominik wenig Durchhaltevermögen • Dominik ist noch immer sehr langsam → Motivation? • Pause dieses Mal gut gelungen, da der Kaffee nicht mehr so heiss war (kaltes Wasser) • Gespräche bei der Pause unter den SuS läuft gut, auch Loris beteiligt sich • Zeitplan konnte eingehalten werden • Reflexion am Schluss: SuS konnten Fähigkeiten und Tätigkeit gut einordnen (Verständnis) → wie nachhaltig, wie sinnvoll? • Leider wurde der letzte Teil immer wieder durch einen Vorfall unterbrochen und es sind mehrfach Leute in den Unterricht gekommen → Muss in der Videoaufnahme berücksichtigt werden

<ul style="list-style-type: none"> • Rückmeldungen seitens der Lehrperson nur sehr spontan → gezieltere Rückmeldung sinnvoller 	
Persönliche Reflexion	
<u>Arbeiten</u>	1
Adrian hat heute die Leitung der Sitzung gemacht, das ist gut gelungen, weil sich der Ablauf auch schon mehrfach wiederholt hat. Dies zeigt sich auch im selbständigen Arbeiten. Die Schülerinnen und Schüler führen die Tätigkeiten inzwischen sehr <u>selbständig</u> und <u>korrekt</u> aus und das <u>Arbeitstempo</u> ist <u>deutlich erhöht</u> . Dominik und Adrian zeigen nach wie vor Schwierigkeiten <u>bei der Sache zu bleiben</u> . Es ist sicher auch sinnvoll, dass wir nächstes Mal etwas anderes machen. Schön war, dass sich die Schülerinnen und Schüler gut und locker unterhalten haben in der Pause, sogar Loris hat sich beteiligt und erzählt. Die Mündliche Reflexion der Fähigkeit „Obst- und Gemüse schneiden“ ist grundsätzlich auch gut gelungen. Gut war, dass ich mit den Schülerin und Schüler die einzelnen Begriffe/Piktos besprechen konnte und ihnen klarmachen konnte, was es bedeutet. <u>Einige Begriffe</u> wurden besser <u>verstanden</u> (je nach Komplexität) als andere. Es hat sich auch gezeigt, dass sich nicht alle Schülerinnen und Schüler <u>gleich realistisch einschätzen</u> können. Oft scheint es für sie eine Art <u>Wettbewerb</u> zu sein, dass sie alles gut können. Hier lohnt es sich sicherlich nochmals die Tätigkeit nicht nur im Detail zu betrachten, sondern auch übergreifend. Leider wurde der <u>Auswertungsteil von einem Vorfall überschattet</u> und es sind immer wieder <u>Leute in den Unterricht geplatzt</u> . Dies hat sich auf <u>meine Konzentration</u> ausgewirkt und ich hatte Mühe, den Faden nicht zu verlieren. Somit sind die <u>Rückmeldungen</u> an die Schülerinnen und Schüler eher <u>dürrtig ausgefallen</u> . Ich erachte es als sinnvoll die Thematik „Obst- und Gemüse schneiden“ in der nächsten Stunde nochmals aufzugreifen und zu verschriftlichen. So haben wir können wir nochmals konkreter darüber sprechen. Es macht auch Sinn nochmals ins Lehrmittel „Meine Berufswahl und ich“ zu schauen. Die Auswertung könnte gleich am Anfang der Stunde stattfinden, damit Dominik auch teilnehmen könnte. Allgemein zeigt sich, dass die Schülerinnen und Schüler <u>das Arbeiten nach Plan sehr schätzen</u> und auch immer wissen wollen, was sie machen in dieser Lektion, was sie nächstes Mal machen. Auch die <u>Arbeitskleidung</u> wird mit <u>viel Motivation</u> getragen und die <u>Pause mit Kaffee</u> sehr geschätzt. Auch das <u>Siezen</u> ist ihnen wichtig und wenn ich es einmal nicht tue, sagen sie es mir.	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
<u>Anpassungen nächste Stunde</u>	28
Auswertungsbogen herstellen Fähigkeiten „Obst und Gemüse schneiden“	29
Gezielte Rückmeldungen an die Schülerinnen und Schüler geben	30 31 32 33
<u>(noch offene) Fragestellungen</u>	34
-Wie kann der Vor- und Nachbearbeitungsaufwand reduziert werden ohne dass die Arbeitszeit wesentlich verringert wird?	35
-Wie kann die Auswertung weiterentwickelt / den einzelnen SuS angepasst werden?	36
-Was ist das Ziel der Auswertung und Übertragung in die reale Arbeitswelt?	37
-Auswertung mal am Anfang, damit Dominik dabei sein kann?	
-Dürfen die SuS beim letzten Mal wählen?	
-Wie kann die Auswertung den SuS zusammenfassend präsentiert werden?	

Beobachtungsprotokoll Nr. 5
Einheit 5: 11.03.19, Kalenderwoche 11
Thema
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reflexion berufsspezifische Tätigkeit (Obst und Gemüse schneiden) ➤ Einschätzung Fähigkeiten (Obst und Gemüse schneiden) Tätigkeit „Zutaten bereitstellen und abmessen“
Teilziele
<ul style="list-style-type: none"> • Teilziel 1.2: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „Zutaten abmessen und bereitstellen“ kennen und üben diese aus. • Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause). • Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus. • Teilziel 3.2: Die Schülerinnen schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit «Obst- und Gemüse schneiden» anhand Teilfähigkeiten ein. • Teilziel 4.1: Die Schülerinnen nehmen Rückmeldungen zur Tätigkeit «Obst- und Gemüse schneiden» anhand Teilfähigkeiten an.

Teilziel 4.2: Die Schülerinnen nehmen Rückmeldungen zur Tätigkeit «Zutaten abmessen und bereitstellen» anhand Teilfähigkeiten an.	
Lektionsziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Lektionsziel: Die SuS schätzen ihre Fähigkeiten zur Tätigkeit „Obst- und Gemüse schneiden“ anhand von (Teil-) Fähigkeiten schriftlich ein und erhalten Rückmeldung der Lehrperson. • Lektionsziel: Die SuS kennen den heutigen Ablauf und die neue Tätigkeit „Zutaten bereitstellen und abmessen“. • Lektionsziel: Die SuS können die Tätigkeit „Zutaten bereitstellen und abmessen“ möglichst selbständig ausführen. • Lektionsziel: Die SuS erhalten Rückmeldung von der Lehrperson. 	
Lektionsziel: Die SuS schätzen ihre Interessen/Fähigkeiten an den der Tätigkeit messen und bereitstellen ein.	
Inhalt	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gemeinsamer Einstieg, Besprechung neue Tätigkeit, Arbeitsplan 2. Einschätzung auf dem Blatt letzte Stunde 3. SuS gehen in 2er Gruppen in eingerichtete Arbeitsplätze 4. Pause 5. Aufräumen 6. Schlussreflexion 	
Beobachtungen (stichwortartig)	
<ul style="list-style-type: none"> • SuS sind am Anfang gespannt dabei und wollen wissen, wie es weitergeht, auch auf nächste und übernächste Lektion • Bei der Einschätzung ist Adrian teilweise „witzig“ und schreibt nicht das richtige; er lässt sich dann nicht mehr überzeugen • Gegenseitige Fremdeinschätzung ist eher schwierig, SuS sagen einfach zu allem ja • Loris braucht Hilfe beim Blatt lesen (durch Abdecken) • Selbständig Arbeiten am Arbeitsplatz klappt gut • Abmessen für die SuS unklar (sie stellen einfach ganze Flasche Essig in den Korb) • Als die LP erklärt, ist es dann klar • Adrian misst sehr genau, will genau 300g, weiss wann wegnehmen und wann dazugeben • Loris und Larissa verstehen das Abwägen nicht genau (ist 199 mehr oder weniger als 200?) • Pause funktioniert sehr gut; vermehrt persönliche Gespräche möglich • Zeitplan war sehr knapp heute 	
Einschätzungen grundsätzlich gut gelungen, teilweise schwierig für die SuS, was genau gemeint ist	
Persönliche Reflexion	
Die Reflexion am Anfang ist grundsätzlich gut gelungen und es gab für mich Gelegenheit, den Schülerinnen und Schülern <u>persönliche Rückmeldungen</u> zu geben. Die Selbsteinschätzungen sind teils sehr gut gelungen und teils nicht. Loris konnte mit Unterstützung (Abdecken vom Blatt) sich besser orientieren. Hier würde es vielleicht Sinn machen, ihm eine Struktur auf dem Blatt zu geben. Die Tätigkeit abmessen war sehr stark strukturiert. Trotzdem war es für die Schülerinnen und Schüler <u>nicht möglich, die Arbeit ganz selbständig</u> zu machen. Teilweise hatten Sie Schwierigkeiten mit der <u>Erfassung von Messdaten</u> (Ist 199 mehr als 200 oder weniger?). Loris hatte ausserdem Schwierigkeiten sich im <u>Raum zu orientieren</u> und wusste nicht recht, wohin mit den Piktos. Ich denke, es bräuchte <u>halt mehr Wiederholungen</u> der Tätigkeit. Leider findet dies <u>nur in der heutigen Lektion</u> statt. Schön ist, dass sich die Pause inzwischen gut eingespielt hat und vermehrt persönliche Gespräche zwischen den Schülerinnen und Schülern stattfinden. Bei der Reflexion zeigt sich, dass es teilweise schwierig ist für die Schüler verständliche Begriffe zu finden. <u>Abstrakte Begriffe wie „Geduld“ und „konzentriert arbeiten“</u> sind für sie schwierig. Auch ist für sie glaube ich nicht immer verständlich, was der Unterschied zwischen <u>„gut können“</u> und <u>„gern machen“</u> ist. Es war auch nicht mehr <u>genügende Zeit</u> vorhanden, den Schülerinnen und Schüler eine <u>Rückmeldung</u> zu der Tätigkeit „abmessen und bereitstellen“ zu geben. Auch ist es zu <u>schnell gegangen</u> und <u>persönliche Stärken und Schwächen</u> waren <u>schwierig zu beobachten</u> .	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
<u>Anpassungen nächste Stunde</u>	20
Auswertungsblatt für Loris anpassen	21

(noch offene) Fragestellungen	22
-Wie kann der Vor- und Nachbearbeitungsaufwand reduziert werden ohne dass die Arbeitszeit wesentlich verringert wird?	23
-Wie kann die Auswertung weiterentwickelt / den einzelnen SuS angepasst werden?	24
-Was ist das Ziel der Auswertung und Übertragung in die reale Arbeitswelt?	25
-Auswertung mal am Anfang, damit Dominik dabei sein kann?	26
-Dürfen die SuS beim letzten Mal wählen?	27
-Wie kann die Auswertung den SuS zusammenfassend präsentiert werden?	28
<u>Weitere</u>	29
-Wie weit können SuS mit einer GB auf der Ebene der Metakognition reflektieren?	30
	31
	32

Beobachtungsprotokoll Nr. 6
Einheit 6: 18.03.19, Kalenderwoche 12
Thema
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Chutney einkochen und Gläser auskochen ➤ Reflexion berufsspezifische Tätigkeit „(ein-) kochen“
Einschätzung Fähigkeiten (ein-) kochen)
<ul style="list-style-type: none"> • Teilziel 1.3: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „(ein-) kochen“ kennen und üben diese aus. • Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause). • Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus. • Teilziel 3.3: Die Schülerinnen schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit «(ein-) kochen» anhand Teilfähigkeiten ein. • Teilziel 4.3: Die Schülerinnen nehmen Rückmeldungen zur Tätigkeit «(ein-) kochen» anhand Teilfähigkeiten an.
Lektionsziele
<ul style="list-style-type: none"> • Lektionsziel: Die SuS kennen den heutigen Ablauf und die Tätigkeit „(ein-) kochen“. • Lektionsziel: Die SuS können die neue Tätigkeit „(ein-) kochen“ möglichst selbständig ausführen. • Lektionsziel: Die SuS kennen die neue Tätigkeit „Auskochen von Gläsern“. • Lektionsziel: Die SuS können die Tätigkeit möglichst selbständig ausführen. • Lektionsziel: Die SuS schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit „einkochen“ ein. <p>Lektionsziel: Die SuS erhalten Rückmeldungen der Lehrperson zum Auswertungsbogen „(ein-) kochen“.</p>
Inhalt
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehr kurzer Einstieg 2. Alle Zutaten in 2er Gruppe kochen 3. Sitzung: Erklärung weiterer Schritt: Einmachgläser auskochen 4. Pause 5. Einmachgläser einkochen 6. Schlussreflexion
Beobachtung (stichwortartig)
<ul style="list-style-type: none"> • SuS sind wieder sehr motiviert dabei, interessieren sich für den Plan, sind stolz, was sie machen müssen • SuS kochen Chutney ein, brauchen dabei jedoch teilweise Unterstützung (z.B. Du musst zuerst die Flüssigkeit reinmachen, damit es nicht verkocht) • Loris ist sehr unselbständig, kann kaum selbständig Lappen/Tüchli holen, v.a. wenn etwas schnell gehen soll • Dominik hat Mühe, Gefrorenes aus der Tüte zu pressen und Deckel aufzuschrauben • Einkochen hat gut funktioniert • Einmachgläser sterilisieren war gefährlich, Adrian hat ein Spritzer heisses Wasser bekommen • Heute war wenig Zeit für Besprechungen und Erklärungen vorhanden • Herdplatte ist teilweise ausgefallen, hat zusätzlichen Stress verursacht • LP hat dadurch vergessen rechtzeitig die Kamera einzuschalten

Das Vorgehen hat deutlich länger gedauert, LP muss 1.5 h länger bleiben und die Chutneys einkochen und in Gefäße abfüllen	
Persönliche Reflexion	
<u>Arbeiten/Reflektieren</u>	1
Es ist schön zu beobachten, wie die Schülerinnen und Schüler inzwischen <u>beim Projekt dabei</u>	2
sind und wie <u>sie gerne</u> kommen. Die zwei Lektionen am Nachmittag sind für das heutige	3
Vorhaben sehr kurz. Durch den <u>Zeitdruck</u> habe ich viel <u>in das Vorhaben eingegriffen</u> . Dadurch	4
konnten die Schülerinnen und Schüler <u>nicht wirklich selbständig</u> arbeiten. Auch durften	5
gewisse Zutaten <u>nicht zu lange in der Pfanne kochen</u> , sonst wären sie verbrannt. Loris hatte	6
Mühe sich zu orientieren und alle Zutaten in den Topf zu machen. Bei ihm braucht es	7
vermutlich besonders viel Wiederholung bei solchen Tätigkeiten. Dominik hatte teils motorisch	8
Schwierigkeiten (z.B. Zwiebeln aus dem Pack zu pressen). Allgemein bieten die Lektionen, in	9
denen <u>die Tätigkeiten nur einmal gemacht</u> werden, <u>wenig Möglichkeit</u> Fähigkeiten zu	10
<u>automatisieren</u> und <u>zu lernen</u> . Adrian hat sich beim Auskochen der Einmachgläser verbrannt,	11
es war dann aber nicht so schlimm. Teilweise hat das Unternehmen auch nicht geklappt, weil	12
die Herdplatten ausgefallen sind und die Töpfe wieder umgestellt werden mussten. Der	13
Arbeitsaufwand für mich war heute besonders hoch, da das Chutney nach 15.00 Uhr noch	14
1.5h einkochen musste und ich es in die Einmachgläser füllen musste. Die Reflexion ist heute	15
sehr kurz ausgefallen, da wenig Zeit vorhanden war. Für eine <u>Rückmeldung meinerseits</u> war	16
<u>keine Zeit</u> . Ich konnte mich auch nicht wirklich darauf achten, ob die neue Struktur für Loris	17
Sinn macht.	18
	19
<u>Anpassungen nächste Stunde</u>	20
Macht die neue Struktur Sinn für Loris?	21
	22
<u>(noch offene) Fragestellungen</u>	23
-Wie kann der Vor- und Nachbearbeitungsaufwand reduziert werden ohne dass die Arbeitszeit	24
wesentlich verringert wird?	25
-Wie kann die Auswertung weiterentwickelt / den einzelnen SuS angepasst werden?	26
-Was ist das Ziel der Auswertung und Übertragung in die reale Arbeitswelt?	27
-Auswertung mal am Anfang, damit Dominik dabei sein kann?	28
-Dürfen die SuS beim letzten Mal wählen?	29
-Wie kann die Auswertung den SuS zusammenfassend präsentiert werden?	30
<u>Weitere</u>	31
-Wie weit können SuS mit einer GB auf der Ebene der Metakognition reflektieren?	32

Beobachtungsprotokoll Nr. 7	
Einheit 7: 25.03.19, Kalenderwoche 13	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Etiketten gestalten ➤ Reflexion berufsspezifische Tätigkeit (kreativ) Einschätzung Fähigkeiten (kreativ)	
<ul style="list-style-type: none"> • Teilziel 1.4: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „kreativ sein“ kennen und üben diese aus • Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause). • Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus. • Teilziel 3.4: Die Schülerinnen schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit «kreativ sein» anhand Teilfähigkeiten ein. • Teilziel 4.4: Die Schülerinnen nehmen Rückmeldungen zur Tätigkeit «kreativ sein» anhand Teilfähigkeiten an. 	
Lektionsziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Lektionsziel: Die SuS kennen den heutigen Ablauf und die neue Tätigkeit „kreativ Etiketten gestalten“. • Lektionsziel: Die SuS können die Tätigkeit „kreativ Etiketten gestalten“ möglichst selbständig ausführen. • Lektionsziel: Die SuS schätzen ihre Fähigkeiten an den der Tätigkeit „kreativ Etiketten gestalten“ ein. • Lektionsziel: Die SuS erhalten eine Rückmeldung der LP zu ihren Fähigkeiten „kreativ Etiketten gestalten“. 	

Inhalt	
1. Einstieg, Erklärung Ablauf	
2. Wechsel ins Schulzimmer	
3. Kreatives Arbeiten an: Etiketten und Computer	
4. Pause	
5. weiterarbeiten	
6. Schlussreflexion	
Beobachtung	
<ul style="list-style-type: none"> • SuS sind wieder sehr motiviert dabei, interessieren sich für den Plan, sind stolz, was sie machen müssen • SuS malen mit viel Freude die Etiketten • Computer sehr unterschiedlich Fähigkeiten: Adrian schreibt den Text schnell und selbständig ab; Larissa gestaltet den Text schön; Dominik ist sehr langsam und kennt den Abstand nicht; Loris kann die Maus nicht gut bedienen und hebt sie an, macht es aber sehr gerne • Schlussreflexion wurde leider von anderen Personen unterbrochen (Situation im Schulzimmer war nicht ideal, aber wegen dem Computer so gewählt) • Besprechung allgemein zu kurz und Rückmeldung der Lehrperson nur schnell und oberflächlich • Loris hat ein separates Blatt bekommen mit breiteren Strichen und konnte daher das Dokument besser ankreuzen • Teilweise Selbsteinschätzung schwierig (z.B. Loris gibt an, er kann gut am Computer arbeiten, obwohl er es nicht kann) • Adrian macht die Etikette zu Hause und bringt sie mit • Chutney ist sehr gelungen und die Schüler haben es probiert 	
Persönliche Reflexion	
<u>Arbeiten/Reflektieren</u>	1
Es war eine gute Idee, die Schülerinnen und Schüler die Etiketten mit wenig Vorgaben selber gestalten zu lassen. <u>Es sind sehr schöne Designs entstanden</u> und die Schülerinnen und Schüler waren stolz auf die Motive. Am Computer <u>waren die Fähigkeiten unterschiedlich</u> .	2
Adrian konnte den Text super abschreiben, Loris war dagegen überfordert. Larissa hat ein <u>gutes Auge für die Gestaltung gezeigt</u> . Dominik hatte Mühe motorisch die Maus zu bedienen.	3
Die Aufgabe war sinnvoll, um den Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten aufzuzeigen.	4
Leider ist dann die <u>Reflexion nicht gut gelungen</u> , weil wir von <u>rückkehrenden Schülerinnen und Schülern und Unterrichtsassistent unterbrochen</u> . Das war schade. Nächstes Mal wird der	5
Unterricht wieder in der Küche stattfinden. Die Zeit für das Reflektieren ist zu knapp. Die SuS	6
werden zwar besser, es fehlt aber noch immer ein wirkliches Verständnis. <u>„Ich bin glücklich“</u>	7
<u>(mach ich gerne) statt „Das kann ich gut“</u> . Vor- und Nachbearbeitung des Projektes nach wie	8
vor gross und teilweise stressig. Oft vergesse ich auch das eine oder andere.	9
	10
	11
	12
	13
	14
<u>Anpassungen nächste Stunde</u>	15
Wann findet der Verkauf statt?	16
	17
<u>noch offene) Fragestellungen</u>	18
-Wie kann der Vor- und Nachbearbeitungsaufwand reduziert werden ohne dass die Arbeitszeit wesentlich verringert wird?	19
-Wie kann die Auswertung weiterentwickelt / den einzelnen SuS angepasst werden?	20
-Was ist das Ziel der Auswertung und Übertragung in die reale Arbeitswelt?	21
-Auswertung mal am Anfang, damit Dominik dabei sein kann?	22
-Dürfen die SuS beim letzten Mal wählen?	23
-Wie kann die Auswertung den SuS zusammenfassend präsentiert werden?	24
-Wie weit können SuS mit einer GB auf der Ebene der Metakognition reflektieren?	25
<u>Weitere</u>	26
Gibt es noch andre Formen der Rückmeldung/Selbsteinschätzung?	27
	28

Beobachtungsprotokoll Nr. 8	
Einheit 8: 01.04.19, Kalenderwoche 14	
Thema der Doppellektion: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vorbereitung Verkauf ➤ Etiketten aufkleben Besprechung Fähigkeiten „verkaufen“	
<ul style="list-style-type: none"> • Teilziel 1.6: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „verkaufen“ kennen und üben diese aus. • Teilziel 2.1: Die Schülerinnen und Schüler handeln nach einem Arbeitsplan, welcher typische Bereiche aus einem Arbeitsalltag enthält (Sitzung, arbeiten, Pause). • Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeiten möglichst selbständig aus. • Teilziel 2.3: Die Schülerinnen und Schüler führen Tätigkeit (wenn möglich) in seriell aus. Teilziel 3.6: Die Schülerinnen schätzen ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit «verkaufen» anhand Teilfähigkeiten ein.	
Lektionsziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Lektionsziel: Die SuS kennen den heutigen Ablauf und die Tätigkeit. • Lektionsziel: Die SuS kleben die Etiketten möglichst selbständig und in Serie auf die Gläser • Lektionsziel: Die SuS bereiten gemeinsam mit der LP den Verkauf vor Tätigkeit „verkaufen“ ein.	
Inhalt	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehr kurzer Einstieg 2. Etiketten aufklebe 3. Sitzung: Verkauf vorbereiten 4. Pause 5. Anschreiben 6. Schlussreflexion 	
Beobachtungen (stichwortartig)	
<ul style="list-style-type: none"> • SuS sind wieder sehr motiviert dabei, interessieren sich für den Plan, sind stolz auf das Endprodukt • SuS kleben die Etiketten gut auf und können sogar teilweise die Etiketten von der Klebefolie ablösen • Loris und Adrian sehr ausdauernd dabei • SuS freuen sich auf das Verkaufen • Die SuS verstehen den Brief gut • Unterricht etwas ungeplant, da es schwer war die Zeit einzuschätzen • Wir hatten dann am Schluss noch Zeit, Schilder für den Verkaufsstand zu machen • Adrian weiss sehr viel über das Verkaufen, weil er im Pausenkiosk mitarbeitet • To do Liste wurde mit den SuS zusammengestellt und ist trotz eher ungeplanter Aktion gut gelungen • Adrian möchte viel Verantwortung übernehmen, Loris hängt eher ab (zu komplex?) • Loris versteht nach wie vor das Einschätzen der Fähigkeiten eher nicht gut 	
Persönliche Reflexion	
Es war im Vorfeld schwierig einzuschätzen, wie viel Zeit die Schülerinnen und Schüler für das Aufkleben der Etiketten benötigen. Wir haben schlussendlich weniger Zeit als geplant benötigt und konnten am Schluss noch ein Spiel spielen. Bei Aufkleben der Etiketten waren besonders Adrian und Loris sehr ausdauernd dabei (Etikette von der Klebefolie ablösen). Die Schülerinnen und Schüler waren wieder sehr motiviert dabei und sie haben sich sehr auf den Verkauf gefreut. Auch das Besprechen des Briefes war für sie motivierend und sie haben viel verstanden. <u>Adrian konnte viel beitragen zum Thema verkaufen</u> , da er am <u>Dienstag im Projekt Pausenkiosk mitarbeitet</u> . Bezüglich Selbstreflexion ist mir noch eine Idee gekommen: Ich könnte die Schülerinnen und Schüler filmen beim Verkauf und dann aufgrund der vorbesprochenen Kriterien mit ihnen besprechen, ob sie das jetzt gut gemacht haben oder nicht.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
<u>Anpassungen nächste Stunde</u>	13
Verkauf gut organisieren	14

noch offene) Fragestellungen	15
-Wie kann der Vor- und Nachbearbeitungsaufwand reduziert werden ohne dass die Arbeitszeit wesentlich verringert wird?	16
-Wie kann die Auswertung weiterentwickelt / den einzelnen SuS angepasst werden?	17
-Was ist das Ziel der Auswertung und Übertragung in die reale Arbeitswelt?	18
-Auswertung mal am Anfang, damit Dominik dabei sein kann?	19
-Dürfen die SuS beim letzten Mal wählen?	20
-Wie kann die Auswertung den SuS zusammenfassend präsentiert werden?	21
-Wie weit können SuS mit einer GB auf der Ebene der Metakognition reflektieren?	22
-Gibt es noch andre Formen der Rückmeldung/Selbsteinschätzung?	23

Beobachtungsprotokoll Nr. 9		
Einheit 9: 04.04.19, Kalenderwoche 14		
Thema der Doppellektion:		
<ul style="list-style-type: none"> • Chutney verkaufen 		
<ul style="list-style-type: none"> • Teilziel 1.6: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Tätigkeit „verkaufen“ kennen und üben diese aus. 		
Lektionsziele		
<ul style="list-style-type: none"> • Lektionsziel: Die SuS verkaufen die Chutneys vor dem Teamzimmer. • Lektionsziel: Die SuS sind kundenfreundlich • Lektionsziel: Die SuS bedienen die Kasse 		
Inhalt		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Treffen um 09.30 Uhr und Stand bereitmachen 2. Chutneys verkaufen 3. Stand aufräumen 		
Beobachtungen (stichwortartig)		
<ul style="list-style-type: none"> • SuS sind unglaublich stolz, Adrian, Larissa und Dominik kaufen selber Chutneys • SuS verhalten sich freundlich gegenüber Erwachsenen • SuS zeigen Erwachsenen, dass sie probieren dürfen • Geld rausgeben funktioniert mit wenig Hilfe gut • Die SuS erhalten viele positive Rückmeldungen von Erwachsenen, das freut sie sichtlich • Unterricht etwas ungeplant, da es schwer war die Zeit einzuschätzen • Wir stehen unter Zeitdruck, da die SuS wieder in ihre Klassen müssen, daher räumt die LP den Stand mehrheitlich auf 		
Persönliche Reflexion		
Für den Verkauf habe ich einen Tag ausgewählt, an dem ich nicht arbeite. Zwar bedeutet das, dass ich zusätzlich kommen muss, ist für mich aber nicht so stressig, da ich nicht in den Unterricht zurückmuss. Der Verkauf ist sehr gut gelungen. Die Schülerinnen und Schüler waren unglaublich stolz. Sie sind alle sehr zuverlässig zur abgemachten Zeit erschienen und haben mit grosser Freude ihre Arbeitskleidung angezogen. Anschliessend mussten sie Kunden bedienen (Lehrpersonen und Unterrichtsassistentinnen). Dabei ist jeder/jede einmal an der Kasse gestanden. Das hat <u>mit wenig Hilfe</u> gut funktioniert. Adrian konnte selbständig Wechselgeld geben, die <u>andere brauchten teilweise Unterstützung</u> . Schön war, dass die Schüler die „Kunden“ immer <u>nett begrüsst</u> haben. Ich musste <u>wenig helfen</u> , zum Beispiel auf die <u>Probierstücke</u> aufmerksam zu machen. Schön war, dass die Schülerinnen und Schüler sehr viele positive Rückmeldung zu den Chutneys bekommen haben und richtig stolz auf das Produkt waren. Sie haben auch immer wieder gesagt, dass sie es selber gemacht haben. Die Chutneys waren sehr schnell ausverkauft. Adrian, Larissa und Dominik wollten unbedingt ebenfalls eines kaufen.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	
<u>Anpassungen nächste Stunde</u>		16
Abschluss?		17
		18
<u>noch offene) Fragestellungen</u>		19
-Wie kann der Vor- und Nachbearbeitungsaufwand reduziert werden ohne dass die Arbeitszeit wesentlich verringert wird?		20
		21

-Wie kann die Auswertung weiterentwickelt / den einzelnen SuS angepasst werden?	22
-Was ist das Ziel der Auswertung und Übertragung in die reale Arbeitswelt?	23
-Auswertung mal am Anfang, damit Dominik dabei sein kann?	24
-Dürfen die SuS beim letzten Mal wählen?	25
-Wie kann die Auswertung den SuS zusammenfassend präsentiert werden?	
-Wie weit können SuS mit einer GB auf der Ebene der Metakognition reflektieren?	
-Gibt es noch andere Formen der Rückmeldung/Selbsteinschätzung?	

Beobachtungsprotokoll Nr. 10	
Einheit 10: 04.04.19, Kalenderwoche 14	
Thema der Doppellektion:	
<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion gesamtes Projekt • Auswertung Fähigkeiten Tätigkeiten in der Küche 	
<ul style="list-style-type: none"> • Die Schülerinnen und Schüler schätzen eigene Interessen und Fähigkeiten am simulierten Arbeitsplatz „Küche“ ein. • 	
Lektionsziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Lektionsziel: Die SuS ordnen die Teiltätigkeiten ihren Fähigkeiten zu 	
Inhalt	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gemeinsame Besprechung 2. Reflexion Unterrichtsprojekt 3. Arbeitsblatt ausfüllen 4. Abschluss 	
Beobachtungen (stichwortartig)	
<ul style="list-style-type: none"> • Heute ist die Stunde leider nur bis 14.15 Uhr, da wir anschliessend mit der Oberstufe den Tanz für das Jubiläum einüben müssen. • Die SuS nennen • SuS zeigen Erwachsenen, dass sie probieren dürfen • Geld rausgeben funktioniert mit wenig Hilfe gut • Die SuS erhalten viele positive Rückmeldungen von Erwachsenen, das freut sie sichtlich • Unterricht etwas ungeplant, da es schwer war die Zeit einzuschätzen • Wir stehen unter Zeitdruck, da die SuS wieder in ihre Klassen müssen, daher räumt die LP den Stand mehrheitlich auf 	
Persönliche Reflexion	
Wir stehen heute wieder einmal unter Zeitdruck, da die gesamte Oberstufe für das Jubiläum in er zweiten Lektion einen gemeinsamen Tanz einüben muss. Ich frage die Schülerinnen und Schüler, wie ihnen das Projekt gefallen hat. Es kommt ein sehr positives Echo, alle sind sehr begeistert und finden es schade, dass es zu Ende ist. Adrian möchte es gerne gleich nochmals machen. Ich verteile daraufhin den Schülerinnen und Schülern ein Arbeitsblatt, auf dem sie ankreuzen, welche übergreifenden Tätigkeiten ihnen gefallen haben (Obst und Gemüse schneiden, Zutaten abmessen und bereitstellen, (ein-) kochen, kreativ sein und verkaufen). Diese kreuzen sie an. Daraufhin müssen sie schreiben, warum ihnen das gefallen hat resp. nicht gefallen hat. Ich bespreche die Tätigkeiten nochmals und stelle fest, dass die Schülerinnen und Schüler <u>zu allen etwas sagen</u> können oder <u>mit Gesten zeigen</u> , was sie gemacht haben (z.B. mit dem Messer schneiden). Dies freut mich, da es jetzt doch schon drei Wochen her ist. Dabei stelle ich aber auch fest, dass einige der Tätigkeiten <u>nur teilweise erfasst werden</u> . Zum Beispiel sagt Larissa, bei der Tätigkeit „kreativ sein“, dass sie da „schön ausgemalt“ hat. Aber der Begriff ist natürlich auch sehr abstrakt. Ausser Larissa kreuzen alle Schüler alle Tätigkeiten an. Bei der Begründung wird es schwieriger. Von allen Schülerinnen und Schülern wird „mit Geld verkaufen/Geld“ im positiven Sinne genannt. Des Weiteren können die Schülerin und Schüler nur konkrete Tätigkeiten von sich aus nennen (keine Begründungen warum sie es gerne gemacht haben). Bei Loris und Dominik schreibe ich die Wörter auf das Blatt. Hier empfinde ich es als schade, dass wir nicht mehr Zeit haben und die Schülerinnen und Schüler etwas mehr überlegen können. Dann wäre vielleicht noch etwas mehr herausgekommen. Anschliessend verteile ich ein Blatt mit allen Teilfähigkeiten der	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Unterrichtseinheit. Diese sind nun losgelöst von den einzelnen Tätigkeiten. Die Schülerinnen und Schüler schneiden diese aus und kleben sie entweder zu grün (kann ich gut) oder zu rot (kann ich nicht gut). Wenn sie sich unsicher sind, dürfen sie diese in die Mitte kleben oder auch weglassen. Die Schülerinnen und Schüler schneiden alle eifrig aus. Dominik und Loris haben motorische Schwierigkeiten beim Ausschneiden und ich helfe ihnen, weil es sonst zu lange geht. Larissa und Adrian schneiden schnell und schön selbständig aus. Dominik und Loris legen anschliessend die Piktogramme selbständig an die gewünschte Stelle. Adrian und Larissa dagegen sind etwas überfordert von der Menge an Piktogrammen, die nun neben dem Blatt liegen. Es reicht bei beiden, dass ich kurz aufstehe und ihnen über die Schulter schaue. Anschliessend läuft es gut. <u>Dominik schätzt</u> sich selber gut ein respektive <u>übernimmt Rückmeldungen</u> von vergangenen Lektionen (z.B. Ich hab nicht viel Geduld, ich hab nicht so viel Kraft). Loris klebt nicht alle auf und sagt, „ <u>das wott i, das wott i nöd</u> “. Er reflektiert hier also mehr, <u>was er gerne machen möchte</u> und was nicht, als was er wirklich kann (z.B. Kompost entsorgen möchte er nicht). Aber er <u>teilt Tätigkeiten/Fähigkeiten</u> , welcher er auch in den vergangenen Lektionen eher <u>nicht gerne gemacht hat</u> , auch hier wieder dem roten Balken zu. <u>Adrian schätzt sich teilweise realistisch</u> ein (z.B. Geduld haben), teilweise aber <u>zu schlecht</u> . Hier kommt es mir eher so vor, also würde eine <u>Art Witz</u> daraus machen. Er bleibt stur, auch wenn ich ihm sage, dass er das eigentlich schon gut kann. <u>Larissa</u> überlegt viel und gut und schätzt sich <u>grösstenteils realistisch</u> ein. Ich hab das Gefühl, dass sie bei der <u>Mehrheit der Piktogramme versteht</u> , um was es geht. Sie mummelt beim Legen vor sich hin, sagt, was sie da gemacht hat oder zeigt es mit einer Geste. Am Ende haben alle Schülerinnen und Schüler eine Art Profil von Tätigkeiten in der Küche, welche sie gut oder nicht so gut können. Dann müssen wir schon los.	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
<u>Anpassungen nächste Stunde</u>	46
Abschluss?	47
	48
<u>noch offene) Fragestellungen</u>	49
-Wie kann der Vor- und Nachbearbeitungsaufwand reduziert werden ohne dass die Arbeitszeit wesentlich verringert wird?	50 51
-Wie kann die Auswertung weiterentwickelt / den einzelnen SuS angepasst werden?	52
-Was ist das Ziel der Auswertung und Übertragung in die reale Arbeitswelt?	53
-Auswertung mal am Anfang, damit Dominik dabei sein kann?	53 54
-Dürfen die SuS beim letzten Mal wählen?	54
-Wie kann die Auswertung den SuS zusammenfassend präsentiert werden?	55
-Wie weit können SuS mit einer GB auf der Ebene der Metakognition reflektieren?	56
-Gibt es noch andre Formen der Rückmeldung/Selbsteinschätzung?	57

10.3. Auswertung Schlüsselszene 1 – 3

Film 1 D3 am 18.02.2019			
Kurzbeschreibung der Aufnahme			
<p>Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende der Doppelktion ein Arbeitsblatt mit verschiedenen Tätigkeiten der heutigen Stunde. Die Tätigkeiten sind in Piktogrammen dargestellt. Bei den Tätigkeiten handelt es sich einerseits um konkret Gemachtes und andererseits um berufsspezifische Tätigkeiten/Vorlieben: → Kürbis schneiden, Apfel schneiden, Zwiebeln schneiden, abwaschen, abtrocknen, Kompost entsorgen und Boden wischen →sitzen, stehen, drinnen arbeiten, draussen arbeiten Diese Tätigkeiten/Interessen müssen die Schülerinnen und Schüler jeweils nach vier Kriterien beurteilen und das entsprechende Kreuz setzen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Was habe ich heute gemacht? 6. Was hat mir gefallen? 7. Was hat mir nicht gefallen? 8. Was möchte ich nächstes Mal gerne machen? <p>Die Schülerinnen und Schüler sitzen an am «Sitzungstisch» und füllen zunächst in Einzelarbeit das Blatt aus. Die Lehrperson unterstützt und erklärt dabei. Am Schluss wird Punkt 4 gemeinsam besprochen.</p>			
Kurzbeschreibung der Schlüsselszenen 1 - 3			
<p>In der Schlüsselszenen 1-3 werden Schüler A, B und C einzeln beobachtet. Die Schlüsselszenen wurden nach vorformulierten Kriterien und Indikatoren ausgewählt, welche die allgemeine Reflexionsfähigkeit der einzelnen Schülerinnen und Schüler zeigen soll. Die drei Schlüsselszenen wurden mithilfe einer Tabelle entlang dieser Kriterien und Indikatoren transkribiert. Die Transkription und Beobachtung bezieht sich in den jeweiligen Schlüsselszenen auf den beobachteten Schüler, d.h. Äusserungen und Beobachtungen zu den anderen zwei Schülerinnen und Schülern werden nur dann transkribiert, wenn eine Interaktion zwischen zwei Schülerin stattfinden. Ansonsten bezieht sich die Interaktion und das Gespräch nur zwischen Schüler und Lehrperson.</p>			
Schlüsselszene 1: Schüler A			
Kriterien	Indikatoren	Beobachtung	Zeit: 01:00 – 02:05
konkrete Tätigkeit der heutigen Stunde benennen (1)	<p>Die Schülerin/ der Schüler...</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ kreuzt auf dem Auswertungsblatt selbständig die jeweiligen Bilder an. ⇒ äussert sich spontan zu den Bildern/Tätigkeiten. ⇒ orientiert sich an den verschiedenen Tätigkeiten. 	<p>(A hört aufmerksam zu, als die LP erklärt beginnt dann das Blatt auszufüllen.) LP: <i>Beim ersten Blatt geht es darum, was haben Sie heute gemacht? Nicht was machen Sie gerne oder nicht gerne machen, sondern was haben Sie heute gemacht?</i> A: Alle drei. LP: <i>Haben Sie denn auch Kürbis geschnitten?</i> (hat er nicht) (A macht weiter ohne zu antworten.) (A füllt anschliessend die Kriterien sehr selbständig aus und ist am schnellsten fertig. LP geht die letzten Bilder nochmals mit A durch.) LP: <i>Haben sie den Boden gewischt?</i> A: Nein. LP: <i>Sind Sie gestanden?</i> A: Nein. LP: <i>Sind Sie gesessen?</i> A: Ja. LP: <i>Also, dann müssen Sie da auch ein Kreuz machen.</i></p>	
Kriterien	Indikatoren	Beobachtung	Zeit: 02:10 – 06:36
	Die Schülerin/ der Schüler...	(LP ist noch bei S C am Erklären. A ist bereits weiter am Lesen. LP sagt zu A) LP: <i>Was hat dir gefallen?</i>	

<p>Einschätzung Interesse der konkreten Tätigkeit (2)</p>	<p>⇒ kreuzt auf dem Auswertungsblatt selbständig die jeweiligen Bilder an. ⇒ äussert sich spontan zu den Bildern/Tätigkeiten.</p>	<p>A: Ich bin schon fertig, ich mach da weiter. (LP ist bei C am Erklären) <i>LP: (...) Herr ████████, haben Sie Geschirr abgewaschen?</i> (Darauf äussert sich A spontan) A: Danke Loris! (A arbeitet selbständig weiter. LP ist bei C am Erklären, daraufhin sagt A dann spontan) A: Siehst du, du hörst immer Loris zu. <i>LP: Jetzt haben wir halt neue Bilder, die muss ich euch halt teilweise erklären.</i> (A arbeitet weiter.) A: Stehen! (A zeigt mit dem Daumen nach oben.) <i>LP: Also stehen hat Ihnen gefallen?</i> A: Ja. <i>LP: Also lieber als Sitzen?</i> A: Ja (A kreuzt es an und ist wieder fertig mit dem Blatt) (LP gibt ein neues Blatt. Nun kreuzen die S an, was ihnen nicht gefallen hat. A nimmt die Arbeit selbständig auf.) A: Kompost entsorgen möchte ich nicht. (A kreuz das Bild an. A arbeitet weiter, fängt dann an zu grinsen, arbeitet weiter und sucht den Blickkontakt zur LP) A: Das wott ich auch nicht, das wott ich auch nicht (Zwiebeln und Kürbis), Kompost wott ich auch nicht, abwaschen wott ich auch nicht, sitzen wott ich auch nicht, stehen wott ich auch nicht. <i>LP: (lacht) Was wollen Sie dann machen?</i> A: schlafen (lacht) <i>LP: (lacht) Ah, schlafen. Aber nochmals wegen dem Stehen und Sitzen. Arbeiten Sie lieber im Stehen oder im Sitzen?</i> A: Sitzen. <i>LP: Also, dann müssen Sie das ankreuzen.</i></p>	
<p>Kriterien</p>	<p>Indikatoren</p>	<p>Beobachtung</p>	<p>Zeit: 06:54 – 09:16</p>
<p>äussern von Wünschen für die nächste Stunde anhand konkreter Tätigkeit (3)</p>	<p>Die Schülerin/ der Schüler... ⇒ kreuzt auf dem Auswertungsblatt selbständig die jeweiligen Bilder an. ⇒ äussert sich spontan zu den Bildern/Tätigkeiten. ⇒ orientiert sich an den verschiedenen Tätigkeiten.</p>	<p>(A beginnt mit Teil 3 «Was wünsche ich mir für die nächste Stunde») A: Was ist das? (Fängt dann aber an.) A: Also Boden wischen möchte ich nicht! <i>LP: Da müssen Sie ankreuzen, was Sie machen möchten, nicht was Sie nicht machen möchten.</i> (Daraufhin liest A nochmals die Aufgabenstellung durch. A arbeitet weiter konzentriert am Blatt. LP erklärt C die Aufgabe. A: Alle drei! (LP hört es jedoch nicht. Er wartete kurz einen Moment, bis LP fertig erklärt hat) A: Kürbis machi gern, Apfel gern, Zwiebeln gern, alle drei gern. <i>LP: Zwiebeln auch?</i> A: Ja. (A arbeitet weiter)</p>	

		<p>A: (murmelt) Kompost magi nicht, abwaschen auch nicht. <i>LP (zu C): Was möchten Sie dann nächstes Mal machen?</i> (A macht weiter) A: (murmelt) Drinnen möchte ich nicht. <i>LP: Lieber draussen?</i> A: Ja. (A kreuzt dann aber doch drinnen an. A schaut konzentriert aufs Blatt und überlegt und schaut sich die Bilder nochmals genau an) A: Pausen. (LP arbeitet weiter mit C.) <i>LP (zu C): Zwiebeln möchten Sie auch, alle drei?!</i> A: (darauf laut) Ich auch, Loris! (Daraufhin lachen beide. A hört weiter zu, macht nicht mehr weiter mit dem Blatt. A beginnt mit B die Bilder zu vergleichen. A hört jetzt aufmerksam dem Gespräch zwischen LP und C zu und möchte sehen, was die andern angekreuzt haben.) <i>LP (zu C): Sitzen machen Sie auch gerne?</i> C.: Ja. A: (darauf) Ah, danke Loris, das will ich auch.» <i>LP zu C): Und Geschirr spülen möchten Sie auch nächstes Mal?</i> A: (darauf) Ja, ich auch. (lacht)</p>
--	--	---

Schlüsselszene 2: Schüler B			
Kriterien	Indikatoren	Beobachtung	Zeit: 00:47 – 02:20
konkrete Tätigkeit der heutigen Stunde benennen (1)	<p>Die Schülerin/ der Schüler...</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ kreuzt auf dem Auswertungsblatt selbständig die jeweiligen Bilder an. ⇒ äussert sich spontan zu den Bildern/Tätigkeiten. ⇒ orientiert sich an den verschiedenen Tätigkeiten. 	<p>(Die LP verteilt das Blatt. B hört zu.) B: (schnell) Kürbis. (Die LP spricht mit A.) <i>LP: (zu A): Haben Sie heute Kürbis geschnitten Herr [REDACTED]?</i> B: Nein, ich. B: (spricht vor sich hin) Boden wischen, ich auch gemacht. (B füllt das Blatt selber aus) B: Ich hab da zwei gemacht. (liest) Was hat mir gefallen? <i>LP: Aber was haben Sie noch gemacht. Haben Sie Kompost entsorgt?</i> B: Ja. <i>LP: Haben Sie Geschirr gewaschen? Oder nur abgetrocknet?</i> B: Nur abgetrocknet. <i>LP: Haben sie draussen gearbeitet heute?</i> B: Nein. <i>LP: Haben Sie drinnen gearbeitet.</i> B: Ja. <i>LP: Also, dann müssen Sie das ankreuzen.</i> (LP erklärt weiter A.) B: Geschirr spülen. Was heisst Geschirr spülen? (LP gibt keine Antwort. B fragt nicht mehr nach.)</p>	

		<i>LP: Sind Sie gestanden oder gesessen?</i> B: gesessen.	
Kriterien	Indikatoren	Beobachtung	Zeit: 02:18 – 04:40
Einschätzung Interesse der konkreten Tätigkeit (2)	Die Schülerin/ der Schüler... ⇒ kreuzt auf dem Auswertungsblatt selbständig die jeweiligen Bilder an. ⇒ äussert sich spontan zu den Bildern/Tätigkeiten.	<p><i>LP: Also jetzt kommt, was hat Ihnen gefallen?</i> B: Hm, gefallen. (LP erklärt C. B arbeitet selber weiter, kreuzt selber an. B: Alle gefallen. <i>LP: Haben Ihnen alle gefallen?</i> B: Nein, nicht alle. (B meint mit alle Kürbis, Zwiebeln und Äpfel schneiden) (B. wiederholt alle, die sie angekreuzt hat.) <i>LP: Das zweite Blatt. Was hat Ihnen nicht gefallen.</i> B: Zwiebeln. <i>LP: Dann können sie es ankreuzen.</i> B: (jubelt) Ja! B: alle ankreuzen. <i>LP: Und das haben Sie gerne gemacht, Geschirr trocknen?</i> B: Nein. <i>LP: Und Kompost entsorgen?</i> B: Nein. <i>LP: Und Boden wischen?</i> B: Biz. <i>LP: Sind Sie gerne gestanden?</i> B: Nein. Sitzen auch nicht. <i>LP: Ja, was dann?</i> B: Ich möchte... Sitzen ist langweilig. <i>LP: Und stehen?</i> B: Nein. <i>LP: Also ist gut oder schlecht?</i> B: Biz. <i>LP: Also so halb? Aber was soll man denn machen. Man muss ja entweder sitzen oder stehen?</i> B: Ich würde sagen das (zeigt auf Sitzen). B: Drinnen schon, draussen nicht. (B kreuz draussen an an.)</p>	
Kriterien	Indikatoren	Beobachtung	Zeit: 04:40 – 05:31
äussern von Wünschen für die nächste Stunde anhand konkreter Tätigkeit (3)	Die Schülerin/ der Schüler... ⇒ kreuzt auf dem Auswertungsblatt selbständig die jeweiligen Bilder an. ⇒ äussert sich spontan zu den Bildern/Tätigkeiten. ⇒ orientiert sich an den verschiedenen Tätigkeiten.	<p>(B liest nächste Zeile) B: (liest) Was möchtest du nächstes Mal machen? B: Darf ich Kürbis nächstes Mal wieder. <i>LP: Mhm, dann können Sie es ankreuzen.</i> B: Und Kompost nächstes Mal. B: Und wischen. (B ist fertig. Scheibt Namen auf das Blatt) (A und C sagen, sie wollen alle drei machen.) B: (darauf) Ich nicht.</p>	

		B: Adrian schau, ich hab Kürbis gern. (B meint damit den letzten Teil: Was möchtest du nächstes Mal gerne machen?) (B sagt was A und C ausgefüllt haben.)
--	--	--

Schlüsselszene 3: Schüler C			
Kriterien	Indikatoren	Beobachtung	Zeit: 00:40 – 03.22
konkrete Tätigkeit der heutigen Stunde benennen (1)	Die Schülerin/ der Schüler... ⇒ kreuzt auf dem Auswertungsblatt selbständig die jeweiligen Bilder an. ⇒ äussert sich spontan zu den Bildern/Tätigkeiten. ⇒ orientiert sich an den verschiedenen Tätigkeiten.	(LP verteilt Blätter. Sie deckt Blatt von C ab, damit er je nur eine Fragestellung sieht. C nimmt Bleistift und schreibt das Blatt mit Namen an. Schaut dann zu A und dann zur Kamera. Dann beginnt er anzukreuzen. C ist schnell fertig und deckt das ganze Blatt ab und fängt mit der zweiten Frage an (Was hat dir gefallen).) <i>LP: Darf ich da schnell schauen? Ja, genau, Sie sind gestanden und gesessen. Beides richtig. Aber haben Sie auch Geschirr abgetrocknet.</i> C: Ja. <i>LP: Also, dann müssen Sie das auch ankreuzen.</i> (C kreuzt das Bild an.) <i>LP: Haben Sie draussen gearbeitet?</i> C: Nein. <i>LP: Haben Sie drinnen gearbeitet?</i> (C kreuzt das Feld an) C: fertig.	
Kriterien	Indikatoren	Beobachtung	Zeit: 03:31 – 07:54
Einschätzung Interesse der konkreten Tätigkeit (2)	Die Schülerin/ der Schüler... ⇒ kreuzt auf dem Auswertungsblatt selbständig die jeweiligen Bilder an. ⇒ äussert sich spontan zu den Bildern/Tätigkeiten.	(C hat neues Blatt. Schreibt den Namen an. Sitzt nachher da und wartet bis LP wieder mit ihm arbeitet.) <i>LP: Also was hat Ihnen gefallen? Hat Ihnen gefallen, Apfel schneiden?</i> C: Ja. <i>LP: Und Zwiebel schneiden?</i> C: Ja. <i>LP: Und Kompost entsorgen?</i> C: Nein. <i>LP: Und Geschirr trocknen?</i> C: Ja. <i>LP: Haben Sie gerne gemacht?</i> C: Ja. <i>LP: Und habe Sie lieber drinnen oder draussen gearbeitet?</i> C: Drinnen. C wartet anschliessen wieder, bis LP ihm ein neues Blatt gibt. <i>LP: Also Herr [REDACTED], jetzt dürfen Sie hier noch ankreuzen, was haben Sie nicht gerne gemacht?</i> C: Das da nicht. <i>LP: Kompost nicht?</i> C: Nein. (C kreuzt Kompost an.) <i>LP: Was hat Ihnen sonst noch nicht gefallen?</i> C: Äm. (überlegt) (LP wendet sich wieder A zu. C studiert inzwischen.)	

		C: (nach einer Weile) Das da (draussen) LP: <i>Dann können Sie es ankreuzen.</i> C kreuzt es an.	
Kriterien	Indikatoren	Beobachtung	Zeit: 07:54 – 09:19
äussern von Wünschen für die nächste Stunde anhand konkreter Tätigkeit (3)	Die Schülerin/ der Schüler... ⇒ kreuzt auf dem Auswertungsblatt selbständig die jeweiligen Bilder an. ⇒ äussert sich spontan zu den Bildern/Tätigkeiten. ⇒ orientiert sich an den verschiedenen Tätigkeiten.	LP: <i>Also, was möchten Sie dann nächstes Mal machen?</i> C: Auch den. (zeigt schnell auf Kürbis) LP: <i>Was dann noch?</i> C: Den auch. LP: <i>Apfel auch.</i> C: Ja, Apfel. LP: <i>Zwiebeln auch!</i> C: Ja. LP: <i>Und möchten Sie Kompost entsorgen?</i> C: Nein. LP: <i>Und möchten Sie Geschirr abtrocknen.</i> C: Ja. LP: <i>«Möchten Sie draussen arbeiten?»</i> C: Nein. LP: <i>Möchten Sie drinnen arbeiten?</i> C: Ja. LP: <i>Möchten Sie den Boden nächstes Mal wischen?</i> C: nöt (nicht) LP: <i>Möchten Sie sitzen?</i> C: Nein. LP: <i>Möchten Sie stehen?</i> C: Ja LP: <i>Und möchten Sie Geschirr spülen?</i> C: Ja	

10.4. Transkript Schlüsselszene 4

1	Transkript	Schlüsselszene 4
2		
3	Angaben zum Film 2_D5_am 11.03.2019	
4		
5	Angabe zu den Personen	
6		
7	Schüler A:	männlich, 15, Trisomie 21, Sprechen leicht
8		beeinträchtigt aber gut verständlich
9	Schüler B:	weiblich, 14, geistige Behinderung, sprechen leicht
10		beeinträchtigt aber gut verständlich
11	Schüler C:	männlich, 14, Trisomie 21, Sprechen beeinträchtigt, in
12		der Regel gut verständlich, spricht wenig von sich aus
13	Schüler D:	männlich, 12, Joubert-Bolthausen-Syndrom, spricht mit,
14		kann wenige Antworten und Wörter sagen, antwortet
15		mit wenigen Wörtern auf Fragen, braucht teilweise den
16		Talker
17		
18	Angaben zur Aufnahme (gesamt)	
19		
20	Datum und Zeit:	Montag, 11. März 2019
21		13.36 – 13.59 Uhr
22	Dauer der Aufnahme:	23.29 Minuten
23	Ort:	Küche 1, HPZ Frauenfeld
24	Hilfsmittel:	Videoaufnahme mit Photo Booth
25	Sprache:	Schweizerdeutsch, Transkript ans Schriftdeutsche
26		angepasst, ohne jedoch Satzbau und typische Wörter zu
27		unterdrücken
28	Transkription:	Sprechanteil wörtlich transkribiert, in Klammern (...) für
29		die Untersuchung wichtige Beobachtungen festgehalten
30	Schülerinnen:	A, B, C, D
31	Lehrperson:	LP
32		
33	Kurzbeschreibung der Aufnahme	
34		
35		Die Schülerinnen und Schüler A, B, C und D besprechen gemeinsam mit der Lehrperson die
36		Tätigkeit «Obst und Gemüse schneiden». Die Frage ist dabei: Kann ich gut Obst und Gemüse
37		schneiden? Um diese Frage beantworten zu können, hat die Lehrperson mögliche
38		Kompetenzen für diese Tätigkeit formuliert:
39		→ z.B. Kraft, Geduld, nicht in den Finger schneiden/Messer halten, stehen, sitzen
40		Diese werden im ersten Teil der Aufnahme mit den Schülerinnen und Schüler mündlich
41		besprochen und auf einer Magnettafel mit Piktogrammen dargestellt. Die Lehrperson
42		bespricht mit den Schülerinnen und Schülern welche Kompetenzen wichtig sind, damit man
43		gut ist, die Tätigkeit «Obst und Gemüse schneiden» auszuführen. Anschliessend bekommen
44		alle Schülerinnen und Schüler ein Arbeitsblatt, auf dem diese Kompetenzen nochmals
45		aufgeführt sind. Diese müssen sie nun anhand drei Smileys bewerten. (gut, mittel, schlecht).
46		Die Schülerinnen und Schüler füllen das Blatt zunächst in Einzelarbeit. Am Schluss werden
47		die einzelnen Kompetenzen der Reihe nach besprochen. Jeder Schüler/jede Schülerin muss

48	sich zunächst selber dazu äussern, dann bekommt die Person eine Rückmeldung der
49	anderen Schülerinnen und Schüler und schliesslich auch von der Lehrperson.
50	
51	Kurzbeschreibung der Schlüsselszene 4
52	
53	Die Schlüsselszene 4 zeigt den dritten Teil der Videoaufnahme, wenn die Schülerinnen und
54	Schüler sich zu den Kompetenzen äussern müssen und dabei eine Rückmeldung von den
55	Mitschülerinnen und Schülern und der Lehrperson erhalten. Da es sich um ein Reihum
56	Gespräch handelt und sowohl Aussagen wie auch Rückmeldungen schnell von Schülerinnen
57	zu Schülern wechseln, wurde diese Aufnahme nicht nach einzelnen Schülern aufgeteilt. Der
58	verschriftlichte Text wird ausserdem nicht in einer Tabelle anhand vordefinierter Kriterien
59	und Indikatoren dargestellt. Im Gegensatz zu den Schlüsselszenen 1 – 3 würde er durch diese
60	Darstellung Sinn verlieren, da die zeitliche Abfolge nicht entlang der Kriterien und
61	Indikatoren verläuft. Dies wird in einem zweiten Schritt gemacht.
62	
63	Transkript Schlüsselszene 4
64	Zeit: 9.50 – 22.41
65	Dauer 13.51 Minuten
66	LP: Also, dann fangen wir gerade mal mit Herrn ██████ an. Also Herr ██████ beim Finger
67	reinschneiden, konnten Sie das gut? Haben Sie sich nicht in den Finger geschnitten?
68	D: Äh. (Nein)
69	LP: Ihnen ist das nie passiert?
70	D: Äh. (Nein)
71	LP: Finden das die andern auch? Hat sich Herr ██████ einmal in den Finger geschnitten?
72	Alle: Nein
73	LP: Das hab ich auch gefunden, Sie haben da wirklich sehr vorsichtig gearbeitet.
74	(D nickt)
75	Wie ist das bei Ihnen Herr ██████? Haben Sie sich einmal in den Finger geschnitten?
76	C: Glaub nicht
77	LP: Wissen Sie es nicht mehr?
78	C: Ja.
79	LP: Haben Sie es vergessen?
80	C: Ja.
81	LP: Wie finden denn das die andern. Hat Herr ██████ das gut gemacht mit dem Messer?
82	Alle: Ja.
83	LP: Herr ██████, was Sie noch ein bisschen schauen müssen, ist wie man das Messer richtig
84	hält. Wo ist das Messer scharf?
85	C: Ja
86	LP: Wo ist das Messer scharf?
87	C: Der da. (zeigt auf das Piktogramm mit dem Messer)
88	LP: Oben ist es scharf?
89	C: Nein unten.
90	LP: Unten ist es scharf. Das ist ganz wichtig. Herr ██████, das müssen Sie wirklich immer
91	ganz gut anschauen. Beim Messer müssen sie wirklich immer ganz gut schauen, wo ist oben
92	und wo ist unten. Ist gut?
93	(C schaut während des ganzen Gesprächs aufs Blatt.)
94	LP: Wie ist es bei Ihnen Herr ██████?
95	A: Gut.
96	LP: Gut? Haben Sie sich nie in den Finger geschnitten?

96 A: Nein.
 97 LP: *Da bin ich auch einverstanden. Wie sehen das die andern? Hat das Herr [REDACTED] gut gemacht?*
 98 gemacht?
 99 D: Ja.
 100 C: Ja.
 101 LP: *Frau [REDACTED], haben Sie sich mal in den Finger geschnitten? Finden das die andern auch, dass Frau [REDACTED] das Messer immer gut gehalten hat.*
 102 dass Frau [REDACTED] das Messer immer gut gehalten hat.
 103 C: Nein ich habe nie geschnitten.
 104 D. und A.: Ja.
 105 LP: *Ja, das stimmt. Sie hat das Messer wirklich sehr vorsichtig gehalten und den Kürbis geschnitten.*
 106 geschnitten.
 107 C: Nein ich hab nie geschnitten.
 108 LP: *Das war nämlich eine schwierige Aufgabe. Bei der Schale musste man aufpassen.*
 109 C: Ja. (lächelt, schaut zu A)
 110 LP: *Gut dann gehen wir zum zweiten.*
 111 *Die machen wir zusammen. Herr [REDACTED], wie ist das bei Ihnen, stehen sie gerne oder sitzen sie gerne?*
 112 sie gerne?
 113 D: stehen
 114 LP: *Nur stehen?*
 115 D: Mmm (nein) (zeigt Gebärde für sitzen)
 116 LP: *Sitzen auch?*
 117 D: Ja.
 118 LP: *Sie machen beides gerne?*
 119 D: Ja.
 120 LP: *Fänden Sie es denn schön, wenn man manchmal stehen und manchmal sitzen könnte?*
 121 D: (zuckt mit den Schultern)
 122 LP: *OK, gut. Herr [REDACTED] was machen Sie gerne? Stehen und sitzen oder stehen oder sitzen?*
 123 sitzen?
 124 C: sitzen
 125 LP: *Lieber sitzen?*
 126 C: Ja.
 127 LP: *Und stehen, das machen Sie auch gerne?*
 128 C: Ja.
 129 LP: *Beides.*
 130 (C. sagt nichts, zögert.)
 131 LP: *Herr [REDACTED]?*
 132 C: Ja.
 133 LP: *Dann machen Sie beides gerne?*
 134 C: Ja.
 135 LP: *Sie sind auch tatsächlich zwischendurch mal gestanden und dann wieder gesessen. Als sie Apfel geschnitten haben.*
 136 Apfel geschnitten haben.
 137 LP: *Gut, Herr [REDACTED], wie sieht es bei Ihnen aus?*
 138 A: Stehen möchte ich nicht.
 139 LP: *Lieber nicht stehen?*
 140 A: Nein
 141 LP: *Sondern?*
 142 A: Sitzen
 143 LP: *Sie würden lieber im Sitzen arbeiten?*

144 A: Ja.
 145 LP: *Und ist das denn auch gut gegangen im Sitzen, das Schneiden?*
 146 A: Ja.
 147 LP: *Ja, schneiden kann man wirklich auch gut im Sitzen. Also ich hatte auch das Gefühl, sie sitzen lieber als stehen. Warum denn?*
 148 sitzen lieber als stehen. Warum denn?
 149 A: Einfach.
 150 LP: *(lacht) Ist es ein bisschen bequemer?*
 151 Alle: Ja.
 152 LP: *Frau [REDACTED], wie ist es bei Ihnen?*
 153 C: Ich stehe gerne.
 154 LP: *Lieber stehen.*
 155 C: Sitzen nicht.
 156 LP: *Sitzen machen Sie nicht gerne.*
 157 D: Warum?
 158 LP: *Warum?*
 159 B: Stehen ist besser.
 160 LP: *Wissen Sie warum?*
 161 B: Stehen ist... sitzen ist langweilig.
 162 LP: *Dann ist Ihnen da fast ein bisschen langweilig, ok. Das ist ja gut in der Küche, da muss man wirklich viel stehen. Das ist aber auch wichtig, Frau [REDACTED], in der Berufswahl bei einem Gespräch, da können Sie dann auch sagen, dass Sie gerne im Stehen arbeiten.*
 163 man wirklich viel stehen. Das ist aber auch wichtig, Frau [REDACTED], in der Berufswahl bei einem Gespräch, da können Sie dann auch sagen, dass Sie gerne im Stehen arbeiten.
 164 Gespräch, da können Sie dann auch sagen, dass Sie gerne im Stehen arbeiten.
 165 B: Ja.
 166 LP: *Oh, jetzt kommt etwas Spannendes, der nächste Punkt. Geduld haben. Und Geduld haben heisst wirklich, man kann lange, mindestens eine halbe Stunde etwas machen. Herr [REDACTED], wie ist das, haben Sie Geduld beim Arbeiten?*
 167 heisst wirklich, man kann lange, mindestens eine halbe Stunde etwas machen. Herr [REDACTED], wie ist das, haben Sie Geduld beim Arbeiten?
 168 wie ist das, haben Sie Geduld beim Arbeiten?
 169 D: Ja.
 170 LP: *Wie sehen das die andern? Stimmt das?*
 171 A: Ja.
 172 C: Ich sage auch ja.
 173 LP: *Mhm, also was ich jetzt aber schon ein bisschen sagen muss Herr [REDACTED]. Manchmal haben sie schon auch dort hinten am Platz viel Pause gemacht. Können Sie sich daran noch erinnern.*
 174 haben sie schon auch dort hinten am Platz viel Pause gemacht. Können Sie sich daran noch erinnern.
 175 erinnern.
 176 D: (lacht) ja (greift mit der Hand ans Gesicht)
 177 LP: *Also ich musste zu Ihnen ein paar Mal sagen, Herr [REDACTED] bitte weiterarbeiten, nicht träumen.*
 178 träumen.
 179 D: Ja. (lacht)
 180 LP: *Also man muss halt schon an etwas dranbleiben könne, auch wenn man vielleicht mal denkt, ich mag nicht mehr. Das ist schon wichtig, das üben wir ja auch in der Schule. Das ist wichtig auch beim Arbeiten. (...)*
 181 denkt, ich mag nicht mehr. Das ist schon wichtig, das üben wir ja auch in der Schule. Das ist wichtig auch beim Arbeiten. (...)
 182 wichtig auch beim Arbeiten. (...)
 183 LP: *Wie sieht es bei Ihnen aus Herr [REDACTED]? Haben Sie Geduld?*
 184 C: Ja.
 185 LP: *Wie sehen das die andern?*
 186 C: Es bizeli.
 187 D: Ja.
 188 A: Glaubs nicht.
 189 LP: *Nicht? Also da muss ich jetzt aber sagen, Herr [REDACTED] hat viel Geduld. Sehr viel Geduld. Der Herr [REDACTED] der kann wirklich eine Stunde lang arbeiten ohne Pause. Stimmt doch Herr [REDACTED]?*
 190 Der Herr [REDACTED] der kann wirklich eine Stunde lang arbeiten ohne Pause. Stimmt doch Herr [REDACTED]?
 191 Herr [REDACTED]?

192 C: Ja. (lacht stolz)
 193 LP: Das ist wirklich etwas Gutes, wenn man später arbeiten geht, dass man so lange am
 194 Gleichen bleiben kann.
 195 LP: Gut, wie sieht es mit Herrn [REDACTED] aus? Haben Sie Geduld?
 196 A: Nein. Gar nicht.
 197 LP: Dann haben Sie das rote Gesicht angekreuzt? Stimmt das? (an alle). Ist das so, dass Herr
 198 [REDACTED] wenig Geduld hat?
 199 D: warum?
 200 D. und L: Ja.
 201 LP: Also er hat Geduld?
 202 C: Ja.
 203 LP: Also würden Sie sagen, er hat Geduld oder er hat keine Geduld?
 204 C: bizli
 205 LP: Also ich würde schon auch sagen, vielleicht nicht ganz viel Geduld, Herr [REDACTED] sagt
 206 schon viel, wann haben wir Pause. Aber ich finde trotzdem, haben Sie ja eigentlich gut
 207 gearbeitet finde ich, sie haben ja schon gearbeitet und sind nicht weggelaufen, oder?
 208 A: Doch, ich war rauchen. (lacht)
 209 LP: Rauchen? Oh, nein, das wäre aber nicht gesund. (lacht)
 210 LP: Aber Herr [REDACTED], ich finde auf jeden Fall, sie müssten jetzt nicht unbedingt das rote
 211 Gesicht ankreuzen, sondern könnten auch das in der Mitte.
 212 A: Nein, ist gut so.
 213 LP: Ok, gut. Aber [REDACTED], das ist wirklich etwas Wichtiges: Geduld. Dass man an etwas
 214 mindestens eine halbe Stunde dranbleiben kann, ohne jammern zum Beispiel.
 215 A: In der Schule mach ich nicht, aber zu Hause schon. Nur hinsitzen in der Schule (...)
 216 LP: Ok, dann Frau [REDACTED], wie sieht es bei Ihnen aus mit der Geduld?
 217 C: Viel.
 218 LP: Sie haben viel Geduld?
 219 C: Ja.
 220 LP: Was sagen die andern? Hat Frau [REDACTED] viel Geduld?
 221 D: Ja.
 222 A: Das weiss ich nicht.
 223 C: Ich sage ja.
 224 LP: Also ich finde auch, Frau [REDACTED], also Sie haben ja wirklich viel Kürbis geschnitten.
 225 C: (erleichtert) Ah, gut.
 226 LP: Und ich habe es Ihnen sogar mehrmals wieder zurückgegeben, weil es noch nicht so gut
 227 geschnitten war und sie haben ohne etwas zu sagen, das wieder genommen und
 228 weitergeschnitten. Das haben Sie gut gemacht.
 229 C: Ja.
 230 LP: Jetzt kommen wir noch zum letzten, genau. Jetzt müssen wir die zweite Seite anschauen.
 231 Nun bin ich aber gespannt.
 232 C: Jetzt kommt stark.
 233 D: Warum?
 234 LP: Gut, Herr [REDACTED], wie sieht das aus bei Ihnen, sind Sie stark?
 235 D: Ja.
 236 LP: Haben Sie nie Hilfe gebraucht?
 237 D: Ja. (zeigt die Gebärde für Hilfe)
 238 LP: Und wer musste helfen.
 239 D: zeigt auf LP

240 LP: Sie haben das gut gemacht mit den Äpfeln, aber es ist schon so. Sie haben nicht ganz so
 241 viel Kraft. Sie haben das gut gemacht, aber Sie brauchten etwas Hilfe.
 242 D: Ja.
 243 LP: Darum müssen Sie das Kreuz hier beim gelben machen.
 244 D: Mein Gott.
 245 LP: Machen Sie das schnell.
 246 D: Ja.
 247 LP: Das ist auch wichtig. Es ist nicht schlimm, wenn man etwas nicht so gut kann. Dafür
 248 können Sie ja auch nicht.
 249 D: Ja
 250 LP: Andere haben halt einfach mehr Kraft. Aber es ist wichtig, dass Sie das auch sagen und
 251 sagen, kann mir bitte jemand helfen.
 252 D: Ja.
 253 LP: Die anderen Sachen könne Sie ja alleine.
 254 D: Ja.
 255 LP: Es geht übrigens nicht darum, dass man etwas schlecht macht oder gut macht.
 256 Manchmal kann man auch nicht anders. Zum Beispiel mit Geduld haben. Es hat einfach nicht
 257 jeder gleich viel Geduld. Gewisse Menschen haben halt viel Geduld und gewisse nicht. Da
 258 kann man manchmal nichts dafür. Gut, wir sind jetzt aber bei der Kraft. Herr [REDACTED],
 259 haben Sie viel Kraft?
 260 C: Ja.
 261 LP: Was meinen die andern?
 262 A: Ja.
 263 D: Ja.
 264 C: Ja.
 265 LP: Ich glaube auch, Herr [REDACTED] ist wirklich stark.
 266 (D schaut dabei vor sich hin.)
 267 Wie sieht es bei Ihnen aus Herr [REDACTED]?
 268 A: Nicht stark.
 269 LP: Gar nicht stark?
 270 A: Nein.
 271 D: Warum?
 272 LP: Sind Sie schwach? Haben Sie denn Hilfe gebraucht?
 273 A: Ja.
 274 LP: Von wem?
 275 A: Von Loris.
 276 LP: Wirklich, an das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ok, aber Herr [REDACTED], also das
 277 rote Gesicht müssen Sie deswegen nicht ankreuzen.
 278 A: Doch, ich will das.
 279 LP: Also das stimmt jetzt also nicht, dass Sie gar keine Kraft haben.
 280 A: Zuhause schon, da nicht.
 281 LP: Aha, zuhause schon und da nicht. Das ist aber komisch.
 282 A: Zuhause stark, viel am Mami helfen und Papi auch geholfen und Schule nicht helfen. Nur
 283 hinsitzen.
 284 LP: Aber warum denn nicht? Weil Sie keine Lust haben?
 285 A: Nein, weil ich nicht gerne stark habe. Ich helfe nie zum Deckel aufmachen, jemand hilft
 286 zum Aufmachen.

287 LP: Aha, also in der Schule fragen Sie immer zum Helfen und zu Hause können Sie alles
288 selber?
289 A: Ja.
290 LP: Ok und wie ist das denn mal beim Arbeiten? Sagen Sie dann auch allen sie müssen helfen?
291 A: Ja. Dann hör ich nicht zu und mach so. (hält sich die Ohren zu)
292 LP: Ok, das würde ich aber nicht machen, sonst sagen dann alle, wir möchten nicht, dass Sie
293 bei uns arbeiten... Aber gut, das lassen wir jetzt mal. Schauen wir mal, was Frau [REDACTED] noch
294 dazu sagt. Sind Sie stark Frau [REDACTED]?
295 C: Ja. Biz. Papa auch.

10.5. Auswertung Ergebnisse

10.5.1. Ergebnisse Schlüsselszene 1 – 3

Transkript Schlüsselszene	Generalisierung	Kategorien
<p>SZ1 Zeit: 02:10 – 06:36 LP ist noch bei S C am Erklären. A ist bereits weiter am Lesen. LP sagt zu A) LP: <i>Was hat dir gefallen?</i> A: Ich bin schon fertig, ich mach da weiter. (LP ist bei C am Erklären) LP: (...) Herr ████████ haben Sie Geschirr abgewaschen? (Darauf äussert sich A spontan) A: Danke Loris! (A arbeitet selbständig weiter. Kreuzt selber Punkte an, die ihm gefallen haben. LP ist bei C am Erklären, daraufhin sagt A dann spontan) A: Siehst du, du hörst immer Loris zu. LP: <i>Jetzt haben wir halt neue Bilder, die muss ich euch halt teilweise erklären.</i> (A arbeitet weiter.) A: Stehen! (A zeigt mit dem Daumen nach oben.) LP: <i>Also stehen hat Ihnen gefallen?</i> A: Ja. LP: <i>Also lieber als Sitzen?</i> A: Ja (A kreuzt es an und ist wieder fertig mit dem Blatt) (LP gibt ein neues Blatt. Nun kreuzen die S an, was ihnen nicht gefallen hat. A nimmt die Arbeit selbständig auf.) A: Kompost entsorgen möchte ich nicht. (A kreuz das Bild an. A arbeitet weiter, fängt dann an zu grinsen, arbeitet weiter und sucht den Blickkontakt zur LP) A: Das wott ich auch nicht, das wott ich auch nicht (Zwiebeln und Kürbis), Kompost wott ich auch nicht, abwaschen wott ich auch nicht, sitzen wott ich auch nicht, stehen wott ich auch nicht. LP: <i>(lacht) Was wollen Sie dann machen?</i> A: schlafen (lacht) LP: <i>(lacht) Ah, schlafen. Aber nochmals wegen dem Stehen und Sitzen. Arbeiten Sie lieber im Stehen oder im Sitzen?</i> A: Sitzen. LP: <i>Also, dann müssen Sie das ankreuzen.</i></p>	<p>kreuzt selber Punkte an, die ihm gefallen haben.</p>	<p>K.1.1: Ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) eindeutig zu.</p>
	<p>stehen ja (Daumen) sitzen ja</p>	<p>K1.2: Ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) nicht eindeutig zu (z.B. widersprüchliche Aussagen, Motivation unklar)</p>
	<p>will alles nicht, will stattdessen schlafen</p>	<p>K2.1: Auf Thematik bezogene Interaktion mit Mitsch</p>

<p><u>SZ 1: Zeit: 06:54 – 09:16</u> (A beginnt mit Teil 3 «Was wünsche ich mir für die nächste Stunde») A: Was ist das? (Fängt dann aber an.) A: Also Boden wischen möchte ich nicht! LP: <i>Da müssen Sie ankreuzen, was Sie machen möchten, nicht was Sie nicht machen möchten.</i> (Daraufhin liest A nochmals die Aufgabenstellung durch. A arbeitet weiter konzentriert am Blatt. LP erklärt C die Aufgabe. A: Alle drei! (LP hört es jedoch nicht. Er wartete kurz einen Moment, bis LP fertig erklärt hat) A: Kürbis machi gern, Apfel gern, Zwiebeln gern, alle drei gern. LP: Zwiebeln auch? A: Ja. (A arbeitet weiter) A: (murmelt) Kompost magi nicht, abwaschen auch nicht. LP (zu C): <i>Was möchten Sie dann nächstes Mal machen?</i> (A macht weiter) A: (murmelt) Drinnen möchte ich nicht. LP: Lieber draussen? A: Ja. (A kreuzt dann aber doch drinnen an. A schaut konzentriert aufs Blatt und überlegt und schaut sich die Bilder nochmals genau an) A: Pausen. (LP arbeitet weiter mit C.) LP (zu C): <i>Zwiebeln möchten Sie auch, alle drei?!</i> A: (darauf laut) Ich auch, Loris! (Daraufhin lachen beide. A hört weiter zu, macht nicht mehr weiter mit dem Blatt. A beginnt mit B die Bilder zu vergleichen. A hört jetzt aufmerksam dem Gespräch zwischen LP und C zu und möchte sehen, was die andern angekreuzt haben. LP (zu C): <i>Sitzen machen Sie auch gerne?</i> C.: Ja. A: (darauf) Ah, danke Loris, das will ich auch.» LP zu C): <i>Und Geschirr spülen möchten Sie auch nächstes Mal?</i> A: (darauf) Ja, ich auch. (lacht)</p>	<p>Boden wischen möchte ich nicht Kompost nicht gerne</p> <p>Zwiebel, Apfel, Kürbis schneiden gerne</p> <p>Abwaschen nicht gerne</p> <p>sagt drinnen nicht kreuzt dann draussen an</p> <p>Will nach Aussage von C auch alle drei machen nächstes Mal wie C sitzen auch wie</p> <p>Will nach Aussage von C auch Geschirr spülen</p> <p>will wissen, was die andern haben, vergleicht mit B und C lachen, Witz machen</p>	<p>K1.3: ordnet Wünsche (das möchte ich; das möchte ich nicht) eindeutig zu</p> <p>K1.4: Ordnet Wünsche (das möchte ich; das möchte ich nicht (z.B. widersprüchliche Aussagen) nicht eindeutig zu</p> <p>K2.2: lässt sich durch Interaktion mit / Aussagen von Mitsch beeinflussen</p> <p>K2.1: Auf Thematik bezogene Interaktion mit Mitsch</p>
<p><u>SZ 2: Zeit: 02:18 – 04:40</u> LP: <i>Also jetzt kommt, was hat Ihnen gefallen?</i> B: Hm, gefallen. (LP erklärt C. B arbeitet selber weiter, kreuzt selber an.) B: Alle gefallen. LP: <i>Haben Ihnen alle gefallen?</i></p>	<p>nicht alle habe gefallen zählt alle auf, die ihr gefallen haben</p> <p>Geschirr nein, Kompost nein Zwiebeln, nicht gefallen</p>	<p>K1.1: Ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) eindeutig zu</p>

<p>B: Nein, nicht alle. (B meint mit alle Kürbis, Zwiebeln und Äpfel schneiden) (B. wiederholt alle, die sie angekreuzt hat.) LP: Das zweite Blatt. Was hat Ihnen nicht gefallen. B: Zwiebeln. LP: Dann können sie es ankreuzen. B: (jubelt) Ja! B: alle ankreuzen. LP: Und das haben Sie nicht gerne gemacht, Geschirr trocknen? B: Nein. LP: Und Kompost entsorgen? B: Nein. LP: Und Boden wischen? B: Biz. (unsicher) LP: Sind Sie gerne gestanden? B: Nein. Sitzen auch nicht. LP: Ja, was dann? B: Ich möchte... Sitzen ist langweilig. LP: Und stehen? B: Nein. LP: Also ist gut oder schlecht? B: Biz. LP: Also so halb? Aber was soll man denn machen. Man muss ja entweder sitzen oder stehen? B: Ich würde sagen das (zeigt auf Sitzen). B: Drinnen schon, draussen nicht. (B kreuz draussen an an.)</p>	<p>Boden wischen, unsichere «biz»</p> <p>stehen nein, sitzen auch nicht, biz, auf Nachfragen der LP zeigt B auf «sitzen» (nicht gefallen)</p>	<p>K1.2: Ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) nicht eindeutig zu (z.B. widersprüchliche Aussagen)</p>
<p>SZ2: Zeit: 04:40 – 05:31 B liest nächste Zeile) B: (liest) Was möchtest du nächstes Mal machen? B: Darf ich Kürbis nächstes Mal wieder. LP: Mhm, dann können Sie es ankreuzen. B: Und Kompost nächstes Mal B: Und wischen. (B ist fertig. Scheibt Namen auf das Blatt) (A und C sagen, sie wollen alle drei machen.) B: (darauf) Ich nicht. B: Adrian schau, ich hab Kürbis gern. (B meint damit den letzten Teil: Was möchtest du nächstes Mal gerne machen?) (B sagt was A und C ausgefüllt haben.)</p>	<p>möchte Kürbis nächstes Mal machen</p> <p>möchte Kompost nächstes Mal machen</p> <p>und wischen</p> <p>eigene Meinung (nur Kürbis, nicht Zwiebeln und Apfel)</p> <p>zeigen (schau Adrian)</p>	<p>K1.4: ordnet Wünsche (das möchte ich; das möchte ich nicht) eindeutig zu</p> <p>K2.3: lässt sich durch Interaktion mit /Aussagen von Mitsch nicht beeinflussen</p> <p>K2.1: Auf Thematik bezogene Interaktion mit Mitsch</p>

<p>SZ3: Zeit: 03:31 –07:54 (C hat neues Blatt. Schreibt den Namen an. Sitzt nachher da und wartet bis LP wieder mit ihm arbeitet.) LP: Also was hat Ihnen gefallen? Hat Ihnen gefallen, Apfel schneiden? C: Ja. LP: Und Zwiebel schneiden? C: Ja. LP: Und Kompost entsorgen? C: Nein. LP: Und Geschirr trocknen? C: Ja. LP: Haben Sie gerne gemacht? C: Ja. LP: Und habe Sie lieber drinnen oder draussen gearbeitet? C: Draussen. C wartet anschliessen wieder, bis LP ihm ein neues Blatt gibt. LP: Also Herr , jetzt dürfen Sie hier noch ankreuzen, was haben Sie nicht gerne gemacht? C: Das da nicht. LP: Kompost nicht? C: Nein. (C kreuzt Kompost an.) LP: Was hat Ihnen sonst noch nicht gefallen? C: Äm. (überlegt) (LP wendet sich wieder A zu. C studiert inzwischen.) C: (nach einer Weile) Das da (draussen) LP: Dann können Sie es ankreuzen. C kreuzt es an.</p>	<p>Apfel, ja Zwiebel, ja Kompost, nein Geschirr trocknen, ja Kompost, nicht draussen drinnen oder draussen, drinnen später: draussen</p>	<p>K1.1: ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) eindeutig zu K1.2: Ordnet Interessen (das hat mir gefallen; das hat mir nicht gefallen) nicht eindeutig zu (z.B. widersprüchliche Aussagen)</p>
<p>SZ3: Zeit: 07:54 – 09:19 LP: Also, was möchten Sie dann nächstes Mal machen? C: Auch den. (zeigt schnell auf Kürbis) LP: Was dann noch? C: Den auch. LP: Apfel auch. C: Ja, Apfel. LP: Zwiebeln auch! C: Ja. LP: Und möchten Sie Kompost entsorgen? C: Nein. LP: Und möchten Sie Geschirr abtrocknen. C: Ja. LP: «Möchten Sie draussen arbeiten?» C: Nein.</p>	<p>Zeigt von sich aus auf Pikto (Kürbis, Apfel) Zwiebel ja Kompost nein Geschirr trocknen nein draussen nein Draussen ja Boden wischen nein sitzen nein Stehen ja Geschirr ja</p>	<p>K1.3: ordnet Wünsche (das möchte ich; das möchte ich nicht) eindeutig zu</p>

<p>LP: Möchten Sie drinnen arbeiten? C: Ja LP: Möchten Sie den Boden nächstes Mal wischen? C: nöt (nicht) LP: Möchten Sie sitzen? C: Nein LP: Möchten Sie stehen? C: Ja LP: Und möchten Sie Geschirr spülen? C: Ja</p>		
---	--	--

10.5.2. Ergebnisse Schlüsselszene 4

Schüler D

Kriterien	Textausschnitte SZ 4	Generalisierung	Kategorie
<p>Kriterium 1 einschätzen von berufswahlspezifischen Fähigkeiten anhand vorgegebener Unterfähigkeiten (z.B. Ich kann gut Gemüse und Obst schneiden, weil ich mir nicht in den Finger geschnitten habe...)</p> <p>Indikatoren Die Schülerin/ der Schüler...</p>	<p><u>nicht in den Finger schneiden</u> SZ4: Z. 65 – 69: LP: Also, dann fangen wir gerade mal mit Herrn ██████ an. Also Herr ██████, beim Finger reinschneiden, konnten Sie das gut? Haben Sie sich nicht in den Finger geschnitten? D: Ähä. (Nein) LP: Ihnen ist das nie passiert? D: Ähä. (Nein)</p>	<p>Finger geschnitten, nein</p>	<p>K. 4.1: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson eindeutig.</p>
	<p><u>Geduld</u> SZ4: Z. 166 – 169: LP: Oh, jetzt kommt etwas Spannendes, der nächste Punkt. Geduld haben. Und Geduld haben heisst wirklich, man kann lange, mindestens eine halbe Stunde etwas machen. Herr ██████, wie ist das, haben Sie Geduld beim Arbeiten? D: Ja.</p>	<p>stehen oder sitzen, beides Geduld, ja</p>	
<p>⇒ ordnete die Fähigkeiten für die jeweilige Tätigkeiten zu (z.B. nicht in den Finger schneiden → ich kann gut schnippeln)</p> <p>⇒ ordnet die Fähigkeiten der eigenen Persönlichkeit zu</p>	<p><u>stark</u> SZ4: Z. 230 – 235: LP: Jetzt kommen wir noch zum letzten, genau. Jetzt müssen wir die zweite Seite anschauen. Nun bin ich aber gespannt. C: Jetzt kommt stark. D: Warum? LP: Gut, Herr ██████, wie sieht das aus bei Ihnen, sind Sie stark? D: Ja.</p>	<p>Stark, ja</p>	
<p>⇒ versteht die übergreifende Fähigkeit dazu (Kürbis, Apfel, Zwiebel schneiden)</p>	<p><u>sitzen oder stehen</u> SZ4: Z. 110 – 121: LP: Gut dann gehen wir zum zweiten. Die machen wir zusammen. Herr ██████, wie ist das bei Ihnen, stehen sie gerne oder sitzen sie gerne? D: stehen LP: Nur stehen? D: Mmm (nein) (zeigt Gebärde für sitzen) LP: Sitzen auch?</p>	<p>Sitzen oder stehen? Sitzen? Nur sitzen? Nein auch stehen</p>	<p>K. 4.2: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson nicht eindeutig.</p>

<p>→ In der Küche schnippeln)</p>	<p>D: Ja. LP: Sie machen beides gerne? D: Ja. LP: Fänden Sie es denn schön, wenn man manchmal stehen und manchmal sitzen könnte? D: (zuckt mit den Schultern)</p>		
<p><u>Kriterium 2</u> Rückmeldungen der LP</p>	<p><u>Nicht in den Finger schneiden</u> SZ4: Z. 70 – 73: LP: Finden das die andern auch? Hat sich Herr ██████ einmal in den Finger geschnitten? Alle: Nein LP: Das hab ich auch gefunden, Sie haben da wirklich sehr vorsichtig gearbeitet. (D nickt)</p>	<p>LP: D hat vorsichtig gearbeitet! D nickt.</p>	<p>K. 5.1: Sch zeigt bestätigende Reaktion bei Rückmeldung der LP.</p>
<p><u>Indikatoren</u> Die Schülerin/ der Schüler... ⇒ reagiert auf Rückmeldungen der Lehrperson ⇒ passt im Gespräch mögliche Vorstellungen aufgrund der Rückmeldungen an</p>	<p><u>K: Geduld</u> SZ4: Z. 170 – 182: LP: Wie sehen das die andern? Stimmt das? A: Ja. C: Ich sage auch ja. LP: Mhm, also was ich jetzt aber schon ein bisschen sagen muss Herr ██████. Manchmal haben sie schon auch dort hinten am Platz viel Pause gemacht. Können Sie sich daran noch erinnern. D: (lacht) ja (greift mit der Hand ans Gesicht) LP: Also ich musste zu Ihnen ein paar Mal sagen, Herr ██████ bitte weiterarbeiten, nicht träumen. D: Ja. (lacht) LP: Also man muss halt schon an etwas dranbleiben könne, auch wenn man vielleicht mal denkt, ich mag nicht mehr. Das ist schon wichtig, das üben wir ja auch in der Schule. Das ist wichtig auch beim Arbeiten. (...)</p>	<p>LP: D nicht so geduldig, hat viel Pause gemacht, musst ein paar Mal sagen: weiterarbeiten! D. lacht, greift sich ins Gesicht, stimmt zu</p>	
	<p><u>stark</u> SZ4: Z. 236 – 242: LP: Haben Sie nie Hilfe gebraucht? D: Ja. (zeigt die Gebärde für Hilfe) LP: Und wer musste helfen. D: zeigt auf LP LP: Sie haben das gut gemacht mit den Äpfeln, aber es ist schon so. Sie haben nicht ganz so viel Kraft. Sie haben das gut gemacht, aber Sie brauchten etwas Hilfe. D: Ja.</p>	<p>D: Haben Sie nie Hilfe gebraucht? D, sagt ja, zeigt auf LP Sie haben nicht so viel Kraft und brauchen etwas Hilfe! D. sagt ja.</p>	

Schüler C

Kriterien	Textausschnitte SZ 4	Generalisierung	Kategorie
<p><u>Kriterium 1</u> einschätzen von berufswahlspezifischen Fähigkeiten anhand vorgegebener Unterfähigkeiten (z.B. Ich kann gut Gemüse und Obst schneiden, weil ich mir nicht in den Finger geschnitten habe...)</p> <p><u>Indikatoren</u> Die Schülerin/ der Schüler...</p>	<p><u>sitzen oder stehen</u> SZ4: Z. 122 – 136: LP: OK, gut. Herr ██████, was machen Sie gerne? Stehen <u>und</u> sitzen oder stehen <u>oder</u> sitzen? C: sitzen LP: Lieber sitzen? C: Ja. LP: Und stehen, das machen Sie auch gerne? C: Ja. LP: Beides. (C. sagt nichts, zögert.) LP: Herr ██████? C: Ja. LP: Dann machen Sie beides gerne? C: Ja. LP: Sie sind auch tatsächlich zwischendurch mal gestanden und dann wieder gesessen. Als sie Apfel geschnitten haben.</p>	<p>Sitzen oder stehen? Sitzen! Lieber sitzen? Ja! Und stehen? Ja! Beides? Ja!</p>	<p>K. 4.1: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson eindeutig.</p>
<p>⇒ ordnete die Fähigkeiten für die jeweilige Tätigkeiten zu (z.B. nicht in den Finger schneiden → ich kann gut schnippeln)</p>	<p><u>Geduld</u> SZ4: Z. 183 – 184: LP: Wie sieht es bei Ihnen aus Herr ██████? Haben Sie Geduld? C: Ja.</p>	<p>Geduld, ja</p>	
<p>⇒ ordnet die Fähigkeiten der eigenen Persönlichkeit zu</p>	<p><u>stark</u> SZ4: Z. 258 – 260: LP: Herr ██████, haben Sie viel Kraft? C: Ja.</p>	<p>Stark, ja</p>	
<p>⇒ versteht die übergreifende Fähigkeit dazu (Kürbis, Apfel, Zwiebel schneiden → In der Küche schnippeln)</p>	<p><u>Nicht in den Finger schneiden</u> SZ4: Z. 74 – 77: LP: Wie ist das bei Ihnen Herr ██████? Haben Sie sich einmal in den Finger geschnitten? C: Glaub nicht LP: Wissen Sie es nicht mehr? C: Ja. LP: Haben Sie es vergessen? C: Ja.</p>	<p>Finger geschnitten, glaubt nicht, weiss nicht</p>	<p>K. 4.2: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson nicht eindeutig.</p>

<p><u>Kriterium 2</u> Rückmeldungen der LP</p> <p><u>Indikatoren</u> Die Schülerin/ der Schüler... ⇒ reagiert auf Rückmeldungen der Lehrperson ⇒ passt im Gespräch mögliche Vorstellungen aufgrund der Rückmeldungen an</p>	<p><u>Nicht in den Finger schneiden</u> SZ4: Z. 80 – 92: LP: <i>Wie finden denn das die andern. Hat Herr [Name] das gut gemacht mit dem Messer?</i> Alle: Ja. LP: Herr [Name], was Sie noch ein bisschen schauen müssen, ist wie man das Messer richtig hält. Wo ist das Messer scharf? C: Ja LP: <i>Wo ist das Messer scharf?</i> C: Der da. (zeigt auf das Piktogramm mit dem Messer) LP: <i>Oben ist es scharf?</i> C: Nein unten. LP: <i>Unten ist es scharf. Das ist ganz wichtig. Herr [Name], das müssen Sie wirklich immer ganz gut anschauen. Beim Messer müssen sie wirklich immer ganz gut schauen, wo ist oben und wo ist unten. Ist gut?</i> (C schaut während des ganzen Gesprächs aufs Blatt.)</p>	<p>LP: Wo ist das Messer scharf? C: Ja LP: Wo ist das Messer scharf? C: Der da (zeigt auf Pikto) LP Oben? C: Nein unten! C Schaut aufs Blatt (negativ berührt)</p>	<p>K. 5.2: Sch zeigt mit Reaktion, dass er die Rückmeldung eher negativ aufnimmt.</p>
	<p><u>Geduld</u> SZ4: Z. 185 – 194: LP: <i>Wie sehen das die andern?</i> B: Es bizeli. D: Ja. A: Glaubts nicht. LP: <i>Nicht? Also da muss ich jetzt aber sagen, Herr [Name] hat viel Geduld. Sehr viel Geduld. Der Herr [Name] der kann wirklich eine Stunde lang arbeiten ohne Pause. Stimmt doch Herr [Name]?</i> C: Ja. (lacht stolz) LP: <i>Das ist wirklich etwas Gutes, wenn man später arbeiten geht, dass man so lange am Gleichen bleiben kann.</i></p>	<p>LP: C hat viel Geduld! C ist stolz.</p>	<p>K. 5.3: Sch zeigt mit Reaktion, dass er stolz auf positive Rückmeldung ist.</p>

Schüler A

Kriterien	Textausschnitte SZ 4	Generalisierung	Kategorie
<p><u>Kriterium 1</u> einschätzen von berufswahlspezifischen Fähigkeiten anhand vorgegebener Unterfähigkeiten (z.B. Ich kann gut Gemüse und Obst schneiden,</p>	<p><u>Nicht in den Finger schneiden</u> SZ4: Z. 93 – 96: LP: <i>Wie ist es bei Ihnen Herr [Name]?</i> A: Gut. LP: <i>Gut? Haben Sie sich nie in den Finger geschnitten</i> A: Nein. <u>stark</u> SZ4: Z. 267 – 270: LP <i>Wie sieht es bei Ihnen aus Herr [Name]?</i> A: Nicht stark.</p>	<p>Nicht in den Finger schneiden kann ich gut</p> <p>Stark? Nein!</p>	<p>K. 4.1: Sch beantwortet Fragen der Lehrperson eindeutig.</p>

<p>weil ich mir nicht in den Finger geschnitten habe...)</p> <p><u>Indikatoren</u> Die Schülerin/ der Schüler...</p> <p>⇒ ordnete die Fähigkeiten für die jeweilige Tätigkeiten zu (z.B. nicht in den Finger schneiden → ich kann gut schnippeln)</p> <p>⇒ ordnet die Fähigkeiten der eigenen Persönlichkeit zu</p> <p>⇒ versteht die übergreifende Fähigkeit dazu (Kürbis, Apfel, Zwiebel schneiden → In der Küche schnippeln)</p>	<p><i>LP: Gar nicht stark?</i> A: Nein.</p> <p><u>sitzen oder stehen</u> SZ4: Z. 137 – 144: <i>LP: Gut, Herr ████████, wie sieht es bei Ihnen aus?</i> A: Stehen möchte ich nicht. <i>LP: Lieber nicht stehen?</i> A: Nein <i>LP: Sondern?</i> A: Sitzen <i>LP: Sie würden lieber im Sitzen arbeiten?</i> A: Ja.</p> <p><u>Geduld</u> SZ4: Z. 195 – 196: <i>LP: Gut, wie sieht es mit Herrn ████████ aus?</i> <i>Haben Sie Geduld?</i> A: Nein. Gar nicht.</p>	<p>Stehen möchte ich nicht</p> <p>Geduld? Nein, gar nicht!</p>	<p>K. 4.3: Sch beantwortet Fragen der LP eindeutig und unterstreicht mit eigenen Worten.</p>
<p><u>Kriterium 2</u> Rückmeldungen der LP</p> <p><u>Indikatoren</u> Die Schülerin/ der Schüler...</p>	<p><u>Geduld</u> SZ4: Z. 197 – 215: <i>LP: Dann haben Sie das rote Gesicht angekreuzt? Stimmt das? (an alle). Ist das so, dass Herr ████████ wenig Geduld hat?</i> D: warum? D. und L: Ja. <i>LP: Also er hat Geduld?</i> C: Ja. <i>LP: Also würden Sie sagen, er hat Geduld oder er hat keine Geduld?</i> C: bizli</p>	<p><i>LP: A hat nicht ganz so viel Geduld, fragt viel Wann haben wir Pause? Hat aber gut gearbeitet!</i> A: Ich war rauchen, in der Schule mach ich nicht, zu Hause schon, in der Schule nur sitzen</p>	<p>K. 5.4: Sch zeigt reagiert mit Witzen und Blödeleien auf Rückmeldung der Lehrperson.</p>

<p>⇒ reagiert auf Rückmeldungen der Lehrperson</p> <p>⇒ passt im Gespräch mögliche Vorstellungen aufgrund der Rückmeldungen an</p>	<p>LP: Also ich würde schon auch sagen, vielleicht nicht ganz viel Geduld, Herr ██████ sagt schon viel, wann haben wir Pause. Aber ich finde trotzdem, haben Sie ja eigentlich gut gearbeitet finde ich, sie haben ja schon gearbeitet und sind nicht weggelaufen, oder?</p> <p>A: Doch, ich war rauchen. (lacht)</p> <p>LP: Rauchen? Oh, nein, das wäre aber nicht gesund. (lacht)</p> <p>LP: Aber Herr ██████, ich finde auf jeden Fall, sie müssten jetzt nicht unbedingt das rote Gesicht ankreuzen, sondern könnten auch das in der Mitte.</p> <p>A: Nein, ist gut so.</p> <p>LP: Ok, gut. Aber ██████, das ist wirklich etwas Wichtiges: Geduld. Dass man an etwas mindestens eine halbe Stunde dranbleiben kann, ohne jammern zum Beispiel.</p> <p>A: In der Schule mach ich nicht, aber zu Hause schon. Nur hinsitzen in der Schule (...)</p>		
	<p><u>stark</u></p> <p>SZ4: Z. 268 – 291: A: Nicht stark.</p> <p>LP: Gar nicht stark?</p> <p>A: Nein.</p> <p>D: Warum?</p> <p>LP: Sind Sie schwach? Haben Sie denn Hilfe gebraucht?</p> <p>A: Ja.</p> <p>LP: Von wem?</p> <p>A: Von Loris.</p> <p>LP: Wirklich, an das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ok, aber Herr ██████, also das rote Gesicht müssen Sie deswegen nicht ankreuzen.</p> <p>A: Doch, ich will das.</p> <p>LP: Also das stimmt jetzt also nicht, dass Sie gar keine Kraft haben.</p> <p>A: Zuhause schon, da nicht.</p> <p>LP: Aha, zuhause schon und da nicht. Das ist aber komisch.</p> <p>A: Zuhause stark, viel am Mami helfen und Papi auch geholfen und Schule nicht helfen. Nur hinsitzen.</p> <p>LP: Aber warum denn nicht? Weil Sie keine Lust haben?</p> <p>A: Nein, weil ich nicht gerne stark habe. Ich helfe nie zum Deckel aufmachen, jemand hilft zum Aufmachen.</p> <p>LP: Aha, also in der Schule fragen Sie immer zum Helfen und zu Hause können Sie alles selber?</p>	<p>LP: Haben Sie Hilfe gebraucht?</p> <p>A: Ja, von Loris</p> <p>LP: Kann mich nicht erinnern!</p> <p>A: Doch ich will das! (rotes Gesicht ankreuzen) Zuhause schon, da nicht! Ich hab nicht gerne stark</p>	

	<p>A: Ja. <i>LP: Ok und wie ist das denn mal beim Arbeiten? Sagen Sie dann auch allen sie müssen helfen?</i> A: Ja. Dann hör ich nicht zu und mach so. (hält sich die Ohren zu)</p> <p><u>Geduld</u> <i>SZ4: Z. 197 – 215: LP: Dann haben Sie das rote Gesicht angekreuzt? Stimmt das? (an alle). Ist das so, dass Herr [REDACTED] wenig Geduld hat?</i> D: warum? D. und L: Ja. <i>LP: Also er hat Geduld?</i> C: Ja. <i>LP: Also würden Sie sagen, er hat Geduld oder er hat keine Geduld?</i> C: bizli <i>LP: Also ich würde schon auch sagen, vielleicht nicht ganz viel Geduld, Herr [REDACTED] sagt schon viel, wann haben wir Pause. Aber ich finde trotzdem, haben Sie ja eigentlich gut gearbeitet finde ich, sie haben ja schon gearbeitet und sind nicht weggelaufen, oder?</i> A: Doch, ich war rauchen. (lacht) <i>LP: Rauchen? Oh, nein, das wäre aber nicht gesund. (lacht)</i> <i>LP: Aber Herr [REDACTED], ich finde auf jeden Fall, sie müssten jetzt nicht unbedingt das rote Gesicht ankreuzen, sondern könnten auch das in der Mitte.</i> A: Nein, ist gut so. <i>LP: Ok, gut. Aber [REDACTED], das ist wirklich etwas Wichtiges: Geduld. Dass man an etwas mindestens eine halbe Stunde dranbleiben kann, ohne jammern zum Beispiel.</i> A: In der Schule mach ich nicht, aber zu Hause schon. Nur hinsitzen in der Schule (...)</p>	<p>LP: A hat nicht ganz so viel Geduld, fragt viel Wann haben wir Pause? Hat aber gut gearbeitet! A: Ich war rauchen, in der Schule mach ich nicht, zu Hause schon, in der Schule nur sitzen</p>	
--	--	---	--

Schüler B

Kriterien	Textausschnitte SZ 4	Generalisierung	Kategorie
<p>Kriterium 1 einschätzen von berufswahlspezifischen Fähigkeiten anhand vorgegebener Unterfähigkeiten (z.B.</p>	<p>Nicht in den Finger schneiden <i>SZ4: Z. 101 – 103: LP: Frau [REDACTED], haben Sie sich mal in den Finger geschnitten? Finden das die andern auch, dass Frau [REDACTED] das Messer immer gut gehalten hat.</i> B: Nein ich habe nie geschnitten.</p>	<p>Nie in den Finger geschnitten</p>	<p>K. 4.3: Sch beantwortet Fragen der LP eindeutig und unterstreicht mit eigenen Worten.</p>

<p>Ich kann gut Gemüse und Obst schneiden, weil ich mir nicht in den Finger geschnitten habe...)</p>	<p><u>sitzen oder stehen</u> SZ4: Z. 152 – 156: LP: Frau ■■■■■, wie ist es bei Ihnen? B: Ich stehe gerne. LP: Lieber stehen. B: Sitzen nicht. LP: Sitzen machen Sie nicht gerne.</p>	<p>Stehen? Lieber stehen! Sitzen nicht!</p>	
<p><u>Indikatoren</u> Die Schülerin/ der Schüler...</p> <p>⇒ ordnete die Fähigkeiten für die jeweilige Tätigkeiten zu (z.B. nicht in den Finger schneiden → ich kann gut schnippeln)</p>	<p><u>Geduld</u> SZ4: Z. 216 – 219: LP: Ok, dann Frau ■■■■■, wie sieht es bei Ihnen aus mit der Geduld? B: Viel. LP: Sie haben viel Geduld? B: Ja.</p>	<p>Geduld? Viel!</p>	
<p>⇒ ordnet die Fähigkeiten der eigenen Persönlichkeit zu</p>	<p><u>stark</u> SZ4: Z. 216 – 219: LP: Ok, das würde ich aber nicht machen, sonst sagen dann alle, wir möchten nicht, dass Sie bei uns arbeiten... Aber gut, das lassen wir jetzt mal. Schauen wir mal, was Frau ■■■■■ noch dazu sagt. Sind Sie stark Frau ■■■■■? B: Ja. Biz. Papa auch.</p>	<p>Stark? Ja, biz, Papa auch!</p>	<p>K. 4.4: Sch korrigiert Aussage.</p>
<p>⇒ versteht die übergreifende Fähigkeit dazu (Kürbis, Apfel, Zwiebel schneiden → In der Küche schnippeln)</p>	<p><u>sitzen oder stehen</u> SZ4: Z. 157 – 165: LP: D: Warum? LP: Warum? B: Stehen ist besser. LP: Wissen Sie warum? B: Stehen ist... sitzen ist langweilig. LP: Dann ist Ihnen da fast ein bisschen langweilig, ok. Das ist ja gut in der Küche, da muss man wirklich viel stehen. Das ist aber auch wichtig, Frau ■■■■■, in der Berufswahl bei einem Gespräch, da können Sie dann auch sagen, dass Sie gerne im Stehen arbeiten. B: Ja.</p>	<p>Warum? ...sitzen ist langweilig!</p>	<p>K. 4.5: Sch gibt eine Begründung für die Antwort ab.</p>
<p><u>Kriterium 2</u> Rückmeldungen der LP</p> <p><u>Indikatoren</u> Die Schülerin/ der Schüler...</p>	<p><u>Nicht in den Finger schneiden</u> SZ4: Z. 104 – 109: D. und A.: Ja. LP: Ja, das stimmt. Sie hat das Messer wirklich sehr vorsichtig gehalten und den Kürbis geschnitten. b: Nein ich hab nie geschnitten. LP: Das war nämlich eine schwierige Aufgabe. Bei der Schale musste man aufpassen. B: Ja. (lächelt, schaut zu A)</p>	<p>LP: B hat das Messer vorsichtig gehalten B: Nie geschnitten</p>	<p>K. 5.1: Sch zeigt bestätigende Reaktion bei Rückmeldung der LP.</p>

<p>⇒ reagiert auf Rückmeldungen der Lehrperson</p> <p>⇒ passt im Gespräch mögliche Vorstellungen aufgrund der Rückmeldungen an</p>	<p><u>Geduld</u> SZ4: Z. 202 – 229: LP: Was sagen die andern? Hat Frau [REDACTED] viel Geduld? D: Ja. A: Das weiss ich nicht. B: Ich sage ja. LP: Also ich finde auch, Frau [REDACTED], also Sie haben ja wirklich viel Kürbis geschnitten. B: (erleichtert) Ah, gut. LP: Und ich habe es Ihnen sogar mehrmals wieder zurückgegeben, weil es noch nicht so gut geschnitten war und Sie haben, ohne etwas zu sagen, das wieder genommen und weitergeschnitten. Das haben Sie gut gemacht. B: Ja.</p>	<p>LP: B hat viel Geduld!</p> <p>B: erleichtert, ja gut</p>	<p>K. 5.5: Sch reagiert erleichtert auf positive Rückmeldung/ Bestätigung der Lehrperson.</p>
--	---	---	---